

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Die Entwicklung der schulischen Integration im Kanton Zürich. Eine Dokumentenanalyse
offizieller Texte zu diesem Thema seit den 1990er-Jahren

Eingereicht von: Marlies Bayer-Ciprian
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Datum der Abgabe: Juni 2013

Abstract

Behörden-Dokumente ab ca. 1990 bis 2013 sind Quellen zur Darstellung von Entwicklungsschritten der schulischen Integration im Kanton Zürich. Erst schulten wenige Gemeinden integrativ. Darauf folgte ein Schulversuch mit integrativen Schulungsformen, bis schliesslich die heutige flächendeckende Integration eingeführt wurde. Als Ergänzung stehen weiterhin Sonderschulen zur Verfügung. Der Kanton Zürich hat zudem die Möglichkeit, Einrichtungen anderer Kantone zu nutzen. Sonderpädagogische Konzepte zur Integrativen Schulungsform ISF wurden im dargestellten Zeitraum erarbeitet aus Modellen, die für den Kanton Zürich neu waren. Später wurden eigene kantonale Konzepte erstellt mit Pflicht- und freiwilligen Angeboten. Aktuell stehen Überarbeitungen der Konzepte und ein Schulversuch mit weniger Bezugspersonen pro Klasse an.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Persönlicher Bezug und Ausgangslage	6
2.1	Persönlicher Bezug	6
2.2	Ausgangslage	6
3	Zielsetzung und theoretischer Bezugsrahmen	9
3.1	Zielsetzung	9
3.2	Theoretischer Bezugsrahmen	9
4	Darstellung und Begründung der Forschungsstrategie und des forschungsmethodischen Vorgehens	12
4.1	Forschungsstrategie	13
4.2	Forschungsmethodisches Vorgehen	13
5	Darstellung der Ergebnisse und erste kategorienbezogene Diskussion	16
5.1	Schulische Integration mit den Unterkategorien Pädagogisches, Sprachliches, Diverses	16
5.2	Ursachen für schulische Integration	18
5.2.1	Ursachen für schulische Integration\Gemeindebedingungen	18
5.2.2	Ursachen für schulische Integration \politische Grundlagen	19
5.2.3	Ursachen für schulische Integration\finanzielle Bedingungen	24
5.2.4	Ursachen für schulische Integration\rechtliche Grundlagen	27
5.2.5	Ursachen für schulische Integration mit gesellschaftlich-ethischen Grundlagen und Diversem	35
5.3	Ziele der Dokumente	39
5.3.1	Ziele der Dokumente\Anforderungen	39
5.3.2	Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Schulpflege, Gemeinde	47
5.3.3	Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Lehrpersonen	55
5.3.4	Ziele der Dokumente\Unterstützung und Vorbereitung der Erziehenden	62
5.3.5	Ziele der Dokumente\Überprüfung	63
5.3.6	Ziele der Dokumente\Vorbereitung Diverse	70
5.3.7	Ziele der Dokumente\didaktisch-methodische Ziele	71
5.3.8	Ziele der Dokumente\Diverse	72
6	Beantwortung der Fragestellung sowie gesamthafte Interpretation und Diskussion der Ergebnisse und Forschungsmethode	72
6.1	Beantwortung der Fragestellung	72

6.2	Gesamthafte Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	73
6.3	Diskussion der Forschungsmethode	74
6.4	Typologien und Strukturierungen.....	74
7	Reflexion der Ergebnisse und des Vorgehens.....	75
8	Einbezug von Wädenswil	76
9	Schlussfolgerungen.....	76
10	Schlusswort und Dank	77
10.1	Dank	77
11	Literaturverzeichnis.....	78
11.1	Theorie Forschung	78
11.2	Theorie Integration	78
11.3	Literatur zur Vorbereitung.....	80
11.4	Dokumente Kanton Zürich.....	80
11.5	Dokumente Wädenswil.....	81
11.6	Begleitmaterialien.....	81
12	Tabellenverzeichnis	82
13	Abbildungsverzeichnis	82
14	Anhang.....	83

1 Einleitung

Viel Wichtiges, Interessantes und Hilfreiches wurde und wird über schulische Integration und deren Notwendigkeit geschrieben. Politisches, Gesellschaftliches, Schulisches. Wissen, Studien dazu und Erfahrung sind abgebildet in Bezug auf Bereiche der Integration aller Lernenden in die Volksschule.

Diese Arbeit stellt einen Verlauf dar. Die schulische Integration wird anhand von Dokumenten der Erziehungs- und Bildungsbehörden angeschaut und analysiert. Herausragende Themen sind dokumentiert und werden interpretiert. Die Evaluation der Schulversuche mit Integration im Kanton Zürich von 1985 (HCHSKBF Integr 1985) ist so grundlegend, dass sie sozusagen als Vorspann für alle Kategorien verwendet wurde.

Im Hauptband wird die Entwicklung der schulischen Integration pro Kategorie vorgestellt, wobei manche Kategorien zu einem Kapitel zusammengefasst sind. Jeweils anschliessend folgt eine erste Diskussion der Ergebnisse. Teils werden unter dem Haupttitel die Kapitel kurz beschreiben und an deren Ende knapp zusammengefasst.

Eine ausführliche Darstellung der gefundenen Textstellen zu den Kategorien findet sich im Begleitband. Dort sind die Zusammenfassungen pro Jahr für jede Kategorie aufgeführt. Auf der beiliegenden DVD hingegen umfasst eine Excel[®]-Mappe die vollständigen Codierungen. Ganz unterschiedlich lässt sich hier nachschlagen, wie die Funde gesamthaft, pro Kategorie, als Kreuztabelle und weitere Arten geordnet sind und sich mit Quellen und Paraphrasen in Bezug setzen. Die im Hauptband verwendeten Diagramme finden sich auf dem Excel[®]-Diagrammblatt. So kann auf unkomplizierte Weise auch eine Grafik mit den Daten verglichen werden. Das Verzeichnis des Anhangs enthält eine Liste der auf DVD abgelegten Dateien.

Viele Ausdrücke werden in den Dokumenten als Abkürzungen verwendet. Im vorliegenden Text erscheinen die Begriffe meist beim ersten Mal mit Text und Abkürzung, später je nach Nutzen in der Abkürzung oder vollständig. Vor allem, wenn die Abkürzung den Lesefluss stören würde, wird der Begriff beim Namen genannt. Ein zugehöriges Abkürzungsverzeichnis ergänzt den Haupt-Band. Verweise im Kontext der ausgewerteten Dokumente erscheinen in Arial 7 direkt bei der Zusammenfassung. Wird im Fliesstext auf die Akten verwiesen, werden sie entsprechend der gebräuchlichen Zitation wie Literatur behandelt.

In den Abschnitten zu den Kategorien wird häufig der Konjunktiv verwendet. Der Lesbarkeit halber jedoch nicht ganz konsequent. Abschnitte mit Einzügen sollen verdeutlichen, dass neue Dokumente zur Kategorie angeschaut werden. Solche ohne Abstand und Einzug bezeichnen sich als zugehörig zum als gemeinsam angefügten Dokument. Weitere Gestaltungs-Elemente dienen der Leserfreundlichkeit.

2 Persönlicher Bezug und Ausgangslage

Im dritten Kapitel wird das Interesse der Autorin an der Entwicklung der schulischen Integration beschrieben. Dieses kommt aus persönlichem Erleben des Umsetzens von Integration. Die Ausgangslage präsentiert den momentanen Stand der Primarschule in Wädenswil als Beispiel aus dem Kanton Zürich.

2.1 Persönlicher Bezug

Wädenswil arbeitet seit Sommer 2009 auf dem ganzen Gemeindegebiet im Setting der schulischen Integration. Kinder mit unterschiedlichsten Bedürfnissen werden in ihrem Quartier gemeinsam in der Regelklasse mit Unterstützung eines schulischen Heilpädagogen SHP oder einer schulischen Heilpädagogin unterrichtet. Vorgängig war dieses System in einer Schulanlage erprobt und evaluiert worden. Von der zentral geführten Kleinklasse Unterstufe der Verfasserin wurden aufs Schuljahr 2007 hin zwei Mädchen in deren eigenes Erprobungs-Schulquartier zurück geholt, damit sie dort mit andern Kindern integrativ gefördert würden.

Wenige Wochen nach der Gesamt-Einführung der schulischen Integration in Wädenswil unterrichtete die Verfasserin an der Moat Primary School in Irland (vgl. Moat, 2012), die Vieles bereits umgesetzt hatte, was in Wädenswil eben am Anfang stand. Auf Grund dieser für die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin prägenden Erfahrungen entstand das Bedürfnis, Genaueres über die heimische Entwicklung der schulischen Integration zu erfahren. Dazu ist der Kanton Zürich für die Verfasserin naheliegend. Von Bildungsbehörden stehen Dokumente zur Verfügung, welche ein Nachvollziehen dieses Entwicklungsverlaufs erlauben. Der Einzelfall von gelungener Integration eines Mädchens mit Trisomie 21 in die verlängerte erste Klasse der öffentlichen Primarschule (vgl. Wädenswil, 1991-1997) aus den 90er-Jahren wird am Ende der Arbeit aufgenommen.

2.2 Ausgangslage

Weil die Verfasserin vor allem die Primarschule Wädenswil als Teil des Kantons Zürich kennt, werden anhand dieser Gemeinde Details und zentrale Begriffe beschrieben. Am Schluss der Arbeit wird der Bogen wieder zu Wädenswil gezogen.

Das Schuljahr 2012/2013 ist das Vierte mit offizieller schulischer Integration in Wädenswil. Manche Eltern, Lehrpersonen und Kinder haben in diesem Setting bereits einen Stufenübergang erlebt (vom Kindergarten in die Unterstufe, der Unter- in die Mittel- oder der Mittel- in die Oberstufe). Viele Familien hatten Gelegenheit, mit solcher Art Schule Bekanntschaft zu schliessen und schicken unter Umständen bereits ihr zweites oder drittes Kind unter diesen Voraussetzungen zur Schule oder in den Kindergarten. Richtlinien und Abläufe (vgl. Bildungsdirektion, 2010; Wädenswil, 2009) sind etabliert. Beteiligte haben sich daran gewöhnt, dass mehrere Lehrpersonen im Klassenraum sind und manchmal ein einzelnes Kind oder eine Gruppe mit der schulischen Heilpädagogin oder dem schulischen Heilpädagogen ausserhalb des Schulzimmers arbeitet. Einige Kinder haben ihren eigenen Lehrplan, andere bekommen fürs Lernen oder in Prüfungen erleichterten Zugang zu

Materialien. Elterngespräche und „runde Tische“, auch in pädagogischen Teams, gehören zur Routine.

In der Praxis sieht dies folgendermassen aus:

Klassenlehrpersonen unterrichten alle Lernenden aus dem Einzugsgebiet der Schulanlage gemeinsam, ob mit oder ohne besondere pädagogische Bedürfnisse. Ein Schulischer Heilpädagoge SHP unterstützt Klasse und Lehrperson mit drei Lektionen pro Woche. Die Unterstufe, von der ersten bis dritten Klasse, profitiert zusätzlich von einer bis drei Team-Teaching-Lektionen, um den reduzierten Halbklassen-Unterricht zu kompensieren. Die Kindergärten erhalten neben integriertem DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache für Kinder nicht-deutscher Familiensprache) zwei Stunden Unterstützung eines Heilpädagogen oder einer Heilpädagogin.

Die Aufgaben der SHP werden in einem gemeindeeigenen Konzept (vgl. Wädenswil, 2009) beschrieben und festgehalten. Dieses Konzept wurde im Auftrag und mit Unterstützung des Kantons entwickelt, unter Leitung einer Fachperson von der Hochschule für Heilpädagogik Zürich HfH. Gemäss diesem Konzept geht es in der Klasse um das sogenannte „vier-Augen-Prinzip“, das gewährleistet, Förderbedarf eines einzelnen Kindes oder der Klasse frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Neben Förderplänen für Kinder soll auch Beratung bezüglich Binnendifferenzierung, Individualisierung und integrativer Didaktik der Klassenlehrpersonen und der Teams sichergestellt werden. Beratung im Umgang mit herausforderndem Verhalten, besonderen Unterrichtssituationen, Kontakt zu unterstützenden Diensten sowie Unterstützung in der Elternarbeit gehören dazu.

Werden Kinder, die in körperlicher oder geistiger Hinsicht Förderbedarf haben und früher einer Sonderschule zugeteilt waren, in der Klasse unterrichtet, erhält das einzelne Kind entsprechend mehr Lektionen heilpädagogischer Unterstützung, welche desgleichen der Klasse zu gute kommen, da die Förder-Lehrperson auch den übrigen Kindern als Beratung hilft. Eine solche Schulung steht entweder unter Leitung der Regelschule und wird dann ISR (integrierte Schulung unter Leitung der Regelschule) oder unter Leitung der Sonderschule ISS genannt (integrierte Schulung unter Leitung der Sonderschule). In der Regel erhalten diese Kinder speziell angepasste Förderpläne und Lehrziele.

Drei Stufen integrierter Förderung IF umschreiben die individuell nötige Intensität der Förderung. **Stufe eins** bedeutet die Möglichkeit, niederschwellig, kurzzeitig zu unterstützen, damit das Kind dem Klassenstoff wieder zu folgen vermag. Dafür reicht die durch die Klassenlehrperson erkannte Notwendigkeit von Förderung durch eine Schulische Heilpädagogin SHP. **Stufe zwei** verlangt ein SSG (Schulisches Standort-Gespräch) (vgl. Bildungsdirektion, 2008) mit den Eltern unter Einbezug der schulischen Heilpädagogin oder des schulischen Heilpädagogen sowie einen individuellen Förderplan. Zudem werden die Ziele an einem weiteren SSG nach einem Jahr überprüft. Das SSG folgt in seinen Grundlagen den Aktivitätsbereichen nach ICF (International Classification of Functionality, WHO, 2005), welche für den schulischen Erfolg als relevant gelten (vgl. OKtZ BiDi HR SSG Brosch 2010).

Stufe drei erfolgt, wenn ein Kind trotz intensiver Unterstützung den Klassenzielen nicht zu folgen vermag. Nun können an einem SSG individuelle Lernziele vereinbart werden, nachdem eine

Beurteilung (nicht Abklärung) durch den Schulpsychologischen Dienst SPD stattgefunden hat. Überprüft wird auch diese Situation nach einem Jahr.

Bevor jedoch eingreifende Massnahmen vorgenommen werden, soll in Bezug auf Unterstützung für ein bestimmtes Kind der Rat des IDT (Interdisziplinäres Team) eingeholt werden. Dieses Team, das die Schulleitung präsidiert, besteht in Wädenswil aus den jeweiligen Klassenlehrpersonen mit ihrer Fragestellung und den beratenden Teilnehmenden. Diese sind Mitarbeitende folgender Bereiche: schulische Heilpädagogik SHP, Schul-Sozial-Arbeit SSA, Logopädie und DaZ-Unterricht, Begabungsförderung, Schülerclub, Psychomotorik und Schulpsychologischer Dienst SPD. Der Sinn solcher Sitzungen ist, Ressourcen und Erfahrungen zu vereinen und zu teilen, welche unter der Woche kaum gleichzeitig im Schulhaus zu erreichen sind.

Meist werden die zusätzlich zur Klassenlehrperson an den Klassen mitarbeitenden Lehrpersonen den Erziehungsberechtigten an ersten Informations-Abenden vorgestellt, an welchen auch Elternratsmitglieder neu bestellt werden. Der schulische Heilpädagoge SHP stellt seine Arbeit und Mitwirkung persönlich vor oder wird anhand einer Folie mit Foto vorgestellt, damit er oder sie den Eltern nicht ganz unbekannt ist, wenn ein schulisches Standortgespräch SSG stattfindet. An einem solchen nehmen die Lehrpersonen, welche mit dem betreffenden Kind zu tun haben, teil.

Abbildung 1: Am Schulischen Standortgespräch möglicherweise Beteiligte (Abb. v. d. Verf.)

Das gibt oft einen grossen Kreis, der nebst den Erziehungsberechtigten und Klassenlehrpersonen Schulpsychologische Mitarbeitende, Logopädin, Deutsch-als-Zweitsprache, DaZ-Lehrerin, die Schulische Heilpädagogin SHP sowie unter Umständen die Schulleitung SL umfassen kann.

Die beschriebenen Gremien stellen in Wädenswil Funktionen der schulischen Integration dar, zu denen ebenso Klein-Klassen und die Klein-Gruppen-Schule gehören. Dies gewährleistet ein Ressourcen-orientiertes Fördern des einzelnen Kindes und der Klasse.

Zu diesem Gesamt-Arrangement, das jede Gemeinde nach eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten gestaltet, hört man kantonal nebst befürwortenden auch kritische Stimmen. Zürich startet als Antwort darauf einen Versuch mit möglichst wenigen Lehrpersonen an der einzelnen Klasse im Schuljahr 2013 / 2014. (vgl. Volksschulamt, 2013).

Etliche Forschungen schauen genauer auf das Befinden von Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf in der Regelklasse. Leistung, Emotionen sowie Zugang zu Kameradinnen und Kameraden werden betrachtet (Audeoud und Wertli, 2011; Hofer, 2006; Schriber, 2011; Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert, 2012).

Die schulische Integration, und die Schule selbst, haben sich entwickelt, und sind stets daran, es zu tun. Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen sollen im Zentrum stehen und erfordern fortgesetzt einen anderen, ergänzenden Blickwinkel auf sie in den Systemen, in welchen sie leben und lernen (vgl. WHO, 2005).

Kobi (vgl. Kobi, 2010) hielt in seinem letzten Lebensjahr ein bedenkenswertes Referat, in welchem er auf ethischem und gesellschaftlichem Hintergrund nicht nur die schulische Integration, sondern Reformen der Schule im Allgemeinen kritisch würdigte.

3 Zielsetzung und theoretischer Bezugsrahmen

Um dem Ziel, eine Entwicklung der schulischen Integration aufzuzeichnen, näher zu kommen, sind Kenntnisse aktueller Forschung zur schulischen Integration und die zu untersuchenden Dokumente Basis. Bedeutende Autoren haben sich zum Thema geäußert und die Integration sowie Stellungnahmen dazu geprägt. Parallel findet man rechtliche Anforderungen auf verschiedenen Ebenen, welche eine schulische Integration verlangen. Ziel sowie Literatur und Forschung zum Thema werden im Folgenden beschrieben, während die Auswertung der Dokumente im Kapitel Forschungsstrategien und Methoden betrachtet wird.

3.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, für den Kanton Zürich eine Entwicklung der schulischen Integration aus offiziellen Unterlagen nachzuvollziehen.

Folgende Fragen sind zielleitend:

- Inwieweit zeigt sich eine allfällige Initialzündung?
- Wie lässt sich die Entwicklung der schulischen Integration aus offiziellen Unterlagen eruieren und rekonstruieren?
- Inwieweit lassen sich daraus Folgerungen ziehen?

Der Fokus liegt auf dem Setting der integrativen Förderung IF in der Primarschule. Anstelle dieses Arrangements waren davor Sonderklassen für Kinder mit herausforderndem Verhalten oder Förderbedarf im Lernen zuständig gewesen. Die integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule ISR wird mit einbezogen, weil sie den Alltag zu prägen beginnt.

3.2 Theoretischer Bezugsrahmen

Aus einer Fülle wertvoller Literatur zum Thema Integration kommt für vorliegende Arbeit aktuelle deutschsprachige Forschung aus der Schweiz oder didaktisch-pädagogisch in der Schweiz grundlegende Ansichten zu Wort. Autoren und Autorinnen mit beruflichem Bezug zur Heilpädagogik,

zu den entsprechenden Hochschulen gehören dazu. Sie stehen der Praxis nahe durch ihre früheren oder aktuellen Funktionen als Lehrerinnen und Lehrer, als Dozenten und Dozentinnen.

In ihren Veröffentlichungen offenbart sich Einigkeit über gesellschaftliche, ethische und pädagogische Notwendigkeit, Integration zu leben. Kritische Stimmen gewichten das emotionale Erleben der Schülerinnen und Schüler sowie die eintretende Adoleszenz, die beide nach Separation rufen könnten.

Die Texte bilden die Basis für die deduktive Kategorienbestimmung. Die Kategorien leiten die Forschung und werden an die zu untersuchenden offiziellen Dokumente herangetragen.

Als Grundlage nicht berücksichtigt werden Beiträge von Lehrpersonen- und Elternvereinigungen, Schulheimen oder Sonderschulen und ähnliche sowie Texte aus Zeitungen und Zeitschriften, die eine eigene Forschung begründen würden.

In je eigenen Abschnitten werden Forschungen, Veröffentlichungen und Stellungnahmen der berücksichtigten Autorinnen und Autoren in Bezug auf vorliegende Untersuchung kurz beschrieben:

Gérard Bless (vgl. Bless, 2007) zeigt den Bruch in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Nachdem man vorher homogene Gruppen immer mehr aufgeteilt habe, um sie noch homogener zu machen und in speziellen Klassen adäquater zu fördern, sei man damals gegenüber Ausgrenzung kritischer geworden. Es sei durch die Integrationsdiskussion die Forderung nach gemeinsamer Schulung behinderter und nicht-behinderter Kinder in der Regelschule aufgetreten. Diese biete Kontaktmöglichkeiten und beeinflusse die Einstellungen gegenüber Behinderten. Die Forschung zeige jedoch nicht, dass mit Förderung durch eine heilpädagogische Lehrperson in der Regelklasse mehr Effizienz im Lernen erreicht werde. Der Anhang stellt Tests zur Förderdiagnose als Kopiervorlagen zur Verfügung.

Im „Rezeptbuch schulische Integration“ von **Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday** (2011), liegt das Schwergewicht auf der Definition des Begriffs Integration, den Bezeichnungen für Behinderung sowie möglichen Gelingensbedingungen dieses Settings. Es gehe um Integration als Begriff und Inklusion als Haltung. Bildung als Entwicklung weise auf verschiedene Grade von Förderbedarf und Beeinträchtigungen hin. In einem Referat meint Lienhard-Tuggener (vgl. Lienhard-Tuggener, 2010) der Begriff Integration werde überstrapaziert. Man würde stets an „drinnen“ oder „draussen“ denken, getrennt durch eine Schwelle, die es zu überwinden gelte. Die Ressourcen, welche in Sonderschulen gebunden seien, müssten an die Regelschulen geholt werden. Gemeinsame Teilhabe sei eine Gegenmassnahme gegen Vereinzelung, Vereinsamung. Ein Referat zum Standardisierten Abklärungsverfahren SAV zeigt Vorteile dieses Vorgehens in Bezug auf Sonderpädagogische Massnahmen (vgl. Lienhard-Tuggener, 2011).

In „Schulische Integration gelingt“ von **Lanfranchi und Steppacher** als Herausgeber (vgl. Lanfranchi & Steppacher, 2011) geht es um grundlegende Ansichten, politische und gesellschaftliche Forderungen, die sich gewandelt hätten. Die IV (obligatorische Invaliditäts-Versicherung für Arbeitnehmende und -Gebende) habe sich aus der Sonderschulung zurückgezogen. Dies bedeute

neue finanzielle Verpflichtungen für die Kantone. Doch auch heute dürften noch immer nicht alle Kinder und Jugendlichen in die öffentliche Volksschule gehen.

Georg Feuser (Feuser, 2011) beruft sich in derselben Publikation und weiteren Artikeln und Referaten (vgl. Feuser, 2010, 2011) darauf, dass nur durch gemeinsames Lernen am gemeinsamen Gegenstand die Integration wirklich gelebt werde. Dies werde durch die entwicklungslogische Didaktik ermöglicht, welche sagt, dass Anforderungs- und Handlungsstufen individuell angepasst werden sollen, um das Erreichen der nächsten Entwicklungszone mit Hilfe nötiger Unterstützung zu bezwecken und ermöglichen.

Von der Groeben als deutsche Autorin und Lehrerin (vgl. von der Groeben, 2008) meint, PISA-Sieger (internationale Erhebung zum Bildungsstand der 15-16Jährigen) seien jeweils Länder, welche integriert unterrichten. Negative Wirkungen von Selektion seien erwiesen, und inklusive Systeme zeigten, dass und wie es für alle realistisch sei, das individuell Mögliche zu erreichen.

Als Sprachdidaktiker weist **Bartnitzky** (vgl. Bartnitzky, 2011) auf gesellschaftliche und didaktische Trends hin, welche ebenfalls in steter Entwicklung stünden. Es gehe heute um sprachliches Handeln, das jedes Kind nach seinen Möglichkeiten entwickeln könne. Dazu müssten die individuellen Lernentwicklungen und Lernwege verlässlich festgestellt und interpretiert werden. Die sprachlichen Kompetenzbereiche seien grundlegend für gesellschaftliche Partizipation (vgl. WHO, 2005).

Ende 80er-, Anfangs 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts fand ein Buch im Zusammenhang mit der damaligen Entwicklung und Erprobung des neuen Lehrplans für die Volksschule des Kantons Zürich Beachtung. Der Autor **Edwin Ackermann** (vgl. Ackermann, 1993) meinte, die „Schule mit Kindern“ sei eine individualisierende Gemeinschaftsschule und gehe von den Kindern als einmalige Persönlichkeiten aus, die es mit ihrer Lernart zu entdecken und realisieren gelte.

Ein Forschungsteam (**Liesen und Luder**, 2011) kam zum Schluss, Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten seien am schwierigsten integrierbar, weswegen sie zunehmend in Separation unterrichtet würden.

Integration sei nach ICF (International Classification of Functionality) eine Komponente der Gesundheit, so **Steppacher** (vgl. Steppacher, 2011), wonach hindernde Bedingungen so zu verändern seien, dass Integration in Respekt der Originalität aller garantiert werde.

Wädenswil äussert sich in seinem Konzept zum sonderpädagogischen Angebot der Primarschule (vgl. Wädenswil, 2009) dahingehend, dass integrative Schulen davon ausgingen, alle Kinder lernten gemeinsam in heterogenen Gruppen besser, als in separierten. Diese Schulen würden sich an vorhandenen Kenntnissen und Stärken orientieren, nicht primär an Defiziten.

Bollier und Henrich bezeichnen Integration als soziale Aufgabe (vgl. Bollier & Henrich, 2010). Zusätzlich zeigt Bollier in einem Referat zusammen mit Lienhard-Tuggener auf, wie Integration gelingen kann (vgl. Bollier & Tuggener, 2010).

Susanne Schriber meint, kategoriale Bildung (vgl. Gebken, 2005) ermögliche Integration, Selbstbestimmung, Subjektentwicklung (vgl. Schriber, 2011) und bemerkt in „Spannungsfeld schulische Integration“ (vgl. Schriber & Schwere, 2012), dass in der Integration Spannungen und Widersprüchlichkeiten bestehen, Paradoxien auch, die auszuhalten seien. Im Anhang ihrer Schrift findet sich ein Merkblatt, das helfe, solchen Spannungen besser gewachsen zu sein.

Damit leitet diese Veröffentlichung zu den folgenden Autorinnen und Autoren über, welche in ihren Publikationen ebenfalls einen etwas anderen Blickwinkel einnehmen.

Ursula Hofer (vgl. Hofer, 2006) legt dar, dass durch Befragung festgestellt worden sei, die Betreuung von jungen Erwachsenen mit einer Sehbehinderung im Übergang Schule – Beruf werde sehr unterschiedlich gehandhabt, nachdem im integrativen oder separativen Setting der Schule grossenteils auf Ressourcen abgestellt worden sei. Es sei hilfreich und nötig, beide Settings in Betracht zu ziehen und die nötigen Vorbereitungen zu treffen, die Übergänge zu erleichtern oder zumindest auf sie vorzubereiten.

Venez, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert (2012) befragen Schülerinnen und Schüler mit und ohne besonderen Förderbedarf. Deren emotionales Empfinden in integrativen und separativen Schulformen wird betrachtet. Das Autorenteam geht davon aus, dass die individuelle ressourcenbasierte Schul-Leistung nicht der einzige Faktor für eine gelingende Schulzeit eines Kindes sei. Nebst den Emotionen untersuchten sie ebenso das Selbstkonzept der Heranwachsenden und kamen zum Schluss, dass Lernende mit Schulleistungsschwäche in integrativer Schulform ein relativ tiefes (und damit realistischeres) Selbstkonzept aufwiesen, als solche in Separation.. Diesem solle im integrativen Setting vermehrt Beachtung geschenkt werden.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen **Audeoud und Wertli** (vgl. Audeoud & Wertli, 2011) bezüglich der Befindensqualität hörgeschädigter Kinder. Das integrative System stelle sehr hohe Anforderungen an diese Kinder und Jugendlichen, gerade weil man die Beeinträchtigung wenig wahrnehme und deshalb dieselben Massstäbe an sie herantrage wie an Hörende, sowohl in der Freizeit als auch in der Schule.

Die betrachtete Forschung zeigt auf, dass es für beteiligte Systeme nötig sei, stets aufmerksam zu bleiben darauf, was der Gemeinschaft und dem Individuum diene. Nicht einem entweder – oder der Integration wird das Wort geredet, sondern einem sowohl – als auch.

Nach den Theorie-Porträts befassen sich folgende Kapitel mit der angewendeten Forschungsstrategie und dem methodischen Vorgehen.

4 Darstellung und Begründung der Forschungsstrategie und des forschungsmethodischen Vorgehens

Den Kategorien entlang, die aus der besprochenen Theorie gewonnen wurden, werden Ergebnisse vorgestellt, zusammengefasst und interpretiert. Darauf folgen eine Gesamt-Diskussion der Ergebnisse und ein Beispiel aus Wädenswil sowie ins Auge gefasste Änderungen im Kanton.

Die Dokumente wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse (vgl. Altrichter und Posch, 2007; Atteslander, 2010; Kuckartz, 2012; Mayring, 2010) erfasst, wobei Maxqda (vgl. Maxqda, 2012) als geeignete Software zur Auswertung eingesetzt und der quantitative Aspekt einbezogen wurde.

4.1 Forschungsstrategie

Das Forschungsziel, eine mögliche Entwicklung, einen wahrscheinlichen Weg aufzuzeigen, der über mehrere Jahre führte, sollte erreicht werden durch die inhaltliche Analyse offizieller Dokumente des Kantons Zürich zur schulischen Integration (vgl. Anhang). Diese Dokumente enthalten schriftliche Beschlüsse, Weisungen, Mitteilungen an bestimmte Adressaten oder suchen Verständnis zu wecken für die Art der Umsetzung des Volksschulgesetzes von 2005 (vgl. Kantonsrat Zürich, 2005) und seine sonderpädagogischen Folgen. Die Dossiers sind Produkte von Gremien, die bestimmte Gesprächspunkte, Gedanken, Hilfsmittel und Vorschriften anderen Menschen in schriftlicher Form zugänglich machen sollen.

Der Inhalt dieser Dokumente wurde systematisch befragt: Der Text könnte auf eine bestimmte Art verfasst sein. Ein Dokument oder Teile davon sind an jemanden, eine Gruppe, ein Gremium, eine Behörde gerichtet und weitere davon vielleicht mit gemeint sein. Ein nicht angesprochenes Hauptthema könnte sich erkennen lassen. Zu gewissen Zeiten mag es Häufungen von Aussagen oder Dokumenten zum gleichen Thema geben. Eventuell lassen sich Zusammenhänge erkennen, womit allfällige Häufungen zu tun haben könnten.

Damit die Befragung der Dokumente geregelt (vgl. Mayring, 2010) vor sich gehen konnte, wurden vorgängig Kategorien (Eigenschaften im weiteren Sinne) festgelegt (vgl. Anhang 1). Diese Kategorien beruhen auf der beschriebenen Literatur zum Thema schulischer Integration. Sie sind deduktiv hergeleitet und leiten das Strukturieren, Zusammenfassen und eventuell Typologisieren der Akten. Der daraus gewonnene Ablauf wird wieder in Bezug gesetzt zur entsprechenden Theorie. Die Methoden, welche die dargestellten Strategien umsetzen, werden nachfolgend beschrieben.

4.2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Nachdem die Sammlung von Dokumenten zum Thema vorlag, wurde eine Auswahl aus ihnen getroffen, die einen Ausschnitt aus deren Gesamtheit bildet. Wenn sich beim ersten Durcharbeiten bereits starke Ähnlichkeiten mehrerer Dokumente aus der gleichen Zeit offenbarten, wurden eines oder mehrere davon uncodiert archiviert. Rechtliche Grundlagen und kantonsübergreifende oder -übergeordnete Dokumente wurden verwandt, falls sie für die Entwicklung relevant schienen.

Die Dokumente wurden zeitlich geordnet vom Ältesten 1985 bis 2013 (vgl. Dokumentenliste im Anhang) ausgewertet.

Aktuelle Dossiers zeigen Neuerungen und Perspektiven auf. Damit die ausgewerteten Dokumente für weitere Durchgänge innert nützlicher Frist wieder gefunden, die Auswertung überprüft und allenfalls angepasst werden konnte, erhielt jedes Dokument ein eindeutiges Kürzel zugewiesen. Zusätzlich wurde es in Maxqda[®] (vgl. Maxqda, 2010) archiviert und konnte dort jederzeit abgerufen oder in verschiedenen Formaten zur Weiterbearbeitung exportiert werden. Mit seinem Kürzel ist das Dokument in einer Dokumenten-Liste festgehalten. Die Texte, welche obigen Anforderungen entsprechen (offiziell, den Kanton Zürich, die schulische Integration betreffend) wurden anhand der Kategorien „Schulische Integration“, „Ursachen für schulische Integration“, „Ziele der Dokumente“ und ihrer Unterkategorien (vgl. Anhang 4) ausgewertet.

Tabelle 1: Die schliesslich verwendeten Kategorien für die Dokumenten-Auswertung

Schulische Integration	Ursachen für Schulische Integration	Ziele der Dokumente
Pädagogische Gründe	Gemeindebedingungen	Anforderungen
Sprachliche Gründe	Politische Grundlagen	Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung der Gemeinde
Diverses	Finanzielle Grundlagen	Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Lehrpersonen
	Rechtliche Grundlagen	Unterstützung und Vorbereitung von Erziehenden
	Gesellschaftlich-ethische Grundlagen	Überprüfung
	Diverses	Vorbereitung Diverse
		Didaktisch-methodische Ziele
		Diverse

Insgesamt ergab dies eine Liste von 17 Codes, auf welche eine Textstelle bezogen werden konnte. Sogenannte Ankerbeispiele (vgl. Kuckartz, 2012), Sätze oder Abschnitte, die wörtlich zeigen, welcher konkrete Satz oder Abschnitt einer Kategorie zugeordnet war, wurden notiert. Diese halfen zur späteren Strukturierung, Zusammenfassung und Typologie. Um einzelne Fundstellen anderen Fundstellen im gleichen oder weiteren Dokumenten zuordnen zu können, wurden Aussagen paraphrasiert, d.h. in eigenen Worten so zusammengefasst, dass der ursprüngliche Sinn erhalten blieb, aber ein Vergleich verschiedener Dokumente möglich wurde (vgl. Begleitband).

Im Laufe der Auswertung ergaben sich nötige Kategorien-Änderungen. Einzelne Kategorien waren zu eng gefasst (vgl. Mayring, 2010). In diesem Falle wurden mehrere zu einer übergeordneten Kategorie zusammengelegt. In andern Fällen war es nötig, weitere Unterkategorien zu bilden, die aus den Dokumenten, sogenannt induktiv, gewonnen werden konnten. Von der Gesamtheit der Kategorien wurden folgende beim zweiten oder dritten Durchgang in andere überführt: Elternwünsche in Unterstützung; Vorbereitung Wählerschaft in Vorbereitung Gemeinde/Schulpflege; Entscheide in Ursachen. Integration allgemein war zu übergreifend und wurde aufgeteilt in die drei Hauptgruppen. Zusätzlich wurde je Diverses nötig, während die Kategorie individuelle Eigenschaften in pädagogische Gründe integriert wurde.

Dies erforderte einen nochmaligen Auswertungsdurchgang für die bisherigen Dokumente anhand der angepassten Kategorien. Mehrere Durchgänge ergaben sich auch bezüglich des Durcharbeitens der Dokumente anhand der Stichworte „Integration“, „sonderpädagogisch“ und „integrative Förderung IF.“

Dokumentpassagen, die eine eventuelle Gegenposition darstellen und hiermit zum Gesamtthema beitragen, sollten berücksichtigt werden. Weil offizielle Dossiers analysiert wurden, die über Integration sprechen, waren solche Stellen selten zu finden.

Mit Maxqda[®] lassen sich beim Erfassen die gefundenen Textstellen farblich den Kategorien und Unterkategorien zuordnen. Kürzel der Texte werden an diese angehängt und die Texte untereinander mittels der Kategorien verknüpft. Die qualitative Analyse und ergänzend quantitative Aspekte (vgl. Mayring, 2010) (Wie oft in einem Text ist eine bestimmte Aussage zu finden? Wie oft in den unterschiedlichen Texten insgesamt?) ergeben ein Bild der Entwicklung der Zürcher Schule. Der qualitative Ansatz helfe eher zu verstehen, wie etwas sei, während der quantitative zu erklären versuche, welche Teile und wie viele davon vorhanden seien (vgl. Kuckartz, 2012).

Tabelle 2: Quantitative Auswertung der Codings, Ausschnitt

Cod e	Schulische Integration \pädagogische Entscheidungen	Ursachen für schulische Integration \Gemeindebedingungen	Ursachen für schulische Integration \Politische Grundlagen	Ursachen für schulische Integration \Finanzielle Bedingungen	Ursachen für schulische Integration \Gesetzliche Grundlagen
Jahr					
1985	3	3	5	0	0
1994	4	8	79	10	5
1995	4	0	0	9	4
1996	9	0	0	1	10
1997	5	0	1	3	5
1999	8	0	0	21	10
2000	0	0	3	1	0
2001	3	0	21	3	4
2002	0	0	0	0	0
2003	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	5	5
2007	15	0	23	24	159
2008	1	0	5	3	51
2009	4	0	28	3	6
2010	0	0	23	2	31
2011	2	2	4	10	37
2012	5	0	4	7	14
2013	0	0	0	0	5
o J	0	0	0	0	0
Sum me	63	13	196	102	346

Die Software wertet eine grössere Menge von Dokumenten qualitativ oder quantitativ aus, indem man die Texte durchgeht und die zur Kategorie passende Stelle markiert. Druckversionen stehen zur Verfügung, Veranschaulichungen und Excel[®]-Versionen zum Export. Excel[®] ist ein weiteres Daten-Verarbeitungsprogramm, welches quantitative Anteile der Analyse in Diagrammen darstellen lässt. Im Anhang der Masterarbeit finden sich Beispiele und Listen dazu.

Die gefundenen Ergebnisse werden entlang den Kategorien anhand von Zusammenfassungen und selten Zitaten dargestellt und beschrieben. Anschliessend an die Darstellung der Ergebnisse zu den Kategorien erfolgen Interpretation und Diskussion der betreffenden Einzelergebnisse.

Eine Gesamt-Diskussion und -Interpretation am Ende der Ergebnisdarstellung wird den Überblick abrunden.

5 Darstellung der Ergebnisse und erste kategorienbezogene Diskussion

Die nächsten Kapitel fassen Ergebnisse nach den Kategorien „Schulische Integration“, „Ursachen für schulische Integration“, „Ziele der Dokumente“ sowie „Diverses“ mit ihren Aussagen zur schulischen Integration zusammen, werden interpretiert und gewürdigt.

Als Erstes wird sichtbar, wie unterschiedlich Themen in den verschiedenen Jahren mengenmässig erscheinen. Vom einen Thema hört und spürt man in den einen Jahren nichts bis kaum etwas, andere drängen sich in den Vordergrund (vgl. Anhang 6, Excel[®]-Beispiele). Sprachliche Formen werden übernommen, wenn sie nicht allzu umständlich daherkommen. Die Schreibweise in den Originalen, von sonderpädagogisch und integrativ, je nachdem gross oder klein, hat vermutlich damit zu tun, dass die Begriffe einmal als Einheit mit dem Nomen verstanden werden, das andere Mal als seine Beschreibung. Die Erklärung der manchmal nötigen Abkürzungen findet sich im Kürzelverzeichnis des Anhangs.

5.1 Schulische Integration mit den Unterkategorien Pädagogisches, Sprachliches, Diverses

Die beiden letzteren Kategorien zeitigten eher wenige Funde (19 für Diverses, 6 für Sprachliches), während pädagogische Entscheidungen/Grundlagen 63 mal kategorisiert wurden (vgl. folgende Abbildung).

Abbildung 2: Schulische Integration, pädagogische Entscheidungen

Bei folgenden Aussagen werden Interpretationen mit hineingenommen, wo es sinnvoll scheint. Die Ankerbeispiele und Paraphrasen dazu finden sich als Beispiel im Anhang und als vollständige Codierung mit mehreren Schritten der Zusammenfassung auf der beigelegten DVD (vgl. Anhang).

Bereits 1985 wird die Wichtigkeit von Zusammenarbeit der an Integration Beteiligten beschrieben. Regelklassen würden für die Integration durch eine Fachperson unterstützt, wenn sie differenzierend unterrichtet würden. Der Forschungsbericht zur Integration im Kanton Zürich, das Dokument (HCHSKBFIntegr1985) (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung) beschreibt den Schulversuch zur Integration im Kanton Zürich in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Einige Gemeinden und Eltern hatten sich aus finanziellen und pädagogischen Gründen zu diesem von der Erziehungsbehörde schliesslich bewilligten Schulversuch entschlossen und wurden wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung sowie soziale Integration seien Zentrum. Diese würden funktionieren, wenn Schüler, Lehrer, Förderperson und Schulpsychologischer Dienst zusammenarbeiten, und sowohl differenziert als auch individualisiert werde (HCHSKBFIntegr1985).

Gemeinsamkeit ist über die Jahre eine bleibende Feststellung und Forderung. Häberlin sah während der weiteren Versuche zur Integration die Vision „... einer humanen Schule, die alle Kinder auch bei tiefer Intelligenz oder schwerer Behinderung als akzeptierte und gleichwertige Partner aufnimmt.“ (HKtZ VSA Vsr9 20010401). Als das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG über die Sonderpädagogik spricht, geht es um eine unterschiedliche Behandlung von Schülerinnen und Schülern SuS mit besonderem Bildungsbedarf und Anpassung der Unterrichtsformen. Die Kantone trügen ab 2008 die Verantwortung für Sonderpädagogische Massnahmen und Sonderschulung bis zum vollendeten 20. Altersjahr (OMA EDK Zus Sopä 2007). Neu werden das festgelegte Grundangebot, Anforderungsniveaus, Bildungsstandards, individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten genannt. Die Schule soll mit pädagogischen Themen ein Profil bekommen. Grosse Bedeutung für Lehrpersonen hätten die Entwicklungen im pädagogischen Bereich. Sonderschullehrkräfte sollen fliegende Unterstützung für Regellehrkräfte werden. Innert 10 Jahren seien die Sonderschulplätze um 40% angewachsen, deswegen müssten Massnahmen und Ressourcen auf Wirksamkeit überprüft und angepasst werden. Hier wird ein Kritikpunkt genannt, welcher meint, gehörlose Jugendliche würden in der Pubertät gerne in eine Sonderschule mit gleichen Menschen wechseln. Altersdurchmisches Lernen AdL soll integrierend wirken. Chancengleichheit und Vertrauen seien vordringlich. Ressourcenorientierter Unterricht setze auf Stärken (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Nach den Grundlagen wird später auch die Qualität zum Thema. Nicht nur die Qualität der bestehenden Angebote wird thematisiert, sondern diejenige einer Schulentwicklung (O Lit SB108 Verst 20080104). Über die Jahre kümmerte sich das Nationale Forschungsprogramm NFP 51 (O Lit NFP51 Ausf 2001_08) um die Thematik Integration und Ausschluss, von der später noch die Rede sein wird. An der Basis ist inzwischen das Schulische Standortgespräch SSG (O Lit SB109 Sopä Ums M 20090123) vorgängig zu Fördermassnahmen Pflicht geworden, um alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und gemeinsam pädagogisch begründete Schritte einzuleiten. Fortbildungen dazu haben zum Ziel, das SSG in der Schule zu verankern.

Ein nächster wichtiger pädagogischer Entscheid ist das Zurückkehren der Mundart in den Kindergarten, was allerdings die pädagogische Diskussion nicht abschliesst (O Lit SB112 20120108).

Diskussion: Anfangs waren die Eltern wichtig, damit die pädagogische Diskussion der Integration in Gang käme. Im Laufe der Zeit verdrängten Forschung und Erfahrung jene von ihrer zentralen Stelle. Man setzte Integration als prioritär und kümmerte sich nun um die Schulen, die durch Fortbildung von den neuen Erkenntnissen erfahren und sie durch Schulentwicklung umsetzen sollten. Die Diskussion über den pädagogischen Sinn der Integration rief auch Gegner auf den Plan, welche sich um Leistungs- und Lernniveau sorgten. Die Begriffe änderten sich wahrscheinlich, weil manche eine Etikettierung bedeuteten oder der Geschlechterneutralität nicht entsprachen. Dies geht von Schulschwäche über Lernschwäche bis zu besonderen Bedürfnissen; von Lehrern über Lehrerinnen und Lehrer, Lehrkräfte zu Lehrpersonen; von Schülern über Schülerinnen und Schüler zu Lernende oder Heranwachsende.

Betrachtet man diesen Ablauf, so scheint er ungeheuer konzentriert geschehen zu sein. Doch es dauerte seine Zeit, bis die breite Basis sich mit den pädagogischen Notwendigkeiten vertraut gemacht hatte und auch Kritik daran aus Erfahrung üben konnte.

Die beiden andern Codes unter der Kategorie „Schulische Integration“ haben eher weniger aufzuweisen. Es geht hauptsächlich um statistische Grössen, wie die Veränderung der Klassengrössen: Regelklassen wurden grösser, und Sonderklassen-Lernende immer weniger O Lit Bista 20_. - Das nächste Kapitel betrachtet Ursachen schulischer Integration.

5.2 Ursachen für schulische Integration

Dieses Kapitel betrachtet die Unterkategorien Gemeindebedingungen, Politische Grundlagen, Finanzielle Bedingungen, Gesetzliche Grundlagen, Gesellschaftlich-Ethische Bedingungen und Diverses. Der anfängliche Begriff „Gesetzliche Grundlagen“ wurde umbenannt in „Rechtliche Grundlagen“. Dieser ist umfassender und beinhaltet Verfassungen, Gesetze, Verordnungen und Konkordate sowie einzelne Rechtsprechung.

5.2.1 Ursachen für schulische Integration\Gemeindebedingungen

Gemeindebedingungen erscheinen gerademal an 11 Stellen: drei 1985, acht 1994 und zwei 2011. Die drei Stellen von 1985 beschäftigen sich mit der differenzierten Schulung schulschwacher Kinder in der Wohngemeinde. Die durch die Erziehungsbehörden bewilligten Schulversuche ergaben sich wegen immer kleinerer Schülerzahlen in gewissen Gemeinden. Die Unterstützung der Regelklassen erfolge durch eine heilpädagogische Fachperson und die Beteiligten würden zusammenarbeiten.

Es wird auf Sonderschulen als wertvolle Ressource für die Entwicklung integrativer Schulen verwiesen. Auch könne eine Sonderschulung manchmal sinnvoller sein als eine Integration okz SalUnesco 1994. Unterstützung in der Regelklasse solle als Kontinuum laufen, von Hilfe im Klassenzimmer bis zu Förderprogrammen. Positive Haltung dafür, was in Schulen für Behinderte erreicht werde, sei wichtig. Gutes Unterrichten, Beurteilung der Bedürfnisse, Anpassung von Lehrplan-Inhalten, Technologien und Individualisierung würden dies ermöglichen. Lehrbefähigung beinhalte auch, auf

besondere pädagogische Bedürfnisse einzugehen. Die Grundlage bilde, unter verschiedenen Bedingungen arbeiten zu können unter Einschluss aller Behinderungsarten. Universitäten sollten Beratung, Forschung, Evaluation und Vorbereitung von Lehrerausbildnern in Pädagogik für besondere Bedürfnisse übernehmen. Kontakt mit behinderten erfolgreichen Erwachsenen helfe beim Entwickeln eines eigenen Lebensstils und ermögliche realistische Erfahrungen (OKtZ SalUnesco 1994).

Als die dritte Staffel der Gemeinden fertig mit der Umsetzung der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen VSM und mit einem eigenen Konzept ausgerüstet ist, vermehren einige von ihnen zu wenige Mittel für die Integrierte Förderung IF (O Lit SB611 200110609).

Der Kontextfaktor „Einstellungen“ wird als wichtig für Integration erachtet. Es gehe nicht nur darum, dass integriert wird, sondern, dass die Beteiligten der Integration positiv begegnen. (OKtZ EDK SAV 2011).

Diskussion: Eine eigentliche Entwicklung von Gemeindebedingungen wird wenig sichtbar. Die Sorgen bezüglich Integration und deren Stolpersteinen bleiben dieselben, auch die Notwendigkeiten, trotzdem auf dem Weg der Integration zu bleiben. Seien dies nun rechtliche, finanzielle oder Gewöhnungs-Gründe.

5.2.2 Ursachen für schulische Integration \politische Grundlagen

Diese Kategorie nennt insgesamt 196 Stellen über die Jahre hinweg, wovon einige mit vielen Nennungen erscheinen. Dies sind die Jahre 1994 mit 79, 2001 mit 21, 2007 mit 23, 2009 mit 28 und 2010 erneut mit 23 Stellen. Manches Jahr schreibt dazu gar nichts und einige Dokumente Weniges. Untenstehendes Diagramm mag dies illustrieren (vgl. folgende Abbildung).

Abbildung 3: Quantitatives Abbild über die Menge der codierten Stellen zu „Politische Grundlagen“

Das vom Bund geförderte Forschungsprojekt (HCH SKBF Integr 1985) widmet sich den zürcherischen Schulversuchen mit integrativen Schulungsformen für Schüler mit Schulschwierigkeiten. Forschende Institutionen werden beschrieben und Grafiken zur Veranschaulichung eingefügt. Acht Gemeinden waren beteiligt und sollten sich entweder für die Integration oder das alte Modell entscheiden. Ein sowohl- als auch war für den Versuch nicht möglich. Die damaligen Elternwünsche

und finanzielle Ursachen für Integration mündeten in politische Grundlagen, welche von der Anerkennung der Salamanca-Erklärung wesentlich geprägt wurden (OKtZ SalUnesco 1994).

Integrative Schulen seien das beste Mittel gegen diskriminierende Haltungen. Politik und Gesetz anerkannten integrative Pädagogik. Eine Veränderung des Systems verlange nach angepasster Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen für besondere Bedürfnisse. Die Politik soll integrative Schulen sowie Pädagogik für besondere Bedürfnisse in Bildungsprogrammen befürworten. Planung, Einführung und Beurteilung integrativer Massnahmen für besondere pädagogische Bedürfnisse sollen intensiviert werden. 1996 -2002 solle das erweiterte Programm für integrative Schulen, für Gemeindeunterstützung und Durchführung von Pilotprojekten finanziell gefördert werden (OKtZ SalUnesco 1994). Integrierende Schulen würden eine kindzentrierte Pädagogik anwenden, die auch schwere Benachteiligungen berücksichtige. Gemeindeschulen wären am erfolgreichsten darin. Solidarität würde aufgebaut. Der Staat erreiche so Bildung für alle. Die Integration müsse evaluiert werden. Integrative Schulen ergäben ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Bildung für alle. Manche Stellen wiederholen sich in verschiedenen Abschnitten des Textes und erscheinen dadurch genau gleich wieder. Der Vorspann, das eine Unterthema, das nächste Unterthema, eine Bildlegende, eine Zusammenfassung bedienen sich derselben Formulierungen.

Integrative Schulen würden erfolgreich Unterstützung aus der Gemeinschaft anregen und fänden Wege, die beschränkten Mittel sinnvoll zu nutzen. Gemeinde und Schule ergänzten einander für die Integration aller Menschen. Eltern und Helfer nähmen aktiv an der Schularbeit teil. Ausbildung in Pädagogik besonderer Bedürfnisse soll integriert in die Ausbildung zur Regellehrkraft sein, um ihre Mobilität zu gewährleisten. Integrative Programme stünden unter dem Dach der Integration und verbänden Vorschul- und Frühförderaktivitäten. Positive Einstellung gegenüber Mitarbeit der Eltern fördere die Integration. (Schul)Politiker verpflichten sich gegenüber der Öffentlichkeit regelmässig zur Integration. Politik und Finanzen förderten die Entwicklung integrativer Schulen, welche das beste Mittel für die Bildung aller seien. Die Politik schaffe guten Boden dafür. Netzwerkarbeit sei nötig für die Unterstützung von Fördermassnahmen. "Besondere pädagogische Bedürfnisse" sei ein Begriff, der sich auf Lernende mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten beziehe. Schulpolitik solle festlegen, dass ein Kind mit Behinderung die Nachbarschaftsschule besuche, während Bildungspolitik auf individuelle Unterschiede und Situationen grösste Rücksicht nehmen solle. Gemeinden sollen lernen, die Versorgung pädagogischer Bedürfnisse zu unterstützen. Aktionsforschung sei wichtig, damit die Aufmerksamkeit auf innovative Lehr-, Lern- und Arbeitsformen gerichtet würde. Die politischen Bedingungen Ende des letzten Jahrhunderts ermöglichten eine Integration, wenn alle einverstanden wären (OKtZ SalUnesco 1994). Interdisziplinäre Forschung NFP 51 (O Lit NFP51 Ausf 2001_08) geht den Mechanismen von Integration und Ausschluss in der Schweiz nach, welche das Volksschulamt VSA interessiert verfolgt. Die stete Delegation an Subsysteme bei auftretenden Schulschwierigkeiten müsse gebremst werden, sonst werde die Schule immer intoleranter (HKtZ VSA Vsr9 20010401). Dies verhindere flächendeckende Integration. Der Versuch mit Integrativer Schulungsform habe die Zahl der Sonderklassen nicht vermindert, sondern sei ein Zusatzangebot geworden. Integration dominiere die weltweite Pädagogik-Debatte und RESA, die Reorganisation des Sonderpädagogischen Angebotes, basiere auf Integration, wofür politische Haltungen grundlegend seien (HKtZ VSA Vsr9 20010401).

Im Alltag mit Politik, Arbeit, Freizeit und Medien wirkten normierende Kräfte wie Sprache, Bilder, soziale Regelsysteme integrierend und ausgrenzend. Das Forschungsprogramm NFP51 bezwecke eine Dokumentation und Erforschung dieser Mechanismen. Gefahren der Ausgrenzung, Zugang zu Bildung, pädagogische Konzepte, Bildungsmaßnahmen, Rolle bei Normalitätsvorstellungen, sollen dokumentiert und der politischen Öffentlichkeit (Behörden, Organisationen, Verbände, Wirtschaft, Medien) zugänglich gemacht werden. Impulse für Politik und Rechtspflege, für Integrationsprozesse in Sozialem, Fürsorge, Bildung, Schule und Gesundheit werden erwartet und Handlungsbedarf geklärt. Ausgrenzungspraktiken, Übergangsgestaltung, Leitbilder für Eltern und Jugendliche als Orientierung, Lehrlingsselektion werden betrachtet (O Lit NFP51 Ausf 2001).

Oft ermöglichten unsichtbare Dienstleistungen Kindern ein normales unauffälliges Leben. Kontakt in staatlicher Beratung sei emotional. In Lehrstellen gehe die Integration oft auf Kosten anderer Betroffener, die dann keine Stelle finden und nun neue Benachteiligte seien (O Lit NFP51 Mod2Prax 2001).

Die Frage, wie die Beteiligten einen Schulverweis oder -Ausschluss erleben und dessen Konsequenzen für Bildungspolitik und Schulpraxis werden untersucht. Das 9. Schuljahr, Kleinklassen und ausländische Knaben seien übervertreten. Gründe: aktive und passive Schulverweigerung; Stören, schlechtes Benehmen. Häufig genanntes Ziel bei definitiv ausgeschlossenen Knaben war: Schüler entfernen. Bei Mädchen: Es sei eine Lösung oder ein Ausweg für die Schülerin (O Lit NFP51 ModPrax 2001).

Als sich die Invalidenversicherung IV (2002 mit 731 Mio. CHF beteiligt) 2007 sich aus der Finanzierung und den Massnahmen zurück zieht, tritt das Sonderpädagogische Konkordat auf den Plan, welches die diesbezüglichen Angebote der Kantone und ihre Abklärungsverfahren vereinheitlichen sollte (OMA EDK KurzinfSopä 2007).

Integration und Selektion zeigen die Tücken des hierarchisch gegliederten Schulsystems. Es wird betont, wie extrem selektiv das Schweizer Bildungssystem noch sei. Selektion werde mit dem Leistungsprinzip begründet, doch dahinter regierten Irrtümer (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Nachdem noch Ende des 20. Jahrhunderts keine Gemeinde zur Integration verpflichtet war, soll Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends flächendeckende Integration kommen, eine Schule, die möglichst viele Kinder einschliesse. Die Integrationsfähigkeit der Schule sei gefragt, nicht die des Kindes. Schülerinnen und Schüler SuS hätten gemeinsame und individuelle Bildungsansprüche, teils besonderer Art, denen man mit sonderpädagogischer Förderung begegne. Mit dem Recht auf wohnortnahe Schule komme es zu selbstverständlichen Begegnungen zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern, im Schulhaus, auf dem Weg, im Quartier. Die Erklärung von Salamanca und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse verpflichten zu Bildung mit integrativer Ausrichtung (OKtZ SalUnesco 1994).

Dazu komme das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG und das neue Volksschulgesetz VSG, die dasselbe verlangen. Als Folge des Neuen Finanzausgleiches NFA und des Rückzugs der IV aus der Sonderschulung könne der Kanton der Erklärung von Salamanca viel näher kommen bezüglich Integration (O Lit SB107 20070104).

Nach einer Studie der Uni Freiburg bringen integrative Schulen eher leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler SuS hervor. Als nächsten Schritt bietet jede Gemeinde zwingend Integration an. Kleinklassen sind möglich, aber nicht mehr unterteilt, sondern für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf, dazu die Einschulungsklasse EK und die Aufnahme Klasse. Nur die grösseren Gemeinden würden Kleinklassen anbieten können. Schulische Heilpädagogik als Unterstützung des Regelunterrichts, der didaktisch auf Individualisierung umstelle, sind implementiert, Infrastrukturen und ev. bauliche Massnahmen würden das Ganze abrunden. Das Standardisierte Abklärungsverfahren sei geplant (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Die Projektleitung Umsetzung Volksschulgesetz meint, der Entwicklungsstand der Schule und die Umsetzungsplanung des Kantons beeinflussen Zeitpunkt und Themen, mit welchen die einzelne Schule in die Umsetzung einsteige (O Lit SB307 20070322). Die "Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007" (Konkordat) sei nun gültig. Und nach dem Behindertengleichstellungsgesetz BehiG sei den "über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen statuierten Verpflichtungen nachzukommen". Integration sei Separation vorzuziehen. Entwicklungsmöglichkeiten und Schulorganisation würden berücksichtigt (OMA EDK Zus Sopä 200)7.

Die Legislaturziele der BiDi (Bildungsdirektion) von 2007 betreffen als Schwerpunkte die Frühförderung und für die Oberstufe die Diskussion mit den Zielen «fördern», «integrieren», «sich messen», «kooperieren» und «voranbringen» (O Lit SB108 Verst 20080104).

Wer Personen in Übergängen begleitet, habe eine bedeutsame Rolle inne. Die Institutionen arbeiten zusammen, um Ausgrenzungsdynamiken in Übergängen zu erkennen. Die Ergebnisse in der Schlusspublikation der Forschung NFP 51 zeigen Entstehung und Durchsetzung von gesellschaftlichen, institutionellen, kulturellen und ökonomischen Mechanismen, die ausgrenzen oder integrieren würden. Die Grundlagen für das Erkennen von und den kritisch reflektierten Umgang mit Differenz und Ausschlussrisiken sowie Möglichkeiten und Grenzen der (Re-)Integrierung seien erarbeitet (O Lit NFP51 SchluBer 2009).

Bis 1970 habe der Sozialstaat ausgebaut und integrative Sozialpolitik betrieben, welche als Paradox Gruppierungen aus der Gesellschaft ausschloss. Integration werde oft positiv, vage, undifferenziert, unpräzise und mehrdeutig definiert, das gebe Platz für einen weiten Interpretations- und Ermessensspielraum. Weil objektiv und subjektiv festgestellte Integration unterschiedlich wahrgenommen werde, seien Integration und Ausschluss nicht stabil, sondern verlaufen in ungleichzeitigen Prozessen. Diese Prozesse beträfen immer alle Mitglieder einer Gesellschaft. Je nach Zugehörigkeit zeigen sie sich anders. Gelingende Integration könne Ausschluss von Anderen bedeuten. Übergangssituationen bilden sensible biographische Phasen. Wer ausgeschlossen sei,

nehme meist die soziale Stigmatisierung vorweg, um die randständige Position zu verinnerlichen. Kompensiert werde mit auffälligem Verhalten. Der Datenschutz sei ein Problem (OKtZ VSAVsr9 20010401; O Lit NFP51 SchluBer 2009).

Der Bildungsratsbericht nennt Verstärkten Schutz vor Diskriminierung, der weniger Integrationsförderung für Zugewanderte erfordere, weil solcher Schutz alle vor Benachteiligung bewahre. Ein kantonales Integrations-Gesetz werde vorbereitet und ein runder Tisch eingerichtet. Nun gilt, dass Integrierte Förderung IF Bis 2011 flächendeckend sei im Kanton (O Lit BR Ums BildIntegr 2010).

Die Integration mit Unterstützung durch Schulische Heilpädagogik vermindere die Zahl der separierenden Klassen. Das Bildungswesen und die Beauftragte für Integration arbeiten eng zusammen, fördern in Zusammenarbeit früh Sprache und Elternbildung finanziell für die Lern- und Integrationsförderung. Das Bildungswesen mit seiner teils erfolgreichen Integrationsarbeit verbessere die Chancen für die "Secondos", deren Zahl grösser sei als in andern Ländern. Besonders bei Selektion und Lehrstellenvergabe sollen Lernleistungen kompetenzorientiert unabhängig von sozialem und sprachlichem Hintergrund beurteilt werden. Die Schulsozialarbeit SSA unterstütze respektvolles Verhalten, soziale Integration und helfe bei der Früherkennung von familiären Problemen, Konflikten und Gewalt. Fragen von Bildung und Integration werden mit Priorität bearbeitet: Die Arbeit mit der sprachlich, sozial und kulturell gemischten Schülerschaft gehöre im Kanton zum Alltag der Schulen. Sowohl die Schulen wie auch der Kanton – Bildungsdirektion, Lehrmittelverlag und Hochschulen – geben diesen Aufgabenfeldern grosses Gewicht. Bereits umgesetzte oder in Angriff genommene Massnahmen betreffen die Frühförderung, Volksschule und Berufsbildung mit Neuerungen und Verbesserungen, wie sie die Leitlinien vorzeichnen. In Sprachkompetenzen bestehe Handlungsbedarf. Das Projekt Belastung - Entlastung suche unter der Leitung von Beat Bucher, Luzern, nach Lösungen, um Lehrpersonen und Behörden zu unterstützen. Auf Zeichen der Überforderung müsse man reagieren, so Aeppli: das Haus sei gebaut, über die Einrichtung liesse sich reden ohne Einbussen an Wohnqualität (O Lit SB110 BeEntl 20100114).

Die Unterschiede, die Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Sprachkompetenzen sowie im Schul- und Ausbildungserfolg aufweisen, blieben weiterhin gross. Der Bildungsrats-Bericht schlägt vor, die Leitlinien nicht zu ändern. Die nächste Berichterstattung auf Ende des Jahres 2013 soll überprüfen, wie sich die Massnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern auswirken und ob die Leitlinien gegebenenfalls angepasst werden sollen. Es sei politischer Wille, mit dem neuen Gesetz die finanziellen Mittel für eine integrativ ausgerichtete Förderung zu nutzen (O Lit BR BildIntLeitl 201)1. Frau Aeppli denkt, die Bevölkerung stütze die Volksschule, die nächsten Jahre würden zudem ruhiger (O Lit SB11 TT 2011012)7.

Die PISA- Ergebnisse 2009 lassen Assistenzen, mehr Kernfächerzeit, Erhöhung der DaZ-Lektionen für Lernschwache ins Auge fassen. Schul-Besuch aus Holland beneidet den Kanton Zürich um die Integration (O Lit SB212 20120222).

Diskussion: *Eine geballte Ladung an politischen Forderungen wird hier vor Augen geführt. Politische Prinzipien der schulischen und gesamten Integration von Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen*

stehen im Schwerpunkt. Viel Optimismus, Hoffnung auf Veränderung und politische Vision einer Gesellschaft für alle scheinen hier auf. Es wirkt mit den Leitlinien und den Schritten, die unternommen werden, als ob alles zu aller Zufriedenheit erreicht werden könne, es brauche nur die nötigen Grundlagen und Zeit.

5.2.3 Ursachen für schulische Integration\finanzielle Bedingungen

Zwischen 1994 und 2012 können 102 Äusserungen dem Bereich Finanzielles zugeordnet werden. Viermal stehen zehn und mehr Stellen in diesem Zusammenhang, zehnmal sind es weniger als zehn und die restlichen Jahre fehlt jede Erwähnung von Geld und nötigen oder verbrauchten Mitteln.

Abbildung 4: Ursachen für schulische Integration, finanzielle Bedingungen

Finanzielle Vereinbarungen sollen die Entwicklung integrativer Schulen fördern und erleichtern sowie Personalentwicklung und Unterstützung anbieten. Integrative Schulen seien das beste Mittel für die Bildung aller. Schulen mit und Pilotprojekte für Integration sollen gefördert werden, um Fachwissen für eine Erweiterung des Modells zu erwerben. Die Ausbildung von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SHP, die Einrichtung von Ressourcenzentren sollen Mittel erhalten (OKtZ SalUnesco 1994).

Dann fordern finanzielle Gründe das Stoppen der Entwicklung von immer mehr Spezialdiensten für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf. In der Evaluation zum sonderpädagogischen Konzept sind, verlangen 311 Stellungnahmen Kostenneutralität (HKtZ BR Integr 19951107). Die IV behindere mit ihrem Finanzierungsmodus die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Integration als hoher Wert dürfe nicht von Finanzen abhängen. Zeit und Geld müssen mehr da sein, um die Reform nicht von Anfang an zu verunmöglichen. Das Konzept sei zu teuer bzw. bei Kostenneutralität nicht mehr praktikabel, Kostenneutralität sei unrealistisch, sind zwei der Stellungnahmen zu den finanziellen Seiten des Konzeptes (HKtZ Erz Sopä Lb 19950118).

Das hohe kantonale sonderpädagogische Angebot lasse keine Erhöhungen der personellen und finanziellen Mittel erwarten (HKtZ Erz Integr 19961101). Das Bundesamt für Sozialversicherung BSV sichere rasch Geld zu, wenn die Verantwortung der integrierten Schulung von einer zugelassenen Sonderschule übernommen würde. Während die Rechtsgrundlage noch fehlte, wurde für die

Integrierte Schulung in der Regelschule im Rahmen der Beiträge an die zuständige Sonderschule finanziert (HCH BSV BS 19970930). 1996 betrug die Besoldung für sonderpädagogische Massnahmen 288 Mio., wovon 146 Mio. auf Integrative Schulungsform, Sonderklassen sowie Stütz- und Fördermassnahmen fielen und 142 Mio. ausserhalb der Volks- auf Heim- und Sonderschulen eingesetzt wurden. Bilden beide eine Einheit, so entsprächen diese 288 Mio. etwa 27 % der gesamten Besoldungskosten (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Ressourcen der ersetzten Hör- und Ableseurse sowie der wegfallenden Rhythmik für Sonderklassen gingen an die Integrative Förderung, um sie konzentriert und effizient einzusetzen. Weder sonderpädagogische Massnahmen, noch die Kosten sollen weiter zunehmen. Die Kostenneutralität im Leitbild werde nach der Vernehmlassung beibehalten. Die unterschiedliche Verantwortlichkeit und Finanzierung bei den sonderpädagogischen Massnahmen in der Volksschule und im Bereich Heim- und Sonderschulen werde berücksichtigt. Ziele würden kostenneutral erreicht. Ein Kompromiss könne Integration und Separation nebeneinander halten, wenn nicht mehr Geld zur Verfügung stehe. Neben der obligatorischen Integrativen Förderung IF können Besondere Klassen mit der Hälfte der IF-Finzen geführt werden. Um mit gleichen Mitteln mehr Wirkung zu erreichen, würden ambulante Stütz- und Fördermassnahmen gestrichen. Prioritätensetzung heisse das im betriebswirtschaftlichen Sinn. Die IV nahm eine Änderung der Finanzierung bezüglich geistig Behinderter vor, die ausgeweitet werden könnte auf andere Behinderungsgruppen, die dann auch integrativ Sonderschulung hätten. Ziehe sich die IV im Rahmen des Neuen Finanzausgleiches NFA zurück aus dem Sonderschulbereich, gebe es kantonale Neuregelungen. Die Gemeinden entrichten einen Anteil an die Kosten der Sonderschulung (die sogenannte Versorgertaxe) und prüfen eine integrierte Sonderschulung. Eltern, Invalidenversicherung IV und Kanton tragen gemeinsam die integrative und separative Sonderschulung. Eine Änderung der Kosten integrativer Sonderschulung effektiv und in Aufteilung suche nach einem Finanzierungsschlüssel, weil nicht wie bisher jede Sonderschulung als Einzelfall geplant werden könne. Die Einschulungsklasse als Schnittstelle für den Übertritt in die Regelklasse spare Pensen, die auf Integration umgelagert werden können. Sind nur wenige Fremdsprachige (bis acht) neu, könne den Regelklassen die Belastung zugemutet werden. Hier gibt es pro Kind 2,8 Wochenlektionen Deutsch für Fremdsprachige DfF. Die eingesparte Lehrstelle komme als Integrative Förderung den Regelklassen zugute. Die Bedingungen sollten im ganzen Kanton vergleichbar sein. Ein bestimmter Betrag als Startkapital für das erste Jahr nach der Zuwanderung finanziere die Aufnahmeklasse oder die Integrative Förderung. Der Kanton richte an Gemeinden sozialindexierte Schülerpauschalen aus (je nach Finanzkraft und Migrationsanteil der Gemeinde). Damit seien Integrative Förderung, Therapien und Besondere Klassen abgegolten, weil Heilpädagogik-Löhne und Therapien in der gleichen Besoldungsklasse und somit ebenbürtig zu berechnen seien (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Das Forschungsprogramm NFP51, erhält 12 Mio. CHF zugesprochen für die Zeit vom Bundesrats-Beschluss im Jahr 2000 bis zur Auswertung im 2007 (HKtZ NFP51 SchluBer 2009).

RESA schreibt Integrierte Förderung IF und Therapien vor. Die Mittel sollen integrativ und in einer ganzheitlichen Betrachtung eingesetzt werden. Wie viel ein Land für Bildung ausgeben kann, sei wichtig (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Die Ausbildungskosten für die Schulischen Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen schlagen zu Buche. Das neue Volksschulgesetz VSG, der Neue Finanzausgleich NFA und Rückzug der IV (ab ca. 2008) aus der Sonderschulfinanzierung brauchen neue Rahmenbedingungen für die Sonderpädagogik (HKtZ BiDi Info 20011113). Der Nettoaufwand der Bildungsdirektion 2006 aufgeteilt über die Leistungsgruppen beträgt: 405 Mio., 285,9 Mio., 290 Mio., 24,4 Mio., 1,1 Mio., z. B. Verwaltung, Volksschule, Mittelschule (O Lit Bista Schulen 2006).

Die Finanzierung der ausserkantonalen Unterbringung von Heranwachsenden mit besonderen Bedürfnissen wird durch Bestimmungen der IVSE (interkantonale Vereinbarung zu sonderpädagogischen Einrichtungen) geregelt (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Nun gibt es ein Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV für die Bedarfsermittlung sonderpädagogischer Massnahmen (OKtZ EDK SAV 2011). Der Sinn der Massnahmen soll laufend überprüft werden. Eine einheitliche Terminologie, einheitliche Qualitätsstandards für die Anerkennung der Leistungsanbieter sind Norm. Für den Bereich der Sonderpädagogik gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit für die Eltern. Kosten würden vom Kanton übernommen, in welchem sich der Schüler oder die Schülerin aufhält (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Zwischen 1999 und 2007 gab es 40% mehr Plätze in Sonderschulen. Diese Entwicklung müsse verlangsamt werden (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Die Lehrmittelplanung berücksichtige vielfältige Faktoren, auch den Preis. Das Stütz- und Förderangebot des Kantons sei zu gross und zu teuer. Der Kostenanstieg 1999–2004 habe, in Kleinklassen +15, % Sonderschulplätzen +28 % (ca. 48 Mio.), Logopädie +20 % zugenommen, in der Psychomotorik +32 %". Das Volksschulgesetz VSG bleibt bestimmend in den Finanzen. Mehrkosten verlangten Einsparungen. Nun gibt es neue Informationen zur Rückerstattung von Kosten für interne Weiterbildungen, Beratungen und Coachings im Rahmen der Umsetzung des VSG (O Lit SB309 20090305).

Dann erscheinen finanzielle Punkte komprimiert HKtZ BiDi Info 200100512: Es sei politischer Wille, mit dem neuen Gesetz die finanziellen Mittel für eine integrativ ausgerichtete Förderung zu nutzen. Integrative und separierte Sonderschulung werde von Kanton und Gemeinden nach den gesetzlichen Bestimmungen finanziert. Den Gemeinden wird eine Anzahl Vollzeiteinheiten VZE zugeteilt, welche abhängig ist vom Sozialindex und den Schülerzahlen. Diese decken das gesamte Angebot der Gemeinde ab, ausser den Sonderschulungen. Besondere Bedürfnisse werden durch bestimmte finanzielle Ressourcen abgedeckt, die durch VZE pro 100 Kinder ausgedrückt werden. Die Wohngemeinde der Eltern übernehme die Kosten für die Sonderschulung (Unterricht, Therapien, Erziehung, Betreuung, Schulweg und Unterkunft sowie Einzelunterricht). Der Kanton beteiligt sich nach §65, VSG. Das beschlossene Sonderschulkonzept beendet die NFA-Übergangszeit (Neuer Finanzausgleich) nach Art. 197, BV Bundesverfassung. Integrierte Schulung in Verantwortung der

Regelschule ISR dürfe gleich viel Kosten wie ISS (in Sonderschulverantwortung). Der Kanton plant gesetzliche Grundlagen für eine Beteiligung an den übrigen Kosten (O Lit BiDi EmpfISR 2011).

Danach spricht neu die Schulpflege Gelder für audiopädagogische Massnahmen. Es gibt meist vier Lektionen audiopädagogische Therapie und Beratung pro Woche, die das Zentrum für Gehör und Sprache ZGSZ oder frei Praktizierende aus der Audiopädagogik gegen Entgelt leisten OKIZ BiDi Audio 2012. Beratung und Unterstützung BuU bei Körper- und Sehbehinderung umfasst 1 bis maximal zwei Wochenlektionen OKIZ BiDi BuU 2012. Gemeinden setzen bisherige Sonderschul-Finzen in ihrer Regelschule ein. ISR oder ISS werden bei den Kosten nach § 64, VSG aufgeführt, aber Spitalschulen gehören nicht dazu. Die Kosten für Sonderschulung nach Interkantonalen Verträgen nach § 67a, VSG verrechnet der Kanton den Gemeinden weiter (OKIZ BiDi VSG NBest 2012).

Diskussion: Es scheint ein Gleichgewicht gesucht zwischen der grosszügigen Finanzierung aller Bedürfnisse und Notwendigkeiten im sonderpädagogischen Bereich und den Sparzwängen durch das dafür zur Verfügung stehende Geld. Der Neue Finanzausgleich NFA wurde nach der Abstimmung gut und interkantonal vorbereitet. Die Vereinbarungen regelten die Zuständigkeiten, und der Kanton die Weiterverrechnung an die Gemeinden, welche sozialindexiert zur Übernahme gewisser Kosten verpflichtet werden. Die Steuern direkt wurden nicht angesprochen.

5.2.4 Ursachen für schulische Integration\rechtliche Grundlagen

Die Zahl (346) der Fundstellen weist auf eine grosse Bedeutung dieses Bereiches hin. Manche Codings zeigen einen rechtlichen Aspekt pädagogischer, politischer oder finanzieller Bereiche. Das im Folgenden Erwähnte ist in der Verfassung, Gesetzen, Verordnungen und Einzelentscheiden verankert

Abbildung 5: Ursachen für schulische Integration, Rechtliche Grundlagen

Der Schulversuch "Integrative Schulungsform" erlaubt eine Koexistenz von Integrativer Schulungsform und Sonderklassen. Der Beschluss gegen die Koexistenz wurde aufgehoben (HKIZ BR Integr 19951107).

Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen erhalten Unterstützung (Stütz- und Fördermassnahmen, integrative Schulungsform, Sonderklassen, -Schulen und Schulheime, zusätzlich oder anstelle von Regelklasse und Regelkindergarten). Die Kinder werden dabei weit möglichst in Regelklassen integriert und durch heilpädagogischen SHP-Förderunterricht unterstützt (HKtZ ER Sopä Lb 19960409). Das sonderpädagogische Konzept ist eine Neufassung des Konzeptes von 1990 unter Einbezug der Erfahrungen mit integrativer Schulung. Es ist verbindlich für Einrichtung und Führung der Integration. Schulschwierigkeiten von Kindern werden durch ihr Umfeld (familiär und schulisch) geprägt. Die integrative Schulungsform berücksichtigt diese Erkenntnis. Das Sonderklassenreglement von 1984 bleibt gültig. Ein Erziehungsrat ER-Beschluss von 1990 erlaubt die Integrative Schulungsform als Schulversuch, der von der Erziehungsdirektion bewilligt sein muss. Das Schulkonzept ist verbindlich für die Integrative Schulungsform. Mit der integrativen Schulungsform hat die Schule Selbstverantwortung. Der Kanton schafft die Rahmenbedingungen dazu, was im Konzept zum Ausdruck kommt. Die Abteilung Volksschule ist für rechtliche Fragen, Lehrstellenzuteilung und -Bewilligung sowie allgemeine Fragen der Sonderschulung zuständig. Neue gesetzliche Grundlagen werden auf Basis der Vernehmlassung zum sonderpädagogischen Leitbild erarbeitet. Mit der Konzeptänderung von 1995 können Gemeinden Kinder in Sonderklassen von Nachbargemeinden überweisen (HKtZ Erz Integr 19961101).

Das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV hatte pragmatisch reagiert auf Veränderungen im sonderpädagogischen Bereich, auch ohne oder mit schmaler Rechtsgrundlage. Eine Rechtsgrundlage gibt es erst seit 1996, vorher wurde im Rahmen der Beiträge an die zuständige Sonderschule finanziert (HKtZ BSV BS 19970930).

Schon zwei Jahre später werden die rechtlichen Grundlagen des sonderpädagogischen Angebotes revidiert, die Angebotspalette gestrafft und die Grundausrichtung integrativ. Alle Gemeinden bieten Integrative Förderung IF an als Weiterentwicklung der Integrativen Schulungsform ISF. Sonderklassen B, C und D werden zur "Kleinklasse" zusammengefasst, während die Sonderklassen A und E bzw. E-Mischform in weiterentwickelten Formen als "Einschulungsklasse" und "Aufnahmeklasse" weitergeführt werden. Die Schulischen Heilpädagogen SHP sind den Schulen fest zugeteilt, integriert ins Team und der Schulleitung SL unterstellt. Fachleute für Therapien stehen üblicherweise ausserhalb. Dies passe zu den Zielen von TaV (Versuch zur Teilautonomen Volksschule). IF, Kleinklassen und Therapien müsse jede Gemeinde selber anbieten und den Zugang zur Sonderschulung ermöglichen. Besondere Klassen dürfen höchstens die Hälfte der Mittel, die für integrierte Förderung IF gerechnet wären, verbrauchen. Lehrpersonen für IF, Besondere Klassen und Sonderschulen haben ein Hochschul-Diplom in Schulischer Heilpädagogik (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Die Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG lässt Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie weiter bestehen. Nach Bedarf auch die Einschulungsklasse (die in der Grundstufe nicht nötig wäre), Aufnahmeklassen für neue Fremdsprachige und die Kleinklasse für umfassende Bedürfnisse (HKtZ VSA Vsr9 20010401).

Das Forschungsprogramm NFP 51 meint, Normalität äussere sich in Gesetzen, sozialer Praxis und Wirtschaft. Es gebe Sanktionen, Steuerung, Duldung oder Verdrängung abweichenden Verhaltens (OKtZ NFP51 Kurzppt 2000).

Bis zu neuen Verordnungen müssen Gemeinden, die neu sind im integrativen Versuch, wählen zwischen der Integrativen Schulungsform ISF und Sonderklassen. Das Konzept von 1994 ist Grundlage für ISF (HKtZ BiDi Integr 19951107).

Das neue Volksschulgesetz VSG, der neue Finanzausgleich NFA und Rückzug der IV (ab ca. 2008) aus der Sonderschulfinanzierung würden neue Rahmenbedingungen für die Sonderpädagogik brauchen. Im neuen VSG ist der Auftrag integrative Förderung festgelegt (HKtZ BiDi Info 20061113).

Das VSG und die Verordnungen zu den sonderpädagogischen Massnahmen VSM haben den Grundsatz, Schülerinnen und Schüler wenn immer möglich in der Regelklasse zu integrieren. Die Gesetze dazu werden ab 2008/09 in drei Staffeln umgesetzt (ODDM BiDi Beibla 2007_08). Es gab Gesetzesänderungen zur Umsetzung des Neuen Finanzausgleichs NFA und zur Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Kanton Zürich. Die ehemaligen Leistungen der Invalidenversicherung IV bleiben nach der Umsetzung gleich (O Lit KR NFA ZH 2007). Das Jugendhilfegesetz von 1981 wird abgeändert. Es regelt die Hilfe an Kinder und Jugendliche unter Einbezug der Familie durch Massnahmen 2007. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SHP erhalten für ihre Koordinationsarbeit zusätzliche Lektionen. Besondere Bedürfnisse bestehen, wenn die Förderung nicht in der Regelklasse allein erbracht werden kann und sind: Begabung, Leistungsschwäche, DaZ, Verhaltensweisen oder Behinderungen. Konkrete Umstände geben die Unterrichtsmöglichkeiten bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen an. Die Massnahmen sind auf die Lernziele der Regelklasse ausgerichtet und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten. Die Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen regelt einzelne Massnahmen wie IF, §6, als zusätzliche Unterstützung in der Regelklasse durch die Schulische Heilpädagogik SHP, Absprachen und Zusammenarbeit sowie gemeinsamen Unterricht, mit Entscheid der Schulleitung SL bei Uneinigkeit sowie die Kooperation mit übrigen Beteiligten. Die SHP koordiniert die Zusammenarbeit mit Eltern, Schulleitung SL und Weiteren. Die Gemeinden setzen pro 100 Schülerinnen und Schüler einen Mindest- Anteil der ihnen gemäss Lehrpersonalgesetz zugeteilten Vollzeiteinheiten VZE für Förderlehrpersonen ein: a. 0,4 auf der Kindergartenstufe, b. 0,5 auf der Primarstufe". VZE können auf eigene Kosten mit Bewilligung durch das Volksschulamt VSA erhöht werden, wenn die Therapien nicht voll ausgeschöpft sind. Einer Kleinklasse kann zugewiesen werden, wer für vier Monate in einer Parallelklasse war oder in einer andern Gemeinde. Darauf verzichtet man, wenn klar ist, dass die Förderung nur in einer Kleinklasse möglich oder die Versetzung für die Lernenden nicht zumutbar ist (OKtZ RR VSM 2007).

Die Interkantonale Rahmenvereinbarung für die Zusammenarbeit von 2005 behandelt eine Verbindung zur Interkantonalen Vereinbarung über sonderpädagogische Einrichtungen IVSE. Vereinbarungskantone arbeiten in Sonderpädagogik zusammen. Verpflichtungen sind in der Bundesverfassung, der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule HarmoS und im Bundesgesetz zur Behindertengleichstellung BehiG festgelegt. Es geht um ein

Grundangebot für besonderen Bildungsbedarf, Förderung der Integration und Anwendung gemeinsamer Instrumente. Berechtigung und Grundangebot zur Integration, Betreuung von Berechtigten und Einhaltung der rechtlichen Pflichten in der Sonderpädagogik sind zu vereinbaren. Die Volksabstimmung vom 28. November 2004 über die NFA bestimmt: "Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Lebensjahr". Die Sonderpädagogik betrifft die obligatorische Schule, die harmonisiert wird nach Inkraft-Treten von HarmoS. Nachobligatorische Förderung greift vor der Einschulung und in der Berufs- oder Allgemeinbildung. (Art. 16, IV vom 19. Juni 1959, IVG, Gesetzgebung zur Invalidenversicherung).

Das BehiG verlangt eine Gleichbehandlung aller auch in der Schule. Die Kantone sorgen für bedürfnisgerechte Grundschulung, wenn möglich in der Regelschule, wenn nötig mit abgestimmter Kommunikationstechnik. Integration ist Separation vorzuziehen. Entwicklungsmöglichkeiten und Schulorganisation werden berücksichtigt. Sonderpädagogik ist integrativer Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrages und der öffentlichen Schule. Zu berücksichtigen sind bei der Integration das schulische Umfeld, Schulorganisation sowie technische, zeitliche, materielle Probleme. In einer Regelschule können Massnahmen punktuell, regelmässig, intensiv oder dauernd eingesetzt werden, um das Kind zu integrieren. Ein Basiskompetenzrahmen soll auch ausserhalb der Regelschule Entwicklungs- und Integrationsmöglichkeiten messen.

Für Lehrpersonen in der Schulischen Heilpädagogik SHP und Therapien sind Mindestvoraussetzungen durch die EDK festgelegt. Legasthenie-/ und Dyskalkulie-Therapie seien in der SHP integriert, ebenso das Unterrichten geistig Behinderter. Heilpädagogische Früherziehung HFE wird an der Hochschule für Heilpädagogik HfH integriert. Die IVSE bezieht sich auf stationäre Unterbringung, Frühförderung sowie Beratung und Unterstützung BuU (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Das sonderpädagogische Konkordat sei rechtsetzend zwischen den Kantonen im Sinne der Bundesverfassung BV und habe denselben rechtlichen Rang, wie das Schulkonkordat von 1970, die Vereinbarung über Anerkennung von Berufsabschlüssen von 1993, die Hochschulfinanzierung, von 1997/98 oder über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, HarmoS, 2007, zur Zeit in Ratifizierung bei den Kantonen, in ZH in Kraft seit 2009.

Ein verbindlicher Rahmen ermögliche die Eigenständigkeit der Kantone fürs Erstellen der Konzepte, ohne dass der Bundesrat sie genehmigen müsste. – In Anlehnung an das HarmoS-Konkordat (im Kanton Zürich seit 2009) ist die Vereinbarung für die Sonderpädagogik separat im Zusammenhang mit der Neuordnung des Finanzausgleichs NFA von 2004 bis 2008 und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen notwendig. Für die Sonderpädagogik als Teil des öffentlichen Bildungsauftrages gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit für die Eltern. Die Leitung der verschiedenen Schulformen (Regel- und Sonderschule) stehen unter derselben Behörde. Der Wechsel von einem Versicherungssystem auf ein Bildungssystem in der Sonderpädagogik in der Folge des Neuen Finanzausgleichs erfordere die die Verantwortung der Bildungsbehörde. Das Beschwerderecht ist zu gewährleisten. Gegen kantonale Endentscheide kann beim Schweizerischen Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden.

Das BehiG legt fest: "Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist." Die Sonderpädagogik unterliege denselben Grundsätzen, wie die Regelschule (Wohnort, Aufenthaltsort).

Frühförderung wird als erste und schulische Unterstützung als zweite Phase sonderpädagogischer Massnahmen definiert. Besonderer Bildungsbedarf wird vom Schularzt oder SPD festgestellt unter Einbezug der Erziehenden. Besonderer Bildungsbedarf wird eventuell nicht als Behinderung gemäss Gesetzgebung zur Invalidenversicherung IVG 1959 anerkannt und die IV von einer Kostenbeteiligung befreit. Die Kantone sorgen für Transporte und übernehmen Kosten für Kinder und Jugendliche, wenn der Weg und die Selbständigkeit es verlangen. Frühförderung gehörte vor 2007 nicht zum öffentlichen Bildungsbereich, ist aber jetzt Bestandteil der Sonderpädagogik.

Medizinische Kategorien nach IV bestimmten pro Fall sonderpädagogische Massnahmen auf Grund einer Diagnose. Blindheit, Sehbehinderungen, Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit, schwere Körperbehinderungen, kognitive Beeinträchtigungen sowie Sprach- oder Wahrnehmungsstörungen bleiben Indikatoren für sonderpädagogische Massnahmen. Wegen des Neuen Finanzausgleichs NFA tragen die Kantone die Verantwortung für Anordnung und Überwachung der sonderpädagogischen Leistungen, was eine Neuformulierung der sonderpädagogischen Massnahmen verlange. Der Begriff „verstärkte Massnahmen“ wird eingeführt. Der laufende Schulbetrieb mit sonderpädagogischen Massnahmen wird betreut. Teils länger durch den SPD oder mit technischer, personeller Unterstützung, je nach Beeinträchtigung der zu Schulenden (OMA EDK Sopä Konk 2007/ OMA EDK Zus Sopä 2007).

Der Kommentar zum Sonderpädagogik-Konkordat erläutert und ergänzt die oben genannten Bestimmungen, Paragraphen und Artikel. Die Zuständigkeiten für Entscheide innerhalb des regulären Schulbetriebes sind klar. Massnahmen werden überprüft. Die Behörden, die Massnahmen anordnen sind klar und bestimmen die Leistungsanbieter. Für das Standardisierte Abklärungsverfahren sind die Abklärungsstellen nicht identisch mit den Anbietenden. Wenn Bedürfnisse zu gross werden, wird der individuelle Bedarf als Bedingung abgeklärt, bei verstärkten oder langdauernden Massnahmen unter Einbezug der Erziehenden. Ein SAV verbessert die Abklärungsverfahren und stoppt die Kostenexplosion. Mittels Vieraugenprinzip wird die Diagnostik Auswärtigen übertragen, die die Massnahmen nicht selbst durchführen. Das Abklärungsverfahren schaut aufs Individuum, sein Umfeld mit Familie, Sozialem und Pädagogischem, nach ICF und ICF-CY von der WHO. Die EDK verantwortet die wissenschaftliche Entwicklung und Validierung der Instrumente unter Beizug der Dachverbände von Lehrpersonen, Erziehenden und Institutionen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Das Nationale Bildungsmonitoring beobachtet das sonderpädagogische Grundangebot. Weitere Berufsgruppen in der Sonderpädagogik stammen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Kunst oder kommen von Höheren Berufsschulen, die bundesrechtlich geregelt sind. Das Reglement über Anerkennung der Lehrdiplome in Schulischer Heilpädagogik von 1998 wird revidiert. 2008 soll es verabschiedet werden.

Erziehende würden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen.

Anforderungsniveaus für die Sonderpädagogik werden auf Basis der in den Lehrplänen festgelegten

Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen. Das neue Konkordat füllt nicht nur die IV-Lücke. Mit den gemeinsamen Instrumenten werde gesamtschweizerisch für Terminologie, Qualität, Leistungsanbieter, Abklärungsverfahren eine einheitliche Vorgehensweise in der Sonderpädagogik festgelegt. Die Vereinbarung über Sonderpädagogik ist rechtsverbindlich für die Kantone. Bis 2011 hat jeder Kanton ein eigenes Sonderschulkonzept, das die Rahmenvorgaben einhält. Das sonderpädagogische Grundangebot wird in der Vereinbarung festgelegt, das auch mit anderen Kantonen zusammen angeboten werden kann (OMA EDK Zus Sopä 2007).

2007 gab es wegen des Neuen Finanzausgleichs NFA aufgrund von Bestimmungen im "Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung und Eingliederung von invaliden Personen (IFEG)" Anpassungen (OMA EDK KurzInf Sopä 2007).

Auch QuimS (Qualität in multikulturellen Schulen) werde dazu beitragen, dass Kindern die Erfahrung der Aussonderung erspart bleibt. Das neue VSG und die Leitsätze des Bildungsrates BR von 2006, sehen möglichst alle in der Regelklasse mit integrierter Förderung IF oder in der integrierten Sonderschulung. Integrative Bestrebungen waren ISF, vereinzelte Integration von geistig behinderten Kindern in Regelklassen. Sonderschulung wird nach EDK Teil der Volksschule. Quims holt seit 2007 Kinder dort ab, wo sie stehen. Multikulturalität und Förderung der Ressourcen der Kinder, ihre Sprachkompetenzen und gegenseitige Anerkennung schätzt die Kinder wert. Deshalb soll man "Mit pädagogischen Themen der Schule ein Profil geben" (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Das Volksschulgesetz VSG habe drei Hauptthemen: Umgang mit Vielfalt, Eltern- und Schülerpartizipation sowie Sprachförderung. Durch das VSG ändern sich viele Strukturen. Umgang mit Vielfalt stelle hohe Ansprüche und ziele mit der integrativen Ausrichtung der Angebote auf zentrale und aktuelle pädagogische Fragen. Der Kanton erlässt Gesetze und Verordnungen und unterstützt mit Handreichungen in der Umsetzung des VSG (O Lit SB207 20070322).

Aufnahmeunterricht für Fremdsprachige als DaZ finde normalerweise in der Gruppe statt. Im ersten Jahr intensiv, damit rasche sprachliche Integration gewährleistet sei, und die Neuen dem Unterricht folgen könnten. Dafür seien maximal drei Jahre vorgesehen: ein Jahr Anfangskurs, zwei Jahre Aufbau. Mit Sprachstandserhebungen können Abweichungen begründet werden. Die Verordnung zu den Sonderpädagogischen Massnahmen VSM regelt den Vollzug der Bestimmungen des VSG von 2005 über die sonderpädagogischen Massnahmen. Die konkreten Umstände bestimmen den Verbleib in der Regelklasse bei Bestehen eines besonderen pädagogischen Bedürfnisses. Angebote sind auf die Lernziele der Regelklasse ausgerichtet und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten. Kleinklassen für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf können geführt werden. Die nach Abs. 2 zuständige Schule trägt die Verantwortung für die Durchführung der Sonderschulung und sorgt für die erforderliche Tagesstruktur. Ist eine Regelschule für die Sonderschulung verantwortlich, entscheidet sie über die sonder- und sozialpädagogischen Massnahmen.

An einer verlangten Standortbestimmung, werden gemeinsam Förderbedarf, Ziele und Ablauf nach Verfahren der Bildungsdirektion BiDi festgelegt. Eine Schulpsychologische (SPD)-Abklärung ist nötig,

wenn Lernende eine Sonderschulung haben sollen, die Beteiligten sich nicht einigen können über die sonderpädagogischen Massnahmen oder Unklarheiten bestehen. Die Schulpflege muss einer Sonderschule zustimmen. Nach einem Jahr oder früher überprüft man die Massnahme (OKIZ RR VSM 2007).

Die Verordnung zu den Sonderpädagogischen Massnahmen VSM regelt die Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik (OMA BiDi AnfoAusb 2011).

Es geht um sprachliche Unterstützung, wenn ein sehr hoher Anteil Fremdsprachiger die Klasse besucht. Für Beurteilung und Promotion sind der Schulische Heilpädagoge und die Klassenlehrperson zuständig. Beurteilung kann mündlich, schriftlich oder mit Noten vorgenommen werden. Sie ist aufbauend und motivierend, um das Lernen zu unterstützen. Sonderpädagogische Massnahmen nützen bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen wie Leistungsschwäche, Begabung, wenig Deutsch, Verhaltensauffälligkeit, Behinderung (geistig, körperlich, Sprach-, Sinnesbehinderung oder Kombinationen davon). Die Regelklasse müsse möglichst tragfähig sein, dazu unterstützt sie eine Schulische Heilpädagogin SHP. Integrierte Förderung IF, Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen, Sonderschulung sind Arten von Massnahmen. IF ist Unterstützung von Lernenden durch die Förder- und Regellehrperson RLP. Therapie sei die individuelle Unterstützung von Lernenden mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen. Und Aufnahmeunterricht sei intensiver Sprachunterricht für neu Eintretende mit nichtdeutscher Sprache.

Diese Massnahmen werden detailliert in ihrer Ausführung beschreiben, wozu Zusammenarbeit und Förderplanung schwergewichtig gehören.

Die Schulpflege Spfl kann nicht mehr zwischen Integrierter Förderung IF und Sonderklassen wählen. Für die Integrierte Sonderschulung ISS ist die Sonderschule verantwortlich. Unterrichtet wird teilweise oder ganz in einer Regel- oder Besonderen Klasse der Volksschule. Weil die Verantwortung der Kantone für die Sonderschulung ab 2008 bestehe, wird noch einmal betont, was alles dazu gehört (o Lit BiDi VSG Ums Erl 2008).

Die Volksschule lebt gemäss den Leitlinien des Bildungsrates BR soziale Kompetenzen mit demokratischen Regeln, Umgangsformen, Gemeinschaftsbildung, Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler SuS, interkulturelles Lernen. In Religion und Kultur RuK, werden Respekt, gewaltlose Konfliktbearbeitung, Gleichberechtigung aller und Mitverantwortung eingeübt.

Das Volksschulgesetz VSG baut die Schule ähnlich auf wie HarmoS: mit 4 Jahren geht es in die Schule; der Kindergarten ist Pflicht, was 11 Jahre Volksschule ergibt. Blockzeiten und Tagesstrukturen gehören dazu (o Lit SB108 20080104).

Zehn Leitlinien des Bildungsrates BR für 5 - 10 Jahre richten sich an Schulleitende SL, Lehrpersonen LP, Fachpersonal, Eltern, Öffentlichkeit im Bereich Volksschule, Frühbereich sowie Berufs- und Mittelschulen (o Lit SB308 20080304).

Bei schwerer Pflichtverletzung im Unterrichten, in Betreuung, Aufsicht, Aufgabenhilfe etc. gilt das Berufs-Verbot für in der Schule Tätige für alle öffentlichen und privaten Schulen im Kanton. Ziel ist das Kindeswohl und seine Integrität, mental, körperlich, psychisch (OKIZ VSA Rekom Erg 2008).

Im Gegensatz zu Therapien hat die Heilpädagogische Früherziehung HFE kein Höchstangebot an VZE nach VSM, und selten gibt es sie gleichzeitig mit IF. Für die weiteren Staffeln von Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG und der Verordnung zu den Sonderpädagogischen Massnahmen VSM gibt es neue Regelungen in der Fortbildung dazu. «Jedes Kind hat Anspruch auf eine optimale Förderung.» (OKtZ BiDi Sopä KG 2009).

Das Volksschulgesetz VSG von 2005 verlangt neben Schulleitung, integrativer Förderung, Blockzeiten, Tagesstrukturen auch eine (externe) Schulbeurteilung. HarmoS, seit 14. Juni 2007 in Kraft, hat Grundkompetenzen festgelegt (O Lit BeEntl SchluBe 2010).

Zwischen 2006 und 2011 sind Schülerpartizipation und transparente Regeln an allen Schulen gemäss VSG etabliert, auch die Dispensierung an Feiertagen. Der Schwimmunterricht bleibt obligatorisch (BGE 24. Okt 2008: Integration Schule ist wichtiger als Glaubens-Freiheit). Neue Richtlinien der Bildungsdirektion BiDi für den Umgang mit Religionen sind formuliert (bisher nur für den Islam). Zusammenarbeit in der Lern- und Integrationsförderung, Interkulturelles Übersetzen und Elternbildung werden ausgebaut, um die Zusammenarbeit mit der Schule zu unterstützen. Zu den zehn bildungsrechtlichen Leitlinien soll alle drei Jahre Bericht erstattet und die Leitlinien allenfalls angepasst werden.

Die Umsetzung des Volksschulgesetzes macht neue Vorgaben in der Leistungs- und Integrationsförderung, zudem werden mit HarmoS Grundkompetenzen in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften schweizweit für das Ende der 2., 6. und 9. Klasse festgelegt und in regelmässigen Abständen im Rahmen des Bildungsmonitorings Schweiz überprüft.

Der Bundesrat schlägt vor, dies weiterzuverfolgen und in einigen Bereichen zu verbessern. Er will die Integration weiterhin vor allem als Querschnittsaufgabe definieren. In erster Linie seien dafür die Regelstrukturen in Bildung, Arbeit und Gesundheit zuständig.

Eltern, Schulpflege Spfl, Schulleitung SL, Lehrpersonen LP und Berufsbildung unterstützen sich als Partner gegenseitig bei der Lern- und Integrationsförderung. Information und Einbezug von Eltern; Förderung der interkulturellen Vermittlung in Schulen; verstärkte Integrationsförderung im Frühbereich; Zusammenarbeit von Schulen mit den Instanzen der Kinder- und Jugendhilfe, mit der Fachstelle der kantonalen Beauftragten für Integrationsfragen, mit der Berufsberatung und mit Lehrbetrieben unterstützen dies (O Lit BR Ums Bild Integr 2010).

Das im Konkordat über die Zusammenarbeit in Art. 6 Abs. 3 erarbeitete standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs wurde unter Einbezug der Beteiligten zwischen 2006 und 2010 entwickelt und erprobt. Die Kantone legen innerhalb ihrer sonderpädagogischen Konzepte fest, wie die Fallführung während der folgenden Schritte (vor allem bezüglich der periodischen Überprüfung der Massnahmen und der Empfehlung für die weitere Förderung) geregelt werden soll (OKtZ EDK SAV 2011).

Ausnahmen von den Regeln: Das Volksschulgesetz VSG schreibe die integrierte Förderung IF nicht zwingend vor, führte jedoch zum Sonderschulkonzept gemäss Anforderungen des neuen Finanzausgleichs NFA (O Lit SB611 20110609).

2011 verfügt der Kanton über ein genehmigtes Sonderschulkonzept, nach Art. 197, BV und beendet damit die NFA- Übergangszeit (OKtZ BiDi SoSchuK 2011).

2013 sind Kinder und Jugendliche nach VSG möglichst in der Regelklasse zu unterrichten. Für Schulversuche zur Weiterentwicklung und Grundlage des Bildungswesens sind die Ausgaben gebunden. Abweichungen vom Volksschulgesetz VSG kann es in Versuchen geben (OKtZ BiDi 150% 2013).

Diskussion: Auch mit den rechtlichen Grundlagen gibt es über die Jahre viele Wiederholungen. Der Gedanke der Integration bleibt verankert. Nicht über die ganze Zeit wird unter Integration dasselbe verstanden. Es entsteht der Eindruck, dass die Gesetze und Verordnungen Überzeugungsarbeit leisten müssten. Die pädagogischen Gründe für Integration sind gut, die Gesetze sind besser, frei nach dem ähnlichen Sprichwort: Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Je besser die Voraussetzungen der Integration bekannt sind, desto mehr wird in Paragrafen festgehalten. Allerdings ist auch die andere Seite der Medaille zu betrachten: Es dauert seine Zeit, bis Regelwerke erarbeitet, überarbeitet, in Vernehmlassung geschickt, neu formuliert und schliesslich zur Abstimmung gebracht werden können. Ist das dann schliesslich soweit, kann nicht von einem Tag auf den andern ein System gewechselt werden, sondern braucht Übergangszeit, damit die mit ihm zusammenhängenden Systeme und Einstellungen entsprechend angepasst und gewandelt werden können. Eltern und Lernende werden immer mehr als Partizipierende verankert.

5.2.5 Ursachen für schulische Integration mit gesellschaftlich-ethischen Grundlagen und Diversem

Auf gesellschaftlich-ethische Punkte kommen insgesamt 104 Stellen. In drei der untersuchten Jahre gibt es wirklich viele Codings zu diesem Bereich, während einzelne Jahre nur einige und andere gar keine aufweisen. Weit verstreut über die Jahre waren wenige Stellen der Kategorie Diverses zuzuordnen.

Abbildung 6: Gesellschaftlich-ethische Grundlagen als Ursachen für Integration

Gemeinsame Anstrengungen von Lehrerinnen und Lehrern, Schulpersonal, Eltern, Kindern, Familien und Freiwilligen bringen Erfolg. Sonderschulen seien wertvolle Ressourcen für die Entwicklung integrativer Schulen und geben professionelle Unterstützung an Regelschulen, indem sie

Methoden den Bedürfnissen der Kinder anpassen. Die Schulpolitik legt fest, dass ein Kind mit Behinderung die Nachbarschaftsschule besucht (OKtZ SalUnesco 1994).

Im Evaluationsbericht zum sonderpädagogischen Konzept sind die Stellungnahmen der Gremien, welche mit Sonderpädagogik zu tun haben oder davon betroffen sind veröffentlicht. Es gibt befürwortende und ablehnende Gremien. Nicht alle befürworten dasselbe oder lehnen dasselbe ab. Neben den offiziell zur Vernehmlassung Eingeladenen äussern sich auch andere Gruppierungen dazu. Das Leitbild sei für die ganze Volksschule. Integration und systemische Ausrichtung des Leitbildes seien zu befürworten. Doch Integration sei Mittel, nicht Ziel. Gesellschaftliche Heterogenität sei für die Schule herausfordernd. Fremdsprache, soziokulturelle Nachteile und Hochbegabungen müssten eingeschlossen werden. Das Leitbild stelle eine Orientierung dar. Integration, weniger Spezialisierung und Kooperation seien wichtig. Es fehle ein Bekenntnis zum Wert des "Menschseins mit Schwierigkeiten". Die Schule müsse die Gesellschaft zu Integration motivieren, wegen des Berufslebens, damit Integration sich nicht auf Schulzeit beschränke. Die Integration für Schule decke sich mit derjenigen für Immigrantenkinder (HKtZ Sopä Lb 19950118).

Ein Referat, gehalten an der Bieler Tagung Insieme (eine Elternvereinigung) 1997, vom Bundesamt für Sozialversicherung bemerkte, dass in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts hör- und sehbehinderte Kinder in Regelklassen mit Unterstützung der Fachkräfte geschult wurden (HCH BSV BS 19970930).

Die Integrierte Schulungsform ISF hätte den ersten Schritt in Richtung einer humanen Schule (Häberlin in Vsr9, 2001) unternommen. Es sei ein Prozess, der die Schule tragfähiger mache. Integration als Norm mache eine integrationsfähige Schule. Weil der Unterricht für die Integration aller, auch Schwieriger, individualisiert werden müsse, profitierten alle Kinder (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Normalität und Abweichung seien mit kulturellen Werten verknüpft. Es wird gefragt, wie normative und strukturelle Prozesse von Integration und Ausschluss entstehen. Wie werden sie durchgesetzt, unterlaufen oder setzen sie sich durch? Wie wirken sie auf Individuen und Gruppen? Welches sind ihre Folgen? Wie soll der Anspruch von Gesellschaft und Staat auf Integration von Gruppen und Individuen ausgestaltet werden? Wo schlägt dieser Anspruch um zu Ungleichheit und Stigmatisierung? Das NFP 51 mit Dokumentation und Erforschung von Integrations- und Ausgrenzungsmechanismen untersucht diese Wirkungsweisen. Das Spannungsfeld Integration und Ausschluss zeige die Anpassung an gesellschaftliche Normen und die Toleranz der Gesellschaft für Differenz und Diversität. Der Integrationsprozess könne identitätsstiftend und ausgleichend sein, je nachdem wie gesellschaftliche Normen gesetzt, eingefordert, im Alltag wirksam sind. Oder zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung führen. Humangenetik und Biotechnologie zeigten Folgen der Definition von Normalität, Akzeptanz und Differenz. Wir müssten uns mit dem Integrations- und Ausschlusspotential unserer Gesellschaft beschäftigen. Kritische Reflexion zum Umgang der Schweiz mit Differenz wird erhofft. Toleranter Umgang mit Minderheiten soll gefördert und Ausschlusstendenzen erkennbar werden. Grundrecht, Staat und Gesellschaft hätten ihren Anspruch auf Integration von Gruppen und Individuen. Bewusstsein für Chancen und Risiken von Integration und Ausgrenzung werde gefördert und Schaden dadurch vermieden. Es gehe um Grundlagen für

Integrationsmassnahmen und Legitimation rechtlicher Diskriminierungspraxis (psychiatrisch, eugenisch, medizinisch, rechtlich, pädagogisch). Effekte an Betroffenen von Integrations- und Ausgrenzungsprozessen würden untersucht, damit Selbstverantwortlichkeit aufgebaut werden kann. Gruppenbildung hänge von internen und externen Formen der Integration und Ausgrenzung ab. Erfahrungen mit dem Bildungswesen als wichtige Integrationsinstanz sowie Sozialisierung der jeweils jüngeren Generation über Bildung, Gefahren der Ausgrenzung, Zugang zu Bildung, pädagogische Konzepte, Bildungsmassnahmen, Rolle bei Normalitätsvorstellungen, sind Stichworte dazu. Schüler sollen nicht etikettiert werden. Integrative Unterrichtsformen trügen dazu bei. In Lehrstellen gehe die Integration oft auf Kosten anderer Betroffener, die dann keine Stelle fänden und nun neue Benachteiligte seien.

Für die Re-Integrierung brauche es flexible Massnahmen, eine tragfähige Beziehung zwischen der Lehrperson LP und den Schülerinnen und Schülern SuS, sowie Unterstützung der LP bei der Übernahme ausgeschlossener SuS. Schulen brauchen dazu ein Netz der Kommunikation und gegenseitigen Unterstützung (O Lit NFP51 Ausf 2001_08).

Stärken sollen wahrgenommen und genutzt werden statt sich an Defiziten zu orientieren (O Lit EidKomJuFra 2003).

Das Gesetz zur Invaliden-Versicherung IVG habe in den 1950er Jahren professionelle Schulung und Betreuung Behinderter aufgebaut. Die Sonderpädagogik sei neu integrativer und umfassender, auch international, OMA EDK KurzInf Sopä 2007. Sitten denn neu geistig Behinderte, Gehörlose, Blinde, solche mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffällige in der Regelklasse, um zusammen zu büffeln? Chancengleichheit durch Integrieren in die Gesellschaft würde Inklusion bedeuten. Integration sei eher, Einzelne oder Gruppen in ein System von Kindern ohne besondere Bedürfnisse einzubinden. Die Inklusion schliesse alle von Beginn weg in die schulische Gemeinschaft ein. Erfahrungen aus andern Ländern und von Basel-Stadt seien für die Integration ermutigend. Mit dem Recht auf wohnortnahe Schule komme es zu selbstverständlichen Begegnungen zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern, im Schulhaus, auf dem Weg, im Quartier (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Damit Heterogenität lebbar werde, brauche es individualisierenden Unterricht. Als Beispiel im Schulblatt das Schulhaus Milchbuck, Zürich: Hier lernen starke und schwache Schülerinnen und Schüler SuS, und solche mit geistiger Behinderung. «Die Kinder können sich selbst gut einschätzen». Martin mit Down-Syndrom sei seit dem Kindergarten an der öffentlichen Schule mit einer Schulischen Heilpädagogin SHP. Auch Fabian, der seit Geburt eine Lernbehinderung habe. Fabian sei interessiert und kognitiv gut bei der Klasse. Martin und Fabian gelten als Bereicherung für die Klasse. Martin mit seiner Lebensfreude und Spontaneität, Fabian mit Ruhe, überlegten Handlungen. Auch im Quartier seien sie gut integriert. Beide sind mit im Klassenverband, wo immer es geht (O Lit B308 20080304).

Die Aktenführung zeige Ausschlüsse und Integration auf. Wie der Datenschutz gehandhabt werden sollte, an wen die Daten gerichtet und was die Akten über die Institution selber aussagen, seien wichtige Fragen. Die Gesellschaft solle sensibilisiert werden durch Mitarbeitende in Forschung

und Praxis für die vielschichtigen und teilweise paradoxen Wirkungsweisen von Integrations- und Ausschlussprozessen (O Lit NFP SchluBer 2009).

Das Ausländergesetz wirke seit 2008 mit festgelegter Integrationspolitik, die auf Förderpolitik gründe. Menschen mit Migrationshintergrund müssten die Verfassungen von Bund BV und Kanton KV sowie die öffentliche Sicherheit respektieren. Weiterhin sei es nötig, Sprachkompetenzen der Einwanderungsgeneration zu verbessern, zumal Potenzial da sei. Schulen hülften mit bei der Integration von Kindern in die Gesellschaft.

Die wichtigsten Partner der Schulen seien die Eltern. Viele Schulen führten einen regelmässigen Dialog mit den Eltern Die Elternrolle werde mit dem Schulischen Standortgespräch anspruchsvoller und aufgewertet. Die Schulsozialarbeit SSA unterstütze respektvolles Verhalten, soziale Integration und helfe bei der Früherkennung von familiären Problemen, Konflikten und Gewalt.

Das soziale Klima und die soziale Integration geben Eltern und Lehrpersonen das Gefühl von Sicherheit an den Schulen, die gut für Entwicklung und Einhaltung von verbindlichen Verhaltensregeln sorgten (O Lit BR UmsBildIntegr 2010).

Die Diskussion um die Volksschulreform habe 1996 begonnen und 2011 werde das Projekt abgeschlossen (O Lit SB310 20100325).

Eine Herausforderung für die Schulen sei es, das Lernen und die Integration von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer, sprachlicher und kultureller Herkunft sowie unterschiedlicher Leistungsfähigkeit so zu unterstützen, dass alle sich mit gleichen Chancen bilden und ausbilden können (O Lit BR UmsBildIntegr 2010).

Schulleiterin SL Achermann meint, ihre Schule wende dialogisches Lernen nach Ruf/Gallin konsequent an. Die SHP Torp mit Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache DaZ, ergänzt, sie setzten auf Inklusion (O Lit SB111 TT 20110127).

Forschungen untersuchen den Zusammenhang schulischer und familiärer Lernfelder. Lernvoraussetzungen und Familienressourcen nähmen mit den Schuljahren zu. Die Macht der Schule sei es, Verhalten und Kompetenzen voranzusetzen, die sie selbst nicht beibringe. Die Lehrpersonen sollten ihre eigene Unterrichtspraxis und -Kultur reflektieren und damit sich fragend den Milieus der Lernenden nähern (O Lit SB211 20110224).

Unterschiedliche Entwicklung habe verschiedene Ursachen (HKtZ VSAVsr9 20010401). Behinderung sei ein Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umgebung (OMA EDK Zus Sopä 2007). Anstehende Aufgabe sei es, die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen des Regel-, Deutschunterrichts DaZ- und HSK-Unterrichts (Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur) auszubauen. Von einer koordinierten Sprachförderung sei eine bessere Wirkung zu erwarten (O Lit BR Ums Bild Int 2010).

Eine Tabelle stellt die Ausländeranteile dar: alle Stufen, 2003 bis 2009. Kindergarten KG: Verminderung um 3%; Primarschule PS: ebenfalls; Oberstufe Ost: 4% weniger; Mittelschule: 1,5% mehr; Berufsschule: 2% weniger; Fachhochschulen FH: gleichbleibend; Uni: 3% mehr (O Lit BR Ums BildIntegr 2010).

Diskussion: Gesellschaftlich-ethische Aussagen sprechen von der Gleichbehandlung nicht nach Paragrafen, sondern nach dem im Alltag Sichtbaren. Es gehe um Inklusion. Integration würde die Aktivität der einen Gruppe zeigen, Aussenstehende mit hineinzuholen und als gleichwertig zu behandeln. Die Wandlung der Begriffe weist auf eine stärkere Gewichtung des sprachlichen Ausdrucks der Gleichbehandlung aller hin, auch der Geschlechter. Kulturelle Werte werden genannt und deren Hintergründe erforscht. Verfassung und öffentliche Sicherheit sei von allen zu respektieren. Teilhabe an der Bildung höher zu gewichten als religiöse Zugehörigkeit. Menschenrechte, Bildungsrechte, Selbstbestimmung und Gleichbehandlung aller werden als Grundwerte betrachtet. Es ist ein schwieriges Gebiet, bei dem man rasch auf Ausschluss und Diskriminierung anderer Werte zu sprechen kommen könnte und diese wahrscheinlich den eigenen unterordnet. Die Grundsatzfrage nach ethisch-religiöser Selbstbestimmung und deren Konsequenzen für andere Lebewesen, nicht nur Menschen, treten an die Oberfläche.

5.3 Ziele der Dokumente

Diese Kategorie beinhaltet die Vorstellung davon, dass eine Behörde mit ihrer Schrift etwas bezweckt, etwas erreichen will. Ihre Unterkategorien werden teils in gemeinsame Kapitel zusammengefasst.

5.3.1 Ziele der Dokumente\Anforderungen

Mit Anforderungen sind solche ans System gemeint mit Familie, Schule, Politik und Gesellschaft sowie an Personen, Ausbildungen, Abläufe und Handlungen.

Abbildung 7: Ziele der Dokumente, Anforderungen

Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts wurden Anforderungen des gemeinsamen Lernens an integrative Schulen gestellt. Hier sollten Kinder und Jugendliche unbesehen ihrer Schwierigkeiten und Unterschiede miteinander lernen. Bedürfnisse würden anerkannt und berücksichtigt, mit Lernstilen und Lerngeschwindigkeiten. Lehrpläne solle man den Bedürfnissen der Kinder anpassen, nicht umgekehrt. Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden im Klassen-Unterricht auch mit Hilfsmitteln unterstützt, hier besser mitzukommen.

Die Schulgemeinschaft verantwortete Erfolg oder Misserfolg aller. Das pädagogische Team, statt einzelne Lehrkräfte trage sie für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Eltern und Helfer nahmen aktiv

an der Schularbeit teil. Zusammenarbeit sei wichtig, um die Bedürfnisse der Lernenden zu berücksichtigen.

Die Ausbildung in Pädagogik für besondere Bedürfnisse solle integriert in die Ausbildung zur Regellehrkraft sein, um die Mobilität zu gewährleisten.

In Bildungsplänen sei berücksichtigt: Frühförderung, Bildung von Mädchen und Übergänge. Massenmedien sollten gegen Vorurteile und Missinformation antreten, Optimismus und Kenntnis der Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen fördern (OKtZ SalUnesco 1994).

Pädagogische, strukturelle und finanzielle Gründe erfordern das Stoppen der Entwicklung zu immer mehr Sonderklassen und Therapien. Gemeinden richten einen Teil der sonderpädagogischen Angebote integrativ aus, nach einem Entwurf des zukünftigen Volksschulgesetzes VSG HKtZ BR Integr 19951107. Für die integrative Regelschule brauche es kleine Klassen, Beratung der Lehrpersonen LP durch Fachleute. Die Aus- und Weiterbildung sei anzupassen und auszubauen (HKtZ Erz Sopä LB 19950118).

Die sonderpädagogischen Hilfsangebote sollen integrativ, entwicklungsorientiert und flexibel sein. Zu Hilfsangeboten für Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen für physische und soziale Integration und zur Anpassung an Veränderungen der Umwelt gehören Sonderklassen, -Schulen und Schulheime. Polyvalente Hilfsangebote für verschiedenartige Kinder, integrative, flexible und anpassungsfähige Angebote sowie Eigenverantwortung der Schulen und Schulträger seien dafür nötig. Die Schulische Heilpädagogik SHP soll auf einer breiten allgemeinen pädagogischen oder psychologischen Grundausbildung basieren und auf differenzierter heilpädagogischer, schulpsychologischer oder therapeutischer Weiterbildung. Weniger Spezialistenwissen wäre besser. Das Schulklima solle entwicklungsförderlich für möglichst viele Kinder sein (HKtZ ER Sopä LB 19960409).

Diese Informationsschrift sei gemeint als Orientierungshilfe auf dem Weg zur Integration. Schülerinnen und Schüler SuS mit Schulschwierigkeiten seien in Regelklassen zu integrieren und besuchen heilpädagogischen Förderunterricht. Damit werde die Entwicklung des Selbstbewusstseins, sozialen Verhaltens, schulischer Leistungsfähigkeit angestrebt. Der doppelte Unterricht fördere Lernfreude, Soziales und vermindere Randständigkeit.

An der integrativen Schulung Beteiligte, v.a. Schulische Heilpädagoginnen SHP und Lehrkräfte kooperieren und unterstützen sich gegenseitig. Es gelte gemeinsame Verantwortung aller LP für Schule und Unterricht.

Schülerinnen und Schüler SuS mit Schulschwierigkeiten aus verschiedenen Regelklassen sollen Förderunterricht zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Unterrichtsgegenstände besuchen oder werden in der Regelklasse durch Heilpädagogik unterstützt. Für gute Integration in die Regelklasse ist, wenn möglich, mehr als die Hälfte des Unterrichts in der Regelklasse vorgesehen.

Eine Grafik zum Grundmodell der Integrativen Schulung zeigt, die Regelklassen 1 bis 4 haben am Förderunterricht durch dieselbe Schulische Heilpädagogin SHP teil (in Teamteaching TT, Gruppe oder einzeln).

Für Fremdsprachige werde ein Lehrgang Deutsch für Fremdsprachige DfF geführt.

Integrative Lösungen und Zusammenarbeit müssen verbindlich institutionalisiert werden, und für die Lehrkräfte sei ein System der Absprache, des Austausches von Integration und Zusammenarbeit

wichtig. Die Förderperson trage die Verantwortung für regelmässige Planungsgespräche und Zusammenarbeit.

Die Projektgruppe Integrative Schulungsform ISF berät schulhausübergreifende Fragen von Planung und Gestaltung der integrativen Schulungsform. Schulhausteams und beteiligte Lehrkräfte sind darin vertreten und tauschen Informationen aus. Vertretungen aus der Schulpflege in der Fachkommission sind den Schulhäusern mit integrativer Schulungsform zugeteilt und besuchen die beteiligten Lehrkräfte. Pflichtenhefte werden von der Fachkommission geschaffen (HKtZ Erz Integr 19961101).

Die Schulpflege erhalte durch die Fachkommission Einblick über Formen der Zusammenarbeit gemäss Erziehungsrats- (ER) Beschluss: "Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule" vom 11. Jan. 1994. Die gesamte Schule mit Pflege und Konvent tragen die integrative Schulungsform mit. Die Teams informieren via Konvent und Fachkommission, um den Meinungsbildungsprozess in Gang zu halten.

Mit dem Ja zur Integration folge intensivere Zusammenarbeit über den gemeinsamen pädagogischen Auftrag hinaus als Bedingung für erfolgreiche integrative Schulung. Es sei wesentlich, Eltern regelmässig über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren und in Entscheidungen früh mit einzubeziehen. Alle Beteiligten trügen gemeinsam die Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler. Die Rollen der Beteiligten müssten klar sein, damit sie ihre Ziele und Aufgaben verfolgen können.

Heilpädagogische Lehrkräfte oder ehemalige Sonderklassenlehrkräfte erteilen Förderunterricht und seien Fachleute für sonderpädagogische Fragen. Sie haben eine wichtige Stellung in der integrativen Schulung. Sie seien zuständig für die spezielle Förderung der Kinder mit Schulschwierigkeiten, für Unterstützung und Beratung der Regellehrerinnen und -Lehrer im Umgang mit ihren Kindern sowie Kooperationsaufgaben.

Die Schulische Heilpädagogin SHP behalte den Überblick über die integrative Schulung, Erfahrungen und Entwicklungen, findet Lösungen, nimmt Standortbestimmungen vor und regt Verbesserungen der Integrativen Schulungsform an.

Die Lernbeurteilung bei Kindern mit Förderunterricht erfolgt nach neuem Lehrplan, sei lernzielorientiert und umfassend, basiert auf der Gesamtbeurteilung der Lernenden inkl. Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Lernverhalten des Kindes im täglichen Unterricht.

Dies weiche teilweise vom Zeugnisreglement für die Sonderklassen ab, welches für die Sonderklasse SoKla B ein besonderes Zeugnis vorsieht. SHP und Regellehrerinnen und -Lehrer sprechen sich über Verantwortlichkeiten bei der Ausstellung von Zeugnis und schriftlichem Lernbericht ab.

Austausch von Erfahrungen, Kompetenzen unter allen Beteiligten ist schulinterne Zusammenarbeit. Kollegiale Fallbesprechungen, Lektionsvorbereitung, persönliche Beratung Unterrichtsvergleiche und kollegiale Unterstützung finden in der verbesserten schulinternen Zusammenarbeit statt. Auch Lehrerschaft und Schulbehörde arbeiten zusammen, wodurch die Gestaltung und Weiterentwicklung des integrativen Modells fortschreiten. Eltern trügen durch ihre Erfahrungen mit den förderbedürftigen Kindern in Zusammenarbeit zur Integration bei.

Die Förderkraft SHP habe eine Schlüsselstelle mit Doppelfunktion inne: Sie gehört kollegial zum Team, unterrichtet, und hat die Rolle einer Fachberaterin, eines Fachberaters für sonderpädagogische Fragen. Ein offenes kollegiales Team gehe mit dieser Doppelrolle leichter um.

Der Stellenbedarf für Förderpersonen lasse sich anhand von Kriterien abschätzen (HKtZ Integr 19961101).

Integrative Schulungsformen für geistig behinderte Kinder bilden integrierenden Bestandteil der kantonalen Schulkonzeption. Die Eingliederung in eine Regelklasse müsse durch Konsens aller (Eltern, Lehrpersonen LP, Schulpflege und Eltern der übrigen Kinder) entschieden werden. Ein behindertes Kind müsse in seiner sozialen, geistigen, emotionalen und körperlichen Entwicklung differenziert erfasst und gefördert werden. Integrative Schulung erfolge unter gemeinsamer Verantwortung einer Sonderschule mit der Regelschule und unterstehe der Aufsicht kantonalen Behörden. Das Kind gehört zur Sonderschule, wird aber in der Regelschule unterrichtet. Die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge ist von der Sonderschule angestellt. Die Sonderschule verpflichtet sich beim Scheitern der integrativen Schulung, das behinderte Kind selber weiter zu schulen bzw. für eine adäquate Platzierung besorgt zu sein (HCH BSV BS 19970930).

Lehrpersonen für IF, Besondere Klassen und Sonderschulen haben ein HfH-Diplom. Sie seien den Schulen fest zugeteilt, integriert ins Team und der Schulleitung SL unterstellt. Fachleute für Therapien stehen ausserhalb. Die Zusammenarbeit und Koordination werden verbessert und die Schule als Einheit gestärkt. Dies passe zu den Zielen von TaV. Veränderungen der Volksschule seien nur mit Mehrkosten zu bewältigen. Die Arbeitsbelastung der Regellehrkräfte steige mit der Integration und Zusammenarbeit mit Eltern und Schulischer Heilpädagogik SHP. Die Integrierte Schulungsform ISF gebe es abgewandelt als integrierte Förderung IF, und verlange mehr Zusammenarbeit. Der Schulische Heilpädagoge SHP sei integrativ zuständig für Legasthenie-, und Dyskalkulie-Therapie, Deutsch für Fremdsprachige DfF und Nachhilfeunterricht.

Bei Schulschwierigkeiten wird die Wechselwirkung der individuellen Merkmale mit dem Umfeld angeschaut. Die Regelklassen sind tragfähig, Sonderpädagogik richtet sich an Kinder mit Bedürfnissen, die dann besonders sind, wenn diesen im Regelunterricht nicht angemessen begegnet werden kann.

Für zugewanderte Fremdsprachige gibt es die Aufnahmeklasse und Integrative Förderung. Damit gleiche Bedingungen im ganzen Kanton gelten, steht pro eingewandertes fremdsprachiges Kind ein Startkapital bereit: 13'400.- fürs erste zur Verfügung Jahr, auch bei IF. Länger dauernder Deutschunterricht finde innerhalb der IF statt, um stärkere Integration der Deutschförderung in den schulischen Alltag und Verbesserung seiner Wirksamkeit zu erreichen.

Hochbegabte, die in der Regelklasse nicht angemessen gefördert werden können, werden durch IF gefördert. Die Schulische Heilpädagogin SHP helfe, den Unterricht zu individualisieren und fördere Begabte zusätzlich individuell oder in kleinen Gruppen, die gemischt sein können. Eine Klasse überspringen, Kleinklasse oder Sonderschule kommen zum Zug, wenn Integrative Förderung und Individualisierung nicht reichen.

Ein erster Schritt der Reform des sonderpädagogischen Angebots ist als Ziel in einem Leitbild (seit 1996) festgelegt. Integrative Grundausrichtung, Abbau der Differenzierung soll die Tragfähigkeit der

Regelklassen stärken und Zusammenarbeit von ihnen mit den Schulischen Heilpädagogen verbessern.

Die Reform will ein einfaches, transparentes System und die integrative Ausrichtung erreichen, welche die Regelklassen stärkt, Sonderklassen und -Schulen zulässt, die Zunahme der sonderpädagogischen Massnahmen stoppt, kostenneutral die Qualität verbessert und zu den teilautonomen Schulen passt. Frei werdende Mittel werden aufs integrative System umgelagert. Ein Kompromiss kann Integration und Separation nebeneinander halten, wenn nicht mehr Geld zur Verfügung steht.

IF ist in allen Gemeinden obligatorisch. Zusätzlich können sie Besondere Klassen führen, und die Hälfte der IF-Finzen dafür einsetzen (HKIZ BiDi RESA 19990901).

Die integrative Schulungsform ISF habe sich ungünstig entwickelt, weil ISF-Förderlehrkräfte mit kleinen Pensen für zu viele Regelklassen zuständig seien und hauptsächlich mit Gruppen ausserhalb des Regelunterrichts arbeiteten. Darum wurde durch Zusammenarbeit und Austausch die Tragfähigkeit der Regelklassen nicht gestärkt. In der Integrativen Förderung soll ein Vollpensum fünf bis sechs Klassen zur Verfügung stehen. Die Hälfte des IF-Pensums werde für TT eingesetzt, das in weitem Sinne gemeinsames Unterrichten, gemeinsame Vorbereitung, Besprechung und Elterngespräche umfasst. Diese Zusammenarbeit soll allen in der Regelklasse zugutekommen und damit Prävention von Lernstörungen leisten.

Therapien bleiben ausserhalb der IF, weil sprachliche, psychomotorische und psychische Schwierigkeiten zu spezifisch für Generalisten und Generalistinnen seien.

Die Gemeinden entrichten einen Anteil an die Kosten der Sonderschulung (Versorgertaxe) und prüfen eine integrierte Sonderschulung.

Wenn der Schulische Heilpädagoge SHP, die Regellehrkraft und Kleinklassen-LP zusammenarbeiten, erlaube dies optimale Nutzung dieser Ressourcen und rasche Re-Integration der vom Unterricht Ausgeschlossenen.

Sind weniger als acht neue Fremdsprachige da, werden sie in den Regelklassen integrativ gefördert. Die Pensen der SHP lassen sich unterschiedlich auf IF und Besondere Klassen aufteilen, je nachdem, wie viele Fremdsprachige neu oder nicht schulbereite Schulanfänger da sind. In Gemeinden ohne Besondere Klassen sind die „heutigen“ Sonderklässlerinnen und Sonderklässler in den Regelklassen. Die Deutschausbildung in der neuen Schulischen Heilpädagogik- SHP-Ausbildung sei nicht spezifisch auf Fremdsprachige ausgerichtet. SHP müssen zusätzlich eine Aus- oder Weiterbildung in Deutsch als Zweitsprache DaZ und Interkultureller Pädagogik haben.

Für Therapien soll ungefähr gleich viel Ressource zur Verfügung stehen, wie 1996 Kinder sie besuchten. Der Rest des Mindestangebotes sei für die integrative Förderung (HKIZ BiDi RESA 19990901).

Nun tritt die International Classification of Functionality ICF auf den Plan. Sie systematisiert intuitiv Gedachtes in Begriffen für ein einheitliches Vokabular für Psychologie, Medizin, Sozialarbeit, Reha-Technologie und Behindertenpädagogik und wird die Grundlage sein für das Standardisierte Abklärungsverfahren SAV.

Körperlich gesund nach ICF ist jemand, wenn er geistig, seelisch und körperlich Normen entspricht. Man kann das tun, was jemand ohne Gesundheitsproblem tun kann (Aktivität), der Zugang zu persönlich wichtigen Bereichen ist gewährt, wie ohne Beeinträchtigungen (Teilhabe).

Umweltfaktoren in ICF sind klassifiziert aus materiellen, sozialen und einstellungsmässigen Faktoren der Umwelt. Personbezogene Faktoren als Hintergrund von Leben und Lebensführung, Eigenschaften und Attribute des Individuums, welche nicht Teil der Gesundheit sind, sind nicht klassifiziert. Im Wechselwirkungsmodell der ICF ist das Denken in Variationen wichtig, um Barrieren und Förderfaktoren zu identifizieren (OMA Koord ICF GruKu 2004).

Das Tätigkeitsgebiet der heilpädagogischen Fachlehrpersonen werde neu in den Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogik integriert. Grundsätzlich gehe es bei integrierter Sonderschulung um die Re-Integration in Regelklassen und Zusammenarbeit mit Sonderschulen. Der Arbeits- und Ablaufplan dazu von 2007 bis 2011 wird detailliert beschrieben (HKtZ BiDi Info 20060217).

Teils fürchteten die Gemeinden die Einführung der sonderpädagogischen Massnahmen. Andere sähen Chancen. Die Belastung der RLP wird am meisten gefürchtet. Für schwierige Jugendliche sei die Berufsbildung Basis der Integration (O Lit SB108 20080104).

Studien sagen, ein Lehrmittel steuere den Unterricht, was eine grosse Verantwortung für die Schaffung derselben bedeute. Differenzierung verlange verschiedene Niveaus, Individualisierung, Instrumente fürs Lernstand-Erkennen und Materialien zur Förderung. Assessment-Packs stellten individuelle Kompetenz-Niveaus fest und hülften bei Zeugnis und nötigen Massnahmen. Diagnostik und Evaluation stelle das Leistungsniveau einzelner Schüler fest. Der Kompetenzstand solle nicht abhängig vom Lehrmittel gemessen werden, sondern wie z. B. Stellwerk und Klassencockpit helfen, aufbauende Massnahmen zu ergreifen. Individualisierte Lehrmittel werden gefordert, doch sie verunsichern die Lehrpersonen LP mit deren Komplexität. Müssen alle Lernenden alles machen? Lernende seien mit der Individualisierung ebenfalls gefordert: Selbstgesteuert, Lernwege findend, Vorwissen aktivierend, Materialien brauchend, Erkenntnis gewinnend. Was kann man voraussetzen? Woher kommt das Vorwissen? Lernbegleitung durch die Lehrperson sei grundlegend. Gute Lehrmittel seien für Heterogenität, lehren Vereinbartes, seien differenziert, unkompliziert einsetzbar, sofort verständlich, gewähren Methodenfreiheit (O Lit SB308 20080304).

Qualitäts- Merkmale von QuimS seien für multikulturelle Schulen gedacht und für solche, die sich mit Integration und Schulerfolg beschäftigen. Sie seien auf eine kulturell, sozial und sprachlich gemischte Schülerschaft ausgerichtet. Alle sollen für Schulerfolg in Integration gefördert werden. Zwei wesentliche Aspekte sind integrative und differenzierende Lernförderung sowie Übergänge (Familie- Kindergarten- Unterstufe- Mittelstufe- Oberstufe- Berufs- oder Mittelschulbildung). Soziale Integration beinhaltet Respektierung, Zugehörigkeit. Diese Faktoren biete ein Schulklima von Gleichstellung, Respekt, Anerkennung. Alle wirken mit und trügen Mitverantwortung fürs Schulleben, was demokratische und soziale Kompetenzen fördere und damit Frieden und Zusammenhalt. Integration, Lernerfolg und Schulerfolg hängen voneinander ab. Für alle Lernenden bestehe der gleiche Zugang zu Bildung und Schulerfolg (OKtZ BiDi Int Qual 2009).

Gesellschaftliche Heilserwartungen passten nicht zu einer guten Schule. Heranwachsende sollen fähig werden, ihre Ansprüche zu verwirklichen und eigene Probleme, statt die der Erwachsenen zu lösen (O Lit SB409 20090404).

Aeppli erwarte Diskussionen ohne Denkverbote mit viel Realitätssinn. Schulleitung SL, integrierte Förderung IF, Tagesstrukturen und Schulbeurteilung bleiben. IF belaste am meisten. Jetzt kämen die Mütter und Väter in die Schule, denn nach VSG sind die Schulen verpflichtet, aktiv mit den Eltern zusammenzuarbeiten (O Lit SB509 20080522).

Die Integrative Volksschule sei fast ein Synonym für Belastung. Ansprüche und Ressourcen, wie Herausforderungen, Kompetenzen und verfestigte spezialisierte Schulstrukturen stimmten nicht überein mit den Rahmenbedingungen. Entlastungen werden von den Lehrpersonen LP nicht wahrgenommen, weil sie Integration als Belastung definieren. Integrative Schule als Schule für alle integrierte Begabungen und Bedürfnisse im Umgang mit Heterogenität. Qualitätsverbesserung belaste, auch schwierige Lernende und Elternzusammenarbeit (O Lit BeEntl SchluBe 2010).

Ziel der Förderung in einer Kleinklasse oder Besonderen Klasse sei stets die Re-Integration in die Regelklasse. Der Unterricht werde nach Absprache teils in der Regelklasse besucht, eventuell schrittweise sich steigernd. Die Schulische Heilpädagogin SHP arbeite mit beiden Lehrpersonen LPs eng zusammen, unterstützt und berät diese. Auch die LP beider Klassen arbeiten zusammen. In der Regel erfolgt vorgängig eine Querversetzung von mindestens vier Monaten, und integrative Lösungen werden geprüft. Zusammenarbeit aller erleichtere den Übertritt, die Aufenthaltsplanung und die Re-Integration (ODDM BiDi HR KIKI 201)0.

Die Standortbestimmung zur Sonderpädagogik zeigt quantitativ Art und Anzahl der sonderpädagogischen und unterrichtsergänzenden Massnahmen. Es wird die Qualität des sonderpädagogischen Angebots einer Gemeinde beschrieben und bewertet. Die Koordinationsgruppe erstellt die Standortbestimmung als Ausgangslage für das neue oder überarbeitete sonderpädagogische Konzept der Gemeinde und nennt Eckpunkte davon (ODDM BiDi SOP Beibi2011).

Förderung erfolge in verschiedenen Settings: Als integrierte Förderung IF, Besondere Klasse, Sonderschulung IS oder spezielle Klasse, Therapie einzeln, in Gruppen, in die Klasse integriert; Schulsozialarbeit SSA, im Internat, als Erziehungsberatung; Eltern haben oft Aufträge in Förderzielen. Unterrichts- und Förderplan seien aufeinander abzustimmen, um die Teilhabe zu ermöglichen. Absprachen über das Verständnis von integrativem und differenzierendem Unterrichten seien Voraussetzung. Planen, Durchführen und Auswerten gehörten dazu (Bsp. Schule Nürensdorf). Förderung und Angebote sind auf den Grundsatz der Integration auszurichten (ODDM BiDi HR FöpIa 2011).

Durch IF sollen alle SuS sich in die Gesellschaft integrieren, an ihr teilhaben, den Alltag bewältigen, sich Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen und entwickeln, gleiche Chancen haben und Zufriedenheit erlangen. Individualisierender und integrativer Unterricht unterstütze die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler SuS und nütze Chancen zur Gemeinschaft, helfe den individuellen Bedürfnissen aller gerecht zu werden und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen. In einer integrativen Schule sei die Hauptfrage: Was müssen wir in Schule, Unterricht, Zusammenarbeit verändern, damit wir Schwierigkeiten begegnen können? Massnahmen und Mittel würden effizienter verwendet zur Förderung eines integrativen, individualisierenden Unterrichts in heterogenen Klassen.

Professionelle Standards und fachliche Kompetenz trügen bei zum Grundsatz, dass alle gemeinsam in heterogenen Gruppen besser lernen als getrennt. Integrativer und individualisierender Unterricht unterstütze Solidarität, erfordere Kooperation, Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler SuS und sei Fähigkeits- orientiert. Integrierte Förderung IF gelinge, wenn die Regelklasse integrativ und individualisierend geführt sei; wenn Zusammenarbeit, Absprachen, Verantwortlichkeiten und Rollen klar, Förderziele am Unterricht orientiert seien. Deutsch als Zweitsprache DaZ werde im KG weiter im Teamteaching unterrichtet. Sprache zu verstehen und sich auszudrücken sei Grundlage für Integration in die Schule. Emotionale, soziale, kognitive und motorische Entwicklung seien damit verknüpft. Für die integrierte Förderung IF werden die zugeteilten Vollzeitstellen VZE auf die Schulen verteilt. Das Konzept Integrierte Sonderschulung erläutert Gestaltungsrahmen und Überlegungen zu integrativer und individualisierender Lernförderung. Die Umsetzung einer integrativen und individualisierenden Förderpraxis löse einen mehrjährigen Unterrichtsentwicklungsprozess aus. Das Schulprogramm sollte einen entsprechenden Schwerpunkt enthalten (OKtZ BiDi Int Le Fö 2011).

Kinderrechtskonvention und UNO-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung und nationale Gesetze bilden die Grundlage des Standardisierten Abklärungsverfahrens SAV. Bei integrierter Schulung in Verantwortung der Regelschule ISR ist die Regelschule der Hauptförderort. Zieldimensionen aus der ICF sollen Bildungs- und Entwicklungsziele transparent machen, auch für Eltern (OKtZ EDK SAV 2011).

Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen würden grundsätzlich integriert. Das Volksschulgesetz VSG hat Ansprüche ans Schulfeld. Es wird gefragt nach dem Angebot der Beratung durch z. B. die PHZH. Die Integration veränderte am meisten. Ein aufwändiger Gewinn mit grösster Herausforderung war die Kooperation mit dem Schulischen Heilpädagogen SHP, Individualisierung und Gemeinschaftsbildung. Sowohl Integration als auch Separation sollten ihren Platz haben. Ideal wären drei Lehrpersonen mit je mehreren Aufgabenbereichen pro Klasse. Konkret fehle es an Personal, Raum und Geld für integrierte Förderung IF. Damit IF gelinge, brauche es kleinere Klassen, mehr Infrastruktur, Raum und Spezialisten (O Lit SB611 20110609).

Im Schuljahr 2011/12 liegt das Einrichten einer Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Entwicklungsziele dafür und für die Entwicklung der Integrationsfähigkeit der ganzen Schule seien ins Schulprogramm mit internen Weiterbildungen aufzunehmen. Ebenfalls gehöre ein Kapitel ISR ins sonderpädagogische Konzept. ISR sei Ersatz für separative Sonderschulung, keine Erweiterung der IF-Ressourcen. Integrative Formen seien vorzuziehen, separative zu begründen. Für ISR holt sich die Regelschule das Wissen von einer Fachstelle. Folgende Qualitätskriterien seien anzuwenden: die Zuweisung ist fachlich nötig, nicht von Personen oder Orten abhängig und verläuft nach gesetzlichen Grundlagen. Die Erziehenden erfahren Rechte, Pflichten und Anlaufstellen. ISR-Kinder machen und lernen möglichst überall in der Regelklasse mit. Ein gegenseitiges Profitieren aller Beteiligten ist Ziel. Übergänge werden sorgfältig angegangen. Soziale und berufliche Integration in die Gesellschaft sei Grundsatz.

Gezielter und koordinierter Einsatz der Lehrpersonen LP sei im ISR entscheidend für ein tragfähiges Setting, nicht die Menge der Ressourcen (O Lit BiDi ISR 2011).

Grandios: während der Lektion vor Ort wird eine Lernschwächere unterstützt. Wird hier mehr Wert auf Kognitives gelegt, als auf Sozial-Emotionales? Wenn ja, ist das gut so?, bemerkt eine holländische Lehrperson (O Lit SB312 2012030)8.

Ja zur Volksschule, heisse Ja zur Vielfalt. So die Bildungsdirektorin. An der Volks-Schule sind Kinder aller Schichten, Religionen und Nationalitäten zusammen und lernen gemeinsam. Integration werde da gelebt. Hier sind die eigentlichen Integrationsfachleute. In den 90er-Jahren sollten Bildungsferne aus dem ehemaligen Jugoslawien integriert werden. Sicherheit war wichtig, nicht Deutsch. Sport unterstütze Integration, Gewaltprävention und Gesundheit, aber in der Schule wolle man ihn opfern. Integration werde in der Schule gelebt (O Lit SB412 20120408).

Diskussion: *in diesem Kapitel tritt die Veränderung stark zu Tage. Anfangs bestehen Anforderungen nur an diejenigen Schulen, welche am Integrativen Versuch teilnehmen. Sie sind pädagogischer Art. Mit der Zeit werden es rechtliche Anforderungen. Sie breiten sich aus über die Klassen aufs ganze Schulhaus, auf die Gemeinde und schliesslich auf den Kanton. Die Ausbildung der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen SHP ist anfangs noch gar nicht erwähnt. Es geht über zu einer geregelten Ausbildung, kommt zu einer mit Heilpädagogischem oder psychologischem Hintergrund bis zu einer von der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK anerkannten Ausbildung für Personen, die in irgendeiner Weise an sonderpädagogischen Massnahmen beteiligt sind. Auch Klassenlehrpersonen sollen eine Heilpädagogische Grundausbildung erhalten. Während die Pionierschulen einfach integrieren sollten, kommen später die Anforderungen des Lebens von Respekt, Gleichbehandlung, Akzeptanz und Kooperation zur Sprache. Man betrachtet nun die Schule als Kontextfaktor für gelingende Integration und hat so auch Ansprüche an sie. Immer mehr auch tauchen Regeln für die Unterrichtsgestaltung, die Beurteilung sowie das Erreichen von Lernzielen- oder Basisstandards auf. Zudem sollten sich die Kantone einig werden über ihr Vorgehen in der Sonderpädagogik und schliesslich auch in der Pädagogik. Alle sollen in ihrer Verschiedenheit akzeptiert sein, und diese Verschiedenheit einen eigenen Wert darstellen.*

5.3.2 Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Schulpflege, Gemeinde

Viele Argumente überschneiden sich mit den Anforderungen im vorhergehenden Kapitel. Deswegen werden möglichst nur besonders Wichtige oder Neue noch einmal genannt. Zudem werden die drei Kategorien Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung je für Schulpflegen, Lehrpersonen und Erziehende in einem gemeinsamen Kapitel behandelt.

Abbildung 8: Die Dokumente sollen die Schulpflege auf Neuerungen vorbereiten und davon überzeugen

Man solle allen Kindern gerecht werden. Bildung für alle und Steigerung der Effektivität von Schulen seien Ziele. Es sei dringend nötig, alle Heranwachsenden innerhalb der Regelschule zu unterrichten. Reguläre Schulen pflegen kindzentrierte Pädagogik, um den besonderen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und nähmen diese Kinder auf. Eltern, Gemeinschaften und Organisationen von Menschen mit Behinderung entscheiden und planen mit bei Massnahmen für besondere Bedürfnisse, was eine Netzwerkarbeit für Unterstützung von Fördermassnahmen ergebe. LehrerInnenbildung solle auf die Förderung besonderer Bedürfnisse erweitert werden (OKtZ SalUnesco 1994).

RESA als Reorganisation des sonderpädagogischen Angebotes sei ein notwendiger Schritt hin zu einer integrationsfähigen Schule. Am Einführungstag wird über die Definition von Integration beraten.

Nach der Begrüssung sprach Professor Gérard Bless vom Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg als ehemaliger Verfechter der Separation. In seinem dreieinhalbstündigen Referat beschreibt er Begriffe und Konzepte der Integrationspädagogik, berichtet über den Stand der Integrationsforschung und analysierte die Entwicklung des Sonderklassen- und Sonderschulwesens. "Nicht das Kind muss integrierbar sein, sondern die Schule so beschaffen, ausgestattet und organisiert, dass sie ein Kind integrieren kann". Für die Schule sei Integration: "das gemeinsame Unterrichten von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Regelklassen des öffentlichen Schulsystems". - „Das Ziel einer integrationsfähigen Schule braucht eine andere Bildungspolitik“. Wenn es Ziel sei, liessen sich Kinder mit besonderen Bedürfnissen integrieren. – „Es ist normal, verschieden zu sein.“ Es brauche eine „bejahte Heterogenität“. Zur Vision einer integrationsfähigen Schule gehöre der Grundsatz, Kinder wohnortsnah zu schulen und vor sozialer Entwurzelung zu bewahren.

30 % der Kinder erhielten 2001 sonderpädagogische Fördermassnahmen. Dies brauche ein neues Konzept. Italien, Lichtenstein, Schweden und weitere unterrichteten seit den letzten 80er-Jahren integrativ. Die Schweiz separiere in Europa am meisten. Im Tessin seien alle integriert (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Frau Aeppli denkt, die nächsten Jahre würden ruhiger. Sie findet die Rahmenbedingungen für die integrierte Förderung IF nicht optimal. Schulen mit Erfahrung in IF, hätten oft eigene Fördermaterialien. Es sollen nun für alle passende Lehrmittel entwickelt werden. Bis dahin gibt es eine Austauschplattform für bereits Vorhandenes. " Die Einstellung von Eltern und Lehrpersonen gegenüber der Integration ist insgesamt positiv." (O Lit SB111, 20110127).

Abbildung 9: Unterstützung der Schulpflege als Ziel

Auch ausserschulische Unterstützung nütze der Schule (O Lit SB412 20120408).

Der Versuch ISF wird weitergeführt anstelle von Sonderklassen bis zum Abschluss der Revision des Sonderklassenregelmentes und stehe als Alternative interessierten Gemeinden offen. Die Gemeinden entscheiden selbst zwischen den drei Möglichkeiten (nur Integrierte Schulungsform ISF, nur Sonderklassen oder beides). Neu bestehe die Wahl zwischen Sonderklasse A, Fördergruppe oder integrativer Schulungsform für die Einschulung (HKtZ BR Integr 19951107). Die Pädagogische Abteilung kann bei der Entscheidungsvorbereitung zur Einführung der integrativen Schulungsform beigezogen werden. Sie orientiert über Versuchserfahrungen (HKtZ Erz Integr 19961101).

Bei der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes VSG steht noch mehr Unterstützung für Gemeinden und Schulen zur Verfügung (O Lit SB206 20060220). Teils sind es Neufassungen oder Überarbeitungen der früheren Handreichungen teils Fortbildungsangebote. Auch auf Stolpersteine in der Umsetzung wird hingewiesen. Solche stammen aus den Erfahrungen der Versuchsschulen, welche nun teils über ein Jahrzehnt integriert hatten und evaluiert wurden (ODDM BiDi Beibla 2007).

Mit neuen Lehrplänen und -mitteln werde die Transparenz der Lernziele und die Verpflichtung zu deren Erreichen wichtiger. Die Methodenfreiheit bleibe. Der Unterricht müsse mit den bereits vorhandenen Lehrmitteln bezüglich differenzierendem und individualisierendem Unterrichten gestaltet werden (O Lit SB108 Verst 20080104).

Gespräche mit Schulleitern SL zeigen, wie eine Schule ihr Profil entwickeln kann, was eine gute Schule ist. Die Spielräume seien begrenzt, aber es gebe Projekte, partizipative Modelle und gute

Schulhauskultur. Die Einführung von Integrativer Förderung IF könne eine Chance sein, wenn wir neugierig seien. Die SL bauen eine positive Stimmung auf und wirken auf ein gutes Arbeitsklima hin (o Lit SB309 20090305).

Unruhe und Ratlosigkeit herrsche bezüglich Integration, wegen des Rückzugs des kantonalen sonderpädagogischen Konzeptes. Dies sei ein guter Zeitpunkt für ein kooperativ gesteuertes Projekt zum Thema heterogene Lerngruppen, Integrative Volksschule. Die Weiterentwicklung der Bereiche Integration und Individualisierung würden die Lehrpersonen LP im Umgang mit Heterogenität, Materialien und Lehrmitteln für differenzierenden Unterricht entlasten. Integrative Volksschule sei fast ein Synonym für Belastung. Auf Zeichen der Überforderung müsse man reagieren, so Aepli: das Haus sei gebaut, über die Einrichtung liesse sich reden, ohne Einbussen an Wohnqualität (o Lit SB110 BeEntl 20100114).

Langfristige Auswirkungen zeigten eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen. Auch PISA-Studien (Programm for International Student Assessment) bestätigten, dass integrative Bildungssysteme bessere Chancengleichheit ermöglichen (OKtZ BiDi HR Int Le Fö 2011).

Umweltfaktoren der International Classification of Functionality ICF unterstützen die Bedarfsabklärung für Bildungs- und Entwicklungsziele (OKtZ EDVSAV 2011).

Die Schulpflegen Spfl entscheiden frei über ihr Personal für die integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule ISR und deren Pensen. Eine Fachstelle kann beim Start der ISR-Schulung in der Klasse, im Prozess punktuell oder als Coaching für die Lehrpersonen beigezogen werden (o Lit BiDi EmpfISR 2011).

Dies leitet über zur "Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten". Dazu gibt es eine Liste der Schulen mit Erfahrungen mit den beschriebenen «Instrumenten». Die Schulleitung SL soll Beschlüsse bei Schullaufbahnentscheiden, Disziplinarmaßnahmen und Zuweisung zu sonderpädagogischen sopä Massnahmen fällen können (OKtZ BiDi Verh. Liste 2012).

Ein Beispielbrief an die Eltern zum Schulischen Standortgespräch SSG: Anrede; Erklärung, was SSG, IF, PMT, DaZ, Logopädie sind, wie das SSG angewendet wird und weshalb so viele Personen daran teilnehmen (OKtZ BiDi SSG Brief Vorl. o J).

Abbildung 10: Die Schulpflege wird auf Integration vorbereitet

Eine Kind-zentrierte Pädagogik spare Ressourcen, gebe Hoffnungen. So werde gelernt, was die Gesellschaft an Solidarität braucht. Probleme der Gemeinden sollten mit der Integrativen Schulungsform gelöst werden. Weil die Gemeinden wählen sollten zwischen Integration und Sonderklassen, hoffte man, das Wachstum zu begrenzen (OKtZ SalUnesco 1994).

Um Nicht- oder verspätetes Erfassen von Defiziten zu verhindern, brauche es Beratung. Zusammenarbeit und Einbezug der Schulischen Heilpädagogin SHP stärke die Einzelnen und erhöhe die Problemlösungs- und Integrationsfähigkeit der gesamten Schule (HKtZ Erz Sopä Lb 19950118). Notwendig seien polyvalente Hilfsangebote für verschiedenartige Kinder; integrative, flexible und anpassungsfähige Angebote; Eigenverantwortung der Schulen und Schulträger, zudem brauche es weniger Spezialistenwissen (HKtZ Erz Sopä Lb 1996040)5. Die integrative Schulungsform diene Zielen auf drei Ebenen: Leistungsmässig, sozial und verhaltensmässig.

Grösseren Gemeinden biete die integrative Schulungsform eine der sonderpädagogischen Entwicklung angemessene Alternative zu den Sonderklassen. Mittlere und kleinere Gemeinden können ein eigenes sonderpädagogisches Unterstützungs- und Förderangebot aufbauen. Sie müssen kein Kind mehr in die Nachbargemeinde schicken oder ohne Unterstützung in der Regelklasse mittragen. So würden Kinder auch in den eigenen Wohnort integriert. Kinder mit schweren Behinderungen können wohl nur in Heilpädagogischen Sonder- oder Heimschulen gefördert werden. Die meisten nötigen Gremien für Integration seien schon in der Schulorganisation vorhanden und erweiterten ihren Arbeitsbereich. Neu ist eine Projektgruppe. Hier folgt ein Organigramm für die Umsetzung der Integrations-Struktur.

Es sei wesentlich, Eltern regelmässig über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren und in Entscheidungen früh mit einzubeziehen. Integration verlange nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen. Formen der Zusammenarbeit würden laufend überprüft und angepasst.

Der Schulpsychologische Dienst und die Schulische Heilpädagogik werden in ihren Rollen und Aufgaben definiert.

Die Gemeinde wird transparent befähigt, nötige Lehrstellen und die Erwartung der Schülerinnen- und Schülerzahlen selbst zu berechnen.

Mit der integrativen Schulungsform habe die Schule Selbstverantwortung. Der Kanton schaffe die Rahmenbedingungen dazu, was im Konzept zum Ausdruck komme.

Wie Eltern begegnet werden kann, die sich gegen eine Zuweisung in eine Sonderklasse wenden, wird neu thematisiert und Konfliktmöglichkeiten, welche die Gemeinde selbst produziere (HKtZ Erz Integr 19961101).

"Unsere Schule unsere Zukunft - Zürcher Volksschulreform: Reorganisation des sonderpädagogischen Angebots (RESA)". Die Integrative Ausrichtung des Leitbildes sei eine Stärke, die den Gemeinden die Wahl zwischen integrierter Förderung IF und Besonderen Klassen lasse. Die Gemeinden müssten nun ein Stück weit der integrativen Ausrichtung des Systems folgen. Gemeinden, die zurück wollen zum alten System, müssten Integration durch Sonderklassen ersetzen können. Für die obligatorischen Angebote Integrative Förderung und Therapien seien die Gemeinden selber verantwortlich (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Das Sonderklassenreglement von 1984 bestimmt fast 20 Jahre später die Zuteilung zur Fördergruppe, ergänzt durch die Ausführungen zum Entscheidungsablauf bei der Planung sonderpädagogischer Massnahmen im Konzept zur integrativen Form (HKtZ Zwi Integr 19990201).

Aktuell gelte die Integration als hoher Wert in Diskussion und Forschung, welche höhere Wirksamkeit der Integration nachweise. Rahmenbedingungen im Wissen um die Wirksamkeit der Integration lassen die Schule deren Herausforderungen meistern (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Integrationsmodelle als Thema in der Deutschschweiz lassen neue Formen erproben. RESA sei das Zürcher Modell als Weiterentwicklung der ISF. Im Kanton heisst der Grundsatz Integration. Lernbehinderte und Hochbegabte werden in der ihnen vertrauten Klasse gefördert. Lehrerinnen und Lehrer werden von Schulischer Heilpädagogik SHP beraten und unterstützt. Weiter gibt es Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie (HKtZ VSAVsr16 20020101).

Ein Teil der zugewiesenen VZE ist gemäss bildungsrätlichen Empfehlungen reserviert für die Sonderpädagogik. Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind entsprechend zu schulen, in Integrativer Schulungsform ISF oder den Sonderklassen A bis E. Sonderklassen zu Gunsten von ISF abzubauen, vergrössere den Handlungsspielraum wegen flexibler Ressourcen (Lektionen).

Mehrklassenunterricht sei für kleine Gemeinden eine Möglichkeit, integrierte sonderpädagogische Förderung anzubieten. Die sonderpädagogischen Hilfsangebote sind integrativ, entwicklungsorientiert und flexibel (HKtZ VSA Sopä 20050101).

Schliesslich darf es vorübergehend keine integrierte Förderung und Sonderklassen nebeneinander geben (HKtZ BR Integr 19951107).

Integrative Förderung wird definiert als Fachabklärung, Einzel- und Gruppentherapie, IF im Klassenverband, Beratung, fachbezogene Interventionen für die Schule, Prävention und Integrierter DaZ-Unterricht im Kindergarten oder auch Unterricht in einer Kleinklasse, Teilintegration in

Regelklassen. Hoher Förderbedarf berechtigt zu Sonderschulung, integrierter Sonderschulung oder Einzelunterricht. Manchmal mit bestimmten Schulen oder Klassen in Zusammenarbeit. Ressourcen in Bezug auf die bewilligten Vollzeiteinheiten sind zu verwenden: 1/3 in Form von Teamteaching. In der Primarschule PS 0,5 VZE pro 100 SuS für IF. Plus Therapien und ev. Begabtenförderung und Besondere Klassen (ODDM BiDi Vorl. 2007).

An Essen und Betreuung beteiligen sich Erziehende finanziell. Erziehende werden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen. Das Angebot steht bei Anspruch zur Verfügung, doch die Institution wählen die Erziehenden nicht. Das Mitspracherecht bei Zuweisungen verhindere, dass die Erziehenden dem System ausgeliefert seien (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Das Regelschulsystem mit seinen Fähigkeiten zur Integration sei nicht zu unterschätzen. Eine Einweisung in eine Sonderschule soll als Ergänzung zur Regelschule gelten. Beide zusammen sind ein einheitliches System, in dem entschieden wird, was für ein Kind am erfolgversprechendsten ist (o Lit SB107 IntSel 20070104).

Schulfachleute fragten nach der Grundlage des Volksschulgesetzes VSG für pädagogische und organisatorische Optimierung von Schule und Unterricht an der Tagung des Volksschulamtes VSA vom Okt 2007 (o Lit SB108 20080104).

Die Bildungspolitik solle unterstützen und Materielles zur Verfügung stellen. Grosse Klassen stellten für die Lehrpersonen LP ein Gesundheitsrisiko dar, weil diese jene als Belastung empfinden. Bildungsstandards mit Minimalkompetenzen verlangen Individualisierung, Förderung, Diagnostik, Personal, um die Ziele zu erreichen. Seit den vergangenen 90er-Jahren werde der Begriff Heterogenität verwendet. Massnahmen in diesem Bereich wären mehr Lehrpersonen LP oder angepasste Unterrichtsmittel. LP hätten genauso individuelle Ansprüche wie die Schüler. «Ein gutes Lehrmittel ist wie ein Betty-Bossi-Kochbuch». Ein Lehrmittel solle praktikabel, fachlich korrekt, verständlich und wirtschaftlich sein und den Lehrplan erfüllen (o Lit SB308 20080304).

Integrierte Förderung IF im Kindergarten KG sei Beratung und Unterstützung der Lehrperson LP, Interventionen in Gruppen ohne individuelle Förderziele und individuelle Massnahme mit Förderzielen nach dem Schulischen Standortgespräch SSG (OKtZ BiDi Sopä KG 2009).

Urs Meier setzt das Volksschulgesetz VSG und neu die Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen VSM um, erarbeitet ein sonderpädagogisches Konzept für den Kanton, die definitive Regelung nach dem Übergang zum NFA und die Vorbereitung des sonderpädagogischen Konkordates der EDK. Studien zeigen, dass Leistungsstarke nicht leiden wegen der Integration. Urs Meiers Überzeugung: IF ist richtig. Nur in der Volksschule kommen alle Schichten zusammen. Rücksicht zu nehmen, lerne man in der Schule (o Lit SB309 20090305).

Die BiDi schlug nach Analyse der Situation entlastende Massnahmen vor (o Lit BR UmsBildIntegr 2010).

Eine Förderplanung ist dem Rezeptbuch Schulische Integration entnommen (Lienhard-Tuggener & al., 2011). Förderplanung IS, HPS (Heilpädagogische Schule Limmattal und ein weiteres Beispiel zur Förderplanung (OMA BiDi HR Föpla 2011).

Ab Studium 2011/13 reichen auf Antrag 60 ECTS-Punkte für die Kantonale Anerkennung als Schulischer Heilpädagoge oder Schulische Heilpädagogin. Die Masterarbeit könne fehlen (OMA BiDi AnfoAusb 2011).

Die Überzeugung vom IF-Gelingen müsse bei jedem Einzelnen vorhanden sein. Bleiben in der Regelklasse hebe das Selbstverständnis der Kinder und sei wichtig für seinen Lebensweg. Die Gemeinde müsse Massnahmen ergreifen, sollte es zu viele Sonderschülerinnen und -Schüler geben (O Lit SB611 20110609).

Die Schulleitungen SL wählen Konzepte und Hilfsmittel für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten aus und haben einen Überblick über deren Handlungsebenen. Forschungen im integrativen und separativen Bereich zu Verhaltensauffälligkeiten werden analysiert. Wenn Schädigungen von Körperstrukturen oder -Funktionen ärztlich belegt sind, finanziere die IV weiterhin Hilfsmittel (OKtZ BiDi VerhDef 2012).

Die Vielfalt der Lernenden und Individualisierung stellen hohe Ansprüche an Unterricht und Regelklasse. So sei in den letzten Jahren eine Spezialisierung des Lehrpersonals und Angebotes erfolgt: DaZ, IF, ISR, ISS, Therapien, Begabungsförderung (nach der Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen VSM). Organisatorischer Spielraum der Gemeinden soll zur Entlastung und zum Entwickeln der Integration grösser werden. Lehrpersonen LP unterrichten möglichst alle Fächer mit Zielen des DaZ, Befäh, IF und teilweise Therapien und integrierter Sonderschulung IS –die Zusammenarbeit der Regellehrperson RLP mit Schulischen Heilpädagogin SHP werde verbindlich. Um den Unterricht weiterzuentwickeln und für die Schulqualität gibt es einen Austausch an Fachwissen durch Zusammenarbeit im Umgang mit Vielfalt. Integrierte Förderung IF-Ressourcen werden als Unterstützung der Regelklassen genutzt. Die Schulen können in Etappen voranschreiten. Die Hochschulen HfH und PHZH erarbeiten ein Angebot für RLP im Bereich IF. Vielleicht sei die Entwicklung der Kinder in einer 150% Klasse höher oder gleich hoch wie in Integrationsklassen. Dies werde die Evaluation zeigen (OKtZ BiDi 150% 2013).

Diskussion: Manchmal ist es nicht ganz leicht, auseinanderzuhalten, was denn nun der Vorbereitung, der Überzeugung oder der Unterstützung der Schulpflegen und Gemeinden dient. Vielleicht bereiten Unterlagen, die einfach informieren sollen, auch gleichzeitig vor oder unterstützen während des Entscheidungsprozesses oder der Umsetzung. Zudem sind viele Codierungen direkt auch für die Lehrpersonen und Eltern hilfreich, überzeugend oder vorbereitend. Eine didaktische Anmerkung kann eine Schulpflege sichern in ihren Anforderungen. Auf jeden Fall weisen Texte aller drei Bereiche in Richtung Integration, sind also nicht ganz neutrale Entscheidungshilfen. Separation wird je länger, je seltener als gleichwertig genannt. Zwischendurch galt es sogar als Stolperstein für gelingende Integration, falls separative neben integrativen Angeboten in der Gemeinde vorhanden sind. Wenn der Blick von den letzten zu den ersten Dokumenten schweift, scheint mit all der Unterstützung und

Vorbereitung neben der Entlastung eine gewisse Einschränkung nicht nur der Gemeinden, sondern auch der Kantone einherzugehen. Verursacht vielleicht durch stetig steigende Anforderungen sowie in Gesetzen und Verordnungen festgehaltene Richtlinien, die Weg-leitend sind.

5.3.3 Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Lehrpersonen

Die folgende Abbildung zeigt wenige Stellen, die auf eine Unterstützung hinweisen. Betrachtet man die Unterstützung von Schulpflege/Gemeinde genauer, so sind viele jener Stellen genauso als Unterstützung oder Vorbereitung der Lehrpersonen gedacht. All die Arbeit, die vorgängig an Integration geleistet werden soll, betrifft doch stets die gesamte Schule. Mit der Vorlage zu einem Informationsbrief an die Eltern könnte man sagen, dass viele Punkte genau so die Erziehenden betreffen könnten.

Zur Überzeugung selbst gab es nur so wenige Stellen, dass sie, wie bei der Schulpflege, nicht als Grafik aufgenommen wurde.

Die Bildung von Fachgruppen oder Jahrgangsteams entlaste die Lehrpersonen. Überzeugungsarbeit sei nötig. Lehrpersonen brauchen Zeit für Erfahrungen und Sicherheit. Kooperation werde gelebt in Schulkonferenzen, informellen Absprachen, pädagogischen Unterrichtsteams, Teamteaching TT und Projektgruppen (Lit SB309 20090305). 75% der LP empfinden diese Gefässe für Unterrichtsentwicklung, IF, Beurteilung, Lernzielformulierung als effektiv für pädagogische Kompetenzen und für eigene Unterrichtsentwicklung (Lit SB111 20110127).

Abbildung 11: Lehrpersonen werden unterstützt (vorhergehende Seite)

Je nach Auslastung und Ausbildung bietet der Schulische Heilpädagoge SHP schriftsprachlichen und mathematischen Förderunterricht an. SHP oder ehemalige Sonderklassenlehrkräfte erteilen Förderunterricht und sind Fachleute für sonderpädagogische Fragen. Sie haben eine wichtige Stellung in der integrativen Schulung. Sie seien zuständig für die spezielle Förderung der Kinder mit Schulschwierigkeiten, für Unterstützung und Beratung der Regellehrerinnen und -Lehrer im Umgang mit ihren Kindern sowie Kooperationsaufgaben.

Kollegiale Fallbesprechungen, Lektionsvorbereitung, Unterrichtsvergleiche, persönliche Beratung und kollegiale Unterstützung finden statt in der verbesserten schulinternen Zusammenarbeit. Die Schulische Heilpädagogin SHP habe eine Schlüsselstelle inne, die eine Doppelfunktion hat: Förderung der Kinder und Beratung von Lehrpersonen LP (HKtZ Erz Integr 19961101).

Im kantonalen Konzept unterstützen sich 6 Regellehrpersonen, zur eventuell vorübergehenden Aufnahme eines Kindes mit Disziplinproblemen im Subteam. Für dieses Team bleiben z. B. 14 IF-Lektionen für eine Fördergruppe aus allen oder mehreren Klassen oder gemeinsame Beratungslektionen. Ambulante Stütz- und Fördermassnahmen Legasthenie, Dyskalkulie, Rhythmik, Nachhilfeunterricht, Aufgabenhilfe und DfF werden aufgehoben und deren Mittel der Integrativen Förderung zugeteilt als Erhöhung der IF-Pensen, damit auf eine Schulische Heilpädagogin SHP wenige Klassen fallen. Diese bisherigen Aufgaben werden innerhalb der IF erfüllt (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Ob in Separation oder Integration, alle wollen eine optimale Förderung aller (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Förderplanungsformular und Vorwort zur deutschsprachigen Fassung der International Classification of Functionality ICF sollen diagnostische Gespräche vereinfachen (OMA ICF Endf 2005).

Die HfH findet "Sonderpädagogik ist Pädagogik unter erschwerten Bedingungen". Der Kanton erlässt Gesetze und Verordnungen und unterstützt mit Handreichungen bei der Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Die Schaffung eines neuen Lehrmittels sei wie die Quadratur des Kreises. Diagnostik und Evaluation stelle das Leistungsniveau einzelner Schüler fest. Lernwelten Natur Mensch Umwelt von der ILZ (Interkantonale Lehrmittelzentrale) habe Lernumgebungen für eigene Wege zu einem bestimmten Ziel. Lehrmittel seien für Heterogenität, lehren Vereinbartes, seien differenziert, unkompliziert einsetzbar, sofort verständlich, gewähren Methodenfreiheit (O Lit SB308 20080304).

Wie das Schulische Standortgespräch SSG und die Integrierte Förderung IF umzusetzen sind im Alltag, hat zu wenig Unterstützung (O Lit SB109 Sopä Ums M 20090123).

Ein guter Rahmen für individualisierenden und integrierenden Unterricht müsse geschaffen und der Gestaltungsraum der Schulen vergrössert werden, die Zusammenarbeit in der Schule vereinfacht, klare und verlässliche Steuerung der Reformvorhaben realisiert, das Berufsbild und die Berufspraxis in Übereinstimmung gebracht, Unterschiedlichkeit zugelassen und berücksichtigt sowie Autorität und Souveränität der schulischen Professionen gestärkt werden.

Entlastung sei auch, wenn Lehrpersonen LP mit einem breiten Spektrum an Fächern die Klassen führen. Als Belastung gelte Integration, und Individualisierung als Herausforderung. Die Lehrpersonen seien ungenügend vorbereitet, Lehrmittel fehlen (O Lit BeEntl SchluBe 2010).

Das SSG 1 sei gemeinsames Verstehen und Planen mit allen, auch den Eltern. Das SSG 2 meint gemeinsames Überprüfen der Förderziele. Vielleicht wird ein späteres Gespräch wieder nach

SSG 1 durchgeführt, um einen breiten Blick zu behalten. Hier folgt ein Ablauf-Beispiel (OKtZ BiDi SSG Brosch 2010).

Rollenklärung bleibe nötig. Im Förderplan sind die Rollen und Bereiche festgehalten. Grundlegende Rollen und Verantwortlichkeiten sind im sonderpädagogischen Konzept der Gemeinde oder der Sonderschule festgelegt (OMA BiDi HR Föpla 2011). Langfristige Auswirkungen zeigen eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen. PISA-Studien (Programm of International Student Assessment) bestätigen, dass integrative Bildungssysteme bessere Chancengleichheit ermöglichen (OKtZ BiDi HR Int Le Fö 2011).

Funktionen der Aufmerksamkeit wird im ICF-CY (International Classification of Functionality for Children and Youth) besonderes Interesse geschenkt. Es geht um Lenken geistiger Energien; Dauer-Aufmerksamkeit, Lenkung von Aufmerksamkeit, geteilte, mit andern geteilte und Wechsel der Aufmerksamkeit. Mentale Funktionen seien nicht direkt beobachtbar, deswegen seien die beiden Items nicht klinisch unterscheidbar (OKtZ EDK SAV Endvers 2011).

Erneut werden die Funktionen des Schulischen Heilpädagogen genau umschrieben (O Lit BiDi ISR 2011).

Für die Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten gibt es die Liste der Schulen mit Erfahrungen mit den beschriebenen «Instrumenten», was die Lehrpersonen auch entlaste (OKtZ BiDi Verh. Liste 2012).

Eine Schulassistentin existiert mit Senioren im Klassenzimmer, Unterstützungen für integrierte geschulte IS Kinder. Auf jeden Fall unterstützen und entlasten alle die Lehrpersonen LP im Unterricht (O Lit SB212 2012/2022).

Die folgende Abbildung leitet über in den Vorbereitungsteil für Lehrpersonen. Manchmal ist eine Vorbereitung ebenfalls eine Unterstützung und umgekehrt.

Abbildung 12: Vorbereitung der Lehrpersonen

Die Lehrpersonen mussten anfangs (und vermutlich auch heute noch) nicht nur auf die Integration an sich vorbereitet werden, sondern auch auf administrative und kooperative Zusammenhänge damit (ODDM BiDi Beibl K 2007).

Manchen Lehrpersonen LP ist das Schulzimmer ihr Reich, das ausschliesslich an Eltern-Besuchs-Anlässen geöffnet wird. Das sollte sich mit Einführung der Integration ändern (OKtZ SalUnesco 1994).

Pädagogik für besondere Bedürfnisse nütze allen. Lehrbefähigung beinhalte auch, auf besondere pädagogische Bedürfnisse einzugehen. Das ganze Team trage die integrative Unterrichtstätigkeit mit, obwohl nicht immer in jeder Klassen Kinder mit speziellem Förderbedarf seien. Die Projektgruppe berät schulhausübergreifende Fragen von Planung und Gestaltung der integrativen Schulungsform. Schulhausteams und beteiligte Lehrkräfte sind vertreten und tauschen Informationen aus.

Integration verlange nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen, Zusammenarbeitsformen werden laufend überprüft und angepasst. Die Rollen der Beteiligten müssen klar sein, damit sie ihre Ziele und Aufgaben verfolgen können. Eine vollständige Beschreibung der Schulischen Heilpädagogik im Schulhaus soll aufzeigen, wie entlastend diese Unterstützung für eine Regellehrperson RLP sein kann. Die Schulische Heilpädagogin SHP gehört kollegial zum Team, unterrichtet, und nimmt die Rolle einer Fachberaterin, eines Fachberaters für sonderpädagogische Fragen ein. Ein offenes kollegiales Team gehe mit dieser Doppelrolle leichter um. Auch Logopädinnen und Psychomotorik PM-Therapeutinnen sollen in die schulische Zusammenarbeit mit einbezogen werden, da manche Kinder in der integrierten Schulung noch auf Logopädie oder PMT angewiesen sind.

Die Zeugnisausstellung weiche für ehemalige Sonderklassen-Kinder teilweise vom Reglement ab (HKtZ Erz Integr 19961101).

Die Einschulungsklasse EK wird für 8 bis 11 Kinder als halbe Lehrstelle geführt. Die Kinder haben 14 Lektionen in der E-Klasse und 4 in einer Regelklasse. Der restliche Pensumteil wird für die Integrierte Förderung IF eingesetzt. So begleitet die EK-Lehrkraft ihre Kinder vom vergangenen EK-Jahr als IF-Lehrperson in der ersten Regelklasse (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Eine Kurzbeschreibung der integrativen Schulungsform gibt den Regellehrpersonen eine Vorstellung dessen, was sie mit Integration zu gewärtigen haben: Schüler mit Schulschwierigkeiten werden in Regelklassen einbezogen. Bisher waren sie in den Sonderklassen B (Intelligenzfragen) und D (Verhaltens- und Lernschwierigkeiten), aber auch A (Zweijährige erste Klasse) und C (Sinnesprobleme). Alle Schüler können in der integrativen Schulungsform gemeinsam lernen und arbeiten. Selbstbewusstsein, soziales Verhalten und schulische Leistungsfähigkeit sollen sich gut entwickeln (HKtZ Zwi Integr 19990201).

Pilotschulen zur Integration erhalten mehr Unterstützung, erklärt die Abteilung Sonderschulung, Fortbildung und Begleitung.

Das Unterstützungsangebot sei integrativ ausgerichtet, für Lernbehinderte und Hochbegabte. Sie würden möglichst in der Regelklasse gefördert. Die Lehrerinnen und Lehrer werden von einer SHP unterstützt und beraten.

Integrative Förderung ist zentraler Kern. Die Kinder bleiben in der Regelklasse und werden einzeln oder in Gruppen von einer SHP unterstützt. In die Zusammenarbeit der Lehrpersonen fließen Fachwissen und Unterrichtserfahrung (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Das Reglement über Anerkennung der Lehrdiplome in Schulischer Heilpädagogik von 1998 werde revidiert. Man hoffte auf eine Verabschiedung ca. 2008 (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Das Regelschulsystem mit seinen Fähigkeiten zur Integration sei nicht zu unterschätzen. Integrationsklassen, die ein Kind mit einer geistigen Behinderung integrieren, haben bessere soziale Kompetenzen. Gute Lernende in Klassen mit individueller Förderung im Unterricht lernen teilweise besser als solche in homogenen Klassen. Kinder profitieren am meisten, wenn sie nach ihren Voraussetzungen gefördert würden. Integration brauche Absprachen und sorgfältige Zuweisungen über die Stufen hinweg. Zürich will die Sonderschule als Ergänzung und Unterstützung des Regelschulbereichs beibehalten. «Integration kann nicht erzwungen werden». Das Schulblatt fragt nach dem Meistern von Heterogenität, Integration, Chancen, Risiken bei Lehrkräften. Es gebe AdL Altersdurchmisches Lernen an einzelnen Tagen. Die Grundstufe sei seit drei Jahren durchmischt, das beeinflusse die Lernkultur der ganzen Schule. Gelebte Schul- und Unterrichtskultur einer traditionellen Schule nutze die Heterogenität der Lehrerschaft und baue auf deren Wissen und Erfahrungen auf. Sie sollen involviert werden in pädagogische Diskussionen und sorgfältig an den Aufbau der Integration gehen (O Lit SB107 IntSel 20070104). Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen geht an die Schulen die Frage, wie sie die verschiedenen Lernenden mit ihren vielfältigen Bedürfnissen optimal fördern (o Lit SB307 20070322).

Die Lehrpersonen LP würden herausgefordert durch individualisierendes Lernen und brauchten Unterstützung dabei. Die Aufgabenmenge ist z. B. Individualisierung, unterschiedlicher Zeitbedarf wird berücksichtigt oder die Art der Aufgaben ist unterschiedlich. Teamteaching TT als Individualisierungs-Hilfe gehe nicht überall. Englisch brauche Führung, M/U und Sprache erlaube offene Aufgaben, was auch einen unterschiedlichen Umfang der abgegebenen Arbeiten ergebe. Individualisierung und TT sei in der Ausbildung wichtig und in der Praxis bereichernd mit mehr Möglichkeiten dazu. Das nütze bei Heterogenität: Individualisierung, Methodenvariation mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, Lernstilen, kulturellen Identitäten und sprachlichen Merkmalen; Abwechslung an Inhalten, Medien, Sinnesmodalitäten, Sozialformen. Sie fördere die Aufmerksamkeit. Es brauche Rahmenbedingungen fürs Gelingen der Individualisierung, die nötig sei. Das Wie sei wichtig: Strukturierung, Klassenführung, Aktivierung, Kompetenzorientierung, Motivierung. Solides fachliches und fachdidaktisches Wissen verbunden mit dem Überzeugtsein von Individualisierung (O Lit SB308 20080304).

Gemäss Forschung sei das Potenzial individualisierenden Unterrichts nicht ausgeschöpft. Gruppenbildung heisse noch nicht kooperatives Lernen. Eine Unterstützung sei schrittweises Einführen von individualisierenden Formen in kollegialer Kooperation und gegenseitiger Hospitation.

Andreas Helmke hat für die Bildungsdirektion gearbeitet und verfolgt die Zürcher Schulprojekte mit Interesse. "... empfahl der Pädagoge Trapp schon im Jahre 1780, sich an den «Mittelköpfen» zu orientieren." Individualisierung verlange dagegen, sich von diesem Leitbild („Mittelköpfe“) zu verabschieden.

Abschied von gewohnten Routinen sei subjektiv bedrohlich und werde erst erwogen, wenn Aufwand und Ertrag in einem gesunden Verhältnis zueinander stünden.

Alle Lernenden würden so gefördert, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen, für Schwache und Starke, nicht bloss mit Zusatzaufgaben. Individualisierung könne es geben im Unterrichtsangebot, durch Abbauen von Lerndefiziten, Ausbauen von Stärken und lernfördernden Faktoren. Erfolgreich sei systematischer Einbezug der Eltern. Kognitive, soziale Aktivierung, aufwändige Lehr- und Lernszenarien machten den Unterricht unabhängig von der Klassengrösse. Kompetenzmodelle seien schlüssig, theoretisch fundiert und bildeten die Grundlage für Leistungstests als Diagnostik für kompetenzorientierten Unterricht.

Teilweise seien diese Lehrmittel schon da. Für individualisierende Formen und Niveaus zum Beispiel. Lehrmittel sollten nicht mit der ganzen Klasse vollständig durchgearbeitet werden. Solcher Unterricht fange Heterogenität nicht auf. Anforderungsstufen innerhalb eines Lehrmittels seien modern. Seit den 90er Jahren werde der Begriff Heterogenität verwendet. Massnahmen dafür seien mehr LP oder angepasste Unterrichtsmittel. Lehrpersonen LP hätten genauso individuelle Ansprüche wie die Schüler. Lernautonomie für selbsttätiges Lernen müsse von Anfang an praktiziert werden. Individualisieren könne man mit einfachen methodischen und didaktischen Massnahmen wie einem Lerntagebuch, Portfolio, inhaltlichen Wochenplan (O Lit SB308 20080304).

Dättlikon, siebzig Lernende, erklärt, man habe in ihrer Schule die integrative Förderung bereits. Wie sollen wir die theoretischen Kurse umsetzen? Räumlichkeiten, persönliche Ressourcen für integrative Förderung? Nicht alle vorherigen Module sind weiter obligatorisch, wie z.B. integrativer und individualisierender Unterricht (O Lit SB1009 Sopä Ums M 20090123).

In den SSG-Formularen fehlen Umweltfaktoren, die trotzdem nötig seien für eine Einschätzung der Situation und auf der zweiten Protokollseite berücksichtigt würden. Zusammenarbeit aller sei für den Übertritt in die Kleinklasse, die Aufenthaltsplanung und die Re-Integration grundlegend (OKiZ BiDi SSG Brosch 2010).

Integrative und individualisierende Lernförderung: Die Handreichung beschreibt den Weg der Integration von der Separation inklusive integrative Angebote, Schulischem Standortgespräch SSG. Was ist für die integrative und individualisierende Lernförderung vorgesehen? Wie sieht die IF aus? Integration wirke positiv auf die Lernentwicklung, sowohl bei Behinderungen als auch bei erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen. DaZ wirke integrativ schneller als separativ. Die Selbsteinschätzung sei in der Integration adäquater als in separativem Setting. Wenn umfangreichere Unterstützung nötig werde, könne eine zeitweise Schulung in einer Sonderschule oder Besonderen Klasse sinnvoll sein. Alle an der Regeschule Beteiligten arbeiten zusammen für eine integrative tragfähige Gestaltung der Schule.

Sopä Massnahmen und Mittel wirken effektiver in der Förderung und Unterstützung von integrativem, individualisierendem Unterricht in sozial, sprachlich und leistungsmässig heterogenen Klassen. Integrativer und individualisierender Unterricht unterstütze Solidarität, erfordere Kooperation, Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebenswelt der SuS und ist Fähigkeits- orientiert. Lernende mit Hörbehinderungen würden schon länger integrativ geschult (OKtZ BiDi HR Int Le Fö 2011).

Teamteaching TT und enge Zusammenarbeit werde in Hütten geschätzt (O Lit SB111 20110127). Wenn ein mir bekanntes Kind früher in die Regelklasse gewechselt hätte, wäre es damals schon glücklich gewesen und heute weiter entwickelt, so Frau Aeppli (O Lit SB611 20110609).

Die Schulleitung SL wähle Konzepte und Hilfsmittel für den Umgang mit Verhaltens- Auffälligkeiten aus und haben einen Überblick über deren Handlungsebenen. Die Lehrperson LP fange normale Störungen und Auffälligkeiten didaktisch oder durch kurze Interventionen auf und löse sie. Sie habe beschränkte Handlungsmöglichkeiten bei schweren Verhaltensstörungen. Hier würden ausserschulische Fachpersonen gebraucht. Zwischen diesen beiden Gruppen von Störungen seien häufige, verfestigte Auffälligkeiten, die eine Kooperation von Erziehenden, Schulischer Heilpädagogik SHP, Schulsozialarbeit SSA und eventuell der Schulleitung SL verlangen. Umfeldfaktoren trügen zur Partizipation und Aktivitäten bei und hingen ab von personbezogenen Faktoren und weiteren Kontextbedingungen. Ein Kind versuche mit Auffälligkeiten eine es überfordernde Situation zu meistern. Es werden Kurse als Unterstützung für den Umgang mit Konflikten und kritischen Situationen angeboten. Lösungsorientiertes Handeln in Konfliktsituationen nach de Shazer (1982) für Lehrpersonen, mit Schwergewicht ökosystemischen Handelns: ein Teil wird anders gesehen, danach ändern sich die Systeme, man wisse jedoch nicht wohin. Triple-P, Positive Parenting Program als Fortbildung wird beschrieben von J. Hollenweger, 2006 (OKtZ BiDi Verh. Def 2012).

In den letzten Jahrzehnten habe sich verändert: die Beziehung LP - SuS, das Bildungswesen, das Unterrichten, integrierte Förderung IF. Selbständiges Lernen, AdL, Niveau-Gruppen seien dazu gekommen, vermehrter Migrationshintergrund präge. Das Klassenfoto präge unser Bild von Schule als Einheit und Homogenität (O Lit SB212 20120222).

Diskussion: *Von Anfang an wird Unterstützung als Hilfe betrachtet, die der Klassenlehrperson zukommt in Form von Beratung, Teamteaching und Unterricht mit den Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Durch das Aufzeigen von positiven Punkten in der Zusammenarbeit wird vielleicht versucht, die Lehrpersonen zu öffnen für gemeinsame Aktivitäten im Unterricht, für die Inanspruchnahme von Beratung. Obwohl es nirgends wörtlich vorkommt, könnte damit auch gemeint sein, dass es kein Geheimnis mehr sein soll, wie der Unterricht gestaltet wird. Als Lehrperson darf man andern Lehrpersonen vertrauen, auch den Eltern, welche nun mehr Gewicht erhalten bei Entscheidungen in Bezug auf ihr Kind.*

Gegen Ende der Dokumentenzeit wirken die Unterstützungen fürs Lehrpersonal nicht mehr überzeugend, jedenfalls, wenn man sich vorstellt, Gegner und Gegnerinnen der Integration sollten überzeugt werden. Immer mehr erscheinen Forderungen davon, was auch noch alles berücksichtigt werden müsste, wenn man gelingenden Unterricht gestalten wollte. Leicht könnte man sich überfordert fühlen bei dieser Menge an Gelingensfaktoren, die für eine humane Schule nötig wären.

Manch eine Lehrperson könnte hier ihre Grenzen kennen lernen. Es ginge um eine sorgfältige Hinführung zu den neuen Aufgaben, welche vielleicht durch interne Fortbildung, geschicktes Einführen durch die Schulleitung und begleitendes Angehen durch die Schulische Heilpädagogik schrittweise anzupacken wäre.

5.3.4 Ziele der Dokumente\Unterstützung und Vorbereitung der Erziehenden

Am Anfang entscheiden und planen Eltern, Gemeinschaften und Organisationen von Menschen mit Behinderung mit bei Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, solange wie es in Zusammenarbeit mit der Volksschule möglich ist.

Eltern würden Mitspracherecht bei Zuweisungen haben, während sie vor zehn Jahren dem System eher ausgeliefert gewesen seien. Je nach Wohnort wurde integriert oder separiert. Erziehende werden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen (O Lit SB107 IntSel 20070104).

Wenn Bedürfnisse zu gross würden, wird der individuelle Bedarf als Bedingung abgeklärt, für verstärkte oder langdauernde Massnahmen, unter Einbezug der Erziehenden. Das Angebot steht bei Anspruch zur Verfügung, doch die Institution wählen die Erziehenden nicht (OMA EDK Zus Sopä 2007)

Wenn die Erziehenden mit der der Integrierten Sonderschulung in der Regelschule ISR einverstanden sind, melden sie ihr Kind bei der zuständigen Schulpflege an (OKtZ BiDi BuU 2012).

Eltern fürchten, ihre Kinder würden vernachlässigt bei individueller Förderung Schwächerer. Erfolgreich sei systematischer Einbezug der Eltern O Lit SB308 20080304. Leistungsstarke würden nicht gebremst. Langfristige Auswirkungen zeigen eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen (O LitSB309 20090305).

Der Einbezug Erziehungsberechtigter sei gewährleistet. Sie seien wichtige Partner in der Informationserhebung und der Zieldefinition der angestrebten Förderung (OKtZ EDK SAV 2011).

Beispielbrief zu Schulischen Standortgesprächen SSG: Anrede; Erklärung, was SSG, IF, PMT, DaZ, Logopädie sind, wie es angewendet wird und weshalb so viele Personen daran teilnehmen (OKtZ BiDi SSG Brief Vorl. o J). Eltern müssen nicht einverstanden sein mit einer Meldung von Massnahmen im Frühbereich an die Schule (OKtZ BiDi FrühSchu o J).

Diskussion: *Anfangs geht es sehr um die Eltern und darum, sie zu unterstützen. Mit der Zeit vermutlich möchte man vor allem Eltern von Kindern ohne besondere Bedürfnisse deren Unterstützung für die Integration abringen, indem man ihnen aufzeigt, dass bei Integration sogar hohe Begabungen gefördert werden könnten. Erziehende werden auf Rechte und Pflichten aufmerksam gemacht, und dass man sie als Kooperationspartner- oder Partnerinnen für die Schule brauche. Wahrscheinlich werden Erziehende eher durch Schulgemeinde-eigene Broschüren und Informationsmaterial auf Neuerungen und laufende Projekte wirksam aufmerksam gemacht.*

5.3.5 Ziele der Dokumente\Überprüfung

Die Texte zeigen, dass etwas überprüft wurde, zum Überprüfen hilft oder überprüft werden sollte. Überprüfen meint auch evaluieren. Wie auf der Abbildung ersichtlich ist nimmt die Evaluation des Sonderpädagogischen Konzeptes Ende des letzten Jahrtausends einen grossen Teil der Überprüfung in Anspruch.

Abbildung 13: Ziele der Dokumente, Überprüfung

Aktionsforschung lenke die Aufmerksamkeit auf innovative Lehr-, Lern- und Arbeitsformen. Lehrpersonen LP nehmen teil an Erhebungen und Reflexionen dazu (OKtZ SalUnesco 1994).

Die Evaluation des sonderpädagogischen Angebotes moniert die Zunahme sonderpädagogischer Massnahmen, die das Bildungssystem an seine Grenzen brächten. Dies bleibt ein Thema über die Jahre hinweg (HKtZ BiDi Sopä Lb 19950118, HKtZ BiDi RESA 19990901, HKtZ VSAVsr9 20010401, O Lit SB611 20110609).

Gemäss Studien hätten integrativ geschulte Kinder bessere Ergebnisse und sie blieben in ihrem Wohnquartier. Vermehrte Integration in den Regelkindergarten und die Regelschule sei sinnvoll, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und nicht schwer behinderte Kinder hier eingeschult würden. Das Leitbild sei "einseitig integrativ".

- Schulen, Lehrpersonenverbände und Schulgremien äussern sich folgendermassen:

Gemeinden sollen selbst über ihr Angebot entscheiden (ISF, Sonderschulen, beides) und es an lokale Gegebenheiten anpassen.

Es werde keine flächendeckende Integration angestrebt, die Schulgemeinden entscheiden selbst.

"Wert des behinderten Lebens" werde aufgenommen, ebenso die Ausbildung der Regellehrpersonen RLP, die Kostenneutralität gestrichen. Es gehe um qualitatives, statt quantitatives Wachstum.

Die IV behindere mit ihrem Finanzierungsmodus die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Integration brauche kleinere Klassen.

Das Leitbild erschien den Lesern, als ob die flächendeckende Einführung der Integrativen Schulungsform ISF geplant wäre. Daran hänge die Angst vor noch stärker belasteten Regelklassen und mehr schwierigen Schülern, ohne kleinere Schülerzahlen und ohne zusätzliche Unterstützung durch Fachpersonen.

Flächendeckende Integration böte Nachteile für Lernende mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, für Regelklassen und Sonderschulen. Ein geschützter Rahmen sei vorzuziehen. Die Regellehrpersonen RLP wären überfordert, die übrigen Kinder kämen zu kurz, das Leistungsniveau würde sinken. Integrative Regelklassen brauchen kleinere Klassen, mehr Beratung der Regellehrperson RLP durch Fachkräfte. Die Ausbildung der RLP sei anzupassen und auszubauen. Die Integration habe Grenzen, Sonderschulen würden so stärker ausgegrenzt. Ja zur systemischen Ausrichtung des Leitbildes, zur Integration teilweise. Sonderschulen und Sonderklassen brauche es weiter, die Gemeinde soll flexibel entscheiden, was ihr nützt. Höchstens 18 Kinder dürfen in einer Klasse sein, damit Integration gelinge. Zum Leitbild ja, zur Ressourcenorientierung auch, teils zur Integration. Weiterhin brauche es Sonderklassen und -Schulen. Die Qualität von Integration und Zusammenarbeit hänge ab von der Klassengröße und -Zusammensetzung, von Fortbildungsangeboten, Motivation, Supervision. Sie glauben an vermehrte, nicht totale Integration. Zustimmung zum Leitbild im Grundsatz sowie zu seinen einzelnen Teilen weitgehend. Vermehrte Integration verlange eine Senkung der Klassengrößen.

Positiv seien Ressourcenorientierung, Erziehung zur Eigenständigkeit, systemischer Ansatz, der SPD fehle weitgehend, dabei seien Einleitung und Koordination sonderpädagogischer Massnahmen ihr Verdienst. Oft begleiten sie ein Kind durch die ganze Schulkarriere. Zustimmung zur Integration der sonderpädagogischen Massnahmen. Sonderschulen werden bleiben.

- Trägerschaften von Sonderschulen und Sonderschulheimen sagen:

Diese haben die Grenzen der Integration noch stärker betont. Wenn es keine Sonderklassen mehr gebe, seien Sonderschulen verschärft ausgegrenzt. Der systemische Ansatz und die weitgehende Integration seien nicht bewährt, deshalb nein zum Leitbild. IV-Finanzierungsmodus: Beiträge werden nur an Kinder ausgerichtet, welche eine Sonderschule besuchen. Wie gilt das weiter? Stellenwert der Heim- und Sonderschulen? Schwerbehinderte fehlen im Leitbild. Die Sozialpolitik fehle. Einseitig integrativ: Es gebe Grenzen der Integrationsbemühungen. Nicht und teils Integrierte brauchen ihren Platz im System. Kleinklassen und Sonderschulen seien weiter nötig. Konzentration von Kindern mit Problemen in Sonderschulen: In der Sonderschule werden nur noch Kinder mit schwerster Behinderung sein und deren heutige Vorbilder in die Regelschule integriert. Fortsetzung der IV-Finanzierung: Beiträge würden nicht an Schulgemeinden ausbezahlt. Sonderschulen würden aus Versuchen ausgeklammert. Grenzen der Integrationsbemühungen. Gelingen hat keine Garantie, Integration ist nicht immer sinnvoll. Zustimmung zu einem Leitbild sowie zur Integration. Das Leitbild sei einseitig und unflexibel auf die integrative Schulungsform ausgerichtet. Der Einbezug des Kindergartens bei der Neuausrichtung der Sonderpädagogik sei gut. Viele Gemeinden praktizieren Integration. Sie sei nicht immer die beste Lösung. Für den Erfolg integrativer Sonderpädagogik sei Konsens der Beteiligten nötig.

- Bezirksschulpflegen meinen:

Alle Kinder zu integrieren und Zusammenarbeit aller sei gut. Integration sei als einzige Schulungsform nicht gut, Kleinklassen brauche es. Einseitig integrativ. Das Leitbild werde als Mogelpackung zur gesetzlichen Verankerung von Integration benützt. Sonderklassen brauche es, weil die übrigen Kinder bei Integration benachteiligt würden.

- Gemeinden mit Integrativer Schulungsform:

Diese nahmen häufiger an der Vernehmlassung zum Leitbild teil und stimmten stärker zu. Je grösser die Schulgemeinde, desto stärker war die Zustimmung. Das Leitbild basiere auf der Gegliederten Sekundarschule und Integration und schreibe teils deren Ausführungsbestimmungen. Integration soll eine ergänzende Alternative zu Sonder- und Kleinklassen sein. Integration in Regelklassen sei nicht immer besser. Positiv sei es, überhaupt ein Leitbild zu haben; man solle wegkommen von überbetonten Sonderklassen; positiv auch die Förderung der Fähigkeiten; dass es generell eine Integrationsmöglichkeit gebe; die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen LP.

- Primarschulpflegen sagen Folgendes:

Nach drei Jahren Integration seien sie von deren Tauglichkeit überzeugt. Es wird immer Kinder für Sonderschulen und Heime geben. Die Klassengrösse soll abhängen von der Zahl integrierter Lernender, um Überforderung der LP zu vermeiden. Hilfen für die Integration seien gutes Schulklima, individualisierendes Lernen, Kooperation und Selbstorganisation im Schulhausteam, Unterstützung durch Fachpersonen. Werden nur die Sonderklassen in die Regelschule integriert?

- Höhere Schulen ergänzen:

Ja zum Leitbild und zu folgenden Punkten: mehr Integration, systemischer Ansatz, Unterstützung der Schule als Ganzes, Ressourcenorientierung und Kooperation, welche zentral scheint.

Ja zu Integration bei kleineren Klassen und Entlastungen, wenn es Sonderklassen als Alternative gebe. Es wird Mehrkosten geben. Das Leitbild sei für die ganze Volksschule. Sie befürworten Integration und systemische Ausrichtung des Leitbildes. Integration sei Mittel, nicht Ziel.

Gesellschaftliche Heterogenität sei für die Schule herausfordernd. Fremdsprache, soziokulturelle Nachteile und Hochbegabungen müssen eingeschlossen werden. Ja zum Leitbild und zu einzelnen Entwicklungszielen, wenn Beratung und Ausbildung sowie Regeln für Zusammenarbeit gegeben sind. Ein Leitbild als Orientierung, Integration, weniger Spezialisierung und Kooperation seien wichtig. Es fehle ein Bekenntnis zum Wert des "Menschseins mit Schwierigkeiten".

Stark zustimmend. Der aktuelle Wissenstand von Sozial- und Sonderpädagogik entspreche dem Leitbild, ebenso die Schuleffizienz- und Integrationsforschung, Organisationsentwicklung und modernes Management. Lösungen werden für Kritisiertes formuliert.

Auch behindertes Leben sei wertvoll. "Selbständige Lebensführung" beziehe schwer Behinderte nicht mit ein. Ja zur systemischen Ausrichtung der Integration.

Es wird festgestellt, dass das Leitbild ein pädagogisches sei, das die ganze Schule betreffe. Alle Kinder sollen grundsätzlich integriert werden. Die Schule müsse die Gesellschaft zur Integration motivieren, wegen des Berufslebens, damit Integration nicht auf die Schulzeit beschränkt bleibe. Integration habe Grenzen. Wer bisher in Sonderklassen und Sonderschulen war, könne integriert werden. Praktisch Bildungsfähige nur auf sozialer Ebene. Integration als hoher Wert dürfe nicht von Finanzen abhängen.

- Auch politische Parteien haben eine Meinung dazu:

SP: Integration sei für Zukunft wegweisend. CVP: Oft werde weiterhin separate Schulung nötig sein Die EVP unterstützt das Leitbild. GP: Tendenz zu grösstmöglicher Integration sei richtig. Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen sollen für die Klassengrösse doppelt gezählt werden, als Anreiz für Lehrpersonen LP, solche Kinder aufzunehmen. FDP: Integration sei einseitig und nicht Ziel,

sondern Mittel. Sovieel Integration wie möglich, so wenig Separation wie nötig. SVP: Keine kantonale Einführung der Integration. Sonderklassen, vor allem A und E, sollen bleiben.

- Und schliesslich beziehen die hier nicht einzeln genannten Abteilungen der Erziehungsdirektion Stellung:

Grundsätzliche Zustimmung zum Leitbild. - Integration ja, aber nicht so einseitig, Sonderklassen nötig. Kosten gehören nicht ins Leitbild. - Integration gut, umsetzen, wie? Überforderung der Lehrpersonen LP, Widerstand der Bevölkerung, Leistungsabbau in der Volksschule, Integration in Gesellschaft nicht verankert. - Ist klar für das Leitbild. - Unterstützt das Leitbild (Schaffung eines Leitbildes, Integration, systemischer Ansatz). - Befürwortet das Leitbild, mit integrativer Ausrichtung; deckt sich mit Ziel der Integration der Immigrantenkinder.

- Stellungnahmen ausserhalb des eingeladenen Adressatenkreises:

- Als erste Gruppe:

Sozialpädagogik, Heimerziehung und Elternbildung: der Bereich Sozialpädagogik fehle, Integration sei einseitig, was eine Entprofessionalisierung bringe, und Probleme von Kindern nicht oder zu spät erfasse. In Sonderschulen und -Heimen gebe es eine Konzentration von Nicht-Integrierbaren. Das Leitbild lege das Schwergewicht zu stark auf die Integration. ..., dass mit einer forcierten Integration die Fachlichkeit verloren gehe.

- Zweite Gruppe:

Eltern Behinderter, Schulleiter SL von Sonderschulen. Ja zur Ausrichtung des Leitbildes, die Integration könnte weiter gehen. Ja zur Förderung der Integration, zum Einbezug der Eltern, des Umfeldes, zum Wechsel von defizitorientierten Blickweise zu ökologischer, mit Möglichkeiten des Kinder und seiner Umwelt. Stärkeres Formulieren des "nicht-mehr-ausgegrenzt-seins". Geistige Behinderung verlange auch Integration. Der VPM (Verein für psychologische Menschenkenntnis): Das Leitbild sei statt am Kind und seinen Bedürfnissen an einem systemisch-ökologischen Ansatz orientiert, deshalb nein.

Die Kommentar-Kategorie «Rahmenbedingungen» sei nach der Kommentar-Kategorie «einseitig integrativ» die zweithäufigste HKtZ Erz Sopä Lb 19950118.

Nach diesen Einzel- und Gruppendarstellungen sind die Überprüfungen wieder freier und umfassender, orientieren sich an wissenschaftlicher Begleitung der Integration und an den Erfahrungen erprobender Schulen.

Spezialisierte und separierende Hilfsangebote gingen zu wenig flexibel auf die Entwicklung der Kinder ein. Das Schulkonzept sei eine Neufassung des Konzeptes von 1990 mit Einbezug der Erfahrungen mit integrativer Schulung. Es sei verbindlich für Einrichtung und Führung der Integration. Schulschwierigkeiten von Kindern werden durch ihr Umfeld (familiär und schulisch) geprägt. Die integrative Schulungsform berücksichtige diese Erkenntnis.

Die Schulpflege erhalte durch die Fachkommission Einblick in Formen der Zusammenarbeit gemäss Beschluss ER: "Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule" vom 11. Jan. 1994.

Die Integration verlange nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen, Zusammenarbeitsformen würden laufend überprüft und angepasst.

Gemeinsame Auseinandersetzung münde in die Weiterentwicklung der eigenen Schule
Die Lernbeurteilung bei Kindern mit Förderunterricht erfolge nach neuem Lehrplan, sei lernzielorientiert und umfassend, basiere auf Gesamtbeurteilung der Lernenden inkl. Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Lernverhalten des Kindes im täglichen Unterricht. Das übliche Zeugnis werde in der Integration allen ausgestellt. Je mehr integrative Schulungsform es gibt, desto eher finde die Verlagerung von Ressourcen von den Zentren in die Gemeinden statt (HKtZ Erz Integr 19961101).

Integrative Schulungsform sei ein Zusatzangebot in der Sonderpädagogik geworden.
Die Differenzierung der Massnahmen stieg. 1996 gab es für 30 % aller Schülerinnen und Schüler eine sonderpädagogische Massnahme. Treffe die Prognose für den Ausbau für Hochbegabte zu, würden es nochmals markant mehr Kinder sein.

Studien verglichen separative mit integrativen, sonderpädagogisch begleiteten Schulungen in Regelklassen und wiesen die Integration als besser aus. Bessere Lernergebnisse, Belassen in angestammter Umgebung, keine Stigmatisierung. Keine Industrienation separiere so viele Kinder in Sonderklassen und -Schulen wie der Kanton Zürich. 1996 waren es 6,7 % aller Lernenden.

Die Vernehmlassung hatte zwei Punkte des Leitbildes abgelehnt: den kostenneutralen Umbau des Systems und dass es keine separativen Angebote mehr gebe. Die Kostenneutralität werde beibehalten, aber die Möglichkeit für Sonderklassen und -Schulen ist gegeben.

Die Reform wolle Folgendes erreichen: ein einfaches, transparentes System; integrative Ausrichtung, die die Regelklassen stärkt, Sonderklassen und -Schulen zulässt, eine Zunahme der sonderpädagogischen Massnahmen stoppt, kostenneutral die Qualität verbessert und zu den teilautonomen Schulen TaV passt.

Durch Zusammenarbeit und Austausch zwischen Regellehrperson RLP und Schulischer Heilpädagogin SHP sei die Tragfähigkeit der Regelklassen nicht gestärkt worden, weil die SHP für zu viele Klassen zuständig war.

Das Konzept geht nun von einem Subteam von 6 Regellehrkräften und einer IF-LP aus, welches das IF-Pensum gemeinsam optimal verwalte, gemeinsames Besprechen eines Förderthemas zum Beispiel. Nach einer französischen Studie schneiden ambulante Stütz- und Fördermassnahmen schlecht ab. So werden diese abgebaut. Sie liefen der Integration zuwider. Rhythmik gelte als wenig wirkungsvoll und werde zugunsten der Integrativen Förderung gestrichen. Deutsch für Fremdsprachige DfF soll in die IF verlagert werden. Sprachförderung im schulischen Alltag sei wirksamer als DfF 1999, das oft in zu grossen und altersheterogenen Gruppen unterrichtet ausserhalb des Regelunterrichts erfolgt sei. Dies brauche eine Weiterbildung für Schulische Heilpädagogen SHP in Didaktik für Deutsch als Zweitsprache und interkultureller Pädagogik.

Die IV nahm eine Änderung bezüglich geistig Behinderter vor, die ausgeweitet werden könnte auf andere Behinderungsgruppen, die dann auch integrativ Sonderschulung hätten. Das Konzept berücksichtige alle Gruppen. Ziehe sich die IV im Rahmen des NFA zurück aus dem Sonderschulbereich, gebe es kantonale Neuregelungen. So werde die Integrative Sonderschulung ISS als Variante neben der separativen Sonderschulung auf alle Gruppen von Behinderungen ausgeweitet.

Eine Änderung der Kosten integrativer Sonderschulung effektiv und in Aufteilung suche nach einem Finanzierungsschlüssel, weil nicht wie bisher jede Sonderschulung als Einzelfall geplant werden könne. Die Integration könne an Grenzen stossen, wofür das Konzept eine Lösung anbietet. Seien die Schulischen Heilpädagoginnen SHP nicht ins Kollegium integriert, so werde die Zusammenarbeit mit Regellehrkräften erschwert und die SHP seien randständig wie ihre Kinder. Das Mindestangebot gelte für Integrative Förderung, Therapien und Besondere Klassen gemeinsam. Es werden Vorgaben zur Aufteilung der Pensen gemacht (HKtZ BiDi RESA 19990901).

Forschungen sprächen dafür, dass integrierte Kinder mit besonderen Bedürfnissen bessere Leistungen erbrächten und später erfolgreicher seien im Beruf. Kleinklassen für Fremdsprachige würden vor allem in der Westschweiz "Integrationsklassen" genannt, was eine Begriffsverdrehung sei, weil die Kinder so eben ausgesondert würden. Eines Tages würden Integrierte bestimmte Fördermassnahmen nicht mehr brauchen.

Ende Schulzeit bei Berufseintritt seien Integrierte im Vorteil, da sie sich bereits vorher ausserhalb eines Schonraumes bewegt hätten. Untersuchungen zeigten, dass die Regelklassen-Lernenden durch Integration keine Leistungseinbussen erleben, dafür aber ihre Sozialkompetenz erweitern. Die fachliche Qualität der zürcherischen Konzepte sei hervorzuheben, die RESA zu unterstützen und die integrative Grundausrichtung der Angebote zu betonen. Neues sei nicht à priori besser, sondern erzeuge in Verbindung mit Entwicklung der Volksschule als Ganzes Wirksamkeit (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Drei bis fünf Jahre nach der Umsetzung des VSG folge eine Überprüfung des sonderpädagogischen Konzeptes aufgrund einer internen Evaluation und Empfehlungen der Fachstelle für Schulbeurteilung. - Ein bis zwei Jahre nach Umsetzung des sonderpädagogischen Konzeptes gebe es auch da eine interne Überprüfung (ODDM BiDi Beibla 2007_08).

Die Behörden, die Massnahmen anordnen, sind klar und bestimmen die Leistungsanbieter. Es gibt ein Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV für die Bedarfsermittlung. Die Abklärungsstellen sind ausserhalb der Anbieter. Der Sinn der Massnahmen werde laufend überprüft. Der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Angebot basiere auf einem Entscheid nach rechtllichem Verfahren. Leistungen werden periodisch überprüft, um ihre Berechtigung und ihr Genügen festzustellen. Das sonderpädagogische Grundangebot ist Gegenstand des nationalen Bildungsmonitorings. Ohne die Invalidenversicherung IV werden sonderpädagogische Konzepte nach moderner Terminologie und Klassifizierung verfasst. Das von der EDK geforderte gemeinsame Standardisierte Abklärungs-Verfahren wird in einigen Kantonen und Institutionen als Pilotphase getestet und allen ab 2009 zur Verfügung stehen. Zudem sollen Finanz- und Effizienzanalysen die Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen verbessern (OMA EDK Zus Sopä 2007).

Quelle: Bildungsstatistik Kanton Zürich

Abbildung 14: Tabelle 1: Ausländeranteile; alle Stufen, 2003 bis 2009 (O Lit BerBildInt 110328).

Wie das sonderpädagogische Konzept 2011 aussehe, wird gefragt. Eine Standortbestimmung mit einer Checkliste für Stärken und Schwächen des aktuellen Angebotes bildet die Grundlage für das neue sonderpädagogische Konzept einer Gemeinde. Wie ist der Unterschied sonderpädagogischer Angebote zwischen den Gemeinden? (OMA BiDi SOB Beibl 2011).

Verpflichtende interne Evaluationen und Standortbestimmungen der Schulen überprüfen die Förderpraxis in Verantwortung der Schulleitung mit der Schulkonferenz. Beobachtung der Lernerfolge der geförderten Schülerinnen und Schüler SuS, Rückmeldungen von Eltern, Kindern und Lehrpersonen LP bilden die Grundlage dafür (BiDi HR Int Le Fö 2011).

Im Frühbereich, der nun zur Bildungsbehörde gehört, sei der Einfluss des familiären Umfelds stark zu gewichten. Die kategoriale Diagnostik hingegen sei oftmals weniger zentral, weil bei kleinen Kindern teilweise noch keine klare Diagnose gestellt werden kann.

Beide Schritte haben mehrere Elemente, die Informationen erfassen. Es gibt Vorgaben zum Erhalt, der Verarbeitung und Dokumentation der Informationen.

Defizite liegen bei der Schule, der Familie, den Zielen oder dem Kind/Jugendlichen. Deren Bedeutung für die Prozesse sei wichtig.

Fördernde und hemmende Bedingungen im professionellen Umfeld seien einzuschätzen:

- „Einstellungen, Unterstützung und Beziehungen“ seien bei einem Kind mit Behinderung, das in einer Regelklasse unterrichtet wird, von Bedeutung.

- „Räumlichkeiten und materielle Ausstattung“ könne für ein körperbehindertes Kind ein grosszügiges Schulgebäude mit Rampen eine unterstützende Bedingung sein. Ein hallendes Schulzimmer und eine unruhige Klasse seien bei einem schwerhörigen Schüler hemmend.

- „Persönliche Hilfsmittel“: hier sei einzuschätzen, ob ein sehbehindertes Kind seine Hilfsmittel (z.B. Apparat zur Vergrösserung von Arbeitsblättern und Buchseiten) im schulischen Alltag zur Verfügung hat und adäquat nutzen kann (OKtZ EDK SAV 2011).

Am Beispiel Familiärer Kontext heisst es: Nur Informationen für eine nachvollziehbare Darlegung des Entwicklungs- und Bildungsbedarfs würden aufgenommen. Das Integrationsteam überprüfe im SSG jährlich die Zielerreichung, setze neue Ziele und Massnahmenvorschläge o Lit BiDi Empf. ISR 2011.

Diskussion: *Ein Blick zurück sagt, es ging von sehr wenigen zu immer mehr Evaluationen in kleinem bis zu wirklich grossem Rahmen. Die kantonsweite Überprüfung des sonderpädagogischen Leitbildes stand früh schon an. Die Ergebnisse davon flossen ein in das Projekt RESA. Hier wurden viele der von unterschiedlichsten Gremien kritisierten Punkte berücksichtigt oder vertieft. Denkwürdig ist die Veränderung der Forderung: 1994 war es möglich, an einem integrativen Versuch teilzunehmen, zwischendurch war es verboten, Integration und Separation nebeneinander zu führen. Bis der Kanton beim Punkt anlangte, von dem es scheinbar kein Zurück mehr gibt: Jede Gemeinde ist zur Integration verpflichtet.*

Nicht nur Konzepte und Leitbilder mussten überprüft werden, sondern auch die Kooperation der Lehrpersonen, welche dazu verpflichtet sind. Ebenso muss die Förderung der Kinder überprüft werden, die Institutionen, welche Leistungen erbringen, die Schule durch externe Beurteilung und durch Schulpflegemitglieder. Es sei sicher zu stellen, dass alle Kinder, unbesehen ihrer Herkunft und Eigenschaften, Gelegenheit haben, gleichermassen individuell unterrichtet und gefördert zu werden, sei dies nun integrativ oder separativ. Ebenso sei sicher zu stellen, dass diese Individualität überprüft werde.

5.3.6 Ziele der Dokumente\Vorbereitung Diverse

Diverse Ziele sind solche, die den vorhergehenden Gruppen Schulpflegen, Lehrpersonen Erziehenden nicht zugeordnet werden konnten. Während jene Kategorien jeweils zusammengefasst wurden mit Überzeugung und Unterstützung, konnte diese in keiner weiteren Gruppe eingereicht werden.

Wer bisher in Sonderklassen und Sonderschulen war, könne in die Regelschule integriert werden, praktisch Bildungsfähige wohl nur auf sozialer Ebene (HKtZ Erz Sopä Lb 19950118).

Integration biete nicht den Schonraum der Sonderschule oder –Klasse (HKtZ VSAVsr9 20010401).

Umfeldfaktoren trügen zu Partizipation und Aktivitäten bei und hängen ab von personbezogenen Faktoren und Kontextbedingungen (OKtZ BiDi Verh. Def 2012).

5.3.7 Ziele der Dokumente \didaktisch-methodische Ziele

Hier geht es um Bereiche, welche Klassenlehrpersonen und Weitere in der Didaktik und Methodik optimieren könnten, um den Anforderungen der Integration gerecht zu werden: zu individualisieren und zu differenzieren.

Das neue Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse sieht Sonderschulen als wertvolle Ressourcen für die Entwicklung integrativer Schulen. Sie gäben professionelle Unterstützung an Regelschulen, indem sie die Methoden den Bedürfnissen der Kinder anpassen. Kriterien bezüglich Bereitstellung nützlicher Fördermassnahmen werden entwickelt. Dazu brauche es positive Haltung und Verständnis dafür, was in Schulen durch Betreuung für Behinderte erreicht werde. Gutes Unterrichten, Beurteilung der Bedürfnisse, Anpassung von Lehrplan-Inhalten, Technologien, Individualisierung ermöglichen dies (OKtZ SalUnesco 1994).

Für Regelklassenlehrerinnen und -Lehrer, Fachlehrkräfte, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen gelte in der integrativen Schulungsform: Kinder aus dem Förderunterricht seien in möglichst viele Unterrichtsbereiche und -Projekte mittels differenzierender Unterrichtsformen einzubeziehen. Sie sollen die Klasse unterstützen und begleiten beim Austragen von Konflikten; laufende Absprachen mit der Förderlehrkraft treffen; an Schülerbesprechungen, Sitzungen, Tagungen und Konventen aktiv teilnehmen; und die Elternarbeit mit der Förderlehrkraft gestalten (HKtZ Erz Integr 19961101).

Die Sonderpädagogik wolle unterschiedliche Behandlung von Schülerinnen und Schülern SuS mit besonderem Bildungsbedarf und Anpassung der Unterrichtsformen als zielgerichtete Unterstützung. Anforderungsniveaus leiten sich ab von Lehrplänen, Zielen und Bildungsstandards der Regelschule und berücksichtigen die individuelle Situation (OMA EDK Zus Sopä 2007).

QuimS soll keine Sondermassnahme sein, sondern höhere Unterrichtsqualität mit angepassten Lernformen, sodass alle profitieren. Sprachförderung integriere intensiv. So werden Lehrpersonen LP für QuimS fortgebildet: Leseverständnis, Schreibfertigkeit und Wortschatz würden gefördert. Probleme der unterschiedlichen Grammatiken angeschaut. Teamteaching ermögliche besseres Eingehen auf einzelne Kinder. Wie mache man sich fit für das integrierende pädagogische Konzept von Altersdurchmischtem Lernen AdL? (O Lit SB107 20070104).

Individualisiertes Lernen bedeute, unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung zu tragen, mit adaptivem Unterricht (Pädagogisch- Psychologisch ausgedrückt), mit Binnendifferenzierung (Pädagogisch). Dies sei durch drei Möglichkeiten zu erreichen: Lernziel, Methode, Lernzeit. Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in der Schule sollen individuell gefördert werden, so eine Bildungsdirektions-BiDi-Information 2007-2011. Im 9. Schuljahr und im Grundstufenpilot sei dies zentraler Bestandteil. Nach Helmke würden Kinder da abgeholt, wo sie stehen und wir müssten uns beim Individualisieren vom "imaginativen Durchschnittsschüler" verabschieden. Die Lehrmittelplanung berücksichtige vielfältige Faktoren, auch die der Differenzierung. Binnendifferenzierung isoliert habe keine oder negative Lernwirksamkeit. Individualisierung brauche eine diagnostische Basis (O Lit SB308 20080304).

Diskussion: Gerade in diesem Bereich würde man einen unermesslichen Schatz an Anregungen erhoffen. Entweder sind sie gezielt in der Fortbildung genannt oder man will den Lehrpersonen nicht durch zu viele Anregungen ihre Methodenfreiheit beschneiden. Im Schulblatt sind Beispiele von Schulen, ihre Methoden, ihr Vorgehen fürs Gelingen und ihre Erfahrungen mit individualisierenden Methoden genannt. Solche Texte könnten weitere, indirekte, didaktisch-methodische Anregungen sein.

5.3.8 Ziele der Dokumente\Diverse

2009 Broschüre «Praxisbeispiele zu den Handlungsfeldern der Förderung des Schulerfolgs und der Förderung der Integration», Bildungsdirektion Kanton Zürich, QuimS, 2007 (ZH OKtZ BiDi Int Qual 2009).

Diskussion: Vielleicht würde auch diese Broschüre zu den Anregungen und Beispielen für den individualisierten Unterricht der einzelnen Lehrpersonen gehören. Ob deren Inhalt die Regelklassenlehrpersonen an Regelschulen ohne QuimS erreichen konnte, bleibt fraglich. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hängen solche Kenntnisnahmen und allfällige Umsetzungen im Unterricht von der jeweiligen Schulleitung ab.

6 Beantwortung der Fragestellung sowie gesamthafte Interpretation und Diskussion der Ergebnisse und Forschungsmethode

Nachdem das vorhergehende Kapitel die einzelnen Kategorien, teils als Gruppe, analysiert hat, betrachtet dieses die Gesamtergebnisse bezüglich der Fragestellung zu dieser Forschung.

6.1 Beantwortung der Fragestellung

Die drei Fragen lauteten:

- Inwieweit zeigt sich eine allfällige Initialzündung für die schulische Integration?
- Wie lässt sich die Entwicklung der schulischen Integration aus offiziellen Unterlagen eruieren und rekonstruieren?
- Inwieweit lassen sich daraus Folgerungen ziehen?

Die erste Frage lässt sich insofern bejahen, als es eine Initialzündung gab. Nicht die 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts hatten gezündet, sondern dessen 80er. Auf Anstoss von Erziehenden und kleinen Gemeinden, welche wenig oder keine sonderpädagogischen Massnahmen anbieten konnten, kam im Kanton Zürich ein integrativer Schulversuch zustande, der wissenschaftlich begleitet wurde. Obwohl die Gründe beider Gruppen nicht identisch waren, fanden Eltern und Gemeinden sich für ihr Ziel zusammen: Alle Kinder in ihrem Quartier gemeinsam in einer Regelklasse zu schulen. Eine erste Kooperation entstand.

Die zweite Frage nach dem Wie der Rekonstruktion einer Entwicklung der Integration muss ein bisschen ausführlicher angeschaut werden. Es lag eine Unmenge von Dokumenten vor, die Auskunft geben könnte über einen solchen Werdegang. Jedes von ihnen wäre geeignet, es auf diese

Fragestellung hin zu untersuchen. Eine Auswahl davon sollte ein Bild geben. Schliesslich wurden diejenigen verwendet, welche am meisten Aussagen zu den aus der Theorie abgeleiteten Kategorien machten. Nachdem diese gut 90 Dokumente detailliert ausgewertet waren, ergab sich tatsächlich ein nachvollziehbares Abbild der Entwicklung schulischer Integration im Kanton Zürich. Von wenigen Kindern und Schulen, über viele bis zu allen. Von zu erarbeitenden Grundlagen über daraus abgeleitete Vorgaben bis zu differenzierten Regeln der Integration und ihrer Ausweitung auf die integrierte Sonderschulung. Aber es gab auch eine Schlangenlinie bezüglich Integration, von Zweifeln am Funktionieren, über Begeisterung des Gelingens und Resignation durch Überforderung der Behörden und Lehrpersonen zu gefestigter Kritik und dem Suchen nach neuen Möglichkeiten, die allen gerecht würden, ohne Berufs- und Kindergruppen zu überfordern. Unterforderung ist sicher bei Kindern, wenig aber bei Lehrpersonen oder Behörden beschrieben.

Die Frage Nummer drei nach möglichen Schlussfolgerungen kann breit beantwortet werden und wird ein eigenes Kapitel erhalten.

6.2 Gesamthafte Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Abbildung 15: Der Zeitablauf als Auftreten von Neuerungen

Geht man den einzelnen Kapiteln nach, zeigt sich eine Beständigkeit der Formulierungen in den Dokumenten. Es ist erkennbar, dass die Behörden sich über die Jahre einig sind in ihrer Art zu kommunizieren. Gelungene Informationen werden später wiederholt, wenn sie sich bewährt haben in ihrer Aussage, auch wenn inzwischen andere Personen in den Gremien vertreten waren. Teils ist zu sehen oder zu spüren, dass die unterschiedlichen Behörden in Einigkeit voranschritten. Dies mag daran liegen, dass dieselben Personen mehrere Funktionen ausüben. Differenzen werden aufgenommen und eingebaut. So zeigt sich anfangs eine Einigkeit darüber, dass Integration nicht flächendeckend komme, auch Jahre nach Salamanca noch. Doch plötzlich ist Integration das Grundprinzip und soll flächendeckend eingeführt werden. Scheinbar plötzlich, denn genauer betrachtet, ging es schrittweise vor sich. Die Versuche wurden ausgeweitet; QuimS kam; mit RESA mussten sich alle Schulen beschäftigen; das Behindertengleichstellungsgesetz BehiG wurde wahrgenommen; Finanzielle Erwägungen unterstützten den Gedanken Integration; der neue Finanzausgleich würde die Bildung umstrukturieren; und das neue Volksschulgesetz wurde angenommen. Doch damit nicht genug, denn nun mussten die letzteren beiden umgesetzt, Ausführungsbestimmungen verfasst und Übergangsbestimmungen erlassen werden. Doch auch dies beendete noch nicht die Entwicklung, denn die Umsetzung sollte in Staffeln bis 2011 vor sich gehen, um danach gemeindeeigene Konzepte zur Sonderpädagogik zu überarbeiten und der Praxis oder

weiteren rechtlichen Grundlagen anzupassen. Die inzwischen aus der Praxis fundierte Kritik an der Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen rief einen neuen Versuch auf den Plan, der wieder weniger Lehrpersonen in der Klasse sieht und die Schulische Heilpädagogik schwerpunktmässig als Beratung betrachtet. Allem Auf und Ab zum Trotz scheint eine Kontinuität im Vorangehen zu bestehen. Obwohl neue Persönlichkeiten an Ämter und Anstellungen traten, scheint das Neue stets auf dem Bewährten aufzubauen und es weiter zu entwickeln. Das erweckt Vertrauen gegenüber den Behörden, die genauso das Beste für die jeweils heranwachsende Generation wollen, wie Lehrpersonen, Dozierende und Forschende.

6.3 Diskussion der Forschungsmethode

Die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2010) ist für eine solche Forschung ausgezeichnet geeignet. Die theoriebasierten deduktiven Kategorien leiteten die Bearbeitung und Analyse der offiziellen Dokumente. Beim Durchgehen jedes Dokumentes nach allen Kategorien zeigten sich Mängel des Systems. Während erst nur nach Integration gesucht wurde, musste ein zweiter Durchgang die Dokumente noch einmal nach Sonderpädagogik und den entsprechenden Kategorien durchkämmen. Damit wurde auch gleich einem Gütekriterium qualitativer Forschung Rechnung getragen: mehrere Durchgänge sollten die Codings bestätigen, widerlegen oder ergänzen, um die Güte der Forschung zu untermauern (vgl. Mayring 2010; Kuckartz, 2012). So präsentierten sich die Texte je länger je mehr lebendig, dreidimensional. Eine grosse Hilfe waren die Memos zum Vorgehen, zu Dokumenten oder zu Codes. Mittels der verwendeten Software konnten die Codings leicht paraphrasiert werden. Kreuztabellen liessen sich dank des Datenexports in Excel[®] erstellen, welches auch die Gestaltung von Diagrammen wesentlich erleichterte. Um einen anderen Überblick zu erhalten, konnten die Daten weiter differenziert werden: nach Kategorien geordnet, nach Jahr sowie nach Kategorien und Jahr als Kreuztabelle. In der Gesamttabelle aller Codings sind die Ankerbeispiele sowie Original-Tabellen und –Grafiken der Dokumente ersichtlich. So sind sie schliesslich in ihrer Vielfalt im DVD-Anhang zu finden.

Dies ergänzte die qualitative Analyse quantitativ und sollte damit den Gütekriterien einer qualitativen Forschung weiter genügen (vgl. Mayring, 2010; Kuckartz, 2012). Zahlenmässige Vergleiche der Kategorien in einem Jahr oder einer Kategorie über die Jahre konnten vorgenommen werden. Diagramme dazu leiten die Kapitel über die Kategorien ein, und Grafiken finden sich beispielhaft im Annex, während auch davon alle vollständig auf der DVD abgelegt sind.

6.4 Typologien und Strukturierungen

Im Kapitel über das Forschungsvorgehen waren auch Typologien ein Thema. Diese liessen sich gut herausarbeiten. Da die Dokumente von Behörden herausgegeben wurden, würde sich anbieten, eine Typologie nach Herausgabe-Jahr darzustellen. In einem Jahr waren politische Themen häufiger, in einem andern finanzielle, in einem weiteren Vorbereitungen/Unterstützungen. Diese sind jedoch in den quantitativen Darstellungen gut ersichtlich. Im Annex sogar als Vergleich zwischen den Jahren und Kategorien.

Weiter ergaben sich auch personbezogene Typologien: Optimistische, Zweifelnde, Bremsende, Missionierende. Die jeweiligen Äusserungen entspringen jedoch stets sozusagen derselben Quelle, nämlich den Behörden. Wurden Forschende, Schulleitende, Dozierende beigezogen und erwähnt, sind diese und ihre Äusserungen erneut von den Behörden ausgewählt, sodass diese wieder den Behörden zuzuordnen sind. Behörden wiederum scheinen allen Lesenden-Typen gerecht werden zu wollen, um ihnen rechtliche, pädagogische, gesellschaftliche Perspektiven aufzuzeigen.

In diesem Sinne wurde für die vorliegende Forschung auf eine detaillierte Typologie verzichtet.

Strukturiert hingegen wurde nach den Kategorien, nach Jahren und nach Kategorien in Jahren, wie die einzelnen Kapitel deutlich aufweisen.

7 Reflexion der Ergebnisse und des Vorgehens

Die Ergebnisse sind bezüglich der Fragestellung befriedigend ausgefallen. Die Fragen konnten mittels der gewählten Methode hervorragend beantwortet werden. Die Codierungen nach den gewählten deduktiven Kategorien und ergänzten induktiven ergaben ein gerüttelt Mass an Text, der in mehreren Schritten zusammengefasst werden musste, um nicht von Anfang an ins Interpretieren zu verfallen. Um auch die Menge der Dokumente meistern zu können, wurde sogar noch nach der Codierung eines ganz weggelassen: Das Rahmenkonzept zur Integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (vgl. Rahmenkonzept ISS, 2011). Dies zu analysieren wäre wohl eine Folgearbeit. Zu den Person-bezogenen Gründen für eine Integration hätten wohl die Dokumente zu ICF (vgl. WHO, 2005) gehört. Sie detailliert statt nur für die Massnahmen-Beschreibung und die SSG einzubeziehen, würde von der Hauptrichtung der Entwicklung Schulischer Integration ablenken, weil ICF in Beschreibungen und Aussagen auf ganz unterschiedliche Gremien, nicht nur auf solche aus der Bildung ausgerichtet ist. ICF soll als eine international einheitliche Terminologie für alle Gruppen dienen, welche mit Menschen und ihren Sorgen, Krankheiten und Ressourcen zu tun haben.

Irritierend war während der Forschung eine Zeit lang die stete Wiederholung von identischen Aussagen über die Jahre hin und quer durch die Dokumente. Doch zeigte sie sich als vernünftig, sobald der Blick auf die unterschiedlichen Ziele und Personengruppen gelenkt wurde, nach welchen und an welche die Schriften gerichtet sind. Vermutlich zeugt es auch von verlässlicher Kontinuität in den Behörden, dass neue Persönlichkeiten auf dem Vergangenen aufbauten und daraus Neues entwickelten.

Ein Problem war manchmal das unverzichtbare Datenverarbeitungsprogramm, in welches exportiert wurde. Beim Paraphrasieren löschte es sämtliche gespeicherte Originalgrafiken. Doch diese sind wenigstens in der Originalfassung noch an den Codierstellen der Kategorien vorhanden. Trotz steter Sicherungskopie war zeitweise die Arbeitsmappe nicht mehr vorhanden, löschte mehrere Tage Arbeit oder liess sich nicht mehr speichern. Nun sind aber alle Ergebnisse nach der gewählten Methode da und liessen sich in einen Text fassen. Die Ergebnisse wollen nun abgerundet werden mit einem Beispiel von Integration in Wädenswil.

8 Einbezug von Wädenswil

In den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte Wädenswil ein Kind in die Regelklasse integriert, für welches eigentlich ein Bildungsplatz in einer Sonderschule reserviert gewesen wäre. Es war ein Mädchen mit Down-Syndrom. Dieses sollte nicht in der Sonderschule, sondern in einem Teil der Regelschule eingeschult werden. Die Sonderklasse A, welche den Erstklass-Stoff in zwei Jahren erarbeitet, war geeignet dafür. Dies war damals bereits Integration. Integration in die Volksschule, weil die Sonderklassen zur Volksschule gehörten. Dem Entscheid waren Diskussionen und Rechts-Beratungen vorausgegangen, bis das Mädchen schliesslich auf Zusehen hin für ein Jahr und dann für ein weiteres die Schule im gleichen Schulhaus besuchen konnte wie alle seine Nachbarkinder. Diese kannte es vom Kindergarten her und fühlte sich wohl mit ihnen. Es hat an allen Klassen- und Klassen-übergreifenden Aktivitäten teilgenommen und erhielt damals eine Unterstützung von vier Lektionen pro Woche, sowie eine Begleitung fürs Hallenbad. Das Mädchen musste anfangs einiges an Spott und Fragen der Schulhauskinder ertragen, hatte sie aber mit dem ihr eigenen, sonnigen Gemüt bald auf ihre Seite geholt. Nun stritten sich die Mitschülerinnen und Mitschüler darum, mit ihr in der Gruppe zu sein. Die Sonderschule musste bereit sein, dieses Kind zu schulen, falls die Integration nicht in der Masse gelingen sollte, welches die Eltern sich davon versprochen hatten und das dem Mädchen gut tun würde. Von der dritten Klasse an war keine Lehrperson mehr bereit gewesen, sich dieser Herausforderung zu stellen. So hat Nicole (Name geändert) den Rest ihrer Schule und eine Anlehre in der Sonderschule absolviert, mit der gleichen Freude, die sie als Erstklässlerin an der Volksschule gezeigt hatte (vgl. Wädenswil, 1991-97).

Schliesslich hat Wädenswil im Juni 2013 die Überarbeitung des Sonderpädagogischen Konzeptes zur Genehmigung fertiggestellt. Das Konzept wurde vor allem am gelebten Alltag der Schulen orientiert, auf Wädenswils Bedürfnisse und Besonderheiten ausgerichtet und den rechtlichen Vorgaben untergeordnet. Ein Kapitel für die Integrierte Sonderschulung wurde ergänzend aufgenommen.

9 Schlussfolgerungen

Vieles, das in der Theorie und Literatur zur Integration angesprochen worden war, zeigte sich ebenso im Kanton Zürich. Die Entwicklung der Integration kam vorwärts mit Auf- und Abwärts- und Seitwärtsbewegungen. Es war weder eine flächendeckende Gegner- noch Befürworterschaft am Anfang, in der Mitte oder am Schluss der betrachteten Jahre auszumachen. Die Dokumente nahmen in ihren Statements Argumente vorweg, auf oder entkräfteten und unterstützten sie. Manchmal von politischer, manchmal von Bildungswarte her, aufgrund von Forschung und Erfahrungen der Praktikerinnen und Praktiker.

Integration und Separation ergänzen einander und sind in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich wichtig. Die Gesellschaft ist gefordert, Barrieren zu entfernen, auch in der Bildung. Besonders die Barriere der unterschiedlichen Wertung von Integration und Separation wäre zu berücksichtigen.

Integration ist von Gesetzes wegen notwendig und Vorschrift, und auch hier müssen individuell mit Kontext-, Person-, und Teilhabe- sowie Aktivitätsfaktoren die Körperfunktionen des einzelnen Menschen in Wechselwirkung betrachtet werden (vgl. WHO, 2005). Der Versuch „Starke Lernbeziehungen“ wagt einen weiteren Schritt hin zu Praktikabilität, den Kobi (2010) wieder kritisch im Auge behalten würde.

Viele Dokumente würden sich ergänzend auswerten lassen. Eine Ausweitung der Fragestellung auf Nachbarkantone, die Deutschschweiz oder die Schweiz wäre möglich. Genügend Unterlagen dafür existieren. Spannend wären parallele Analysen zum gewählten Zeitrahmen aus Zeitungen, Zeitschriften, Vereinsblättern oder Berichterstattung aus elektronischen Medien. Die vorliegende Analyse könnte auch weiter untersucht werden darauf, was Kooperation in der Schule bisher möglich machte und zu deren Funktionieren beitrug.

10 Schlusswort und Dank

Die vorliegende Forschung zur Integration hat gezeigt, wie sich Sprache und Modelle im Kanton Zürich entwickelten. Es wäre wünschenswert, aus dieser Analyse Folgerungen für nächste schulische oder schulpolitische Schritte ziehen zu können.

Schule ist spannend, Integration hilfreich und Separation eine wunderbare Ergänzung.

10.1 Dank

Ein erster Dank geht an die Begleitung dieser Arbeit. Prof. Dr. U. Hofer hatte sich stets Zeit genommen für Telefonate, Sitzungen und E-Mails. Jeden Schritt begleitete sie mit Engagement, Einfühlungsvermögen und unterstützenden Änderungs- sowie Ergänzungsanregungen. Prof. Hofer trug über Zeiten der Enttäuschung, der Stagnation, der Lücken hinweg und führte zum jeweils nächsten gelingenden Schritt.

Der zweite Dank gilt René, der als Ehemann stets alles von der Autorin fernhielt, das nicht direkt mit dieser Forschung zusammenhing

11 Literaturverzeichnis

Im Verzeichnis ist zusätzlich Literatur aufgeführt, welche zur Vorbereitung der Arbeit notwendig war, in der Arbeit selbst jedoch nicht mehr aufgeführt wird.

11.1 Theorie Forschung

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. überarb. Aufl.). Berlin: ESV.

Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Maxqda. (2012). Internet: www.maxqda.de [18.2.2012].

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz.

11.2 Theorie Integration

Ackermann, E. (1993). *Mit Kindern Schule machen*. Zürich: ILZ.

Audeoud, M. & Wertli, E. (2011). *Nicht anders, aber doch verschieden. Befindensqualität hörgeschädigter Kinder in Schule und Freizeit*. Bern: SZH Edition.

Bartnitzky, H. (2011). *Sprachunterricht heute. Lernbereich Sprache. Kompetenzbezogener Deutschunterricht. Unterrichtsbeispiele für alle Jahrgangsstufen*. (15. überarb. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.

Bless, G. (2007) *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick und praktische Umsetzung einer integrativen Schulform. Untersuchungen zum Lernfortschritt*. (3. Aufl.). Bern: Haupt.

Bollier, C. & Henrich, C. (2010). INTEGRATION: Zwischen „sein wie alle anderen“ und „sein wie kein(e) andere(r)“. *Bildung Schweiz, 2010*. (9).

Bollier, C. & Lienhart-Tuggener, P. (2010). *Der Blick nach innen. Integration gelingt. Referat*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Feuser, G. (2010). *Integration – Begriff und Entwicklungstendenzen*. Skript Pdf. Internet: www.georg-feuser.com [28.1.11].

Feuser, G. (2011). *Von der Segregation durch Integration zur Inklusion*. Folien Pdf. [28.1.11].

Feuser, G. (2012). Integration ist unteilbar. In Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Gebken, U. (2005). *Didaktische Analyse*. Internet: http://www.rpi_virtuell.net/workspace/users/1762/Ausbildung2/Ausbildungsmappe/Unterrichtspannung/Folien_Didaktische_Analyse.pdf (zuletzt aktualisiert am 28.04.2005). [07.04.2012].

- Hofer, U. (2006). *Bedeutung institutioneller Bildungsangebote für die berufliche und soziale Integration sehgeschädigter junger Erwachsener. Auszüge aus den Ergebnissen der ersten Erhebung.* Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. [14.12.12].
- Kobi, E. (2010). *Integration – Inklusion – Teilhabe: Tangenten ans Tagungsthema.* Unveröffentlichter Redetext. Pdf. Luzern. [16.2.2013]
- Lanfranchi, A., Steppacher, J. (2012). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln.* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P. (2010). *Wirkungen und Grenzen der Integration. FDP des Kantons Zürich. Referat anlässlich der Bildungstagung vom 28. Januar 2010, Zürich.* Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Lienhard-Tuggener, P. (2011a). *Starting strong! Erfolgreicher Eingang ins Bildungssystem für alle. Integration als Leitidee der Volksschule.* Folien. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Lienhard-Tuggener, P. (2011b). *Wie weiter mit der schulischen Integration im Kanton Zürich? sbh Zeitschrift. Informationsheft 2011 (1).* [30.10.11].
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettauer Szaday, B. (Hrsg.). (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule.* Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.
- Liesen, Ch. & Luder, R. (2011). *Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 2011 (9), 11ff.*
- Schriber S. (2011). *Annäherung an ein inklusives Verständnis.* Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schriber, S. & Schwere, A. (Hrsg.). (2012). *Spannungsfeld Schulische Integration. Impulse aus der Körperbehindertenpädagogik. Mit vier kurzen Texten aus dem Roman „Jakob schläft“ von Klaus Merz.* Bern: SZH Edition.
- Steppacher, J. (2011). *Von der Integration zur Inklusion.* Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Strasser, U. (2006). *Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, SZH, 2006 (3).*
- Venet, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder. Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen.* Bern: SZH Edition.
- Von der Groeben, A. (2008). *Verschiedenheit nutzen. Besser lernen in heterogenen Gruppen.* Berlin: Cornelsen Scriptor.
- WHO. (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.* Internet: <http://dnb.ddb.de> [25.1.2010].

11.3 Literatur zur Vorbereitung

- Bohl, T. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik. Arbeitsprozesse, Referate, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen und mehr.* (3. überarb. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Brüggen, S., Mäder, C. & Kosorok Labhart, C. (2010). *Spannungsfeld Time-out-Klassen. Eine qualitative Untersuchung zu Integration durch vorübergehenden Ausschluss.* Thurgau: Pädagogische Hochschule.
- Häberlin, U. (2009). *Das provokative Essay: Verträgt sich Chancengleichheit mit Integration?* In VHN 1/2009. München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Hunziker, A.W. (2008). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. So schreiben Sie eine gute Semester-, Bachelor- oder Masterarbeit.* Zürich: SKV.
- Jones, N. (2011). Schulische Integration. „der Weg“. *Offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (SBV)*, 2011 (3). Bern: SBV.
- Knauer, S. (2003). Von den Anfängen der Integration zur heutigen Integrationspädagogik. Eine kritische Zwischenbilanz. *Behinderte und Familie, Schule und Gesellschaft* 2003 (1), 14-15.
- Strasser, U. (2006). Eine Schule für alle: Integration und Inklusion auch in der Schweiz? Eine Standortbestimmung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, SZH*, 2006 (3).
- Tanner, A., Badertscher, H., Holzer, R., Schindler, A. & Streckeisen U. (2006). (Hrsg.) *Heterogenität und Integration. Umgang mit Ungleichheit und Differenzen in Schule und Kindergarten.* Zürich: Seismo.

11.4 Dokumente Kanton Zürich

Die folgenden Dokumente finden sich wo nicht anders vermerkt elektronisch unter www.vsa.zh.ch [30.11.12]. Sie dienen ebenfalls der Vorbereitung der Arbeit.

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Die Schulen im Kanton Zürich 2006/07. Lernende ausländischer Herkunft.* Zürich: Bildungsplanung.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Merkblatt: Das Wichtigste in Kürze zum schulischen Standortgespräch.* Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2008). *Die Schulen im Kanton Zürich 2007/08. Klassengrößen, Altersverteilungen.* Zürich: Bildungsplanung.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Die Schulen im Kanton Zürich 2008/09. Quoten, Abschlüsse.* Zürich: Bildungsplanung.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010). *Die Schulen im Kanton Zürich 2009/10. Lernende ausländischer Nationalität.* Zürich: Bildungsplanung.

- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (o.J.). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2010/11). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Von der Separation zur Integration*. Zürich: VSG
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kanton Zürich. (2010): *Analyse der Austrittsinterviews von Lehrpersonen und Schulleitenden 2010*. Zürich: Statistisches Amt.
- Kanton Zürich. (2010). *Bemerkungen der Austrittsinterviews von Lehrpersonen und Schulleitenden des Kantons Zürich 2010*. Zürich: Statistisches Amt.
- Kantonsrat Zürich. (2005). *Volksschulgesetz (VSG)*. Zürich: Volksschulamt.
- Regierungsrat des Kantons Zürich. (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Zürich: Volksschulamt
- Volksschulamt. (2013). *Fokus Starke Lernbeziehungen*. Internet:
www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schule_und_unterricht/projekte/fokus_starke_lernbeziehungen0.html [31.1.13]

11.5 Dokumente Wädenswil

- Wädenswil. (2009). *Sonderpädagogisches Angebot der Primarschule. Konzept. Einführungsfassung. Gültig ab Schuljahr 2009/10*. Wädenswil: Primarschule.
- Wädenswil. (1991-97). *Auszüge aus den Protokollen der Primarschulpflege*. Unveröffentlichte Dokumente. Wädenswil: Primarschulpflege.

11.6 Begleitmaterialien

- AZ. (o.J.) *Integrative Schule. Integrative Förderung: Ja, aber nicht so*. PDF.[31.3.2012]
- Bucher, B. (Projektleiter). (2010). *Belastung- Entlastung im Schulfeld. Schlussbericht an Regierungsrätin Regine Aepli*. Luzern: Coaching, Organisationsentwicklung, Konzepte
- Bund (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)*. Bern: o. A.
- EDK. (2007). *Sonderpädagogik. Kapitel 10 des Schweizer Beitrags für die Datenbank „Eurybase – The database on education systems in Europe“*. Bern: EDK .
- Filippini, C. (2005). Alle Kinder können integriert werden. Interview. In: *ZLV-magazin, 2005 (1)*, 12-14. Zürich: Zürcher Lehrerverband.
- Hollenweger, K. & Lienhard-Tuggener, P. (2011). *EDK. Das standardisierte Abklärungsverfahren SAV*. Präsentation. Pdf. [30.11.12].

Insieme. Internet: www.insieme.ch [25.11.12].

Integras. Internet: www.integrationundschule.ch [25.11.12].

Kilchenmann, R. & Reist, S. (2010). *Einstellungen von Lehrpersonen zur Integration. Entwicklung und Evaluation eines Instrumentes zur Erfassung der Einstellungen von Lehrpersonen zu schulischen Integration*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Konsortium PISA.ch. (2004).. *PISA 2003: Kompetenzen für die Zukunft. Erster nationaler Bericht. Mehrere Berichte*. Neuchâtel, Bern: Bundesamt für Statistik.

Konsortium PISA.ch. (2010) *PISA 2009: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. Erste Ergebnisse*. Bern und Neuchâtel: BBT/EDK und Konsortium PISA.ch.

LCH. (2008). *Gelingensbedingungen für eine integrierte Förderung für alle*. Pdf. [30.11.12].

Moat Primary School. (2012). Internet: www.moatprimary.org.uk [20.12.12].

Nuotclà, E. (2010). *Brauchen auch die Lehrer Ritalin? Zwei ADHS-Geschichten*. Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Salamanca. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. UNESCO. PDF. [2.12.12]

Schweizerischer Nationalfonds. (2007). *Integration und Ausschluss. Vier Berichte*. Bern: Schweizerischer Nationalfonds.

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die schliesslich verwendeten Kategorien für die Dokumenten-Auswertung.....	14
Tabelle 2: Quantitative Auswertung der Codings, Ausschnitt.....	15

13 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Am Schulischen Standortgespräch möglicherweise Beteiligte (Abb. v. d. Verf.)	8
Abbildung 2: Schulische Integration, pädagogische Entscheidungen	16
Abbildung 3: Quantitatives Abbild über die Menge der codierten Stellen zu „Politische Grundlagen“	19
Abbildung 4: Ursachen für schulische Integration, finanzielle Bedingungen.....	24
Abbildung 5: Ursachen für schulische Integration, Rechtliche Grundlagen	27
Abbildung 6: Gesellschaftlich-ethische Grundlagen als Ursachen für Integration.....	35
Abbildung 7: Ziele der Dokumente, Anforderungen	39
Abbildung 8: Die Dokumente sollen die Schulpflege auf Neuerungen vorbereiten und davon überzeugen	48
Abbildung 9: Unterstützung der Schulpflege als Ziel.....	49
Abbildung 10: Die Schulpflege wird auf Integration vorbereitet	51
Abbildung 11: Lehrpersonen werden unterstützt (vorhergehende Seite)	55

Abbildung 12: Vorbereitung der Lehrpersonen	57
Abbildung 13: Ziele der Dokumente, Überprüfung	63
Abbildung 14: Tabelle 1: Ausländeranteile; alle Stufen, 2003 bis 2009 (O Lit BerBildInt 110328).....	69
Abbildung 15: Der Zeitablauf als Auftreten von Neuerungen	73

14 Anhang

Der Anhang ist als separater Druck beigelegt. Darin sind Verzeichnisse der Dokumente, Kategorien und Weiteres enthalten

Von den Auswertungen finden sich dort Beispiele, Grafiken und Diagramme, damit ersichtlich wird, wie die Auswertung vorgenommen wurde sowie zur Zusammenfassung und Interpretation beitrug. Dazu der Gesamttext mit Jahren pro Kategorie.

Eine DVD mit allen Auswertungsschritten ergänzt die Arbeit.

Die Entwicklung der schulischen Integration im Kanton Zürich. Eine Dokumentenanalyse offizieller Texte zu diesem Thema seit den 1990er-Jahren

Anhang

Eingereicht von: Marlies Bayer-Ciprian
Begleitung: Prof. Dr. Ursula Hofer
Datum der Abgabe: Juni 2013

Anhang

Dieser Begleitband enthält Beispiele von Dateien, Diagrammen und Tabellen. Sämtliches Material ist auf der eingeklebten DVD enthalten.

Zusätzlich ist die Auswertung ohne Diskussion nach Kategorien und Jahr enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungen	4
2	Tabellenverzeichnis.....	4
3	Abbildungsverzeichnis.....	5
4	Kategorienliste	5
5	Ausgewertete Dokumente	6
6	Maxqda®-Daten und Auswertungsblätter als Beispiele.....	10
6.1	Dokumentenliste in Maxqda®.....	15
7	Excel® -Dateien und Diagramme als Beispiele	19
8	Nicht verwendete Dokumente.....	26
9	Weiteres.....	27
9.1	Texte, die im Umfang den Hauptteil übersteigen würden	27
9.1.1	Schulische Integration, mit den Unterkategorien Pädagogisches, Sprachliches, Diverses	27
9.1.2	Ursachen für schulische Integration	29
9.1.2.1	Ursachen für schulische Integration\Gemeindebedingungen.....	29
9.1.2.2	Ursachen für schulische Integration \politische Grundlagen	30
9.1.2.3	Ursachen für schulische Integration\finanzielle Bedingungen.....	36
9.1.2.4	Ursachen für schulische Integration\rechtliche Grundlagen.....	39
9.1.2.5	Ursachen für schulische Integration mit gesellschaftlich-ethischen Grundlagen und Diversem	52
9.1.3	Ziele der Dokumente	57
9.1.3.1	Ziele der Dokumente\Anforderungen.....	57
9.1.3.2	Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Schulpflege, Gemeinde.....	73
9.1.3.3	Ziele der Dokumente\Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Lehrpersonen	86
9.1.3.4	Ziele der Dokumente\Unterstützung und Vorbereitung der Erziehenden ..	96
9.1.3.5	Ziele der Dokumente\Überprüfung	97
9.1.3.6	Ziele der Dokumente\Vorbereitung Diverse.....	108
9.1.3.7	Ziele der Dokumente\didaktisch-methodische Ziele	109

9.1.3.8	Ziele der Dokumente\Diverse	110
10	Dokumentenverzeichnis elektronisch	110
10.1	Dokumente Bund	110
10.2	Dokumente Kanton.....	111
10.3	ICF	114
10.4	Elektronische Literatur.....	114
10.5	Für die Vorbereitung zusätzlich relevante Zeitschriften-Ausschnitte	116

1 Abkürzungen

An dieser Stelle sind im Text verwendete gebräuchliche Abkürzungen verzeichnet, die nicht die Dokumentennamen und deren Ablage-Orte betreffen. Die Überschneidungen berücksichtigen ihre Doppelfunktion.

Tabelle 1: Verzeichnis der im Text verwendeten Abkürzungen

AdL Altersdurchmisches Lernen	Einrichtungen
AG Arbeitsgruppe	IVV Verordnung zur Invalidenversicherung
B u U Beratung und Unterstützung	KESB Kinder- und Erwachsenen-
Begafö Begabungsförderung	Schutzbehörde
BehiG Behindertengleichstellungsgesetz	KG Kindergarten
BGE Bundesgerichtsentscheid	KIKI Kleinklasse
BiDi Bildungsdirektion	KV Kantonsverfassung
Bista Bildungsstatistik	LP Lehrperson/en
BR Bildungsrat	LPV Lehrpersonalverordnung
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen	NFA Neuer Finanzausgleich
BV Bundesverfassung	NFP Neuer Finanzplan
DaZ Deutsch als Zweitsprache	OS Oberstufe
DfF Deutsch für Fremdsprachige	PISA Programme for International
EDK Erziehungsdirektorenkonferenz	Student Assessment.
ER Erziehungsrat	PMT Psycho-Motorik-Therapie
FH Fachhochschule	PS Primarschule
HFE Heilpädagogische Früherziehung	QuimS Qualität in multikulturellen Schulen
HfH Hochschule für Heilpädagogik	RLP Regellehrperson
HPS Heilpädagogische Schule	SAV Standardisiertes Abklärungsverfahren
HSK Heimatliche Sprache und Kultur	SchiLW Schulinterne Lehrer Weiterbildung
ICD international Classification of Disease	SHP Schulische Heilpädagogin/-Pädagoge
ICF International Classification of	SL Schulleitung, Schulleitende
Functioning	sopä/Sopä sonderpädagogisch, -
ICF-CY ... for Children and Youth	Pädagogik
IDT Interdisziplinäres Team	SPD Schulpsychologischer Dienst
IF Integrierte Förderung	Spfl Schulpflege
IFEG Bundesgesetz über die	SSA Schulsozialarbeit
Institutionen zur Förderung der	SSG Schulisches Standortgespräch
Eingliederung von invaliden Personen	SuS Schülerinnen und Schüler
ILZ Interkantonale Lehrmittelzentrale	SZH Schweizer Zentrum für Heilpädagogik
ISF Integrierte Schulungsform	T T Teamteaching
ISR integrierte Sonderschulung in	TaV Teilautonome Volksschule
Verantwortung der Regelschule	VSA Volksschulamt
ISS integrierte Sonderschulung in	VSG Volksschulgesetz
Verantwortung der Sonderschule	VSM Verordnung zu den
IV Invalidenversicherung	sonderpädagogischen Massnahmen
IVG Gesetzgebung zur	VSV Volksschulverordnung
Invalidenversicherung	VZE Vollzeiteneinheiten
IVSE Interkantonale	ZGSZ Zentrum für Gehör und Sprache
Vereinbarung über sonderpädagogische	

2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verzeichnis der im Text verwendeten Abkürzungen.....	4
Tabelle 2: Liste der Kategorien deduktiv und induktiv bestimmt.....	5
Tabelle 3: Kürzel für Ablageorte und Ordner	6
Tabelle 4: Abkürzungen für Dokumente	6
Tabelle 5: Hardcopies Kanton (KtZ).....	7
Tabelle 6: Hardcopies Bund (CH)	8
Tabelle 7: Elektronische Dateien Bund.....	8
Tabelle 8: Elektronische Dateien Kanton.....	8
Tabelle 9: Amtliches Schulblatt elektronisch.....	9

Tabelle 10: Beispiel für Dokumenten-Memos	10
Tabelle 11: Beispiel für Code-Memos	10
Tabelle 12: Beispiel für Codehäufigkeiten.....	10
Tabelle 13: Dokumentenliste exportiert aus Maxqda®	15
Tabelle 14: Kategorie Schulische Integration mit Unterkategorien pädagogische Entscheidungen, Diverses und Sprachliches	24
Tabelle 15 : So erscheinen Codings mit Zusammenfassungen in Excel®. Es folgen Spalten mit Zeit, Dokumentgruppe etc., die sich auf der DVD finden.....	25
Tabelle 16: Übersichtliche Zusammenfassung in Excel® ohne Ankerbeispiel.....	25
Tabelle 17: Hardcopies Wädenswil (WÄ).....	26
Tabelle 18: Elektronische Dateien Wädenswil, nicht ausgewertet.....	26

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Codematrixbrowser.....	11
Abbildung 2: Coderelationsbrowser.	12
Abbildung 3: Dokumentenvergleichsdiagramm.....	13
Abbildung 4: Dokument-Porträt.	13
Abbildung 5: Farben der Kategorien	14
Abbildung 6: Farblich unterscheidbare Kategorien.	15
Abbildung 7: Kategorien dargestellt in Häufigkeit pro Jahr.....	22
Abbildung 8: Dieses Balken- Diagramm gibt dieselben Informationen wie das vorhergehende	23
Abbildung 9: Quantitatives Abbild über die Menge der codierten Stellen zu „Politische Grundlagen“	30

4 Kategorienliste

Tabelle 2: Liste der Kategorien deduktiv und induktiv bestimmt

Code-system	Kategorien	Subkategorien	weitere Unterkategorien	2175
	integrative Sonderschulung			1
	Integration Verschiedenes			0
	Integration allgemein			3
	Schulische Integration			5
		Diverses		56
		Sprache, Kultur		29
		Personbezogene Faktoren, Körperfunktionen, - Strukturen		27
		pädagogische Entscheidungen		75
	Ursachen für schulische Integration			0
		Gesetzliche Grundlagen		367
		Elternwünsche		4
		Gemeindebedingungen		11
		Diverses		15
			Diverse	1
		Finanzielle Bedingungen		104
		Politische Grundlagen		175
		Gesellschaftlich-ethische Grundlagen		97

	Ziele der Dokumente			0
		Vorbereitung		0
			Schulpflege, Gemeinde	304
			Diverse	6
			Wählerschaft	2
			Lehrpersonen	148
			Eltern	19
		Anforderungen		311
		Überprüfung		180
		Didaktisch-Methodische Ziele		24
		Diverse		6
		Unterstützung		0
			Diverse	4
			Schulpflege, Gemeinde	72
			Lehrpersonen	85
			Eltern	8
		Überzeugung von		0
			Diverse	0
			Schulpflegen, Gemeinden	27
			Wählerschaft	0
			Lehrpersonen	9
			Eltern	0
	Integration Verschiedenes			0
	Integration Entscheide			0
		Kanton		0
		Bund		0
		International		0

5 Ausgewertete Dokumente

Hier findet sich die Liste der kategorisierten, paraphrasierten, zusammengefassten und ausgewerteten Dokumente. Sie ist unterteilt in Tabellen für Abkürzungen und Archivierungsorte.

Tabelle 3: Kürzel für Ablageorte und Ordner

So sind die Dokumente aufbewahrt.

Ablage auf dem PC	O (Ordner)
in Papierform in Registern	H (Hardcopy)
Bund	CH
Kanton	KtZ (Kanton Zürich)
Gemeinde	WÄ (Wädenswil)
Master Dispo	DDM (Dateien Dispo Master)
Literatur	Lit
Masterthese	MA

Tabelle 4: Abkürzungen für Dokumente

Die Abkürzungen sind alphabetisch geordnet.

Anforderungen	Anfo
---------------	------

Ausbildung	Ausb
Behindertengleichstellungsgesetz	BehiGe
Bildung	Bild
Bildungsdirektion	BiDi

Bildungsrat	BR
Bildungsstatistik	Bista
Bundesamt für Sozialversicherung	BSV
Bundesverfassung	BV
Eidgenössische Kommission für Jugendfragen	EidKomJufr
Ergänzungen	Erg
Erklärung von Salamanca	Sal
Erläuterungen	Erl
Erziehungsdirektion	Erz
Erziehungsdirektoren-Konferenz	EDK
Erziehungsrat	ER
Evaluation	Eval
Hochschule für Heilpädagogik	HfH
Information	Inf
Integration	Integr
Kantone	deren Kantonskürzel
Kantonsverfassung	KV
Kantonsrat	KR
Kommentar	Komm
Konzept	K
Koordinationsgruppe	Koogr
Länder	deren Kürzel
Lehrpersonalverordnung	LPV
Leitbild	Lb
Leitlinien	Leitl
Markus Zwicker	Zwi
Nationales Forschungsprogramm (mit Nr.)	NFP

Neuer Finanzausgleich	NFA
Pascale Streuli	PS
Programme for International Student Assessment	PISA
Promotions- und Sonderklassenkommission	ProSo
Protokoll	Prot
Rechtskommentar	
Regierungsrat	RR
Reorganisation des sonderpädagogischen Angebots	RESA
Schulblatt	SB
Schulpflege	Spfl
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	SKBF
Sonderpädagogik	Sopä
Sonderschule	SoSchu
Standardisiertes Abklärungsverfahren	SAV
Steuergruppe	Stgr
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation	UNESCO
United Nations Organisation	UNO
Verordnungen zu den sonderpädagogischen massnahmen	VSM
Volksschulamt	VSA
Volksschulgesetz	VSG
Volksschulreform	Vsr

Tabelle 5: Hardcopies Kanton (KtZ)

Diese Dokumente waren ursprünglich in Papierform vorhanden, sind jetzt elektronisch in einem entsprechenden Ordner abgelegt (vgl. Tabelle der Ablage-Orte) und hier nach Datum geordnet.

Erziehungsdirektion	Sonderpädagogisches Leitbild	HKtZErz	SopäLb	19950118
Bildungsrat	Integration	HKtZBR	Int	19951107
Erziehungsrat	Sonderpädagogisches Leitbild	HKtZER	SopäLb	19960409
Erziehungsdirektion	Integration	HKtZErz	Int	19961101
Zwicker	Definitionen Integration	HKtZZwi	Int	19980201
Bildungsdirektion	Projekt Reorganisation des sonderpädagogischen Angebotes	HKtZBiDi	RESA	19990901
Volksschulamt	Volksschulreform Infoblatt	HKtZVSA	Vsr9	20010401
Volksschulamt	Volksschulreform Infoblatt	HktZVSA	Vsr16	20020101
Bildungsdirektion	Sonderpädagogik	HKtZBiDi	Sopä	20050101
Bildungsdirektion	Informationen	HKtZBiDi	Inf	20060217
Bildungsdirektion	Informationen	HKtZBiDi	Inf	20061113
Volksschulamt	Informationen	HKtZVSA	Inf	20'100'301
Bildungsdirektion	Informationen	HKtZBiDi	Inf	20'100'512
Bildungsdirektion	RESA-Projekt Reorganisation des sonderpädagogischen Angebots	HKtZBiDi	RESA	o J
RESA	Kooperation	HKtZ ---	RESA	o J

Tabelle 6: Hardcopies Bund (CH)

Auch diese Dateien sind in Papierform vorhanden.

SKBF	Forschung	HCHSKBF	Integr	19850000
BSV	Finanzierung	HCHBSV	FinBS	19970930

Tabelle 7: Elektronische Dateien Bund

Salamanca Unesco	Formulierung des Übereinkommens	OKtZ	SalUnesco	1994
Bund	NFP51 Kurzporträt	OKtZ	NFP51Kurzprt	2000
Bund	NFP51 Integration- Ausschluss	OLit	NFP51Ausf	2001
Bund	NFP51 Modul 2, Schulpraxis	OLit	NFP51Mod2Prax	2001
Bund	Stärken der Integration	OLit	EidKomJuFra	2003
EDK	Zusammenarbeit Sonderpädagogik, Kommentar zum Konkordat	OMA	EDKZusSopä	2007
EDK	Konkordat Sonderpädagogik	OMA	EDKSopäKonk	2007
EDK	Sonderpädagogik	OMA	EDKOpä	2007
EDK	Kurzinfo Sonderpädagogik	OMA	EDKKurzInfSopä	2007
EDK	Vereinbarung IVSE nach NFA	OMA	InterkantIVSE	2008
Bund	NFP51 Schlussbericht	OLit	NFP51SchluBer	2009
EDK	Endversion Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV	OKtZ	EDKSAVEndvers 2011	2011
EDK	SAV Funktionsfähigkeit	OKtZ	EDKSAV Funkt	o J
EDK	SAV Kurzinformation	OMA	EDKSAV KurzInf	o J

Tabelle 8: Elektronische Dateien Kanton

	ICF-Grundkurs	OMA	KoordICFGruKu	2004
	ICF Endfassung	OMA	ICFEndf	2005
	ICF-Beispiel	OMA	ICFBSP	2005
Bildungsdirektion	Beiblatt zur Sopä Vorlage	ODDM	BiDiBeiblK	2007
Bildungsdirektion	Konzeptvorlage für Gemeinden	ODDM	BiDiKVorl	2007
Regierungsrat	Verordnung Sonderpädagogische Massnahmen	OKtZ	RRVSM	2007
Bildungsdirektion	Beiblätter Standortbestimmung Schulen	ODDM	BiDiSOBBeibl	2007
Kantonsrat	Finanzierung der integrierten Sonderschulung	OLit	KR NFA ZH	2007
Bildungsdirektion	Integr Beiblatt a aktualisiert 2 Staffel1	OMA	BiDiSopäProj	2007
Bildungsdirektion	Staffelung Sonderpädagogik	OLit	BiDiStaffSopä	2007
Bildungsdirektion	Bildung und Integration	OLit	BiDiBildgInt	2008
Bildungsdirektion	Erläuterungen zur Umsetzung VSG	OLit	BiDiVSGUmsErl	2008
Bildungsrat	Leitlinien Bildung und Integration 2008 - 2011	OLit	BRLeitl	2008
Volksschulamts	Erläuterungen zum neuen VSG, Rechtskommentar, Ergänzungen	OKtZ	VSAREkommErg	2008
Bildungsdirektion	Qualität im integrativen Setting	OKtZ	BiDiIntQual	2009
Bildungsdirektion	Sopä im Kindergarten	OKtZ	BiDiSopäKG	2009
Bildungsdirektion	Kleinklassen Handreichung	ODDM	BiDiKIKI	2010
Bildungsdirektion	SSG Broschüre	OKtZ	BiDiSSGBrosch	2010
Bildungsrat	Bericht Umsetzung Bildung u Integr	OLit	BRUmsBildIntegr	2010
Bildungsdirektion	Be-, Entlastung Schlussbericht def	OLit	BeEntlSchluBe	2010
Bildungsdirektion	Beiblätter Standortbestimmung	ODDM	BiDiSOBBeibl	2010

	Schulen			
Bildungsdirektion	Sonderschulkonzept	OKtZ	BiDiSoSchuK	2011
Bildungsdirektion	Förderplanung Broschüre	OMA	BiDiFöpla	2011
Bildungsdirektion	Integr. Schulg in Verantwortung der Regelklasse 2011 – 12	OLit	BiDiISR	2011
Bildungsdirektion	Empfehlungen IS-Regelschule	OLit	BiDiEmpf ISR	2011
Bildungsdirektion	Integr Lernförderg, Handreichung	OKtZ	BiDiHRIntegrLeFö	2011
Bildungsdirektion	Einschulungsklasse Handreichung	OKtZ	BiDiHREK	2011
Bildungsdirektion	Platzierung in Schulheimen	OKtZ	IntPlatzSoSchu	2011
Bildungsdirektion	Rahmenkonzept Integrierte Sonderschulung ISS	OKtZ	BiDiKonzISS	2011
Bildungsrat	Leitlinien Bildung, Integration	OLit	BRBildIntLeitl	2011
Bildungsdirektion	Empfehlungen ISR, Okt 2011	OLit	BiDiISR	2011
Bildungsdirektion	Ausbildungsanforderungen sopä LP	OMA	BiDiAnfoAusb	2011
PHZH	ICF-CY	OMA	ICF-CYPHZH	2011
	ICF Hilfetexte, individueller Entwicklungsplaner	OMA	ICFHilfIEP	2012
Bildungsdirektion	Meldeformular Übergang Frühbereich-Schule	OKtZ	BiDiFrühSchu	2012
Bildungsdirektion	Audiopädagogik	OKtZ	BiDiAudio	2012
Bildungsdirektion	Beratung und Unterstütz. BuU	OKtZ	BiDiBuU	2012
Bildungsdirektion	Liste Schulen Verhalten	OKtZ	BiDiVerhListe	2012
Bildungsdirektion	Verhaltensauffälligkeiten definiert, interaktiv	OKtZ	BiDiVerhDef	2012
Bildungsdirektion	VSG neue Bestimmungen 2012	OKtZ	BiDiVSGNBest	2012
Bildungsdirektion	Fokus starke Lernbeziehungen, Rahmenkonzept 150%	OKtZ	BiDi150%	2013
Bildungsdirektion	SSG Kurzinformation	OKtZ	BiDiSSGKurzInf	o J
Bildungsdirektion	SSG Beispielbrief	OKtZ	BiDiSSGBriefVorg	o J
Volksschulamt	Bildungsstatistik div. Jahrgänge	OLit	Bista _ _ _ _	Jahr

Tabelle 9: Amtliches Schulblatt elektronisch

Hier sind die codierten Schulblätter aufgeführt.

Schulblatt 2006 2	VSG Umsetzung, S. 15	OLit	SB206VSGUms	20060215
Schulblatt 2007 1	Integration – Selektion S.4	OLit	SB107IntSel	20070104
Schulblatt 2007 3	S. 22 Integr. u Unterrichtsentw.	OLit	SB307	20070322
Schulblatt 2008 1	Harmos S. 69	OLit	SB108Harmos	20080169
Schulblatt 2008 3	S. 4 Integr. Downsyndrom	OLit	SB308	20080304
Schulblatt 2009 1	Sopä Massn. Umsetzung S.23	OLit	SB109SopäUmsM	20090123
Schulblatt 2009 3	S. 5	OLit	SB309	20090305
Schulblatt 2009 3	S.26	OLit	SB309	20090326
Schulblatt 2009 4	S. 4	OLit	SB409	20090404
Schulblatt 2009 5	S. 22	OLit	SB509	20090522
Schulblatt 2009 6	S. 22	OLit	SB609	20090622
Schulblatt 2010 1	Be-, Entlastung S. 14	OLit	SB110BeEntl	20100114
Schulblatt 2010 3	S. 25 Sonderpädagogik Reform	OLit	SB310	20100325
Schulblatt 2011 1	Teamteaching S. 27	OLit	SB111TT	20110127
Schulblatt 2011 2	S. 24 neue Aufgaben für LP	OLit	SB211	20110224
Schulblatt 2011 6	S. 9 Umsetzung IF	OLit	SB611	20110609
Schulblatt 2012 1	S. 8 Sicht von Schulleitung	OLit	SB112	20120108
Schulblatt 2012 2	S. 22 Schulveränderungen	OLit	SB212	20120222
Schulblatt 2012 3	S. 8 Austausch Holland	OLit	SB312	20120308
Schulblatt 2012 4	S. 8 Unterstützungs-Vielfalt	OLit	SB412	20120408

6 Maxqda®-Daten und Auswertungsblätter als Beispiele.

In diesem Kapitel finden sich Beispiele für Dateien, wie sie in Maxqda® zum Auswerten verwendet werden können. Als Excel®-Dateien oder Internet-Seiten sind sie auf der DVD vollständig einzusehen.

Tabelle 10: Beispiel für Dokumenten-Memos

Dokumentgruppe	Dokument	Absatz	Autor	Erstellt am	Memotext	Seite	Herkunft
	4220_0_08 03312_bei blatt_aaktu alisiert2_st affel1	0	marlies	31.03.2013 15:34:00	31.03.2013 15:35:05 Keine Änderungen zum nicht aktualisierten Beiblatt b wahrgenommen	1	Dokument

Tabelle 11: Beispiel für Code-Memos

Die farblich unterlegte Titelleiste ist nebeneinander zu denken. Es geht um drei Memos zu unterschiedlichen Codes. So wird zeitliches und inhaltliches Verfassen nachvollziehbar gemacht.

Code	Titel	Autor	Erstellt am
Schulische Integration	Schulische Integration	marlies	30.03.2013 13:49:00
Ursachen für schulische Integration	Ursachen für schulische Integration	marlies	30.03.2013 13:57:00
Ursachen für schulische Integration\Elternwünsche	Elternwünsche	marlies	30.03.2013 14:01:00

Memotext	Seite	Herkunft
Inklusion wird hier nicht berücksichtigt	1	Code
Welches können Gründe sein für Bewilligung oder Einführung der Integration?	1	Code
Die Eltern eines Kindes sprechen sich für oder gegen die Integration ihres Kindes in die Regelklasse aus. Oder die Eltern anderer Kinder sind gegen eine Integration eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen.	1	Code

Tabelle 12: Beispiel für Codehäufigkeiten

Die farblich unterlegten Felder klassifizieren die unter ihnen stehenden Inhalte. 52 Dokumente enthalten insgesamt 304 Stellen zum Code Schulpflege/Gemeinde unter dem Obercode Ziele der Dokumente/Vorbereitung und repräsentieren fast 14% aller Codings. Der Code wird von der Software nummeriert. Seine Position in der Code-Liste ist der Platz 21. Erstellt hat die Codings Marlies am 30. März 2013 nachmittags.

Code-ID	Position	Obercode	Code	Alle Codings	Autor	Erstellt am	Alle Codings %	Dokumente
26	21	Ziele der Dokumente\ Vorbereitung	Schulpflege, Gemeinde	304	marlies	30.03.2013 14:34:00	13.98	52

Abbildung 1: Codematrixbrowser.

So erscheint die Tabelle vor dem Exportieren in Maxqda[®]. Links stehen die Kategorien als Codes. Oben in Grau sind die Dokumente abgekürzt. Die blaue obere Zeile beinhaltet Navigationsinstrumente der Software. In dieser Kreuztabelle ist optisch markiert, wie oft ein Code in welchem Dokument zu finden ist. Je grösser der Fleck, desto mehr gleiche Codings sind im Dokument oben. In Excel[®] werden die Farben und Grössen der Markierungen durch Ziffern und Zahlen ausgedrückt.

Abbildung 2: Coderelationsbrowser.

Dieser Browser zeigt und kommentiert bei Anklicken die Überschneidungen, welche ein Coding mit andern Codings aufweist. Im geöffneten Kontextfenster ist zu ersehen, dass der Code Ziele der Dokumente\ Vorbereitung Schulpflege, Gemeinde sich 63 mal mit dem Code Ziele der Dokumente\Anforderungen im betreffenden Dokument überschneidet. Das heisst, beide Bereiche sind gleichzeitig angesprochen.

Abbildung 3: Dokumentenvergleichsdiagramm.

Das Diagramm zeigt als Ausschnitt die Menge der Codes in Bytes auf, welche in einem Dokument in einem bestimmten Abschnitt vorkommen. Eine Spaltenbreite symbolisiert einen Abschnitt, der aufgeteilt wird in die in ihm vorkommenden Codes. Die Farbe entspricht derjenigen, welche den Kategorien (Codes) zugeordnet wurde. So kann das Vorkommen der Codierungen zwischen den Dokumenten verglichen werden. Im Sonderpädagogischen Konkordat gibt es Codings zu mehreren Oberkategorien im Anfang dieses Dokumentes. Im ICF-CY von der PHZH finden sich Codings erst später im Dokument.

Abbildung 4: Dokument-Portrait.

In Farbe und Ablauf ist die Codierung für ein ausgewähltes Dokument dargestellt, das immer als eine Seite erscheint.

The screenshot shows a software window titled 'Codesystem' with a total count of 2175. The interface displays a tree view of categories, each with a colored icon and a numerical value. The categories are as follows:

Category	Count
integrativer Sonderschulung	1
Integration Verschiedenes	0
Integration allgemein	3
Schulische Integration	5
Diverses	56
Sprache, Kultur	29
Personbezogene Faktoren, Körperf...	27
pädagogische Entscheidungen	75
Ursachen für schulische Integration	0
Gesetzliche Grundlagen	367
Elternwünsche	4
Gemeindebedingungen	11
Diverses	15
Diverse	1
Finanzielle Bedingungen	104
Politische Grundlagen	175
Gesellschaftlich-ethische Grundlagen	97
Ziele der Dokumente	0
Vorbereitung	0
Schulpflege, Gemeinde	304
Diverse	6
Wählerschaft	2
Lehrpersonen	148
Eltern	19
Anforderungen	311
Überprüfung	180
Didaktisch-Methodische Ziele	24
Diverse	6
Unterstützung	0
Diverse	4
Schulpflege, Gemeinde	72
Lehrpersonen	85
Eltern	8
Überzeugung von	0
Diverse	0
Schulpflegen, Gemeinden	27
Wählerschaft	0
Lehrpersonen	9
Eltern	0
Integration Verschiedenes	0
Integration Entscheide	0
Kanton	0
Bund	0
International	0
Sets	0

Abbildung 5: Farben der Kategorien

In obigem Codesystem sind die Codes nicht nur aufgelistet, sondern zusätzlich farblich gekennzeichnet, sodass man sie in den Dokumenten den Porträts oder andern Code-Abbildungen zuordnen, wieder finden und mengenmässig einschätzen kann.

Abbildung 6: Farblich unterscheidbare Kategorien.

Die Kategorien sind einer im Dokument gefundenen Stelle zugewiesen. Bei Anklicken der Kategorie erscheint der ganze Datenbereich. Hier sieht man, dass einer Kategorie auch ein Gewicht zugemessen werden kann.

6.1 Dokumentenliste in Maxqda®

Diese Liste beinhaltet alle Dokumente, welche für die Arbeit in Maxqda eingelesen wurden und elektronisch oder in Papierform archiviert sind.

Tabelle 13: Dokumentenliste exportiert aus Maxqda®

Dokumente		
	Wädenswil Hardcopies	
		HWÄ Spfl VSG 20060518
		HWÄ Spfl Stgr 200610240002
		HWÄ Spfl Stgr 20061024
		HWÄ Spfl SoSchu 20051004
		HWÄ Spfl SoSchu 20050929
		HWÄ Spfl SoSchu 20050922
		HWÄ Spfl Sopä 20060216
		HWÄ Spfl Sopä 20060127
		HWÄ Spfl Sopä 20051103
		HWÄ Spfl PS 19941124
		HWÄ Spfl PS 19910312
		HWÄ Spfl ProSo 20060901
		HWÄ Spfl Koogr 20060904
		HWÄ Spfl Integr 20060908
		HWÄ Spfl Info 20120419
		HWÄ Spfl IF 20060529
		HWÄ Spfl Budg
		HWÄ HfH Sopä 20060115
	Kanton Hardcopies	
		HKtZ --- RESA o J
		HKtZ BiDi Info 20060217
		HKtZ BiDi Info 20061113
		HKtZ BiDi Info 20100512
		HKtZ BiDi RESA 19990901
		HKtZ BiDi RESA o J
		HKtZ BR Integr 19951107
		HKtZ ER Sopä Lb 19960409
		HKtZ Erz Integr 19961101
		HKtZ Erz Sopä Lb 19950118

	HKtZ VSA Info 20060517
	HKtZ VSA Info 20100301
	HKtZ VSA Sopä 20050101
	HKtZ VSA Vsr16 20021001
	HKtZ VSA Vsr9 20010401
	HKtZ Zwi Integr 19900201
Literatur	
	Biblio_Schul_Integration_CH
	Integr 217FB9C894
	Integr 4600626412
	Integr B16E40D629
	Integr sav_spd_folien_lienhard
	Integr sav_spd_handout_lienhard
	Integr. Blinder u sehbehinderter D
	Pdf-PowerIntegration_PPT_handout2011 U. Hofer
	chancengleichheitintegration
	2010_10_4-8_ssg_icf_rb_kg_pl_hs
Bund Hardcopies	
	HCH SKBF Integr 1985
	HCH BSV B.S. 19970930
Wädenswil elektronisch	
	Zs2012 Verzeichnis
	Wwil Integr FEP_2012-2016
	Integr. Wwil Sihltaler 7
	Integr Wwil, Grüne
	Integr Wwil wädi online
	Integr Wwil TA 2009
	Integr Wwil TA 2008
	Integr Wwil so_3_2011
	Integr Wwil Ost Finanzen
	Integr Wwil NZZ
	Integr Wwil NZZ Replik in Seniora
	Integr Wwil Geschäftsbericht2011 ab S 139
	Integr Wwil Bühl Jahresbericht2009
	Integr Elterninformation Heft Wwil 2012
Amtliches Schulblatt elektronisch	
	Schulblatt_6_2011 S 9
	Schulblatt_6_09 S 22
	Schulblatt_5_09 S 22
	Schulblatt_4_2012 ab S. 8
	Schulblatt_4_09 S4
	Schulblatt_3_2012 S 8
	Schulblatt_3_10 S 25
	Schulblatt_3_09 S 5, S26
	Schulblatt_3_08 S 4
	Schulblatt_3_07 S 22
	Schulblatt_2_2012 S 22
	Schulblatt_2_11 S 24
	Schulblatt_1_2012 S 8, 22, 25
	Schulblatt_1_10 S 14
	Schulblatt_1_09 S 22, 25
	Schulblatt_1_08 S 4, S 26
	Schulblatt_1_07 S 4
	Schulblatt_+1_11 S 24
	Schulblatt_20_06 S 20
Kanton elektronisch	
	Vereinbarung_IVSE_nach_Anpassung_an_die_NFA_d

	Sopäs Massnahmen Verordnung ZH 412.103_11.7.07_73
	Sonderpaed_d
	sav_de_funktionsfaehigkeit
	salamanca_erklaerung
	me_ausbildungsanforderungen_sopae_lehrpersonen
	kurzinfo_sonder_d
	konkordat_d
	kommentar_d
	Integr EDK-SAV-Endversion-16-04-2011
	ICF-Hilfetexte
	ICF-Grundkurs
	icf_endfassung_05
	icf_cy PHZH
	icf_beispiel
	Integr Finanzierung 4397a Gesundheitsgesetz
	brb_13_2011_leitlinien_bildung_integration
	bericht_umsetzung_bildung_integration_br_110328
	bericht_bildung_und_integration
	100715_BeEntlastungSchulfeld_Schlussbericht_BeatBucher_definiti
	ZH_Empfehlungen_IS_Regelschule_Neu.Okt.2011
	vsg_neue_bestimmungen_ab_2012
	vsa_rechtskommentar_ergaenzungen_080827_2008
	sonderschulkonzept_21.12.2011
	Schulen+KT+ZH_2009_2010
	Schulen_Kt_ZH_2008_09
	Schulen_Kt_ZH_2007_08
	Schulen_Kt_ZH_2006_07
	Primarschulplan_geogr
	Oberstufe_geogr 2010
	NFP51_Programmschlussbericht
	NFP51_Modul2_d Schulpraxis
	NFP51_Kurzportraet_d
	nfp_ausfuehrung_nfp51
	leitlinien_bildung_und_integration
	Integr. Sopäkonz Ende.pdf
	Integr vsa_Umsetzung Volksschulges 2008
	Integr staffelung_sonderpadagogik
	Integr Sopä Massn Verordn 2007 412.103_11.7.07_78
	Integr Finanzierung 4397a Gesundheitsgesetz
	brb_13_2011_leitlinien_bildung_integration
	bericht_umsetzung_bildung_integration_br_110328
	Vorbereitung_SSG1
	Vorbereitung_de_Ueberpruefung1
	Vorbereitung_de_Ueberpruefung KG
	Vorbereitung_de_PrimarSek
	Vorbereitung_de_Kiga
	verhaltensauffaelligkeit_def_ausdruck
	SSG Kurzinformation_de o J
	rahmenkonzeptiss
	rahmenkonzept 150%

	Meldeformular_Uebergang_fruehbereich_schule_20120917 o J
	me_ausbildungsanforderungen_sopae_lehrpersonen
	Liste+ _Anbieter_B_U_12
	Liste_Schulen_Verhalten 20121109
	Integration und Qualität ZH
	Integr Platzierungen_in_Schulheimen
	Integr beiblatt_a aktualisiert2_staffel1
	HR kleinklasse 2010
	HR integrative_lernfoerderung 2011
	HR Einschulungsklasse 2010
	HR broschuere_foerderung 2011
	brochuere_ssg 2010
	brief_schulische_standortgespraeche Beispiel
	besonderheiten_sopae_kg 2009
	B_und_U_Koerper_und_Sehbehinderung 2012
	Audiopaedagogik_120918 2012
	121113_verhaltensauffaelligkeit_def_interaktiv 2012
	4220_0_0803312_beiblatt_aaktualisiert2_staffel1
	3956_0_071121_wordvorlagekonzeptso
	3903_0_seitenaus071101_000045_beiblaetter_b_netz1
	Bund elektronisch
	Integr Stärken236
	IntegrationTeilbericht_Art17_b_d
	Kantonaler_PISA-Bericht_-_Bern_St_Gallen_Zuerich_-_Fuer_das_Leb
	Bericht2003_Final_dt
	Studie_PHZ.Luzern.ISH_2012.03
	SCHILW Fortbildung für Lehrerteams zur schul. Integr.
	pisa2000_bericht
	PISA03_Porträt_Zürich
	Pisa03_DCH_FL_Detailanalysen_Methodik
	Pisa03_DCH_FL_Analysen_Portraets
	PISA+2009_Schueler+im+internationalen+Vergleich_Erste+Ergebniss
	PISA+2009_Portrait_KantonZH
	Pisa+2006+-+Porträt+des+Kantons+Zürich
	PISA+2006
	Nachteilsausgleich_Artikel_SZH_2012_Glockengiesser-et-al.
	Kantonaler_PISA-Bericht_-_Bern_St_Gallen_Zuerich_-_Fuer_das_Leb
	Integration Bern EDUCATION 2.11
	Integr TG Schulblatt_September_2008
	Integr sav_spd_handout_lienhard
	Integr sav_spd_folien_lienhard
	EDK 11-12 Integration Kantonsumfrage
	EDK 11-12 Integr Vorschule
	EDK 11-12 Integr Vorschule min
	EDK 11-12 Integr Vorschule max
	EDK 11-12 Integr Primschule
	EDK 11-12 Integr Primschule min
	EDK 11-12 Integr Primschule max

	EDK 11-12 Integr OStufe
	EDK 11-12 Integr OStufe min
	EDK 11-12 Integr OStufe max
	111205_MM_PISA2009_Ergebnisse
	111205_MK+PISA2009_Referat_Aeppli
	111205_MK+PISA2009_Präsentation_RRAeppli
	111205_MK+PISA2009_Präsentation_Moser

7 Excel® -Dateien und Diagramme als Beispiele

Sie werden nicht einzeln als Abbildung beschriftet. Sie sind innerhalb der Abbildung betitelt und entstammen alle der auf der DVD enthaltenen Excel®-Mappe.

Schulische Integration \pädagogische Entscheidungen

Ziele der Dokumente \Anforderungen

Ursachen für schulische Integration \Finanzielle Bedingungen

Ziele der Dokumente\Vorbereitung\Schulpfleg e, Gemeinde

Abbildung 7: Kategorien dargestellt in Häufigkeit pro Jahr

Bsp.: Die lindengrüne Kurve mit dem runden Fleck für das Jahr 2007 zeigt bei „Ursachen für schulische Integration\Gesetzliche Grundlagen“ rund 160 Nennungen.

Abbildung 8: Dieses Balken- Diagramm gibt dieselben Informationen wie das vorhergehende

Tabelle 14: Kategorie Schulische Integration mit Unterkategorien pädagogische Entscheidungen, Diverses und Sprachliches

Schulische Integration \ pädagogische Entscheidungen	Schulische Integration \ Diverses	Schulische Integration \ Sprache, Kultur
3	0	0
4	0	0
4	0	0
9	0	0
5	0	0
8	0	0
0	0	0
3	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	7	3
15	2	0
1	4	1
4	3	0
0	0	2
2	1	0
5	0	0
0	0	0
0	2	0
63	19	6

Tabelle 15 : So erscheinen Codings mit Zusammenfassungen in Excel®. Es folgen Spalten mit Zeit, Dokumentgruppe etc., die sich auf der DVD finden.

Dokument	Kategorie	Jahr	Anfang	Ende	Coding	Paraphrase 1	Paraphrase 2, Zusammenfassung	
HCH SKBF Integr 1985	Schulische Integration\pädagogische Entscheidungen	1985	2062	2502	ergeben, dass einer Persönlichkeitsentwicklung, eine gute soziale Integration und eine positive Leistungsentwicklung für Schüler mit Schulschwierigkeiten vor allem dann zu erreichen sind, wenn die Interaktionen und die Zusammenarbeit zwischen allen am Bildungsprozess beteiligten Partnern (Schülern, Lehrern, Sonderpädagogen, Schulpsychologen ...) gut funktionieren und zudem im Unterricht vermehrt differenziert und individualisiert wird.	ergeben, dass Persönlichkeitsentwicklung, soziale Integration und positive Leistungsentwicklung für Schüler mit Schulschwierigkeiten erfolgt, wenn Interaktionen und Zusammenarbeit zwischen beteiligten Partnern (Schülern, Lehrern, Sonderpädagogen, Schulpsychologen ...) funktionieren, und im Unterricht differenziert und individualisiert wird.	Persönlichkeits-, Leistungsentwicklung, soziale Integration funktionieren, wenn Lernende, LP, SHP, SPD zusammenarbeiten und differenziert und individualisiert wird.	marlies

Tabelle 16: Übersichtliche Zusammenfassung in Excel® ohne Ankerbeispiel

Dokument	Code	Jahr	Start	Ende	Paraphrase 2
HCH SKBF Integr 1985	Schulische Integration\pädagogische Entscheidungen	1985	1285	1558	Integration in Regelklassen, in welchen differenzierend unterrichtet und durch SHP unterstützt wird. Beteiligte LP arbeiten zusammen.
HCH SKBF Integr 1985	Schulische Integration\pädagogische Entscheidungen	1985	2062	2502	Persönlichkeits-, Leistungsentwicklung, soziale Integration funktionieren, wenn Lernende, LP, SHP, SPD zusammenarbeiten und differenziert und individualisiert wird.
HCH SKBF Integr 1985	Schulische Integration\pädagogische Entscheidungen	1985	1484	1659	Deskriptoren 'Sonderschulwesen; 'Schulversuch; 'Evaluation; langsamer Lerner; Lernbedingungen; soziale Integration; differenzierender Unterricht; Test; Fragebogen; Folgestudie

8 Nicht verwendete Dokumente

Tabelle 17: Hardcopies Wädenswil (WÄ)

Diese Unterlagen sind auch als Papierkopien vorhanden.

Schulpflege	Integration Pascale	HWÄSpfl	PS	19910312
Schulpflege	Notizen Pascale	HWÄSpfl	PS	19941124
Schulpflege	Auftrag Sonderschule	HWÄSpfl	SoSchu	20050922
Schulpflege	Vernehmlassung Sonderschule	HWÄSpfl	SoSchu	20050929
Schulpflege	Vernehmlassung Sonderschule	HWÄSpfl	SoSchu	20051024
Schulpflege	Vernehmlassung Schulpflege	HWÄSpfl	Sopä	20051103
Schulpflege	HfH Offerte Konzept	HWÄSpfl	Sopä	20060115
Schulpflege	Sonderpädagogisches Projekt	HWÄSpfl	Sopä	20060127
Schulpflege	Sonderpädagogisches Konzept	HWÄSpfl	Sopä	20060216
Schulpflege	Budget Sonderpädagogik	HWÄSpfl	Budg	20060510
Schulpflege	Umsetzung neues Volksschulgesetz	HWÄSpfl	VSG	20060518
Schulpflege	Umsetzung Planung	HWÄSpfl	IF	20060529
Schulpflege	Kleinklassen oder ISF?	HWÄSpfl	ProSo	20060901
Schulpflege	Pilotversuch ISF	HWÄSpfl	Koogr	20060904
Schulpflege	InFo ¹ -Blatt 1	HWÄSpfl	Int	20060908
Schulpflege	Umsetzung Volksschulgesetz	HWÄSpfl	Stgr	20061024
Schulpflege	InFo- Blatt 2	HWÄSpfl	Int	20061130
Schulpflege	Umsetzung Integrierte Schulung unter Leitung der Regelklasse Vortrag inkl. Historie (P. Weil)	HWÄSpfl	Int	20120819

Tabelle 18: Elektronische Dateien Wädenswil, nicht ausgewertet

Diese Dokumente sind in elektronischer Form vorhanden und betreffen auch Zeitungsausschnitte und Schulbroschüren.

Zürichseezeitungen	Integration Wädenswil Oberstufe	OLit	WÄIntOstZSZ	2007
Oberstufe	Sopä Konzept Oberstufe	OWÄ	SopäKOst	2008
Sihltaler Anzeiger	Integration Gerberacher	OLit	WÄGerST	2008
Tages-Anzeiger	Integration Wädenswil	OLit	WÄIntTA	2008
Bühl	Jahrbuch 2009 Pascale Streuli	OLit	WÄBühPS	2009
Tages-Anzeiger	Integration Wädenswil	OLit	WÄIntTA	2009
Grüne	Sopä Konzept	OLit	WÄSopäKGr	2010
Neue Zürcher Zeitung	Integration Wädenswil	OLit	WÄIntNZZ	2010
Gewerbebund	Integration Wädenswil	OLit	WÄGB	2011
Schulpflege	Eval. Sopä Konzept	OWÄ	EvalK	2011
Schulpflege	Eval. Sopä Konzept Fragebogen	OWÄ	EvalKFrBo	2011
Schulpflege	Eval. Sopä Konzept Teams	OWÄ	EvalKT	2011
Sozialdemokraten	SO! Begabtenförderung	OLit	WÄSOBefafö	2011
Schulpflege	140plus (Grundl für Sopä Überar)	OWÄ	140pl	2012
Schulpflege	Ausgangslage Sonderschulung	OWÄ	SoSchuAusg	2012
Schulpflege	Ausgangslage Sopä	OWÄ	SopäAusg	2012
Schulpflege	Einführungsklasse	OWÄ	EKIF	2012
Schulpflege	Eltern-Info-Heft	OLit	WÄEInf	2012
Schulpflege	Integrierte Schulung	OWÄ	IS	2012
Schulpflege	Sopä Protokolle 2012 – 13	OWÄ	SopäProt	2012
Wädenswil	Finanzentwicklung 2012 – 16	OLit	WÄFEP	2012
wädi.ch	Homepage	OLit	WÄwädi.ch	2012

¹ Informationsblatt der Schulpflege zum Stand der „In-tegrierten Fo-erderung (Wortspiel)

9 Weiteres

9.1 Texte, die im Umfang den Hauptteil übersteigen würden

Hier folgt der Auswertungsteil des Hauptbandes nach Kategorien und einzelnen Jahren zwar schon gekürzt, aber ausführlicher als im Hauptteil dargestellt. Die Interpunktion ist inkonsequent. Teils ist sie aus den Codings übernommen, teils ergänzt. Indikativ und Konjunktiv sind teils übernommen und teils Indikatoren von Zusammenfassungen. Im Gegensatz zum Hauptband werden hier die Jahreszahlen, statt der Dokumentenkürzel verwendet. Sämtliche Zitation stammt aus den bearbeiteten Dokumenten und kann beiliegender DVD entnommen werden.

9.1.1 Schulische Integration, mit den Unterkategorien Pädagogisches, Sprachliches, Diverses

Zahlenmässig fällt auf, dass die beiden letzteren Kategorien eher wenige Funde zeitigten (19 für Diverses, 6 für Sprachliches), doch pädagogische Entscheidungen/Grundlagen 63 mal kategorisiert wurden.

Bei folgenden Aussagen werden Interpretationen mit hineingenommen, wo es sinnvoll scheint. Die Ankerbeispiele und Paraphrasen dazu finden sich als Beispiel im Anhang und als vollständige Codierung mit mehreren Schritten der Zusammenfassung auf der beigelegten DVD (vgl. Anhang 6).

1985 Das Dokument HCHSKBFIntegr (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung) 1985 beschreibt im pädagogischen Bereich, es sei wichtig, dass die beteiligten Lehrpersonen zusammenarbeiten, wenn die Integration in Regelklassen differenzierend erfolge. Eine Fachperson unterstütze die Regelklassen-Lehrerinnen und Lehrer. Es geht im Ganzen um den Schulversuch zur Integration im Kanton Zürich in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Einige Gemeinden und Eltern hatten sich aus finanziellen und pädagogischen Gründen zu diesem von der Erziehungsbehörde schliesslich bewilligten Schulversuch entschlossen und wurden wissenschaftlich begleitet. Persönlichkeitsentwicklung, Leistungsentwicklung und soziale Integration seien Zentrum. Diese würden funktionieren, wenn Schüler, Lehrer, Förderperson und Schulpsychologischer Dienst zusammenarbeiten, und sowohl differenziert als auch individualisiert werde.

Im Laufe der Zeit ändert sich die Sprache. Neue Begriffe tauchen auf. 1994, in der Salamanca –Vereinbarung, (vgl. OKtZ SalUnesco 1994) heisst es, Pädagogik für besondere Bedürfnisse nütze allen. Wenn menschliche Unterschiede normal seien, sei Lernen an die Bedürfnisse des Kindes in Tempo und Lernprozess angepasst, was der gesamten Gesellschaft nütze. Der Begriff Ressource wird genannt. Wenn man darauf aufbaue, gebe es Hoffnungen. So werde gelernt, was die Gesellschaft an Solidarität brauche. Ein neues Denken mache sich breit in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse.

1995 Dann äussert sich die Furcht vor dem weiteren Differenzieren der sonderpädagogischen Angebote in der Evaluation zum Sonderpädagogischen Leitbild. Integrative Schulung habe bessere Ergebnisse und beliesse die Kinder in ihrem Wohnquartier (vgl. HKtZErz Sopä Lb 19950118).

1996 Ein Jahr später heisst es, bei integrativer Schulungsform ISF würden Kinder weit möglichst in Regelklassen unterrichtet und durch Förderunterricht unterstützt. Sie würden heilpädagogischen Förderunterricht besuchen zur Entwicklung des Selbstbewusstseins, sozialen Verhaltens und schulischer Leistungsfähigkeit. Diese Art Unterricht erlaube Förderung von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichsten Voraussetzungen in diesen Bereichen. Ein individueller Förderplan wird genannt. Die Integration ersetze die Sonderklasse B für Kinder mit grossen und dauernden Leistungsschwierigkeiten. Eine Fördergruppe könne Kinder aufnehmen, wenn Schulschwierigkeiten in der ersten Klasse vorhersehbar sind. Hiermit werde die Sonderklasse A ersetzt, welche jeweils zwei Jahre dauerte. Die Beurteilung wird so gehandhabt, dass das normale Zeugnis allen ausgestellt wird.

1997 soll die integrative Schulungsform die normale Form werden, und die Einschulungsklasse wird als ressourcenschonend und bessere Schnittstelle für Kindergarten-Regelklasse angeschaut als die Sonderklasse A.

1999 nehmen 95 von 222 Gemeinden am Schulversuch mit der integrativen Schulungsform ISF teil. Alle früheren Angebote bestehen daneben weiter. Das Leitbild will Sonderschulen und Sonderklassen zulassen. Gewisse Formulierungen wiederholen sich über die Jahre wörtlich: „Die Einschulungsklasse ist die bessere Schnittstelle für den Übertritt in die Regelklasse als die Sonderklasse A und spart Pensen, die auf Integration umgelagert werden können.“ (vgl. HKtZ BiDi RESA, 1999). Hier ist auch die Rede von neu zugewanderten Fremdsprachigen, die im ersten Jahr intensiv Deutsch (DfF, Deutsch für Fremdsprachige) haben und die hiesige Kultur kennenlernen sollen, bevor sie von der Aufnahmeklasse in die Regelklasse wechseln. Erstmals sollen die heilpädagogischen Fachkräfte in die Kollegien integriert werden, damit die Zusammenarbeit besser klappt. Die Arbeit der Regellehrpersonen werde verändert, mit mehr heilpädagogischer Unterstützung.

Im Jahr 2001 lautet das Motto: Nur gemeinsam kann die Integration gelingen, doch die Zuweisungspraxis stehe dem entgegen. Häberlin wird mit einer Äusserung aus 1988 zitiert, seiner Vision «einer humanen Schule, die alle Kinder, auch bei tiefer Intelligenz oder bei schwererer Behinderung, als akzeptierte und gleichwertige Partner aufnimmt» (vgl. (HktZVSA Vsr9 20010401).

Erst 2007 kommt wieder ein pädagogischer Punkt zur Sprache: Nach BehiG (vgl. BehiG, 2002) will Sonderpädagogik eine unterschiedliche Behandlung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf und Anpassung der Unterrichtsformen. Die Kantone trügen ab 2008 die Verantwortung für Sonderpädagogische Massnahmen und Sonderschulung bis zum vollendeten 20. Altersjahr. In diesem Jahr gibt es im Ganzen ungeheuer viel Material zur schulischen Integration. Es geht ums festgelegte Grundangebot, Anforderungsniveaus, Bildungsstandards, individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten. Die Schule soll mit pädagogischen Themen ein Profil bekommen. Grosse Bedeutung für Lehrpersonen hätten die Entwicklungen im pädagogischen Bereich. Sonderschullehrkräfte sollen fliegende Unterstützung für Regellehrkräfte werden. Innert 10 Jahren seien die Sonderschulplätze um 40% angewachsen, deswegen müssten Massnahmen und Ressourcen auf Wirksamkeit überprüft und angepasst werden. Nun wird auch ein Kritikpunkt genannt, welcher meint, gehörlose Jugendliche

würden in der Pubertät gerne in eine Sonderschule mit gleichen Menschen wechseln. Altersdurchmisches Lernen AdL soll integrierend wirken. Chancengleichheit und Vertrauen seien vordringlich. Ressourcenorientierter Unterricht setze auf Stärken.

2008 wird nach den Erfolgsfaktoren für qualitativ hochstehende Schulentwicklung gefragt.

2009 ist pädagogisch geprägt vom Schlussbericht des NFP51 (Nationales Forschungsprojekt), zum Thema Integration und Ausschluss und was die Bildungsstätten dazu beitragen. Das schulische Standortgespräch SSG ist Pflicht mit neuen Fortbildungsregelungen dazu.

2011 wird Kooperation ausgedeutet: Schulkonferenzen, pädagogische Unterrichtsteams, Teamteaching, informelle Absprachen und Projektgruppen gehörten dazu. Dialogisches Lernen nach Ruf/Gallin wird im Schulblatt thematisiert.

2012 wird wieder Mundart gesprochen im Kindergarten. Zu viele Bezugspersonen an den Klassen werden bemängelt und Massnahmen gegen Belastung vorgestellt. Dazu startet 2013 der Schulversuch mit wenigen Bezugspersonen pro Klasse.

Betrachtet man diesen Ablauf, so scheint er ungeheuer konzentriert geschehen zu sein. Doch es dauerte seine Zeit, bis die breite Basis sich mit den pädagogischen Notwendigkeiten vertraut gemacht und auch Kritik daran aus Erfahrung üben konnte. Im pädagogischen Bereich war Einiges zu vernehmen, während die beiden andern Codes unter der Kategorie „Schulische Integration“ eher weniger aufzuweisen haben.

9.1.2 Ursachen für schulische Integration

Dieses Kapitel beinhaltet die Unterkategorien Gemeindebedingungen, Politische Grundlagen, Finanzielle Bedingungen, Gesetzliche Grundlagen, Gesellschaftlich-Ethische Bedingungen und Diverses. Der anfängliche Begriff „Gesetzliche Grundlagen“ wurde umbenannt in „Rechtliche Grundlagen“, weil dieser umfassender ist. Rechtliche Grundlagen beinhaltet Verfassungen, Gesetze, Verordnungen und Konkordate sowie einzelne Rechtsprechung.

9.1.2.1 Ursachen für schulische Integration \ Gemeindebedingungen

Gemeindebedingungen erscheinen gerademal an 11 Stellen: drei 1985, acht 1994 und zwei 2011. Die drei Stellen von 1985 beschäftigen sich mit der differenzierten Schulung schulschwacher Kinder in der Wohngemeinde. Die durch die Erziehungsbehörden bewilligten Schulversuche ergaben sich wegen immer kleinerer Schülerzahlen in gewissen Gemeinden. Die Unterstützung der Regelklassen erfolge durch eine heilpädagogische Fachperson und die Beteiligten würden zusammenarbeiten.

1994 verweist auf Sonderschulen als wertvolle Ressource für die Entwicklung integrativer Schulen. Auch könne eine Sonderschulung manchmal sinnvoller sein als eine Integration. Unterstützung in der Regelklasse solle als Kontinuum laufen, von Hilfe im Klassenzimmer bis zu Förderprogrammen. Positive Haltung dafür, was in Schulen für Behinderte erreicht werde, sei wichtig. Gutes Unterrichten, Beurteilung der Bedürfnisse, Anpassung von Lehrplan-Inhalten, Technologien und

Individualisierung würden dies ermöglichen. Lehrbefähigung beinhalte auch, auf besondere pädagogische Bedürfnisse einzugehen. Die Grundlage bilde unter verschiedenen Bedingungen arbeiten zu können unter Einschluss aller Behinderungsarten. Universitäten sollten Beratung, Forschung, Evaluation und Vorbereitung von Lehrerausbildnern in Pädagogik für besondere Bedürfnisse übernehmen. Kontakt mit behinderten erfolgreichen Erwachsenen helfe beim Entwickeln eines eigenen Lebensstils und ermögliche realistische Erfahrungen.

2011 sieht die dritte Staffel fertig mit der Umsetzung der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen mit eigenem Sonderpädagogischem Konzept. Gemeinden melden zu wenige Mittel für die Integrierte Förderung IF.

Hier wird der Kontextfaktor „Einstellungen“ als wichtig für Integration erachtet. Es geht also nicht nur darum, dass integriert wird, sondern, dass die Beteiligten der Integration positiv begegnen.

9.1.2.2 Ursachen für schulische Integration \politische Grundlagen

Diese Kategorie nennt insgesamt 196 Stellen über die Jahre hinweg, wovon einige mit vielen Nennungen erscheinen. Dies sind die Jahre 1994 mit 79, 2001 mit 21, 2007 mit 23, 2009 mit 28 und 2010 erneut mit 23 Stellen. Manches Jahr nennt dazu gar nichts und einige Dokumente Weniges. Untenstehendes Diagramm mag dies illustrieren

Abbildung 9: Quantitatives Abbild über die Menge der codierten Stellen zu „Politische Grundlagen“

1985 widmet sich dem vom Bund geführten Forschungsprojekt den zürcherischen Schulversuchen mit integrativen Schulungsformen für Schüler mit Schulschwierigkeiten. Forschende Institutionen werden beschrieben und Grafiken zur Veranschaulichung eingefügt. Acht Gemeinden waren beteiligt und sollten sich entweder für die Integration oder das alte Modell entscheiden. Ein sowohl- als auch war für den Versuch nicht möglich.

1994 setzte die für die schulische Integration bedeutsame Salamanca-Erklärung viele politische Schwerpunkte. Manche Stellungnahmen wären gleichermassen in der Pädagogik oder den Gemeindebedingungen aufzunehmen, bilden jedoch Grundlage für die Politik. Integrative Schulen seien das beste Mittel gegen diskriminierende Haltungen. Politik und Gesetz anerkannten integrative

Pädagogik, ausser zwingende Gründe sprächen dagegen. Die Veränderung des Systems wird vorweggenommen für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen für besondere Bedürfnisse. Die Politik soll integrative Schulen und Pädagogik für besondere Bedürfnisse in Bildungsprogrammen befürworten. Planung, Einführung und Beurteilung integrativer Massnahmen für besondere pädagogische Bedürfnisse sollen intensiviert werden. 1996 -2002 solle das erweiterte Programm für integrative Schulen, für Gemeindeunterstützung und Durchführung von Pilotprojekten finanziell gefördert werden. Integrierende Schulen würden eine kindzentrierte Pädagogik anwenden, die auch schwere Benachteiligungen berücksichtige. Gemeindeschulen wären am erfolgreichsten darin. Solidarität würde aufgebaut. Der Staat erreiche so Bildung für alle. Die Integration müsse evaluiert werden. Integrative Schulen ergäben ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Bildung für alle.

Manche Stellen wiederholen sich in verschiedenen Abschnitten des Textes und erscheinen dadurch genau gleich wieder. Vorspann, das eine Unterthema, das nächste Unterthema, eine Bildlegende, Zusammenfassung bedienen sich derselben Formulierungen.

Integrative Schulen würden erfolgreich Unterstützung aus der Gemeinschaft anregen und fänden Wege, die beschränkten Mittel sinnvoll zu nutzen. Gemeinde und Schule ergänzten einander für die Integration aller Menschen. Eltern und Helfer nähmen aktiv an der Schularbeit teil. Ausbildung in Pädagogik besonderer Bedürfnisse soll integriert in die Ausbildung zur Regellehrkraft sein, um ihre Mobilität zu gewährleisten. Integrative Programme stünden unter dem Dach der Integration und verbänden Vorschul- und Frühförderaktivitäten. Positive Einstellung gegenüber Mitarbeit der Eltern fördere die Integration. (Schul)Politiker verpflichten sich gegenüber der Öffentlichkeit regelmässig zur Integration. Politik und Finanzen förderten die Entwicklung integrativer Schulen. Integrative Schulen seien das beste Mittel für die Bildung aller. Die Politik schaffe guten Boden dafür. Kooperation verschiedener Stellen und Organisationen förderten die Integration in Schulen. Der Zugang zu Bildung für jene mit besonderen Bedürfnissen soll erleichtert werden. Dezentrale Strukturen ermöglichen Mitwirkung, Planung, Beobachtung und Beurteilung der Betreuung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Netzwerkarbeit sei nötig für die Unterstützung von Fördermassnahmen. "Besondere pädagogische Bedürfnisse" sei ein Begriff, der sich auf Lernende mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten beziehe". Schulpolitik solle festlegen, dass ein Kind mit Behinderung die Nachbarschaftsschule besucht. Bildungspolitik sollte auf individuelle Unterschiede und Situationen grösste Rücksicht nehmen. Gemeinden sollen lernen, Versorgung pädagogischer Bedürfnisse zu unterstützen. Pädagogik für besondere Bedürfnisse soll bei Planung und Umsetzung von Bildungs- (und verwandten) Programmen politisch geleitet sein. Aktionsforschung sei wichtig, damit die Aufmerksamkeit auf innovative Lehr-, Lern- und Arbeitsformen gerichtet würde.

Eine geballte Ladung an politischen Forderungen legt hier den Grundstein für politische Prinzipien der schulischen und gesamten Integration von Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Viel Optimismus, Hoffnung auf Veränderung und politische Vision einer Gesellschaft für alle scheinen hier auf.

1997 hat das Referat eines BSV-Vertreters (Bundesamt für Sozialversicherungen) die Möglichkeit aufgezeigt, wie eine niederschwellige Integration unter den derzeitigen politischen Bedingungen möglich wäre, wenn alle Beteiligten einverstanden seien.

2000: Das nationale Forschungsprogramm NFP51 betrachtet in einem Teilmodul zu „Integration und Ausschluss“ ausgrenzende Faktoren des Bildungswesens, historisch und aktuell. Darin kommen auch Schulverweise und Re-Integration zur Sprache. Die Forschung geschah interdisziplinär. Hier war es ein politischer Entscheid, diesem Forschungsprojekt Wichtigkeit beizumessen und Gelder zu sprechen.

Im 2001 sprechen Unterlagen vom Volksschulamt, die Ausführungsbeschreibung zum NFP51, sehr ausführlich über politische Bedingungen. Die Broschüre zur Volksschulreform VSR9 lässt Gérard Bless zu Worte kommen. Die bisherigen Angebote würden Integration verhindern, weil jedes Problem an ein (ev. neues) Subsystem delegiert werden könne (z.B. Hochbegabung). Und: „Es darf überhaupt keine Separation mehr geben“. Er interpretiert, die Schule werde immer intoleranter. Man müsse flächendeckend integrieren, um nicht weiter auszusondern. «Es darf überhaupt keine Separation mehr geben». Einführung von ISF verminderte die Zahl der Sonderklassen nicht, sondern sei zusätzlich gekommen. Weil neue Erkenntnisse in der Sonderpädagogik bestünden, dominiere Integration weltweit die Debatte, und RESA basiere auf Integration. Politische Haltungen seien grundlegend.

Im Alltag mit Politik, Arbeit, Freizeit und Medien wirkten normierende Kräfte wie Sprache, Bilder, soziale Regelsysteme integrierend und ausgrenzend. NFP51 bezwecke eine Dokumentation und Erforschung von Integrations- und Ausgrenzungsmechanismen in der Schweizer Geschichte und Gegenwart, welche gesellschaftlich, kulturell und ökonomisch bedingt seien und waren. Das nfp51 geht Integrationsbemühungen, Ausschlussvorgängen, der Rolle von Akteuren und Akteurinnen, den Prozessen, der individuellen Autonomie und den Entscheiden für oder gegen Normen nach.

Grundrecht, Staat und Gesellschaft hätten ihren Anspruch auf Integration von Gruppen und Individuen. Wann wird dieser zu Ausgrenzung, Stigmatisierung, führt zu Zwangsmassnahmen?

Dargestellt werden Themenschwerpunkte und Untersuchungsebenen tabellarisch: Hier interessiert das Modul Erziehung und Bildung auf den Ebenen Diskurse, Institutionen, Akteur/innen sowie Betroffene. Erfahrungen mit dem Bildungswesen als wichtige Integrationsinstanz, Sozialisierung der jeweils jüngeren Generation über Bildung, Gefahren der Ausgrenzung, Zugang zu Bildung, pädagogische Konzepte, Bildungsmassnahmen, Rolle bei Normalitätsvorstellungen, historisch und aktuell sollen dokumentiert und der politischen Öffentlichkeit (Behörden, Organisationen, Verbände, Wirtschaft, Medien) zugänglich gemacht werden. Impulse für Politik und Rechtspflege, für Integrationsprozesse in Sozialem, Fürsorge, Bildung, Schule und Gesundheit werden erwartet und Handlungsbedarf geklärt. Ausgrenzungspraktiken, Übergangsgestaltung, Leitbilder für Eltern und Jugendliche als Orientierung, Lehrlingsselektion werden betrachtet.

Basler Beratungsprozesse mit auffälligen Kindern in drei kooperierenden Institutionen von 1965 bis 1995, mit Schwerpunkt 70er Jahre wurden untersucht. Oft ermöglichten unsichtbare

Dienstleistungen Kindern ein normales unauffälliges Leben. Kontakt in staatlicher Beratung sei emotional.

In Lehrstellen gehe die Integration oft auf Kosten anderer Betroffener, die dann keine Stelle finden und nun neue Benachteiligte sind.

Ein weiteres Thema war, wie die Beteiligten einen Schulverweis, -Ausschluss erleben und dessen Konsequenzen für Bildungspolitik und Schulpraxis in der Schweiz, mittels Umfrage im Kanton Zürich (Mettauer und Szaday). Das 9. Schuljahr, Kleinklassen und ausländische Knaben waren übervertreten. Gründe: Schulverweigerung aktiv und passiv; Stören, schlechtes Benehmen. Häufig genanntes Ziel bei definitiv ausgeschlossenen Knaben war: Schüler entfernen. Bei Mädchen: Lösung oder Ausweg für die Schülerin.

2007 Die IV (2002 mit 731 Mio CHF beteiligt) zieht sich aus der Finanzierung und den Massnahmen zurück. Damit sei die "Organisation der Sonderpädagogik zu vereinfachen und zu rationalisieren". "Ein gesamtschweizerischer Rahmen für den sonderpädagogischen Bereich" sei nötig und das diesbezügliche "... Konkordat tritt in Kraft, wenn zehn Kantone beigetreten sind, aufgrund der Übergangsfrist frühestens aber auf den 1. Januar 2011." "Die EDK macht keinerlei Vorgaben zu Methoden oder beruflichen Spezialisierungen für die zu erbringenden verstärkten Leistungen".

Integration/Selektion: Tücken des hierarchisch gegliederten Schulsystems. Winfrid Kronig macht aufmerksam darauf, wie extrem selektiv das Schweizer Bildungssystem noch sei. Selektion werde mit dem Leistungsprinzip begründet, doch dahinter regierten Irrtümer.

Flächendeckende Integration komme, eine Schule, die möglichst viele Kinder einschliesst. Fragen dazu an Daniela Belmont und Peter Kaegi vom VSA, Sektor Sonderpädagogik, welche ihre Erfahrungen damit erläutern. Die Integrationsfähigkeit der Schule sei gefragt, nicht die des Kindes. Schüler hätten gemeinsame und individuelle Bildungsansprüche, teils besonderer Art, denen man mit sonderpädagogischer Förderung begegne. Mit dem Recht auf wohnortnahe Schule komme es zu selbstverständlichen Begegnungen zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern, im Schulhaus, auf dem Weg, im Quartier. Die Schweiz habe noch 1994 die Erklärung von Salamanca ratifiziert und den Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Diese verpflichten auf Bildung mit integrativer Ausrichtung. Dazu komme das BehiG (Behindertengleichstellungsgesetz) und das neue Volksschulgesetz VSG. Als Folge des Neuen Finanzausgleiches NFA und des Rückzugs der Invalidenversicherung IV aus der Sonderschulung könne der Kanton der Erklärung von Salamanca viel näher kommen bezüglich Integration.

Nach einer Studie der Uni Freiburg bringen integrative Schulen eher leistungsstärkere SuS hervor.

Nun bietet jede Gemeinde zwingend Integration an. Kleinklassen sind möglich, aber nicht mehr unterteilt, sondern für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf, dazu Einschulungsklasse und Aufnahmeklasse. Nur die grösseren Gemeinden würden Kleinklassen anbieten können.

Die Schule wird im Unterricht durch SHP unterstützt. Der Wissenstransfer von sonderpädagogischen Einrichtungen sei eine weitere Hilfe. Didaktisch wird der Unterricht auf Individualisierung umgestellt, mit Hilfsmitteln und Weiterbildung. Infrastrukturen werden angepasst, ev. mit baulichen Änderungen.

Präzise Diagnose und Abklärung der Lernvoraussetzungen solle nach einem standardisierten internationalen Verfahren ablaufen.

Regula Enderlin Cavigelli interviewt fürs Schulblatt Urs Meier aus der Projektleitung Umsetzung Volksschulgesetz. Der Entwicklungsstand der Schule und die Umsetzungsplanung des Kantons beeinflussen Zeitpunkt und Themen, mit welchen die einzelne Schule einsteigt. Die "Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007" ist nun gültig. Und nach dem BehiG ist den "über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen statuierten Verpflichtungen nachzukommen". Integration sei Separation vorzuziehen. Entwicklungsmöglichkeiten und Schulorganisation werden berücksichtigt,

2008 wird der Bericht des Bildungsrates über "Bildung, Integration und soziokulturelle Vielfalt " erwartet und die Legislaturziele der BiDi (Bildungsdirektion) von 2007 veröffentlicht: Frühförderung, Diskussion um Oberstufen-Entwicklung mit den Zielen «fördern», «integrieren», «sich messen», «kooperieren» und «voranbringen» " Die Lehrmittelplanung berücksichtige vielfältige Faktoren.

2009 erscheinen die Leitlinien zu Bildung und Integration des BR vom 14.1.2008

Wer Personen in Übergängen begleitet, habe eine bedeutsame Rolle inne. Die Institutionen müssen dazu zusammenarbeiten, um Ausgrenzungsdynamiken in Übergängen zu erkennen. Die Schlusspublikation der Dynamiken von Integration und Ausschluss kam in der Schweiz im Seismo Verlag Zürich heraus, worin Ursachen, Entstehung und Wirkungsweisen von sozialer Integration und Ausschluss in der Schweiz, historisch und aktuell dokumentiert waren. Für die Schule wichtig seien Schulpraxis und Bildungswege. Die Ergebnisse zeigen Entstehung und Durchsetzung von gesellschaftlichen, institutionellen, kulturellen und ökonomischen Mechanismen, die ausgrenzen oder integrieren. Die Grundlagen für das Erkennen von und den kritisch reflektierten Umgang mit Differenz und Ausschlussrisiken sowie Möglichkeiten und Grenzen der (Re-)Integrierung sind erarbeitet.

Bis 1970 wurde der Sozialstaat ausgebaut und integrative Sozialpolitik betrieben, welche als Paradox Gruppierungen aus der Gesellschaft ausschloss. Integration wird oft positiv, vage, undifferenziert unpräzise und mehrdeutig definiert, das gibt Platz für einen weiten Interpretations- und Ermessensspielraum. Weil objektiv und subjektiv festgestellte Integration unterschiedlich wahrgenommen werden, sind Integration und Ausschluss nicht stabil, sondern verlaufen in ungleichzeitigen Prozessen. Integrations- und Ausschlussprozesse betreffen immer alle Mitglieder einer Gesellschaft. Je nach Zugehörigkeit zeigen die Prozesse sich anders. Gelingende Integration kann Ausschluss von Anderen bedeuten. Übergangssituationen bilden sensible biographische

Phasen. Wer, nehme meist die soziale Stigmatisierung vorweg, um ihre randständige Position zu verinnerlichen. Kompensiert wird mit auffälligem Verhalten. Der Datenschutz ist ein Problem. NFP51 macht normierende Kräfte sichtbar und sensibilisiert für Chancen und Risiken von Integrations- und Ausgrenzungsprozessen. Es geht auch um Integrations relevante Massnahmen in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen.

2010 Der Bildungsrat BR gibt den Bericht zur Umsetzung der BR-Leitlinien zur Publikation am 8. März 2011 frei. Verstärkter Schutz vor Diskriminierung erfordere weniger Integrationsförderung für Zugewanderte. Ein kantonales Integrations-Gesetz werde vorbereitet und ein runder Tisch eingerichtet. Bis 2011 sei integrative Förderung flächendeckend im Kanton. Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden in Regelklassen geschult und unterstützt von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SHP, was die Zahl der separierenden Klassen vermindere. Das Bildungswesen und die Beauftragte für Integration arbeiten eng zusammen, fördern früh Sprache und Elternbildung finanziell in Zusammenarbeit in der Lern- und Integrationsförderung. Das Bildungswesen mit seiner teils erfolgreichen Integrationsarbeit verbessere die Chancen für die "Secondos", deren Zahl grösser sei als in andern Ländern. Besonders bei Selektion und Lehrstellenvergabe sollen Lernleistungen kompetenzorientiert unabhängig von sozialem und sprachlichem Hintergrund beurteilt werden. Ein Schulisches Standortgespräch SSG ist nötig. Die Schulsozialarbeit SSA unterstütze respektvolles Verhalten, soziale Integration und helfe bei Früherkennung von familiären Problemen, Konflikten und Gewalt. Fragen von Bildung und Integration werden mit Priorität bearbeitet: Die Arbeit mit der sprachlich, sozial und kulturell gemischten Schülerschaft gehöre im Kanton zum Alltag der Schulen. Sowohl die Schulen wie auch der Kanton – Bildungsdirektion, Lehrmittelverlag und Hochschulen – geben diesen Aufgabefeldern ein Gewicht. "In den letzten Jahren umgesetzte Massnahmen: in der Frühförderung, in der Volksschule und in der Berufsbildung wurden Neuerungen und Verbesserungen, wie sie die Leitlinien vorzeichnen, in Angriff genommen und Massnahmen umgesetzt." In Sprachkompetenzen bestehe Handlungsbedarf. Anpassungen wurden gemacht, die Be-, Entlastung sucht nach Lösungen, um Lehrpersonen und Behörden zu unterstützen unter der Projektleitung von Beat Bucher, Luzern. Auf Zeichen der Überforderung müsse man reagieren, so Aepli: das Haus sei gebaut, über die Einrichtung liesse sich reden ohne Einbussen an Wohnqualität.

2011 Es gibt Informationen über Massnahmen und Ereignisse in den Handlungsfeldern Sprachkompetenzen, Chancengleichheit, Respekt und sozialer Zusammenhalt sowie Partnerschaft und Dialog. "Die Unterschiede, die Jugendliche mit Migrationshintergrund in den Sprachkompetenzen sowie im Schul- und Ausbildungserfolg aufweisen blieben weiterhin gross. Man müsse die Unterschiede vermindern. Die Leitlinien des Bildungsrats vom 14. Januar 2008 sollen eine Richtschnur bilden. Der Bericht schlägt vor, die Leitlinien nicht zu ändern. Die nächste Berichterstattung auf Ende des Jahres 2013 soll überprüfen, wie sich die Massnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern auswirken und ob die Leitlinien gegebenenfalls angepasst werden sollen. Es sei politischer Wille, mit dem neuen Gesetz die finanziellen Mittel für eine integrativ ausgerichtete Förderung zu nutzen. Frau Aepli denkt, die Bevölkerung stütze die Volksschule, die nächsten Jahre würden zudem ruhiger.

2012 richtet das Schulblatt drei Fragen an den neuen 8-köpfigen Bildungsrat. Im Nov. 2011 nach der Abstimmung von Mai habe der BR die Umgangssprache für den Kindergarten in Mundart geändert. Wegen PISA 2009 sollen Assistenzen, mehr Kernfächerzeit, Erhöhung der DaZ-Lektionen (nicht mehr DfF, sondern Deutsch als Zweitsprache, A.d.V.) für Lernschwache ins Auge gefasst werden. Schul-Besuch aus Holland meint: Richtig neidisch werden könnte ich auf das System der integrativen Schulung"

9.1.2.3 Ursachen für schulische Integration\finanzielle Bedingungen

Zwischen 1994 und 2012 können 102 Äusserungen dem Bereich Finanzielles zugeordnet werden. Viermal stehen zehn und mehr Stellen in diesem Zusammenhang, zehnmal sind es weniger als zehn und die restlichen Jahre fehlt jede Erwähnung von Geld.

1994 sollten politische und finanzielle Vereinbarungen die Entwicklung integrativer Schulen fördern und erleichtern, Vorurteilen entgegenwirken sowie Personalentwicklung und Unterstützung anbieten. Integrative Schulen seien das beste Mittel für die Bildung aller. Die Politik schaffe guten Boden dafür. Schulen mit und Pilotprojekte für Integration sollen gefördert werden, um Fachwissen für eine Erweiterung des Modells zu erwerben. Die Ausbildung von Schulischen Heilpädagogen SHP, die Einrichtung von Ressourcenzentren sollen Mittel erhalten.

1995 Pädagogische, strukturelle und finanzielle Gründe erfordern das Stoppen der Entwicklung von immer mehr Spezialdiensten für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf. In der Evaluation zum sonderpädagogischen Konzept sind Aussagen gewichtiger, je mehr davon auf eine Kategorie fallen. 311 wollten Kostenneutralität. Die IV behindere mit ihrem Finanzierungsmodus die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen. Kindergarten- und Hortseminar: sagen ja zur Integration bei kleineren Klassen, Entlastungen, Sonderklassen als Alternative, zugelassenen Mehrkosten. Integration als hoher Wert dürfe nicht von Finanzen abhängen. Zeit und Geld müsse mehr da sein, um die Reform nicht von Anfang an zu verunmöglichen. Das Konzept sei zu teuer bzw. bei Kostenneutralität nicht mehr praktikabel. Kostenneutralität sei unrealistisch.

1996/97 integrative Schulungsform ist eine Umgestaltung des sonderpädagogischen Angebotes. Das kantonale sonderpädagogische Angebot ist hoch, deswegen werden keine Erhöhungen der personellen und finanziellen Mittel erwartet. Das BSV sichere rasch Geld zu, wenn die Verantwortung der integrierten Schulung von einer zugelassenen Sonderschule übernommen würde. Eine Rechtsgrundlage gebe es erst seit 1996, vorher wurde bei Integration im Rahmen der Beiträge an die zuständige Sonderschule finanziert. 1996 betrug die Besoldung für sonderpädagogische Massnahmen 288 Mio, wovon 146 Mio auf Integrative Schulungsform, Sonderklassen und Stütz- und Fördermassnahmen fielen und 142 Mio ausserhalb der Volks- auf Heim- und Sonderschulen eingesetzt wurden. Bilden beide eine Einheit, so entsprechen diese 288 Mio etwa 27 % der gesamten Besoldungskosten.

1999 Hör- und Ableseurse sind 1999 durch die Tätigkeit der Beratungsstelle für hörbehinderte Kinder an der Volksschule ersetzt. Rhythmik für Sonderklassen falle weg. Diese Ressourcen gingen an die Integrative Förderung. So würden sie konzentriert und effizient eingesetzt.

Weder sonderpädagogische Massnahmen, noch die Kosten sollen weiter zunehmen. Die Kostenneutralität im Leitbild werde nach der Vernehmlassung beibehalten, die Möglichkeit für Sonderklassen und -Schulen sei gegeben. Die unterschiedliche Verantwortlichkeit und Finanzierung bei den sonderpädagogischen Massnahmen in der Volksschule und im Bereich Heim- und Sonderschulen werde berücksichtigt. Ziele würden kostenneutral erreicht. Ein Kompromiss kann Integration und Separation nebeneinander halten, wenn nicht mehr Geld zur Verfügung steht. Integrative Förderung ist in allen Gemeinden obligatorisch. Zusätzlich können sie Besondere Klassen führen und damit die Hälfte der IF-Finzen dafür einsetzen. Um mit gleichen Mitteln mehr Wirkung zu erreichen, würden ambulante Stütz- und Fördermassnahmen gestrichen. Prioritätensetzung heisse das im betriebswirtschaftlichen Sinn. Die IV nahm eine Änderung der Finanzierung bezüglich geistig Behinderter vor, die ausgeweitet werden könnte auf andere Behinderungsgruppen, die dann auch integrativ Sonderschulung hätten. Das Konzept berücksichtige alle Gruppen. Ziehe sich die IV im Rahmen des NFA zurück aus dem Sonderschulbereich, gebe es kantonale Neuregelungen. So werde ISS als Variante neben der separativen Sonderschulung auf alle Behinderungs- Gruppen ausgeweitet. Die Gemeinden entrichten einen Anteil an die Kosten der Sonderschulung (die sogenannte Versorgertaxe) und prüfen eine integrierte Sonderschulung. Eltern, IV und Kanton tragen Sonderschulung integrativ und separativ. Eine Änderung der Kosten integrativer Sonderschulung effektiv und in Aufteilung suche nach einem Finanzierungsschlüssel, weil nicht wie bisher jede Sonderschulung als Einzelfall geplant werden könne. Die Einschulungsklasse als Schnittstelle für den Übertritt in die Regelklasse spare Pensen, die auf Integration umgelagert werden können. Sind nur wenige Fremdsprachige (bis acht) neu, könne den Regelklassen die Belastung zugemutet werden. Hier gibt es pro Kind 2,8 Wochenlektionen DfF Die eingesparte Lehrstelle komme als Integrative Förderung den Regelklasse zugute. Die Bedingungen sollten im ganzen Kanton vergleichbar sein. 13'400.- werde als Startkapital für das erste Jahr nach der Zuwanderung gerechnet, woraus die Aufnahmeklasse oder die Integrative Förderung finanziert würden. Der Kanton richte an Gemeinden Schülerpauschalen aus, die sozialindexiert (je nach Finanzkraft und Migrationsanteil der Gemeinde) sind. Damit seien Integrative Förderung, Therapien und Besondere Klassen abgegolten, weil SHP-Löhne und Therapien in der gleichen Besoldungsklasse seien..

2000/2001 12 Mio CHF sind vorgesehen fürs NFP51, das vom Bundesrats-Beschluss im Jahr 2000 bis zur Auswertung im 2007 dauern solle. Infos www.nfp51.ch . RESA (Reorganisation des sonderpädagogischen Angebotes) schreibt IF und Therapien vor, Besondere Klassen sind fakultativ. Damit dies geht, dürfen die Besonderen Klassen höchstens gleichviel wie IF kosten. Die Mittel sollen integrativ und in einer ganzheitlichen Betrachtung eingesetzt werden. Wie viel ein Land für Bildung ausgeben kann, sei wichtig.

2006 Die Ausbildungskosten für Schulische Heilpädagogik (ohne Studien- und Prüfungsgebühren) werden vom Kanton übernommen. Das neue Volksschulgesetz VSG, der neue Finanzausgleich NFA und Rückzug der IV (ab ca. 2008) aus der Sonderschulfinanzierung brauchen neue Rahmenbedingungen für die Sonderpädagogik, denn damit haben ab 2008 die Kantone die Verantwortung für Sonderschulung ab Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr. Der Nettoaufwand

der Bildungs-Direktion BiDi 2006 aufgeteilt über die Leistungsgruppen beträgt.: 405 Mio, 285,9 Mio, 290 Mio, 24,4 Mio 1,1 Mio (vgl. Abbildung im Original)

2007 wird Finanzierung der ausserkantonalen Unterbringung von Heranwachsenden mit besonderen Bedürfnissen (Art. 11) durch Bestimmungen der IVSE (interkantonale Vereinbarung zu sonderpädagogischen Einrichtungen) geregelt.

2008 Mit der Verantwortung für sonderpädagogische Massnahmen und Sonderschulung bis zum vollendeten 20. Altersjahr der Kantone entscheiden sie nach einem einheitlichen Verfahren SAV. Ab Geburt bis zum vollendeten 20. Altersjahr gilt das Recht auf sonderpädagogische Massnahmen für alle in der Schweiz wohnhaften Heranwachsenden, wenn sie in Entwicklung und Bildung beeinträchtigt sind und Unterricht in der Regelschule nicht ohne Unterstützung möglich ist. Nach BehiG sei Integration der Separation vorzuziehen. Sonderpädagogische Massnahmen können in einer Regelschule oder in einer Sonderschule angeboten werden. Verstärkte Massnahmen haben folgende Merkmale: lange Dauer, hohe Intensität, hohen Spezialisierungsgrad der Fachleute, einschneidende Konsequenzen für Alltag, Umfeld, Lebenslauf. Die Massnahmen anordnenden Behörden sind klar und bestimmen die Leistungsanbieter. Gemäss Art. 5, Abs. 1 gibt es ein SAV für die Bedarfsermittlung. Die Abklärungsstellen sind nicht identisch mit den anbietenden Stellen. Der Sinn der Massnahmen soll laufend überprüft, eine einheitliche Terminologie, einheitliche Qualitätsstandards für die Anerkennung der Leistungsanbieter und ein standardisiertes Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs angewandt werden. Für den Bereich der Sonderpädagogik gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit. Kosten würden vom Kanton übernommen, in dem sich der Schüler oder die Schülerin aufhält.

Die Schule werde im Unterricht durch SHP unterstützt. Der Wissenstransfer von sonderpädagogischen Einrichtungen sei eine weitere Hilfe. Didaktisch werde der Unterricht auf Individualisierung umgestellt, mit Hilfsmitteln und Weiterbildung. Infrastrukturen würden angepasst, ev. mit baulichen Änderungen. Zwischen 1999 und 2007 gab es 40% mehr Plätze in Sonderschulen. Diese Entwicklung müsse verlangsamt werden. Der Unterricht auf Primarstufe soll nicht auf Fachkräfte aufgesplittet werden, besser seien 150 Stellenprozente an Klassen mit einem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund von über 60 Prozent.

2008 – 2010 Die Lehrmittelplanung berücksichtige vielfältige Faktoren, auch den Preis. Das Stütz- und Förderangebot des Kantons sei zu gross und zu teuer. Der Kostenanstieg 1999–2004 habe, in Kleinklassen +15, % Sonderschulplätzen +28 % (ca. 48 Mio.), Logopädie +20 % zugenommen, in der Psychomotorik +32 %". Das Volksschulgesetz VSG bleibt bestimmend in Finanzen. Mehrkosten verlangten Einsparungen. Nun gibt es neue Informationen zur Rückerstattung von Kosten für interne Weiterbildungen, Beratungen und Coachings im Rahmen der Umsetzung VSG.

2011 werden die Ausbildungskosten für Schulische Heilpädagogik SHP durch Kanton und Gemeinden übernommen. Es sei politischer Wille, mit dem neuen Gesetz die finanziellen Mittel für eine integrativ ausgerichtete Förderung zu nutzen. integrative und separierte Sonderschulung wird von Kanton und Gemeinden nach den gesetzlichen Bestimmungen finanziert. Den Gemeinden wird

eine Anzahl Vollzeiteinheiten VZE zugeteilt, welche abhängig ist vom Sozialindex und den Schülerzahlen. Diese decken das gesamte Angebot der Gemeinde ab, ausser den Sonderschulungen. Besondere Bedürfnisse werden durch bestimmte finanzielle Ressourcen abgedeckt, die durch VZE pro 100 Kinder ausgedrückt werden. Die Wohngemeinde der Eltern übernimmt die Kosten für die Sonderschulung (Unterricht, Therapien, Erziehung, Betreuung, Schulweg und Unterkunft sowie Einzelunterricht). Der Kanton beteiligt sich nach §65, VSG. Das beschlossene Sonderschulkonzept beendet die NFA-Übergangszeit nach Art. 197, BV. ISR darf gleich viel Kosten wie ISS. Der Kanton plant gesetzliche Grundlagen für eine Beteiligung an den übrigen Kosten. (siehe www.vsa.zh.ch à Schulrecht & Finanzen à Sonderschulfinanzierung).

2012 spricht neu die Schulpflege Gelder für audiopädagogische Massnahmen. Es gibt meist vier Lektionen audiopädagogische Therapie und Beratung pro Woche, die das ZGSZ oder frei Praktizierende aus der Audiopädagogik gegen Entgelt leisten. Beratung und Unterstützung B u U bei Körper- und Sehbehinderung umfasst 1 bis maximal zwei Wochenlektionen. Gemeinden setzen bisherige Sonderschulen-Finanzen in ihrer Regelschule ein. ISR oder ISS werden bei den Kosten nach § 64, VSG aufgeführt, aber Spitalschulen gehören nicht dazu. Die Kosten für Sonderschulung nach Interkantonalen Verträgen nach § 67a, VSG verrechnet der Kanton den Gemeinden weiter.

9.1.2.4 Ursachen für schulische Integration\rechtliche Grundlagen

Die Zahl (346) der Fundstellen weist auf eine grosse Bedeutung dieses Bereiches hin. Manche Codings zeigen einen Rechtlichen Aspekt pädagogischer, politischer oder finanzieller Bereiche.

1994/95 Der Schulversuch "Integrative Schulungsform" erlaubt jetzt Koexistenz von Integrativer Schulungsform und Sonderklassen. Der Beschluss vom 7. November 1995 gegen die Koexistenz wurde aufgehoben, d.h. jetzt darf auf Initiative von 22 Schulgemeinden beides nebeneinander bestehen. Bis zu neuen Verordnungen entscheiden die Gemeinden selbst über die drei Möglichkeiten (nur ISF, nur Sonderklassen oder beides).

1996 Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen erhalten weiter Unterstützung (Stütz- und Fördermassnahmen, integrative Schulungsform, Sonderklassen, -Schulen und Schulheime, zusätzlich oder anstelle von Regelklasse und Regelkindergarten). Die Integrative Schulungsform ISF ist seit 1990 möglich. Die Kinder werden dabei weit möglichst in Regelklassen integriert und durch SHP-Förderunterricht unterstützt. Das sonderpädagogische Konzept ist eine Neufassung des Konzeptes von 1990 unter Einbezug der Erfahrungen mit integrativer Schulung. Es ist verbindlich für Einrichtung und Führung der Integration. Schulschwierigkeiten von Kindern werden durch ihr Umfeld (familiär und schulisch) geprägt. Die integrative Schulungsform berücksichtigt diese Erkenntnis. Das Sonderklassenreglement von 1984 bleibt gültig. Ein Erziehungsrat ER-Beschluss von 1990 erlaubt Integrative Schulungsform als Schulversuch, der von der Erziehungsdirektion bewilligt sein muss. Das Schulkonzept ist verbindlich für die Integrative Schulungsform. mit der integrativen Schulungsform hat die Schule Selbstverantwortung. Der Kanton schafft die Rahmenbedingungen dazu, was im Konzept zum Ausdruck kommt. Die Abteilung Volksschule ist für rechtliche Fragen, Lehrstellenzuteilung und -Bewilligung sowie allgemeine Fragen der Sonderschulung zuständig. Neue gesetzliche Grundlagen

werden auf Basis der Vernehmlassung zum sonderpädagogischen Leitbild erarbeitet. Mit der Konzeptänderung von 1995 können Gemeinden Kinder in Sonderklassen von Nachbargemeinden überweisen.

1997 Das BSV hatte pragmatisch reagiert auf Veränderungen im sonderpädagogischen Bereich, auch ohne oder mit schmaler Rechtsgrundlage. Eine Rechtsgrundlage gibt es erst seit 1996, vorher wurde im Rahmen der Beiträge an die zuständige Sonderschule finanziert. Das BSV finde auch 1997 flexible Lösungen im Rahmen vom Kanton und den Zielen der IV und übernimmt die integrative Schulungsform, wenn allgemeine Bedingungen erfüllt sind.

1999 werden die rechtlichen Grundlagen des sonderpädagogischen Angebotes revidiert, die Angebotspalette gestrafft und die Grundausrichtung integrativ. Alle Gemeinden bieten Integrative Förderung an als Weiterentwicklung der Integrativen Schulungsform. Sonderklassen B, C und D werden zur "Kleinklasse" zusammengefasst, während die Sonderklassen A und E bzw. E-Mischform in weiterentwickelten Formen als "Einschulungsklasse" und "Aufnahmeklasse" weitergeführt werden. Die SHP sind den Schulen fest zugeteilt, integriert ins Team und der Schulleitung SL unterstellt. Fachleute für Therapien stehen üblicherweise ausserhalb. Zusammenarbeit und Koordination werden verbessert und die Schule als Einheit gestärkt. Dies passt zu den Zielen von TaV (Versuch zur Teilautonomen Volksschule). ISF gibt es abgewandelt und heisst IF, Integrative Förderung, und verlange mehr Zusammenarbeit zwischen der Regellehrperson und der zugeteilten SHP. Kinder von Heim- und Sonderschulen würden jetzt öfter in Regelklassen integriert. IF und Therapien muss jede Gemeinde selber anbieten und den Zugang zur Sonderschulung ermöglichen. Besondere Klassen sind möglich, dürfen aber höchstens die Hälfte der Mittel, die eigentlich für integrierte Förderung IF gerechnet wären, verbrauchen. Lehrpersonen für IF, Besondere Klassen und Sonderschulen haben ein HfH-Hochschul-Diplom.

2001 ist eine neue Leitung zuständig für die Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG. Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie sollen weiter bestehen. Nach Bedarf auch die Einschulungsklasse (die der Grundstufe nicht nötig wäre), Aufnahmeklassen für neue Fremdsprachige und die Kleinklasse für umfassende Bedürfnisse. Thomas Hagmann, HfH, früher HPS meint, seit 1996 sei das Leitbild für das sonderpädagogische Angebot in Kraft. Das NFP 51 meint, Normalität äussere sich in Gesetzen, sozialer Praxis und Wirtschaft. Es gebe Sanktionen, Steuerung, Duldung oder Verdrängung abweichenden Verhaltens.

Von 2002/03 bis zu neuen Verordnungen müssen Gemeinden, die neu sind im Versuch wählen zwischen ISF und Sonderklassen. Das Konzept von 1994 ist Grundlage für ISF

2006 Neues VSG, NFA und Rückzug der IV (ab ca. 2008) aus der Sonderschulfinanzierung würden neue Rahmenbedingungen für die Sonderpädagogik brauchen. Im neuen VSG ist der Auftrag integrative Förderung. Es solle "wenn immer möglich, in der Regelklasse unterrichtet werden." 10 Leitsätze zum sonderpädagogischen Konzept ab 2006, sollen das Erarbeiten eines solchen durch das VSA mit der HfH steuern. Es wird in folgende drei Teilprojekte gegliedert: "Umsetzung neues Volksschulgesetz, Unterstützung für Gemeinden und Schulen".

2007 ist ein ausserordentliches Jahr. VSG und die Verordnungen zu den Sonderpädagogischen Massnahmen VSM haben den Ansatz, Schülerinnen und Schüler wenn immer möglich in der Regelklasse zu integrieren. Die Gesetze dazu werden seit 2008/09 in drei Staffeln umgesetzt. Es gab Gesetzesänderungen zur Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) im Kanton Zürich". Wenn Entscheide der IV nach Start des NFA ablaufen, entscheiden Schule oder Gemeinde gleich wie die IV. Laufen sie gleichzeitig ab, so entscheiden diese neu nach ausgewiesenem Bedarf. Bisherige Leistungen müssen gewährleistet sein. Das Jugendhilfegesetz von 14. Juni 1981 wird abgeändert. Es regelt die Hilfe an Kinder und Jugendliche unter Einbezug der Familie durch Massnahmen ab 21. Aug. 2007. SHP erhalten für ihre Koordinationsarbeit bei 10 - 20 Lektionen eine Lektion/Woche, ab 21 Lektionen 2. Die Regellehrperson trägt Verantwortung im Sinne §26, Abs. 1, VSG. §2 1 Besondere Bedürfnisse bestehen, wenn die Förderung nicht in der Regelklasse allein erbracht werden kann und sind: Begabung, Leistungsschwäche, DaZ, Verhaltensweisen oder Behinderungen. §3 konkrete Umstände geben die Unterrichtsmöglichkeiten bei besonderen pädagogischen Bedürfnissen an. §4 Angebote sind auf die Lernziele der Regelklasse ausgerichtet und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten. 412.103 VSM 2. Abschnitt: regelt einzelne Massnahmen wie IF, §6, als zusätzliche Unterstützung in der Regelklasse durch SHP. Absprachen und Zusammenarbeit sowie gemeinsamer Unterricht, Entscheid der Schulleitung SL bei Uneinigkeit. Kooperation mit übrigen Beteiligten. §7 SHP Koordiniert Zusammenarbeit mit Eltern, SL und Weiteren. "Mindestangebot § 8. Die Gemeinden setzen pro 100 Schülerinnen und Schüler mindestens folgende Anteile der ihnen gemäss § 3 des Lehrpersonalgesetzes zugeteilten Vollzeiteinheiten VZE für Förderlehrpersonen ein: a. 0,4 auf der Kindergartenstufe, b. 0,5 auf der Primarstufe". VZE können nach §11 auf eigene Kosten mit Bewilligung durch das Volksschulamt VSA erhöht werden, wenn die Therapien nicht voll ausgeschöpft sind. Von Sonderschulung gibt es folgende Arten § 20 in Sonderschulen, als IS oder Einzelunterricht. §22 8 IS (integrierte Sonderschulung) findet teilweise in einer Regelklasse statt, Entweder als ISR mit Verantwortung der Regelschule oder ISS mit Verantwortung der Sonderschule in Zusammenarbeit mit der Regelschule. Standortbestimmung: §24 Auf Antrag der Eltern oder LP wird eine sonderpädagogische Massnahme an einer Standortbestimmung geprüft. Hier werden der Förderbedarf, das Ziel und der Ablauf festgelegt nach dem Verfahren des Volksschulamtes VSA.

§27 In eine Kleinklasse kann zugewiesen werden, wer für vier Monate in einer Parallelklasse war oder in einer andern Gemeinde. Darauf verzichtet man, wenn klar ist, dass die Förderung nur in einer Kleinklasse möglich oder die Versetzung für die Lernenden nicht zumutbar ist.

§ 29 SHP haben ein HfH-Diplom.

Die Interkantonale Rahmenvereinbarung für die Zusammenarbeit von 2005. Art. 11 behandelt eine Verbindung zur Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE, welche dem Lastenausgleich unterliegt. Vereinbarungskantone arbeiten in Sonderpädagogik zusammen. Verpflichtungen sind in der Bundesverfassung, der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule HarmoS und im Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen BehiG. Es geht um ein Grundangebot für

besonderen Bildungsbedarf, Förderung der Integration und Anwendung gemeinsamer Instrumente. Berechtigung und Grundangebot zur Integration, Betreuung von Berechtigten und Einhaltung der rechtlichen Pflichten in der Sonderpädagogik sind zu vereinbaren. Die Volksabstimmung vom 28. November 2004 über die NFA bestimmt: "Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Lebensjahr". Die Sonderpädagogik betrifft die obligatorische Schule, die harmonisiert wird nach Inkraft-Treten von HarmoS. Nachobligatorische Förderung greift vor der Einschulung und in Berufsbildung oder Allgemeinbildung. (Art. 16, IV vom 19. Juni 1959, IVG). Das BehiG verlangt Gleichbehandlung aller auch in der Schule. Die Kantone sorgen für bedürfnisgerechte Grundschulung, wenn möglich in der Regelschule, wenn nötig mit abgestimmter Kommunikationstechnik. Integration ist Separation vorzuziehen. Entwicklungsmöglichkeiten und Schulorganisation werden berücksichtigt. Sonderpädagogik ist integrativer Bestandteil des öffentlichen Bildungsauftrages und der öffentlichen Schule. Nach Art 20, Abs. 2, BehiG werden alle in die Regelschule integriert. Integration vor Separation, Entwicklungsmöglichkeiten werden dadurch unterstützt. Zu berücksichtigen sind bei der Integration das schulische Umfeld, Schulorganisation sowie technische, zeitliche, materielle Probleme. In einer Regelschule können Massnahmen punktuell, regelmässig, intensiv oder dauernd eingesetzt werden, um das Kind zu integrieren. Ein Basiskompetenzrahmen soll auch ausserhalb der Regelschule Entwicklungs- und Integrationsmöglichkeiten messen.

Für Lehrpersonen in der SHP und Therapien sind Mindestvoraussetzungen durch die EDK festgelegt. Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie sind in der SHP integriert, ebenso das Unterrichten geistig Behinderter. Heilpädagogische Früherziehung HFE wird an der HfH integriert. Art. 2, Abs. 1: IVSE bezieht sich auf verschiedene sonderpädagogische Bereiche bis zum vollendeten 20. Altersjahr, die auch stationäre Unterbringung, Frühförderung und BuU beinhalten.

Das sonderpädagogische Konkordat ist rechtsetzend zwischen den Kantonen im Sinne Art. 48, BV und hat denselben rechtlichen Rang, wie das Schulkonkordat von 1970, die Vereinbarung über Anerkennung von Berufsabschlüssen von 1993, die Hochschulfinanzierung, von 1997/98 oder über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, HarmoS ,2007, zur Zeit in Ratifizierung bei den Kantonen, In ZH in Kraft seit 2009..

Ein verbindlicher Rahmen ermöglicht die Eigenständigkeit der Kantone im Rahmen der Vereinbarung fürs Erstellen der Konzepte, ohne dass der Bundesrat sie genehmigen müsste. "– in Anlehnung an das HarmoS-Konkordat – ist die Vereinbarung für die Sonderpädagogik separat im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) notwendig. Die Sonderpädagogik ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages und es gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit. Die Leitung der verschiedenen Schulformen (Regel- und Sonderschule) stehen unter derselben Behörde. Der NFA erzwang den Wechsel von einem Versicherungssystem auf ein Bildungssystem in der Sonderpädagogik. Dafür trägt die Bildungsbehörde die Verantwortung. Das Beschwerderecht ist zu gewährleisten. Gegen kantonale Endentscheide kann beim Schweizerischen Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden.

Das BehiG legt fest: "Eine Benachteiligung liegt vor, wenn Behinderte rechtlich oder tatsächlich anders als nicht Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als diese, oder wenn eine unterschiedliche Behandlung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung Behinderter und nicht Behinderter notwendig ist". Unterschiedliche Finanzquellen und der Status von Schülerinnen und Schülern sind der Hauptunterschiede zwischen IV und Regelungen infolge NFA. Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen. Die Bundesverfassung bestimmt als Altersgrenze das „vollendete 20. Altersjahr“, wie es auch in Artikel 19 IVG festgelegt ist. Die Sonderpädagogik unterliegt denselben Grundsätzen, wie die Regelschule (Wohnort, Aufenthaltsort). Nach dem Systemwechsel wird die effektive Volljährigkeit von 18 Jahren nicht berücksichtigt..

Frühförderung als erste und schulische Unterstützung als zweite Phase sonderpädagogischer Massnahmen definiert. Besonderer Bildungsbedarf wird vom Schularzt oder SPD festgestellt unter Einbezug der Erziehenden. (Artikel 2, litera d). Besonderer Bildungsbedarf wird ev. nicht als Behinderung gemäss IVG 1959 anerkannt und die IV nach Artikel 16 IVG von einer Kostenbeteiligung befreit. Beim NFA gelten Artikel 19, IVG und Artikel 8 IVV nicht mehr. Die Kantone einigen sich deshalb auf ein gemeinsames Vorgehen für die Massnahmen für Bildungsfähige, die noch nicht 20jährig sind und denen die Volksschule nicht möglich ist. Das sonderpädagogische Grundangebot kann in einem andern Kanton angeboten werden und umfasst: erstens Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik; zweitens sonderpädagogische Massnahmen in der Regel- oder Sonderschule; drittens Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung. Die Kantone sorgen für Transporte und übernehmen Kosten für Kinder und Jugendliche, wenn der Weg und die Selbständigkeit es verlangen. Frühförderung gehörte vor 2007 nicht zum öffentlichen Bildungsbereich, ist aber jetzt Bestandteil der Sonderpädagogik. Sonderschule oder eingegliederte Sonderklassen können angeboten werden.

Medizinische Kategorien nach IV bestimmten pro Fall sonderpädagogische Massnahmen auf Grund einer Diagnose. Blindheit, Sehbehinderungen, Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit, schwere Körperbehinderungen, kognitive Beeinträchtigungen sowie Sprach- oder Wahrnehmungsstörungen bleiben Indikatoren für sonderpädagogische Massnahmen. Wegen des NFA tragen die Kantone die Verantwortung für Anordnung und Überwachung der sonderpädagogischen Leistungen, was eine Neuformulierung der sonderpädagogischen Massnahmen verlangt. Artikel 5 führt den Begriff „verstärkte Massnahmen“ ein. Der laufende Schulbetrieb mit sonderpädagogischen Massnahmen wird betreut. Teils länger durch den SPD oder mit technischer, personeller Unterstützung, je nach Beeinträchtigung der zu Schulenden.

Der Kommentar zum Sonderpädagogik-Konkordat erläutert und ergänzt die oben genannten Bestimmungen, Paragraphen und Artikel. Die Zuständigkeiten für Entscheide innerhalb des regulären Schulbetriebes sind klar. Massnahmen werden überprüft. Die Behörden, die Massnahmen anordnen sind klar und bestimmen die Leistungsanbieter. Gemäss Art. 5, Abs. 1 gibt es ein standardisiertes Abklärungsverfahren SAV für die Bedarfsermittlung. Die Abklärungsstellen sind identisch mit den

Anbietern. Wenn Bedürfnisse zu gross werden, wird der individuelle Bedarf als Bedingung abgeklärt, bei verstärkten oder langdauernden Massnahmen unter Einbezug der Erziehenden. Ein SAV verbessert die Abklärungsverfahren und stoppt die Kostenexplosion. Mittels Vieraugenprinzip wird die Diagnostik Auswärtigen übertragen, die die Massnahmen nicht selbst durchführen. Das Abklärungsverfahren schaut aufs Individuum, sein Umfeld mit Familie, Sozialem und Pädagogischem, nach ICF und ICF-CY von der WHO. Art. 7 1 Gemeinsame Instrumente mit einheitlicher Terminologie und einheitlichen Qualitätsstandards für Leistungsanbieter, standardisiertes Abklärungsverfahren gemäss Art. 6, Abs. 3. – Die EDK verantwortet die wissenschaftliche Entwicklung und Validierung der Instrumente unter Beizug der Dachverbände von Lehrpersonen, Erziehenden und Institutionen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Das Nationale Bildungsmonitoring beobachtet das sonderpädagogische Grundangebot. Weitere Berufsgruppen in der Sonderpädagogik stammen aus den Bereichen Gesundheit, Soziales, Kunst oder kommen von Höheren Berufsschulen, die bundesrechtlich geregelt sind. Das Reglement über Anerkennung der Lehrdiplome in Schulischer Heilpädagogik von 1998 wird revidiert und ca. 2008 verabschiedet.

Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007: die Sonderpädagogik ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages; für die Sonderpädagogik gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit; Erziehende werden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen. Anforderungsniveaus für Sonderpädagogik werden auf Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen. Die Grundausbildung der Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik und des sonderpädagogischen Fachpersonals für Kinder und Jugendliche wird in den Anerkennungsreglementen der EDK oder im Bundesrecht geregelt. Das neue Konkordat füllt nicht nur die IV-Lücke. Gemeinsame Instrumente werden gesamtschweizerisch für Terminologie, Qualität, Leistungsanbieter, Abklärungsverfahren in der Sonderpädagogik festgelegt. Die Vereinbarung über Sonderpädagogik ist rechtsverbindlich für die Kantone. Bis 2011 hat jeder Kanton ein eigenes Sonderschulkonzept, das die Rahmenvorgaben einhält. Das sonderpädagogische Grundangebot wird in der Vereinbarung festgelegt, das auch mit anderen Kantonen zusammen angeboten werden kann.

Für die meisten Kinder reichen die sonderpädagogischen Massnahmen im Früh- und Schulbereich. Das IVSE von 2006 regelt die ausserkantonale Sonderschulung. 2007 gab es wegen des NFA aufgrund von Bestimmungen im "Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung und Eingliederung von invaliden Personen (IFEG)" Anpassungen.

Das neue VSG setzt auf Integration und eine Schule ohne Ausgrenzung. Alle werden möglichst in der Regelklasse gefördert. Auch Quims (Qualität in interkulturellen Schulen) wird dazu beitragen, dass Kindern die Erfahrung der Aussonderung erspart bleibt. Das neue VSG und die Leitsätze des Bildungsrates BR von 2006, sehen möglichst alle in der Regelklasse mit integrierter Förderung IF oder in der integrierten Sonderschulung. Integrative Bestrebungen waren ISG, vereinzelte Integration von geistig behinderten Kindern in Regelklassen. Sonderschulung wird nach EDK Teil der Volksschule.

Der Sonderschulstatus-Anteil an Gesamtzahl der Lernenden beträgt ca. 3%. In den kommenden Jahren werden zu den 100 mit geistiger Behinderung und hör- und sehbehinderten Kindern 5-600 in die Regelklasse wechseln, so wird eine Integration sämtlicher Kinder kaum möglich sein.

Hier wird wiederholt, was bereits in den politischen Grundlagen erwähnt war. Die Schule wird im Unterricht durch SHP unterstützt. Der Wissenstransfer von sonderpädagogischen Einrichtungen ist eine weitere Hilfe. Didaktisch wird der Unterricht auf Individualisierung umgestellt, mit Hilfsmitteln und Weiterbildung. Infrastrukturen werden angepasst, ev. mit baulichen Änderungen.

Quims holt seit 2007 Kinder dort ab, wo sie stehen. Multikulturalität und Förderung der Ressourcen der Kinder, ihre Sprachkompetenzen und gegenseitige Anerkennung schätzt die Kinder wert. Deshalb soll man "Mit pädagogischen Themen der Schule ein Profil geben"

Das VSG habe drei Hauptthemen: Umgang mit Vielfalt, Eltern- und Schülerpartizipation sowie Sprachförderung. "Durch das Volksschulgesetz ändern sich viele Strukturen." Umgang mit Vielfalt stelle hohe Ansprüche und ziele mit der integrativen Ausrichtung der Angebote auf zentrale und aktuelle pädagogische Fragen. Der Kanton erlässt Gesetze und Verordnungen und unterstützt mit Handreichungen in der Umsetzung VSG.

Aufnahmeunterricht für Fremdsprachige für DaZ findet normalerweise in der Gruppestatt. Im ersten Jahr intensiv, damit rasche sprachliche Integration und ein dem Unterricht Folgen gewährleistet ist. Die Menge und sind maximal drei Jahre: ein Jahr Anfangskurs, zwei Jahre Aufbau. Mit Sprachstanderhebungen können Abweichungen begründet werden.

Die VSM regeln den Vollzug der Bestimmungen des VSG von 2005 über die sonderpädagogischen Massnahmen. Die konkreten Umstände bestimmen den Verbleib in der Regelklasse bei Bestehen eines besonderen pädagogischen Bedürfnisses. §4 Angebote sind auf die Lernziele der Regelklasse ausgerichtet und berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten. § 18 Kleinklassen für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf können geführt werden. Die nach Abs. 2 zuständige Schule trägt die Verantwortung für die Durchführung der Sonderschulung und sorgt für die erforderliche Tagesstruktur. Ist eine Regelschule für die Sonderschulung verantwortlich, entscheidet sie über die sonder- und sozialpädagogischen Massnahmen.

§ 24 Eltern oder LP können eine Standortbestimmung verlangen, um eine sonderpädagogische Massnahme zu prüfen. Hier werden gemeinsam der Förderbedarf, die Ziele und der Ablauf nach Verfahren der Bildungs-Direktion BiDi festgelegt. § 25 Eine SPD-Abklärung ist nötig, wenn Lernende eine Sonderschulung haben sollen, die Beteiligten sich nicht einigen können über die sonderpaedagogischen Massnahmen oder Unklarheiten bestehen. Die Schulpflege muss einer Sonderschule zustimmen. Nach einem Jahr oder früher, wenn von §26 vorgesehen, überprüft man die sonderpädagogische Massnahme.

§ 29 VSM: Die Ausbildung SHP ist geregelt. Ein HfH-Diplom SHP ist verlangt oder im Einzelfall Gleichwertiges. Ev. wird die Erlaubnis zur Tätigkeit in einem Teilbereich mit nötigen

Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen erteilt. Ev. gibt es eine befristete Zulassung, wenn die Anmeldung zum Studium vorliegt, unter Umständen auch eine Fristverlängerung.

VSM vom Aug 2008 regeln die §§ 6 bis 11 ab Schuljahr 08/09, teils erst für 09/10.

2008 VSG und VSM werden erläutert in der Umsetzung dazu. Dadurch wiederholen sich viele Angaben aus den vorhergehenden Jahren, die dann möglichst weggelassen werden.

Wenn der Anteil Fremdsprachiger hoch ist, kann es zusätzliche Angebote geben, welche das allgemeine Leistungsniveau heben und Deutsch, sowie Integration und Zusammenarbeit mit Eltern fördern. § 20: der Anteil Fremdsprachiger ist grösser als 40%, dann sind die zusätzlichen Angebote zur Qualitätssicherung in der Gemeinde: Deutsch; individuelle Förderung und Beurteilung, v. a. bezüglich Übertritt, soziale Integration und Zusammenhalt. Unterricht und weitere Lern- und Beratungsangebote setzen die Massnahmen um. Wer als fremdsprachig gilt, regelt die BiDi.

§ 31 Beurteilung und Promotion: in regelmässiger Beurteilung stehen Leistung, Lernentwicklung, Verhalten; mit IF oder Therapien entsteht auch Beurteilung durch SHP: die schriftliche Form wird geregelt durch den Bildungsrat BR. Beurteilung während des Unterrichts ist aufbauend und motivierend, damit Lernen unterstützt wird. Mündlich, schriftlich, mit Noten ist möglich. Das Zeugnis braucht die offiziellen Formulare und das Zeugnisreglement.

§ 33 Sopä Massnahmen nützen bei besonderen Bedürfnissen. Die SuS werden möglichst in der Regelklasse unterrichtet. § 34 regelt Einzelheiten. Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen bei Leistungsschwäche, Begabung, wenig Deutsch, Verhaltensauffälligkeit, Behinderung (geistig, körperlich, Sprach- Sinnesbehinderung und Kombinationen). Der Grundsatz ist Integration in der Regelklasse, damit die Kinder möglichst lang in ihrer Klasse bleiben können. Eine Sonderschule oder Besondere Klassen kommen erst zum Zug, wenn die Integration keinen Erfolg verspricht oder nicht funktioniert hat. Die Regelklasse muss möglichst tragfähig sein, dazu unterstützt sie eine SHP.

§ 34, Die Arten sonderpädagogischer Massnahmen sind: IF, Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen, Sonderschulung. IF = Unterstützung von Lernenden durch Förder- und Regellehrperson RLP. Therapie = individuelle Unterstützung von Lernenden mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen. Aufnahmeunterricht = intensiver Sprachunterricht für neu Eintretende mit nichtdeutscher Sprache. Gemeinden bieten Integrative Förderung, Therapien und Aufnahmeunterricht an. Sie können auch Besondere Klassen führen. Sie gewährleisten die Sonderschulung."

Unter IF wird verstanden: Ziel- und Entwicklungs- orientierte Unterstützung von SuS in der Regelklasse. Kooperation beider Lehrpersonen als Teamwork in gemeinsamer Verantwortung mit guter Koordination für den Unterricht ausserhalb der Regelklasse, abgestimmt auf sie. Der oder die SHP koordiniert die Zusammenarbeit mit Weiteren: Eltern, Schulleitenden SL, Schulpflege Spfl, Fachpersonen. Ein Individueller Förderplan ist der Rahmen für das Kind und die Zusammenarbeit

§ 36 Sonderschulung meint: Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung, erfolgt in einer öffentlichen oder privaten Sonderschule als IS oder Einzelunterricht.

Besondere Klassen sind separative Massnahmen und ergänzen integrative. Zuvor versucht man integrative Massnahmen.

Kleinklassen für Lernende mit besonders hohem Förderbedarf sind möglich, wenn in IF nicht mehr genügend Unterstützung möglich.

§ 35, VSG: Gemeinden bieten IF und Therapien an. Für neu zugezogene Fremdsprachige gehört Aufnahmeunterricht dazu. Die Schulpflege Spfl kann nicht mehr zwischen IF und Sonderklassen wählen. Besondere Klassen gehen von den zugeteilten Vollzeiteinheiten VZE ab, ohne IF einzuschränken. Für ISS ist die Sonderschule verantwortlich, und unterrichtet wird teilweise oder ganz in einer Regel- oder Besonderen Klasse der Volksschule.

VSG § 36 NFA: Zuständigkeit der Kantone für Sonderschulung ab 1.1.08 Sonderschulung ist Bildung für Kinder, die in der Regel- oder Kleinklasse nicht angemessen gefördert werden können (§34, VSG), mit Therapie, Erziehung, Betreuung, öffentlich, privat, integriert oder als Einzelunterricht.

Die Volksschule lebt soziale Kompetenzen mit demokratischen Regeln, Umgangsformen, Gemeinschaftsbildung, Mitwirkung der SuS, interkulturelles Lernen. In Religion und Kultur RuK, werden Respekt, gewaltlose Konfliktbearbeitung, Gleichberechtigung aller und Mitverantwortung eingeübt.

Die Leitlinien sind gestützt auf VSG vom 7. Feb 2005; VSV vom 28. Juni 2006; VSM vom 11. Juli 2007.

Das VSG baut die Schule ähnlich auf wie HarmoS: mit 4 Jahren geht es in die Schule; der Kindergarten ist Pflicht, was 11 Jahre Volksschule ergibt. Blockzeiten und Tagesstrukturen gehören dazu. Teils fürchten die Gemeinden die Einführung der sonderpädagogischen Massnahmen. Andere sehen Chancen darin. Die Belastung der Regellehrpersonen RLP wird am meisten gefürchtet.

Auch dafür berücksichtigt die Lehrmittelplanung Faktoren.

10 Leitlinien des Bildungsrates BR für 5 - 10 Jahre an richten sich an Schulleitende SL, Lehrpersonen LP, Fahrpersonal, Eltern, Öffentlichkeit im Bereich Volksschule, Frühbereich sowie Berufs- und Mittelschulen, erhältlich unter www.bi.zh.ch/bildungsrat . Die Schulen nützen dem Lernen und der Integration, pflegen Chancengleichheit, Respekt, Verständnis für einander, unterstützen die Konfliktbearbeitung, den Gemeinsinn und die Demokratie in der externen Sonderschulung, in Sonderschulen für Unterricht bei besonderen Bedürfnissen, in integrativer Sonderschulung.

§ 31 Beurteilung und Promotion: erfolgen in regelmässiger Beurteilung von Leistung, Lernentwicklung, Verhalten.

§ 33, Abs. 1, VSG: Lernende mit besonders hohem Förderbedarf. Ihre Art qualitativ, und Intensität quantitativ kann mit IF nicht angemessen gefördert werden.

§ 35, VSG: Gemeinden bieten IF und Therapien an. Für neu zugezogene Fremdsprachige gehört Aufnahmeunterricht dazu. Spfl kann nicht mehr zwischen IF und Sonderklassen wählen. Besondere Klassen gehen von den zugeteilten VZE ab, ohne IF einzuschränken.

Bei schwerer Pflichtverletzung im Unterrichten, in Betreuung, Aufsicht, Aufgabenhilfe etc. gilt das Berufs-Verbot für alle öffentlichen und privaten Schulen im Kanton. Ziel ist das Kindeswohl und seine Integrität, mental, körperlich, psychisch.

2009 Heilpädagogische Früherziehung HFE hat kein Höchstangebot an Therapien nach VSM, selten gibt es sie gleichzeitig mit IF. Schulen starten auf unterschiedlichen Levels. Einige haben IF eingeführt, andere stehen bei null. Für die weiteren Staffeln von Umsetzung VSG und VSM gibt es neue Regelungen in der Fortbildung dazu: Das Schulische Standortgespräch als Fortbildung SSG ist Pflicht, aus weiteren sind zwei auszuwählen Drei Interne Weiterbildungshalbtage für Schulen sind Pflicht zum Thema Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen. Nicht alle vorherigen Module sind weiter obligatorisch, wie z.B. Integrativer und individualisierender Unterricht..

«Jedes Kind hat Anspruch auf eine optimale Förderung.»

2010 Das VSG von 2005 verlangt eine Schulleitung, integrative Förderung, Blockzeiten, Tagesstrukturen und (externe) Schulbeurteilung. Die Umsetzung des VSG ist eine Herausforderung mit neuen Vorgaben zur Leistungs- und Integrationsförderung. HarmoS seit 14. Juni 2007 in Kraft, hat Grundkompetenzen festgelegt.

Zwischen 2006 und 2011 sind Schülerpartizipation und transparente Regeln an allen Schulen gemäss VSG etabliert. Dispensierung an Feiertagen. Ab 2009: der Schwimmunterricht bleibt obligatorisch (BGE 24. Okt 2008: Integration Schule ist wichtiger als Glaubens-Freiheit. Ab 2010: neue Richtlinien der Bildungs-Direktion BiDi für den Umgang mit Religionen sind formuliert (bisher nur für den Islam). Zusammenarbeit in der Lern- und Integrationsförderung. Interkulturelles Übersetzen und Elternbildung werden ausgebaut, um die Zusammenarbeit mit Schule zu unterstützen. Verbesserungen wurden gemäss Leitlinien vorgenommen in der Frühförderung, Volksschule und Berufsbildung. Es gibt verstärkte Zusammenarbeit in der Lern- und Integrationsförderung. Die Angebote des interkulturellen Übersetzens und Vermittelns sowie niederschwelliger Elternbildung bewähren sich. Sie sollen besser bekanntgemacht und ausgebaut werden, um Eltern mit wenig Deutschkenntnissen und wenig eigenem Bildungshintergrund in der Zusammenarbeit mit der Schule zu unterstützen.

Der Bildungsrat hat am 14. Januar 2008 zehn „Leitlinien Bildung und Integration“ (Anhang 1) erlassen und beauftragte die Bildungsdirektion, zusammen mit der bildungsrätlichen Kommission „Forum Migration und Integration“, alle drei Jahre Bericht zu erstatten.

Entwicklungen in der Bildungspolitik: Auf allen Stufen werden die Leistungs- und Integrationskraft des Bildungswesens gestärkt und die Chancengleichheit gewährleistet. Die Umsetzung des Volksschulgesetzes ist eine Herausforderung mit z. B. neuen Vorgaben in der Leistungs- und Integrationsförderung, zudem ist das HarmoS-Konkordat vom 14. Juni 2007 in Kraft. Mit HarmoS werden Grundkompetenzen in den Fächern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften schweizweit für das Ende der 2., 6. und 9. Klasse festgelegt und in regelmässigen Abständen im Rahmen des Bildungsmonitorings Schweiz überprüft.

Der Bundesrat (2010) schlägt vor, dies weiterzuerfolgen und in einigen Bereichen zu verbessern. Er will die Integration weiterhin vor allem als Querschnittsaufgabe definieren. In erster Linie sind dafür die Regelstrukturen in Bildung, Arbeit und Gesundheit zuständig.

Umsetzung der BR-Leitlinien zu Bildung und Integration 2008 bis 2010, Fassung 2011. Zu den Leitlinien gehören Umsetzung des Programms «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)»; integrative Förderung bei besonderen Lernbedürfnissen; vorschulische Lernförderung in Krippen und Spielgruppen. Besonders bei Selektion und Lehrstellenvergabe sollen Lernleistungen kompetenzorientiert unabhängig von sozialem und sprachlichem Hintergrund beurteilt werden. Ein Schulisches Standortgespräch SSG ist nötig.

Eltern, Schulpflege Spfl, Schulleitende SL, Lehrpersonen LP, Berufsbildung unterstützen sich als Partner gegenseitig bei der Lern- und Integrationsförderung. Information und Einbezug von Eltern; Förderung der interkulturellen Vermittlung in Schulen; verstärkte Integrationsförderung im Frühbereich; Zusammenarbeit von Schulen mit den Instanzen der Kinder- und Jugendhilfe, mit der Fachstelle der kantonalen Beauftragten für Integrationsfragen, mit der Berufsberatung und mit Lehrbetrieben helfen

Gesetzliche Grundlagen im VSG: Sonderpädagogische Massnahmen, Promotion und Übertritte sowie besondere pädagogische Bedürfnisse, Regelklasse, Einschulungsklasse, Verfahren, Überprüfung und Ausbildung sind geregelt.

Volksschulgesetz (VSG) vom 7. Februar 2005; Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) vom 11. Juli 2007"

Nach § 35 VSG ist die Einschulungsklasse ein fakultatives sonderpädagogisches Angebot. Die Ressourcen dafür kommen aus den VZE. Sie dürfen IF nicht einschränken. Im SSG-Konsens wird die Massnahme vorgeschlagen. Die Schulleitung entscheidet. Bei Dissens gibt es ein Ablauf-Verfahren nach bestimmten Paragraphen der VSM und VSG. Die Kleinklasse ist fakultativ ergänzend zur IF. Die VZE dafür gehen von der IF ab.

Zusammenarbeit der Regelklasse mit ergänzenden Diensten und Therapien graphisch dargestellt.

Gesetzliche Grundlagen für Kleinklasse bilden das VSG § 31-40; VSM § 2-4,18-19 ,24-29; VSV §29

2011 Eine Herausforderung für die Schulen ist es, das Lernen und die Integration von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer, sprachlicher und kultureller Herkunft und unterschiedlicher Leistungsfähigkeit so zu unterstützen, dass alle sich mit gleichen Chancen bilden und ausbilden können.

IF ist obligatorisch. Pro 100 Kinder müssen dafür verwendet werden: KG 0,4; PS 0,5; OS 0,3; es dürfen aber mehr Ressourcen eingesetzt werden nach VSM. Die VSG und VSM bestimmen die sonderpädagogischen Angebote und unterscheiden solche in der Regelschule und der Sonderschule. Die zugeteilten VZE werden verwendet für Regelklassen, IF, Besondere Klassen (Aufnahme-, Einschulungs-, Kleinklassen). IF ist verpflichtend und unterstützt die Lehrpersonen. IF orientiert sich am Unterricht, der Klasse und dem Individuum. SHP helfen, individualisierend und gemeinschaftsbildend zu unterrichten. Das SSG bestimmt die Zuweisung zu IF. Förderziele werden formuliert und die Schulleitung entscheidet. Bei Dissens entscheidet die Schulpflege. Regellehrperson und SHP erarbeiten einen Förderplan.

Sonderschulung besteht entweder als ISR mit Verantwortung der Regelschule oder ISS mit Verantwortung der Sonderschule in Zusammenarbeit mit der Regelschule. Bei Gestaltung der Konzepte an Sonderschulung denken! Besondere Begabungen werden auch nach IF gefördert und in der Fortbildung als Umgang mit Heterogenität behandelt. Sprache zu verstehen und sich auszudrücken ist Grundlage für Integration in die Schule. Emotionale, soziale, kognitive und motorische Entwicklung sind damit verknüpft. Für die Zuweisung zu einer Kleinklasse sind ein SSG und die Paragraphen 24 bis 28 der VSM massgebend. Vor der einschneidenden Zuweisung zu einer Kleinklasse ist eine Querversetzung in eine Parallelklasse notwendig. Ohne Einschulungsklasse besuchen die Kinder die 1. Regelklasse mit IF. Die Kleinklasse ist fakultativ und kann ergänzend zu IF geführt werden, beansprucht aber VZE, die ebenso gut für IF verwendet werden könnten. IF darf dadurch nicht unterschritten werden.

Das im Konkordat über die Zusammenarbeit in Art. 6 Abs. 3 erarbeitete standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs wurde unter Einbezug der Beteiligten zwischen 2006 und 2010 entwickelt und erprobt. Die Kantone legen innerhalb ihrer sonderpädagogischen Konzepte fest, wie die Fallführung während der folgenden Schritte (vor allem bezüglich der periodischen Überprüfung der Massnahmen und der Empfehlung für die weitere Förderung) geregelt werden soll.

§ 29 VSM: Ausbildung SHP ist geregelt und für alle Stufen gültig. Es werden keine anderen Ausbildungen anerkannt! Die HfH bietet ein SHP-Studium an. Drei Jahre kann man als LP im IF, EK, KIKI, Sonderschulung, arbeiten, dann muss das Studium beginnen. Bis zum Ende ist die Unterrichtsberechtigung provisorisch. Ab Studium 2011/13 reichen auf Antrag 60 Punkte für die Kantonale Anerkennung. Eine Masterarbeit kann fehlen. (§29, Abs. 5, VSM). Die Anforderungen gelten für IF, Besondere Klassen, ISR, ISS.

Ausnahmen von den Regeln: Das VSG schreibt die IF nicht zwingend vor, führte jedoch zum Sonderschulkonzept gemäss Anforderungen des NFA.

2011 verfügt der Kanton über ein genehmigtes Sonderschulkonzept, nach Art. 197, BV.

Der Grundsatz ist Integration in der Regelklasse, damit die Kinder möglichst lange in ihrer Klasse bleiben können. Separatives folgt an zweiter Stelle, wenn Integration nicht erfolgversprechend oder nach einer Zeit ungeeignet ist. Integration beurteilt sich nach konkreten Umständen, und die Massnahmen werden jährlich überprüft. Der Entscheid wird gemeinsam getroffen und braucht eine SPD-Abklärung.

Das beschlossene Sonderschulkonzept beendet die NFA-Übergangszeit nach Art. 197, BV.

2012 Seit April 2011 IS als integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISR mit Unterstützung und Ressourcenzuteilung.

"Massnahmen gegen Belastung sind in Kraft oder in Umsetzung. Einen aktuellen Überblick – basierend auf dem Projekt «Belastung–Entlastung» findet sich im Internet. Wegen PISA 2009 sollen Assistenzen, mehr Kernfächerzeit, Erhöhung der DaZ-Lektionen für Lernschwache ins Auge gefasst werden. Englisch-Lehrmittel werden an Bedürfnisse nach integrativem und individuellem Unterrichten und Fördern angepasst. Bezüglich Explorers gibt es nach einer LP-Befragung Massnahmen.

Änderungen des VSG für 2012 werden kommentiert.

Manchmal brauche ein Kind Nachhilfeunterricht, damit es trotz Sprache oder Gesundheit den Anschluss behalte. Dieser sei keine sonderpädagogische Massnahme wie Aufnahmeunterricht oder IF. Die Gemeinden müssen Nachhilfeunterricht anbieten und tragen dafür die Kosten.

Auszeit ist keine Wegweisung nach §52, Abs. 1, auch wenn der oder die Jugendliche in der Klasse nicht mehr tragbar ist. Ziel ist Wiedereingliederung in die Klasse unter Begleitung und Betreuung. In der Auszeit haben die Jugendlichen Unterricht, damit sie re-integriert werden können in die Klasse.

ISR oder ISS werden bei den Kosten nach § 64, VSG aufgeführt, aber Spitalschulen gehören nicht dazu.

Kosten für Sonderschulung nach Interkantonalen Verträgen nach § 67a, VSG verrechnet der Kanton den Gemeinden weiter.

2013 Kinder und Jugendliche sind nach VSG möglichst in der Regelklasse zu unterrichten.

Versuche sind vorgesehen, um Grundlagen zur Weiterentwicklung des Bildungswesens zu bilden. Die Ausgaben dafür sind gebunden. Abweichungen vom VSG kann es in Versuchen geben. Dies können die Abweichungen von §§ 34, 4, 5 VSG sein. Es muss nicht unbedingt ein/e SHP die IF übernehmen. Separative Schulung muss nicht mehr unbedingt angeboten werden. Halbklassen- und TT-Unterricht ist nicht mehr beschränkt. VSM § 6, 7, 8: SHP ist eher für Beratung und Unterstützung da, kein TT und nicht mehr für Koordination der Zusammenarbeit zuständig. Ein Teil des SHP-Pensums wird für die Regelklasse genutzt.

Lehrpersonalverordnung LPV. 2000, § 7 für Fachpersonen ist das Pensum neu aufgeteilt. §§ 14, 15: Lohnkategorien werden geklärt.

9.1.2.5 Ursachen für schulische Integration mit gesellschaftlich-ethischen Grundlagen und Diversem

Auf gesellschaftlich-ethische Punkte kommen insgesamt 104 Stellen. In drei Jahren sind es wirklich viele Codings zu diesem Bereich, während einzelne Jahre nur einige und andere gar keine aufweisen. Weit verstreut über die Jahre waren wenige Stellen der Kategorie Diverses zuzuordnen.

1994 bis 2000

1994 Gemeinsame Anstrengungen von Lehrerinnen und Lehrern, Schulpersonal, Eltern, Kindern, Familien und Freiwilligen bringen Erfolg.

Sonderschulen sind wertvolle Ressourcen für die Entwicklung integrativer Schulen. Und geben professionelle Unterstützung an Regelschulen, indem sie Methoden den Bedürfnissen der Kinder anpassen.

Schulpolitik legt fest, dass ein Kind mit Behinderung die Nachbarschaftsschule besucht.

1995: Ab hier folgen Stellungnahmen verschiedener Gremien, die im Evaluationsbericht zum sonderpädagogischen Konzept vermerkt sind.

Der Gesamtkonvent des Primarlehrerinnen- und -Lehrerseminars: Das Leitbild sei für die ganze Volksschule. Er befürwortet Integration und systemische Ausrichtung des Leitbildes. Integration sei Mittel, nicht Ziel. Gesellschaftliche Heterogenität sei für Schule herausfordernd. Fremdsprache, soziokulturelle Nachteile und Hochbegabungen müssten eingeschlossen werden.

Die Direktion der Sekundar- und Fachlehrerausbildung Uni Zürich (Seminarlehrerkonvent) sieht das Leitbild als Orientierung. Integration, weniger Spezialisierung und Kooperation seien wichtig. Es fehle ein Bekenntnis zum Wert des "Menschseins mit Schwierigkeiten".

Pro Infirmis: Die Schule müsse die Gesellschaft zu Integration motivieren, wegen des Berufslebens, damit Integration sich nicht auf Schulzeit beschränke.

Forum für interkulturelle Erziehung und Bildung (eine Kommission des Erziehungsrates): Die Integration für Schule decke sich mit derjenigen für Immigrantenkinder.

1997 Ein Referat, gehalten an der Bieler Tagung Insieme 1997, vom Bundesamt für Sozialversicherung bemerkte, dass in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts hör- und sehbehinderte Kinder in Regelklassen mit Unterstützung der Fachkräfte geschult wurden.

2000 "Modul 2: Schulpraxis und Bildungswege. Determinanten der sozialen Integration in der Grundschule: Beispiele aus der Praxis Prof. Mauro Amiguet, amiguetloup@bluewin.ch – Vaud. Zur Geschichte der Beratung als Instrument der sozialen Integration: Eine Studie am Beispiel der Stadt Basel, 1950er- bis 1990er- Jahre von Dr. Sibylle Brändli Blumenbach, Sibylle.Braendli@unibas.ch

Haeblerlin wird mit seiner Vision aus 1988 «einer humanen Schule, die alle Kinder, auch bei tiefer Intelligenz oder bei schwererer Behinderung, als akzeptierte und gleichwertige Partner aufnimmt». Kindergarten und Schule sollen integrationsfähiger werden. Die ISF machte den ersten Schritt dahin. Es ist ein Prozess, der die Schule tragfähiger macht. Integration als Norm mache eine integrationsfähige Schule. Weil der Unterricht für die Integration aller, auch Schwieriger, individualisiert werden müsse, profitierten alle Kinder.

Normalität und Abweichung seien mit kulturellen Werten verknüpft. Wie entstehen normative und strukturelle Prozesse von Integration und Ausschluss? Wie werden sie durchgesetzt, unterlaufen oder setzen sie sich durch? Wie wirken sie auf Individuen und Gruppen? Welches sind ihre Folgen? Wie soll der Anspruch von Gesellschaft und Staat auf Integration von Gruppen und Individuen ausgestaltet werden? Wo schlägt dieser Anspruch um zu Ungleichheit und Stigmatisierung? Das NFP 51 mit Dokumentation und Erforschung von Integrations- und Ausgrenzungsmechanismen in der Schweizer Geschichte und Gegenwart, welche gesellschaftlich, kulturell und ökonomisch bedingt seien und waren. Das Spannungsfeld Integration und Ausschluss zeigt die Anpassung an gesellschaftliche Normen und die Toleranz der Gesellschaft für Differenz und Diversität. Der Integrationsprozess könne identitätsstiftend und ausgleichend sein, je nachdem wie gesellschaftliche Normen gesetzt, eingefordert, im Alltag wirksam sind. Oder zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung führen. Humangenetik und Biotechnologie zeigten Folgen der Definition von Normalität, Akzeptanz und Differenz. Wir müssten uns mit dem Integrations- und Ausschlusspotential unserer Gesellschaft beschäftigen. Wie entstehen Normen, wann führen sie zu «echter» Integration, unter welchen Voraussetzungen führen sie zum Ausschluss? Kritische Reflexion zum Umgang der Schweiz mit Differenz wird erhofft. Toleranter Umgang mit Minderheiten soll gefördert und Ausschlusstendenzen erkennbar werden. Das nfp51 geht Integrationsbemühungen, Ausschlussvorgängen, der Rolle von Akteuren und Akteurinnen, den Prozessen, der individuellen Autonomie und den Entscheiden für oder gegen Normen nach. Grundrecht, Staat und Gesellschaft haben ihren Anspruch auf Integration von Gruppen und Individuen. Wann wird dieser Ausgrenzung, Stigmatisierung, führt zu Zwangsmassnahmen? Bewusstsein für Chancen und Risiken von Integration und Ausgrenzung werde gefördert und Schaden dadurch vermieden. Es geht um Grundlagen für Integrationsmassnahmen und Legitimation rechtlicher Diskriminierungspraxis (psychiatrisch, eugenisch, medizinisch, rechtlich, pädagogisch). Im Alltag wirken normierende Kräfte wie Sprache, Bilder, soziale Regelsysteme integrierend und ausgrenzend in Politik, Arbeit, Freizeit und Medien. Effekte an Betroffenen von Integrations- und Ausgrenzungsprozessen werden untersucht, damit Selbstverantwortlichkeit aufgebaut werden kann. Gruppenbildung hängt von internen und externen Formen der Integration und Ausgrenzung ab. Erfahrungen mit dem Bildungswesen als wichtige Integrationsinstanz sowie Sozialisierung der jeweils jüngeren Generation über Bildung, Gefahren der Ausgrenzung, Zugang zu Bildung, pädagogische Konzepte, Bildungsmassnahmen, Rolle bei Normalitätsvorstellungen, historisch und aktuell sind Stichworte dazu. Das NFP 51 soll den Handlungsbedarf in Bezug auf Integration und Ausschluss in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wohlfahrt klären.

Schüler sollen nicht etikettiert werden. Integrative Unterrichtsformen tragen dazu bei. In Lehrstellen gehe die Integration oft auf Kosten anderer Betroffener, die dann keine Stelle fänden und nun neue Benachteiligte seien.

Für die Re-Integrierung brauche es flexible Massnahmen, eine tragfähige Beziehung zwischen LP und SuS, sowie Unterstützung der LP bei Übernahme ausgeschlossener SuS. Schulen brauchen ein Netz der Kommunikation und gegenseitigen Unterstützung.

2003 Stärken wahrnehmen – Stärken nutzen: Perspektiven für eine Kinder- und jugendgerechte Integrationspolitik

2007 Die Gemeinde Muster integriert seit 1993 (ISF).

Das Invaliden-Versicherungs-Gesetz IVG baute in den 1950er Jahren professionelle Schulung und Betreuung Behinderter auf. Die heutige Sonderpädagogik ist, auch international, integrativer und umfassender.

Sitzen neu geistig Behinderte, Gehörlose, Blinde, solche mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffällige in der Regelklasse, um zusammen zu büffeln?

Der Sonderschulstatus-Anteil an der Gesamtzahl Lernender beträgt ca. 3%. In den kommenden Jahren würden zu den 100 Kindern mit geistiger Behinderung sowie hör- und sehbehinderten Kindern 5-600 in die Regelklasse wechseln, so werde eine Integration sämtlicher Kinder kaum möglich sein.

Chancengleichheit durch Integrieren in die Gesellschaft würde Inklusion bedeuten. Integration sei eher, Einzelne oder Gruppen in ein System von Kindern ohne besondere Bedürfnisse einzubinden.

Die Inklusion schliesst alle von Beginn weg in die schulische Gemeinschaft ein.

Erfahrungen aus andern Ländern und von Basel-Stadt seien für die Integration ermutigend.

Markus Truniger meint, Sprachförderung integriere intensiv. So werden Lehrpersonen für Quims fortgebildet. Leseverständnis, Schreibfertigkeit und Wortschatz würden an den Fortbildungen angeschaut. Probleme der unterschiedlichen Grammatiken verglichen. Teamteaching TT ermögliche besseres Eingehen auf einzelne Kinder.

Mit dem Recht auf wohnortnahe Schule komme es zu selbstverständlichen Begegnungen zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern, im Schulhaus, auf dem Weg, im Quartier.

2008 "Bildung, Integration und soziokulturelle Vielfalt, Bericht"

Damit Heterogenität lebbar werde, brauche es individualisierenden Unterricht. Als Beispiel im Schulblatt das Schulhaus Milchbuck, Zürich: Hier lernen starke und schwache SuS, solche mit geistiger Behinderung. «Die Kinder können sich selbstgut einschätzen». Martin mit Down-Syndrom sei

seit dem Kindergarten an der öffentlichen Schule mit einer Schulischen Heilpädagogin SHP. Wie Fabian mit einer Lernbehinderung seit Geburt. Fabian sei interessiert und kognitiv gut bei der Klasse.

Martin und Fabian gelten als Bereicherung für die Klasse. Martin mit seiner Lebensfreude und Spontaneität, Fabian mit Ruhe, überlegten Handlungen. Auch im Quartier seien sie gut integriert. Beide sind mit im Klassenverband, wo immer es geht.

Individualisiertes Lernen bedeute, unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung zu tragen, mit adaptivem Unterricht (Pädagogisch- Psychologisch ausgedrückt), mit Binnendifferenzierung (Pädagogisch). Dies zu erreichen sei durch drei Möglichkeiten: Lernziel, Methode, Lernzeit.

Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in der Schule sollen individuell gefördert werden, so eine Bildungsdirektion BiDi-Information 2007-2011. Im 9. Schuljahr und im Grundstufenpilot sei dies zentraler Bestandteil.

Nach Helmke müssen wir uns mit Individualisierung vom "imaginativen Durchschnittsschüler" verabschieden. Kinder würden da abgeholt, wo sie stehen.

Die Lehrmittelplanung berücksichtige vielfältige Faktoren, auch die der Differenzierung.

Wer Personen in Übergängen begleitet, habe eine bedeutsame Rolle inne. Die Institutionen müssten zusammenarbeiten, um Ausgrenzungsdynamiken in Übergängen zu erkennen.

Wer Ausschlüsse erlebe, nehme meist die soziale Stigmatisierung vorweg, um die randständige Position zu verinnerlichen. Kompensiert werde mit auffälligem Verhalten. Die Zeit spiele bei Integrations- und Ausschlussprozessen eine wichtige Rolle. Die Aktenführung zeige Ausschlüsse und Integration auf. Wie sollte der Datenschutz gehandhabt werden, an wen die Daten gerichtet sein und was sagen die Akten über die Institution selber aus, seien wichtige Fragen.

Die Gesellschaft solle sensibilisiert werden für die vielschichtigen und teilweise paradoxen Wirkungsweisen von Integrations- und Ausschlussprozessen durch Mitarbeitende in Forschung und Praxis.

2010 Das Ausländergesetz wirke seit 2008 mit festgelegter Integrationspolitik, die auf Förderpolitik gründe. Menschen mit Migrationshintergrund müssten die Verfassungen BV und KV sowie die öffentliche Sicherheit respektieren. Verstärkter Schutz vor Diskriminierung erfordere weniger Integrationsförderung für Zugewanderte. Ein kantonales Integrations-Gesetz werde vorbereitet und ein runder Tisch eingerichtet. Bildungswesen und Beauftragte für Integration arbeiteten eng zusammen, förderten früh Sprache und Elternbildung finanziell.

Bis 2011 sei integrative Förderung IF flächendeckend im Kanton. Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden in Regelklassen geschult und unterstützt von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen SHP, was die Zahl der separierenden Klassen vermindere. Das Bildungswesen mit seiner teils erfolgreichen Integrationsarbeit verbessere die Chancen für die "Secondos", deren Zahl grösser sei als in andern Ländern. Weiterhin sei es nötig, Sprachkompetenzen der

Einwanderungsgeneration zu verbessern, zumal Potenzial da sei. Schulen hülften mit bei der Integration von Kindern in die Gesellschaft.

Das Schulische Standortgespräch SSG wolle Konsens von Schule und Eltern bezüglich einer sonderpädagogischen Massnahme. Die Elternrolle werde anspruchsvoller und aufgewertet.

Die Schulsozialarbeit SSA unterstütze respektvolles Verhalten, soziale Integration und helfe bei der Früherkennung von familiären Problemen, Konflikten und Gewalt.

Dispensierung an Feiertagen. 2009: der Schwimmunterricht bleibt obligatorisch (BGE 24. Okt 2008: Integration und Schule seien wichtiger als Glaubens-Freiheit. 2010: Neue Richtlinien der Bildungsdirektion BiDi für Umgang mit Religionen (bisher nur mit Islam) sind formuliert.

Das soziale Klima und die soziale Integration geben Eltern und Lehrpersonen das Gefühl von Sicherheit an den Schulen, die gut für Entwicklung und Einhaltung von verbindlichen Verhaltensregeln sorgen.

(Leitlinie 9): Die wichtigsten Partner der Schulen seien die Eltern. Viele Schulen führten einen regelmässigen Dialog mit den Eltern.

Die Diskussion um die Volksschulreform habe 1996 begonnen und 2011 werde das Projekt abgeschlossen.

2011 "Eine Herausforderung für die Schulen sei es, das Lernen und die Integration von Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster sozialer, sprachlicher und kultureller Herkunft sowie unterschiedlicher Leistungsfähigkeit so zu unterstützen, dass alle sich mit gleichen Chancen bilden und ausbilden können. "

Schulleiterin SL Achermann meint, ihre Schule wende dialogisches Lernen nach Ruf/Gallin konsequent an. Die schulische Heilpädagogin SHP mit Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache DaZ, Torp ergänzt, sie setzten auf Inklusion.

Forschungen untersuchen den Zusammenhang schulischer und familiärer Lernfelder. Lernvoraussetzungen und Familienressourcen nähmen mit den Schuljahren zu. (Moser & al., 2003; Isler & Künzli, 2010).

Die Macht der Schule sei es, Verhalten und Kompetenzen vorauszusetzen, die sie selbst nicht beibringe. Die Lehrpersonen sollten ihre eigene Unterrichtspraxis und -Kultur reflektieren und damit sich fragend den Milieus der Lernenden nähern.

In den Jahren 1996 2001, 2007, 2010/11/12 und ohne Jahrgang finden sich folgende Stellen:

1996 1 Eine Kurzinformation zu diesem Schulkonzept könne bei der Pädagogischen Abteilung bezogen werden. Sie enthalte auch Hinweise auf die nötigen Schritte zur Vorbereitung und Einführung der integrativen Schulungsform in der Gemeinde.

2001 Unterschiedliche Entwicklung habe verschiedene Ursachen.

Es gibt Informationen über das Programm NFP51 für Lehrpersonen LP, Schulleitende SL, die Schulpflege Spfl, die Lehrmittelverlage und Lehrplanautoren.

Behinderung sei ein Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umgebung.

2010 Anstehende Aufgabe sei die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen des Regel-, Deutschunterrichts DaZ- und HSK-Unterrichts (Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur) noch ausbauen. Von einer koordinierten Sprachförderung sei eine bessere Wirkung zu erwarten.

Eine Tabelle stellt die Ausländeranteile dar: alle Stufen, 2003 bis 2009. Kindergarten KG: Verminderung um 3%; Primarschule PS: ebenfalls; Oberstufe Ost: 4% weniger; Mittelschule: 1,5% mehr; Berufsschule: 2% weniger; Fachhochschulen FH: gleichbleibend; Uni: 3% mehr.
(Bildungsstatistik Bista Kanton Zürich)

2011 28 März 2011 BRB: Bericht über die Umsetzung Leitlinien Bildung und Integration von 2008 bis 2010 des Bildungsrates. Neben Informationen über Massnahmen und Ereignisse in den Handlungsfeldern Sprachkompetenzen, Chancengleichheit, Respekt und sozialer Zusammenhalt sowie Partnerschaft und Dialog werden Schulblatt und Internet als Publikationsorte des Bildungsratsbeschlusses genannt.

2012 Integrierte Förderung IF brauche ein Gespräch in der Schule die Einwilligung der Eltern und eine Abklärung durch Schulische Heilpädagogen SHP.

9.1.3 Ziele der Dokumente

Diese Kategorie beinhaltet die Vorstellung davon, dass eine Behörde mit ihrer Schrift etwas bezweckt, etwas erreichen will.

9.1.3.1 Ziele der Dokumente\Anforderungen

Mit Anforderungen sind solche ans System mit Schule, Politik und Gesellschaft, an Personen, Ausbildungen, Abläufe und Handlungen gemeint.

1994 Alle Kinder lernten miteinander, unbesehen ihrer Schwierigkeiten und Unterschiede. Bedürfnisse würden anerkannt und berücksichtigt, mit Lernstilen und Lerngeschwindigkeiten. Lehrpläne solle man den Bedürfnissen der Kinder anpassen, nicht umgekehrt. Kinder mit besonderen Bedürfnissen würden im Klassen-Unterricht unterstützt, hier besser mitzukommen. Die Lehrkräfte unterstützen Kinder mit Hilfsmitteln.

Die Schulgemeinschaft verantwortete Erfolg oder Misserfolg aller. Das pädagogische Team, statt einzelne Lehrkräfte trage sie für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Eltern und Helfer nähmen aktiv an der Schularbeit teil.

Zusammenarbeit sei wichtig, um die Bedürfnisse der Lernenden zu berücksichtigen.

Die Ausbildung in Pädagogik für besondere Bedürfnisse solle integriert in die Ausbildung zur Regellehrkraft sein, um die Mobilität zu gewährleisten.

In Bildungsplänen sei berücksichtigt: Frühförderung, Bildung von Mädchen und Übergänge.

Massenmedien sollten gegen Vorurteile und Missinformation antreten, Optimismus und Kenntnis der Möglichkeiten von Menschen mit Behinderungen fördern.

Unter verschiedenen Bedingungen zu arbeiten in Programmen für besondere pädagogische Bedürfnisse, unter Einschluss aller oder einer Behinderungsarten, bilde die Grundlage für schulische Heilpädagogik.

1995 Integrative Schulung werde von allen gemeinsam verantwortet.

Pädagogische, strukturelle und finanzielle Gründe erfordern das Stoppen der Entwicklung zu immer mehr Sonderklassen und Therapien. Gemeinden richten einen Teil der sonderpädagogischen Angebote integrativ aus, nach einem Entwurf des zukünftigen Volksschulgesetzes VSG. Für die integrative Regelschule brauche es kleine Klassen, Beratung der Regellehrperson LP durch Fachleute. Die Aus- und Weiterbildung sei anzupassen und auszubauen.

1996 Die sonderpädagogischen Hilfsangebote sollen integrativ, entwicklungsorientiert und flexibel sein. Zu Hilfsangeboten für Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen für physische und soziale Integration und zur Anpassung an Veränderungen der Umwelt gehören Sonderklassen, -Schulen und Schulheime. Polyvalente Hilfsangebote für verschiedenartige Kinder, integrative, flexible und anpassungsfähige Angebote sowie Eigenverantwortung der Schulen und Schulträger seien dafür nötig. Schulische Heilpädagogik SHP basiert auf einer breiten allgemeinen pädagogischen oder psychologischen Grundausbildung und auf differenzierter heilpädagogischer, schulpsychologischer oder therapeutischer Weiterbildung. Weniger Spezialistenwissen wäre besser. Das Schulklima solle entwicklungsförderlich für möglichst viele Kinder sein.

Diese Informationsschrift sei gemeint als Orientierungshilfe auf dem Weg zur Integration. Schülerinnen und Schuler mit Schulschwierigkeiten sind in Regelklassen zu integrieren und besuchen heilpädagogischen Förderunterricht. Damit werde Entwicklung des Selbstbewusstseins, sozialen Verhaltens, schulischer Leistungsfähigkeit angestrebt. Der doppelte Unterricht fördere Lernfreude, Soziales und vermindere Randständigkeit.

An der integrativen Schulung Beteiligte, v.a. Schulische Heilpädagogik SHP und Lehrkräfte kooperieren und unterstützen sich. Es gelte gemeinsame Verantwortung aller LP für Schule und Unterricht.

Schülerinnen und Schuler mit Schulschwierigkeiten aus verschiedenen Regelklassen sollen Förderunterricht zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Unterrichtsgegenstände besuchen oder werden in der Regelklasse durch Heilpädagogik unterstützt. Für gute Integration in die Regelklasse ist, wenn möglich, mehr als die Hälfte des Unterrichts in der Regelklasse vorgesehen.

Grafik zum Grundmodell der Integrativen Schulung zeigt, die Regelklassen 1 bis 4 haben am Förderunterricht durch dieselbe Heilpädagogische Person teil (in Teamteaching TT, Gruppe oder einzeln).

"Kinder mit Sinnes- und Sprachbehinderungen: Der Einbezug der Sonderklasse C in die integrative Schulung kann der Förderperson auch möglich sein. Die Planung geschieht in Bezug aufs einzelne Kind mit Fachpersonen und Beratungsstellen.

Für Fremdsprachige wird ein Lehrgang Deutsch für Fremdsprachige DfF geführt.

Integrative Lösungen und Zusammenarbeit müssen verbindlich institutionalisiert werden und für die Lehrkräfte sei ein System der Absprache, des Austausches von Integration und Zusammenarbeit wichtig. Die Förderperson trägt die Verantwortung für regelmässige Planungsgespräche und Zusammenarbeit. Gemeinsame Problemlösungsstrategien, Unterrichtsprojekte, Veranstaltungen im Schulhaus, Teamteaching, Elternarbeit fördern die integrative Schulungsform.

Die Projektgruppe Integrative Schulungsform ISF berät schulhausübergreifende Fragen von Planung und Gestaltung der integrativen Schulungsform. Schulhausteams und beteiligte Lehrkräfte sind darin vertreten und tauschen Informationen aus. Ein Projektleiter oder eine Projektleiterin erleichtert den Aufbau des integrativen Projektes. Jemand vom Lehrkörper übernimmt dies, oder ein Leitungsteam. Es gehe um Fragen wie: Wie wird die Zuweisung zum Förderunterricht gestaltet? Wie laufen Veränderung, Entwicklung der integrativen Schulungsform, Meinungsbildungs-, Entscheidungsprozesse ab? Der Einbezug von Vorschlägen durch die Projektgruppe und den Gesamtkonvent an die Fachgruppe sind möglich. Vertretungen aus der Schulpflege in der Fachkommission sind den Schulhäusern mit integrativer Schulungsform zugeteilt und besuchen die beteiligten Lehrkräfte. Weiter stellt die Fachkommission sicher, dass die integrative Schulung als Aufgabe der ganzen Schule gilt. Pflichtenhefte werden von der Fachkommission geschaffen.

Die Schulpflege erhält durch die Fachkommission Einblick über Formen der Zusammenarbeit gemäss Beschluss des Erziehungsrates ER: "Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule" vom 11. Jan. 1994. Die gesamte Schule mit Pflege und Konvent tragen die integrative Schulungsform mit. Die Teams informieren via Konvent und Fachkommission, um den Meinungsbildungsprozess in Gang zu halten.

Kooperation und ihre Gewichtung seien ausschlaggebend für die Qualität der integrativen Schulung. Mit dem Ja zur Integration folge intensivere Zusammenarbeit über den gemeinsamen pädagogischen Auftrag hinaus als Bedingung für erfolgreiche integrative Schulung. Es sei wesentlich, Eltern regelmässig über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren und in Entscheidungen früh mit einzubeziehen. Alle Beteiligten trügen gemeinsam die Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler. Die Rollen der Beteiligten müssten klar sein, damit sie ihre Ziele und Aufgaben verfolgen können.

Für Regelklassenlehrerinnen und -Lehrer, Fachlehrkräfte, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen gelte in der integrativen Schulungsform: Kinder aus dem Förderunterricht seien in möglichst viele Unterrichtsbereiche und -Projekt mittels differenzierender Unterrichtsformen einzubeziehen; die Klasse unterstützen und begleiten beim Austragen von Konflikten; laufende Absprachen mit der Förderlehrkraft zu treffen; an Schülerbesprechungen, Sitzungen, Tagungen und Konventen aktiv teilnehmen; die Elternarbeit mit der Förderlehrkraft zu gestalten.

Heilpädagogische Lehrkräfte oder ehemalige Sonderklassenlehrkräfte erteilen Förderunterricht und sind Fachleute für sonderpädagogische Fragen. Sie haben eine wichtige Stellung in der integrativen Schulung. Sie sind zuständig für die spezielle Förderung der Kinder mit Schulschwierigkeiten, für Unterstützung und Beratung der Regellehrerinnen und -Lehrer im Umgang mit ihren Kindern sowie Kooperationsaufgaben.

Die Schulische Heilpädagogik SHP behält den Überblick über die integrative Schulung, Erfahrungen und Entwicklungen, findet Lösungen, nimmt Standortbestimmungen vor und regt Verbesserungen der Integrativen Schulungsform an.

Die Lernbeurteilung bei Kindern mit Förderunterricht erfolgt nach neuem Lehrplan, ist lernzielorientiert und umfassend, basiert auf der Gesamtbeurteilung der Lernenden inkl. Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Lernverhalten des Kindes im täglichen Unterricht.

Dies weiche teilweise vom Zeugnisreglement für die Sonderklassen ab, welches für die Sonderklasse B SoKla B ein besonderes Zeugnis vorsieht. Schulische Heilpädagogik SHP und Regellehrerinnen und -Lehrer sprechen sich über Verantwortlichkeiten bei der Ausstellung von Zeugnis und schriftlichem Lernbericht ab.

Austausch von Erfahrungen, Kompetenzen unter allen Beteiligten ist schulinterne Zusammenarbeit. Kollegiale Fallbesprechungen, Lektionsvorbereitung, persönliche Beratung Unterrichtsvergleiche und kollegiale Unterstützung finden in der verbesserten schulinternen Zusammenarbeit statt. Auch Lehrerschaft und Schulbehörde arbeiten zusammen, wodurch die Gestaltung und Weiterentwicklung des integrativen Modells fortschreiten. Eltern tragen durch ihre Erfahrungen mit den förderbedürftigen Kindern in Zusammenarbeit zur Integration bei.

Die Förderkraft SHP hat eine Schlüsselstelle inne, die eine Doppelfunktion ist:

Sie gehört kollegial zum Team, unterrichtet, und hat die Rolle einer Fachberaterin, eines Fachberaters für sonderpädagogische Fragen. Ein offenes kollegiales Team geht mit dieser Doppelrolle leichter um.

Der Stellenbedarf für Förderpersonen lässt sich anhand von Kriterien abschätzen.

1997 Integrative Schulungsformen für geistig behinderte Kinder bilden integrierenden Bestandteil der kantonalen Schulkonzeption. Die Eingliederung in eine Regelklasse muss durch Konsens aller (Eltern, Lehrpersonen LP, Schulpflege und Eltern der übrigen Kinder) entschieden

werden. Ein behindertes Kind muss in seiner sozialen, geistigen, emotionalen und körperlichen Entwicklung differenziert erfasst und gefördert werden. Integrative Schulung erfolgt unter gemeinsamer Verantwortung einer Sonderschule mit der Regelschule und untersteht der Aufsicht kantonaler Behörde. Das Kind gehört zur Sonderschule, wird aber in der Regelschule unterrichtet. Die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge ist von Sonderschule angestellt. Die Sonderschule verpflichtet sich beim Scheitern der integrativen Schulung, das behinderte Kind selber weiterzuschulen bzw. für eine adäquate Platzierung besorgt zu sein.

1999 Lehrpersonen für Integrierte Förderung IF, Besondere Klassen und Sonderschulen haben ein HfH-Diplom. Sie sind den Schulen fest zugeteilt, integriert ins Team und der Schulleitung SL unterstellt. Fachleute für Therapien stehen ausserhalb. Die Zusammenarbeit und Koordination werden verbessert und die Schule als Einheit gestärkt. Dies passt zu den Zielen von (Versuch Teilautonome Volksschule)TaV. Veränderungen der Volksschule sind nur mit Mehrkosten zu bewältigen. Die Arbeitsbelastung der Regellehrkräfte steigt mit der Integration und Zusammenarbeit mit Eltern und Schulischer Heilpädagogik SHP. Integrierte Schulungsform ISF gibt es abgewandelt, heisst IF, Integrative Förderung, und verlangt mehr Zusammenarbeit. Die Schulische Heilpädagogik SHP ist integrativ zuständig für Legasthenie-, und Dyskalkulie-Therapie, Nachhilfeunterricht und Deutsch für Fremdsprachige DfF. Kinder von Heim- und Sonderschulen werden öfter in Regelklassen integriert.

Bei Schulschwierigkeiten wird die Wechselwirkung der individuellen Merkmale mit dem Umfeld angeschaut. Die Regelklassen sind tragfähig, Sonderpädagogik richtet sich an Kinder mit Bedürfnissen, die dann besonders sind, wenn ihnen im Regelunterricht nicht angemessen begegnet werden kann.

Für zugewanderte Fremdsprachige gibt es die Aufnahmeklasse und Integrative Förderung. Damit gleiche Bedingungen im ganzen Kanton gelten, steht pro eingewandertes fremdsprachiges Kind ein Startkapital bereit: 13'400.- fürs erste Jahr, auch bei Integrativer Förderung. Länger dauernder Deutschunterricht findet innerhalb der Integrierten Förderung IF statt, um stärkere Integration der Deutschförderung in den schulischen Alltag und Verbesserung seiner Wirksamkeit zu erreichen.

Hochbegabte, die in der Regelklasse nicht angemessen gefördert werden können, werden durch IF gefördert. Die SHP hilft, den Unterricht zu individualisieren und fördert Begabte zusätzlich individuell oder in kleinen Gruppen, die gemischt sein können. Eine Klasse überspringen, Kleinklasse oder Sonderschule kommen zum Zug, wenn Integrative Förderung und Individualisierung nicht reichen.

Ein erster Schritt der Reform des sonderpädagogischen Angebots ist als Ziel in einem Leitbild (seit 1996) festgelegt. Integrative Grundausrichtung, Abbau der Differenzierung soll die Tragfähigkeit der Regelklassen stärken und Zusammenarbeit von ihnen mit den Schulischen Heilpädagogen verbessern.

Die Reform will ein einfaches, transparentes System, die integrative Ausrichtung erreichen, welche die Regelklassen stärkt, Sonderklassen und -Schulen zulässt, die Zunahme der sonderpädagogischen Massnahmen stoppt, kostenneutral die Qualität verbessert und zu den teilautonomen Schulen passt.

Das Konzept mit integrativer Grundausrichtung will Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regelklasse schulen und sie dort unterstützen. Die integrative Grundausrichtung wird nachhaltig verankert ohne Ausschluss separativer Angebote. Nicht nur einzelne Kinder sondern Regelklassen werden unterstützt. Frei werdende Mittel von aufzuhebenden ambulanten Stütz- und Fördermassnahmen werden aufs integrative System umgelagert. Ein Kompromiss kann Integration und Separation nebeneinander halten, wenn nicht mehr Geld zur Verfügung steht.

Folgende Angebote sind da: Integrative Förderung, Therapien, Sonderschulung und Besondere Klassen, wobei erstere drei obligatorisch sind und Letzteres fakultativ ist. Die Gemeinden sind für Integrative Förderung und Therapien selber verantwortlich. Integrative Förderung ist in allen Gemeinden obligatorisch. Zusätzlich können sie Besondere Klassen führen, und die Hälfte der IF-Finzen dafür einsetzen. Dies als Kompromiss zwischen Integration und Separation.

Die Weiterentwicklung der Integrativen Schulungsform ISF ist Integrative Förderung IF. ISF hat sich ungünstig entwickelt, weil ISF-Förderlehrkräfte mit kleinen Pensen für zu viele Regelklassen zuständig seien und hauptsächlich mit Gruppen ausserhalb des Regelunterrichts arbeiten. Darum wurde durch Zusammenarbeit und Austausch zwischen die Tragfähigkeit der Regelklassen so nicht gestärkt. In der Integrativen Förderung soll ein Vollpensum 5 bis 6 Klassen zur Verfügung stehen. Die Hälfte des IF-Pensums wird für TT Teamteaching eingesetzt, das in weitem Sinne gemeinsames Unterrichten, gemeinsame Vorbereitung, Besprechung, Elterngespräche umfasst. Diese Zusammenarbeit soll allen in der Regelklasse zugutekommen und damit Prävention von Lernstörungen leisten.

SHP übernimmt integrativ Legasthenie-, Dyskalkulie-Therapie, Nachhilfeunterricht und Deutsch für Fremdsprachige DfF, weil es zur schulischen Heilpädagogik gehört. Therapien sind Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie. Sie bleiben ausserhalb der IF, weil sprachliche, psychomotorische und psychische Schwierigkeiten zu spezifisch für Generalisten und Generalistinnen seien.

Die IV richtet seit ca. 1999 Beiträge an eine Sonderschulung in der Regelklasse von behinderten Kindern aus, wenn sie formell zu einer Sonderschule gehören, von ihr in der Regelklasse unterstützt werden und die Sonderschule bei gescheiterter Integration sie aufnimmt. Die Gemeinden entrichten einen Anteil an die Kosten der Sonderschulung (Versorgertaxe) und prüfen eine integrierte Sonderschulung.

Wenn SHP, Regellehrkraft und Kleinklassen LP zusammenarbeiten, erlaubt dies optimale Nutzung dieser Ressourcen und rasche Re-Integration vom Unterricht Ausgeschlossener.

8 bis 12 Kinder sind in einer Aufnahmeklasse. Sind weniger als 8 neue Fremdsprachige da, werden sie in den Regelklassen integrativ gefördert. SHP sind in die Kollegien integriert, damit die Zusammenarbeit klappt und die IF zur Integration der Kinder mit besonderen Bedürfnissen beiträgt. IF-Förderlehrkräfte sind für wenige Regelklassen zuständig und können mit ihrem ganzen Pensum einer Schule zugeordnet werden.

Die Pensen der Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen SHP lassen sich unterschiedlich auf IF und Besondere Klassen aufteilen, je nachdem, wie viele Fremdsprachige neu sind oder nicht schulbereite Schulanfänger da sind. In Gemeinden ohne Besondere Klassen besuchen die heutigen Sonderklässlerinnen und Sonderklässler die Regelklassen.

Das Problem der Diplom-Vorschrift für Heilpädagogen SHP: zu wenige Lehrpersonen haben eines. Es braucht neben den ca. 330 SHP 1999 etwa 660 neue SHP. Die Deutschausbildung in der neuen SHP-Ausbildung ist nicht spezifisch auf Fremdsprachige ausgerichtet. SHP müssen zusätzlich eine Aus- oder Weiterbildung in DaZ und Interkultureller Pädagogik haben.

Bei weniger als 8 neu zugewanderten Fremdsprachigen gibt es statt einer Aufnahmeklasse eine Regelklasse mit integrativer Förderung. So reicht das Startkapital für 2.8 Wochenlektionen pro Kind, bei 5 neuen also für 14 Lektionen Unterstützung insgesamt.

Gemeinden sind für Mindestangebote verpflichtet, die die Verantwortung der Volksschule betreffen: Integrative Förderung, Therapien und Besondere Klassen, ohne Sonderschulung. Hier ist der Kanton zuständig. Die Gemeinden ermöglichen bei Bedarf den Zugang zur Sonderschulung.

Für Therapien soll ungefähr gleich viel Ressource zur Verfügung stehen, wie 1996 Kinder sie besuchten. Der Rest des Mindestangebotes ist für die integrative Förderung in Gemeinden ohne Besondere Klassengedacht. In Gemeinden mit Besonderen Klassen gibt es einen Kompromiss zwischen integrativer Förderung und diesen Klassen, indem der Rest der Finanzen und Pensen nach Abzug der Therapien bis höchstens zur Hälfte für Besondere Klassen gilt.

Berechnet wird das Mindestangebot, indem das Pensum pro Lernende mit dem Total der Gemeinde und dem passenden Sozialindex multipliziert wird. $(1,13\% \times 1,1 \times 100 = 124,3$ Stellenprozente pro 100 Kinder zum Beispiel geht an Integration. Dieses Mindestangebot von 1,243 Pensen für integrative Förderung gilt für IF, Besondere Klassen und Therapien zusammen. Dieses Pensum reicht für 100 Kinder in einer Gemeinde mit Sozialindex 1,1.

2001 Die Vorstellung von Normalität sagt, was allgemein akzeptiert oder erfordert gilt.

In der Vorbereitung auf ISF für 2002/03 sind Sonderklassen und ISF untereinander abgestimmt. Von 2002/03 bis zu neuen Verordnungen müssen Gemeinden, die neu sind im Versuch, wählen zwischen ISF und Sonderklassen. Das Konzept von 1994 ist Grundlage für ISF.

2004 International Classification of Functioning ICF systematisiert intuitiv Gedachtes in Begriffen für ein einheitliches Vokabular für Psychologie, Medizin, Sozialarbeit, Reha-Technologie und Behindertenpädagogik.

Körperlich gesund nach ICF ist jemand, wenn er geistig, seelisch und körperlich Normen entspricht. Man kann das tun, was jemand ohne Gesundheitsproblem tun kann (Aktivität), der Zugang zu persönlich wichtigen Bereichen ist gewährt, wie ohne Beeinträchtigungen (Teilhabe).

Umweltfaktoren in ICF sind klassifiziert aus materiellen, sozialen und einstellungsmässigen Faktoren der Umwelt. Personbezogene Faktoren als Hintergrund von Leben und Lebensführung, Eigenschaften und Attribute des Individuums, welche nicht Teil der Gesundheit sind, sind nicht klassifiziert.

Im Wechselwirkungsmodell der ICF ist das Denken in Variationen wichtig, um Barrieren und Förderfaktoren zu identifizieren.

Der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person wird mit ICF als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Gesundheitsproblem (nach ICD International Classification of Disease) und den Kontextfaktoren auf ihre Funktionen, Strukturen, Aktivitäten und Teilhabe gesehen. Das ICF-Wechselwirkungsmodell ist als Abbildung eingefügt.

Behinderung im Sinne ICF ist auch eine negative Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem (ICD) und ihren Kontextfaktoren auf ihre funktionale Gesundheit --> jede Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit. Behinderung allgemein nach ICF wird umschrieben mit Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit. Der spezielle Behinderungsbegriff nach ICF meint ein Ergebnis negativer Wechselwirkung zwischen einer kranken Person und ihren Kontextfaktoren auf ihre Teilhabe an einem Lebensbereich.

Klassifikationen nach ICF enthalten meist keine Störungsbegriffe. Die Items sind bewusst neutral formuliert, um auf Ressourcen einer Person zu blicken. ICF wird durch Forschung der WHO noch besser operationalisiert werden.

Leistungsfähigkeit nach ICF ist eine Handlung durchführen. Funktionen und Strukturen dienen dazu, sind (personbezogen) trainiert; Geräte, Medikamente und Hilfspersonen ermöglichen dies als Umweltfaktoren (ohne Schreibzeug ist das System bezüglich Schreiben nicht leistungsfähig).

Umweltfaktoren nach ICF helfen, eine Leistungsfähigkeit in Handlung umzusetzen. Es braucht materielle, soziale und verhaltensbezogene Umweltfaktoren und es muss Arbeit und Anstellung da sein, um Leistungsfähigkeit in Arbeit umzusetzen.

Der Wille ist personbezogen, ausser er sei selbst Auswirkung dieser Krankheit (z.B. bei Depression) und trägt nach ICF zur Leistungsfähigkeit bei in einer Aktivität, neben Gelegenheit (wenn keine Anstellung möglich ist, ist der Wille, Arbeit zu suchen nicht gross).

Aktivität als Durchführung einer Handlung kann eingeschränkt werden, was zu einer Schwierigkeit bei der Durchführung leiten kann. Capacity als Leistungs-Fähigkeit ist das maximale Leistungsniveau in einem Lebensbereich unter Test- (Ideal, Standard, Optimal-) Bedingungen. Leistung als Performance ist die tatsächliche Durchführung einer Handlung oder Aufgabe in einem Lebensbereich unter realen Alltags-Bedingungen mit bestehenden Barrieren oder Förderungen. Leistungsfähigkeit ist demzufolge ein Sozialmedizinisches Konstrukt.

Beeinträchtigungen der Teilhabe an einer Situation oder in einem Bereich sind Probleme, die das Einbezogensein verhindern. Auch unter dem Aspekt der Menschenrechte bleibe Teilhabe subjektiv. Ich will an mir wichtigen Aktivitäten teil haben, nicht an allen.

Eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung der funktionalen Gesundheit ist Ziel der ICF, um die Kommunikation im Sozial- und Gesundheitswesen und mit Betroffenen zu verbessern.

ICF klassifiziert funktionale Befunde und Symptome, die eine Teilhabe an Aktivitäten beeinträchtigen oder ermöglichen und das Vorhandensein von Barrieren oder Ressourcen.

ICF ist Beschreibung, nicht Assessment, kann aber Grundlage für standardisierte Instrumente sein.

2006 Schulische Heilpädagogik SHP, Logopädie, Psychomotorik-Therapie erfordert ein Fachhochschul HfH-Diplom.

Das Tätigkeitsgebiet der heilpädagogischen Fachlehrpersonen wird neu in den Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogik integriert.

2007 Individualisierende und integrative Unterrichts- und Zusammenarbeitsformen sind bekannt, Ressourcen werden genutzt, das Schulische Standortgespräch SSG ist eingeführt. Grundsätzlich geht es bei integrierter Sonderschulung um die Re-Integration in Regelklassen und Zusammenarbeit mit Sonderschulen.

Der Arbeits- und Ablaufplan 2007 bis 2011 sieht folgendermassen aus:

Kickoff als Überprüfung der Förderpraxis ist Start der Umsetzung.

SchiLW Schulinterne Lehrer-Weiterbildung zum Umgang mit Vielfalt und Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist im Schulentwicklungsprogramm.

Bis zum Juli ist diese geplant, mit Schulleitenden SL, Arbeitsgruppe AG und Schulpflege Spfl. Im Sept findet eine gemeindeinterne Info-Veranstaltung über die neuen Gesetze, den Projektplan und die Mitwirkungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden statt (Material von VSA).

Muster hat bis 30. Juni 2008 ein genehmigtes sonderpädagogisches Konzept, das dem VSG vom 7. Feb. 2005 und den VSM entspricht, zur Gemeinde passt und den Rahmen für die Schulen bildet. Regellehrpersonen RLP, Schulische Heilpädagogik SHP, Therapeutinnen, Deutsch als Zweitsprache DaZ-LP kennen Formen für Zusammenarbeit, individualisierenden und integrierenden

Unterricht und Ressourcen-Nutzung. Das Schulische Standortgespräch SSG ist eingeführt. Fragen zur Integration von Schülerinnen und Schülern SuS aus Sonderschulen sind geklärt, z.B. Re-Integration, Voraussetzungen in den Regelklassen, Zusammenarbeit mit Sonderschulen.

Das Recht verlangt 1/3 der Vollzeiteinheiten VZE für Integration als Teamteaching. Therapien unterstehen einem Höchstangebot. Deutsch für Fremdsprachige DfF heisst neu DaZ. Das SSG ist nach Bildungsrat BR verbindlich für die Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen.

Alle Schülerinnen und Schüler werden mit ihren Besonderheiten akzeptiert und ins gesellschaftliche Leben integriert.

Die Handreichung zur integrativen und individualisierenden Lernförderungen enthält Anforderungen ab S. 18.

Im August startet die Schule integrativ. Nach ein bis zwei Jahren wird die neue Förderpraxis überprüft.

Sonderpädagogisches Konkordat, Art. 8: Anforderungsniveaus für Sonderpädagogik werden auf Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen.

Art. 9: Die Grundausbildung der Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik und des sonderpädagogischen Fachpersonals für Kinder und Jugendliche wird in den Anerkennungsreglementen der EDK oder im Bundesrecht geregelt. Die Ausbildungsanforderungen an Sonderpädagogisches Fachpersonal nach Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, regeln die Kantone in ihren Konzepten für Sonderpädagogik an öffentlichen Schulen und mit Leistungsverträgen für private Institutionen. Sonderpädagogische Grundausbildung nach Abs. 1 wird mehr in die Pädagogische Hochschule PH integriert.

Kantone fördern Integration Behinderter und verwenden gemeinsame Instrumente.

Integration ist der Separation vorzuziehen. Entwicklungsmöglichkeiten und Schulorganisation werden berücksichtigt.

Die PH bilden schon lange für integrativen und individualisierenden Unterricht aus. Auch mit Studienschwerpunkt Sonderpädagogik.

2008 Bildung und Integration. Leitlinien des Bildungsrats vom 14. Januar 2008.

Die Beurteilung der Lernenden soll von sozialem und sprachlichem Hintergrund unabhängig sein, v.a. bei Selektion und Lehrstellenvergabe. Tipps für DaZ, allgemeinem Umgang mit Sprache, Verwendung von Materialien, Frühförderung in Sprachkompetenz, Partnerschaft und Dialog sowie Chancengleichheit. Diese Bereiche werden als für die schulische und gesellschaftliche Integration

bedeutsame Handlungsfelder bezeichnet und in Unterbereiche sowie Beispiele für die Umsetzung dargestellt.

Teils fürchteten die Gemeinden die Einführung der sonderpädagogischen Massnahmen. Andere sähen Chancen. Die Belastung der Regellehrpersonen RLP wird am meisten gefürchtet.

Für schwierige Jugendliche sei die Berufsbildung Basis der Integration.

Studien sagen, ein Lehrmittel steuere den Unterricht, was eine grosse Verantwortung für die Schaffung derselben bedeute. Differenzierung verlange verschiedene Niveaus, die Individualisierung Instrumente für Lernstands-Erkennen und Materialien zur Förderung. Assessment-Packs stellten individuelle Kompetenz-Niveaus fest und hülften bei Zeugnis und nötigen Massnahmen. Diagnostik und Evaluation stelle das Leistungsniveau einzelner Schüler fest. Der Kompetenzstand solle nicht abhängig vom Lehrmittel gemessen werden, sondern soll, wie z. B. Stellwerk und Klassencockpit helfen, aufbauende Massnahmen zu ergreifen. Individualisierte Lehrmittel werden gefordert, doch sie verunsichern die Lehrpersonen LP mit deren Komplexität. Müssen alle Lernenden alles machen?

Neugierde wecken, den Lernweg begleiten, eigenständiges Lernen fördern, Niveaus differenzieren, selbsterklärend, strukturiert, Selbstkontrolle möglich, unterschiedliche Arbeitsformen fordernd, Lerntypen berücksichtigend, Themenkiste, -Hefte bietend, mehrklassentauglich, auch für grosse Klassen brauchbar: das sei ein geeignetes Lehrmittel. Lernende seien mit der Individualisierung ebenfalls gefordert: Selbstgesteuert, Lernwege findend, Vorwissen aktivierend, Materialien brauchend, Erkenntnis gewinnend. Was kann man voraussetzen? Woher kommt das Vorwissen? Lernbegleitung durch die Lehrperson ist grundlegend. Lehrmittelplanung ist so Herausforderung. Wie soll man umgehen mit Lernschwachen? Woher kommt Referenzwert für Anforderungsstufen? Die Lehrmittelplanung berücksichtigt vielfältige Faktoren. Sie sind für Heterogenität, lehren Vereinbartes, sind differenziert, unkompliziert einsetzbar, sofort verständlich, gewähren Methodenfreiheit.

2009 Deutsch als Zweitsprache DaZ ist im KG ist integrativ.

Qualitätsmerkmale der Handlungsfelder Förderung Schulerfolg, Förderung Integration

Qualitätsmerkmale orientieren die Schulleitenden SL und Schulen für Schulerfolg und Integration und Fortschritte der Schulentwicklung. Sie sind für internen Gebrauch. Merkmale von QUIMS sind für multikulturelle Schulen gedacht und für solche, die sich mit Integration und Schulerfolg beschäftigen.

Qualitätsmerkmale sind auf eine kulturell, sozial und sprachlich gemischte Schülerschaft ausgerichtet. Alle sollen für Schulerfolg in Integration gefördert werden.

Zwei wesentliche Aspekte sind integrative und differenzierende Lernförderung sowie Übergänge (Familie- Kindergarten- Unterstufe- Mittelstufe- Oberstufe- Berufs- oder Mittelschulbildung).

Soziale Integration beinhaltet Respektierung, Zugehörigkeit, welche Faktoren ein Schulklima von Gleichstellung, Respekt, Anerkennung bietet. Alle wirken mit und tragen Mitverantwortung fürs Schulleben, was demokratische und soziale Kompetenzen fördert und damit Frieden und Zusammenhalt. Integration, Lernerfolg und Schulerfolg hängen voneinander ab. Für alle Lernenden besteht der gleiche Zugang zu Bildung und Schulerfolg.

Ein positives, integratives Schulklima fördert Wohlbefinden und sei Voraussetzung für gute Leistungen. Lehrpersonen LP und Schulleitende SL seien Vorbild und fördern das Klima mit geeigneten Massnahmen. Schule und Vereine, Gemeinde, Unternehmen, Hilfswerke, ... tauschen aus und profitieren voneinander. Die Qualitätsmerkmale zur Förderung des Schulerfolgs und der Integration basieren auf der Broschüre «Praxisbeispiele zu den Handlungsfeldern der Förderung des Schulerfolgs und der Förderung der Integration», der Bildungsdirektion BiDi Kanton Zürich, QUIMS, 2007"

Literatur-Empfehlung: Kronig, W. u.a. (2000): Immigrantenkinder und schulische Selektion.

Wie das Schulische Standortgespräch SSG und die integrierte Förderung IF umzusetzen sind im Alltag, hat zu wenig Unterstützung. Die Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG ist anspruchsvoll mit vielen Neuerungen und IF als Herausforderung. Aber sie wird gut gemeistert. Gesellschaftliche Heilserwartungen passen nicht zu einer guten Schule. Heranwachsende sollen fähig werden, ihre Ansprüche zu verwirklichen und eigene Probleme, statt die der Erwachsenen zu lösen.

Aeppli erwarte Diskussionen ohne Denkverbote mit viel Realitätssinn. Schulleitungen SL, Integrierte Förderung IF, Tagesstrukturen und Schulbeurteilung bleiben. IF belastet am meisten. Es fehle an Ressourcen und Heilpädagoginnen SHP, dies hindere eine erfolgreiche Umsetzung. Jetzt kommen die Mütter und Väter in die Schule, denn nach VSG sind die Schulen verpflichtet, aktiv mit den Eltern zusammenzuarbeiten.

2010 Die Integrative Volksschule ist fast ein Synonym für Belastung. Ansprüche und Ressourcen, wie Herausforderungen und Kompetenzen und verfestigte spezialisierte Schulstrukturen mit Rahmenbedingungen stimmen nicht überein. Entlastungen werden von den Lehrpersonen LP nicht wahrgenommen, weil sie Integration als Belastung definieren. Integrative Schule als Schule für alle integrierte Begabungen und Bedürfnisse im Umgang mit Heterogenität. Qualitätsverbesserung belastet, auch schwierige Lernende und Elternzusammenarbeit, speziell Zeit für Elterngespräche. Kooperation der Eltern fehle.

Die Überprüfung vereinbarter Ziele brauche in der Regel ein SSG ein halbes Jahr danach.

Körperfunktionen und -strukturen sind in SSG-Formularen nicht verwendet. Unterschiedliche Ausbildung der Teilnehmenden wird als Grund genannt. Psychologinnen für mentale Funktionen und Logopädinnen für Stimm- und Sprechfunktionen: Ihr Wissen soll Einschränkungen im Bereich der Aktivitäten erklären.

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze befassen sich mit Programmen und Tätigkeiten, die Bedürfnisse abdecken.

Lehrpersonen an Einschulungsklassen EK haben ein SHP-Studium oder beginnen es innert drei Jahren.

Ziel der Förderung in einer Kleinklasse ist stets die Reintegration in die Regelklasse. Der Unterricht wird nach Absprache teils in der Regelklasse besucht, ev. schrittweise steigend.

Der Unterrichtsbesuch in der Regelklasse fördert die Reintegration, weil die Kinder der Kleinklasse sich so vorstellen können, wie es dort läuft. Lernbereitschaft wird (wieder) hergestellt. Schulische Heilpädagogen SHP arbeiten mit beiden LPs eng zusammen, unterstützt und berät diese.

Auch die LP beider Klassen arbeiten zusammen. Ein SSG ist nötig für die Zuweisung in eine Kleinklasse und §27 VSM. In der Regel erfolgt vorgängig eine Querversetzung von mindestens vier Monaten und integrative Lösungen werden geprüft.

Zusammenarbeit aller ist für den Übertritt, die Aufenthaltsplanung und die Re-Integration erforderlich.

Die Lehrperson LP der Kleinklasse hat ein HfH-Diplom oder beginnt ein Studium innerhalb von drei Jahren. Wer bisher in der Integrativen Schulungsform ISF, in Kleinklassen oder als SHP unterrichtete und 55 Jahre alt ist, kann ohne Studium auf der eigenen Stufe tätig sein oder bleiben.

2011 Standortbestimmung Sonderpädagogik

Die Standortbestimmung zeigt quantitativ Art und Anzahl der sonderpädagogischen und unterrichtsergänzenden Massnahmen. (Bista 2005/06, SOP Erhebung), Qualitativ wird die Qualität des sonderpädagogischen Angebots einer Gemeinde beschrieben und bewertet. Die Koordinationsgruppe erstellt die Standortbestimmung als Ausgangslage für das neue sonderpädagogische Konzept der Gemeinde und nennt Eckpunkte des neuen sonderpädagogischen Konzeptes. Konkrete Anhaltspunkte für die Arbeit am Konzept ergeben sich durch schriftliches Festhalten der Resultate. Dadurch finden sich Schwerpunkte.

Integrierte Förderung IF wirke besser und sei Voraussetzung für erfolgreiche Integration, wenn die Förderplanung mit der Regelklassenlehrperson RLP und dem Klassenunterricht verbunden sei.

Förderung erfolge in verschiedenen Settings: Als IF, Besondere Klasse, Sonderschulung IS oder spezielle Klasse, Therapie einzeln, in Gruppen, in Klasse integriert; Schulsozialarbeit SSA, im Internat, als Erziehungsberatung; Eltern haben oft Aufträge in Förderzielen. Unterrichts- und Förderplan seien aufeinander abzustimmen, um die Teilhabe zu ermöglichen. Absprachen über Verständnis von integrativem und differenzierenden Unterrichten seien Voraussetzung. Planen, Durchführen und Auswerten gehörten dazu (Bsp. Schule Nürens Dorf). Förderung und Angebote sind auf den Grundsatz der Integration auszurichten.

Durch IF sollen alle Schülerinnen und Schüler SuS sich in die Gesellschaft integrieren, an ihr teilhaben, den Alltag bewältigen, sich Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen und entwickeln, gleiche Chancen haben und Zufriedenheit erlangen. Individualisierender und integrativer Unterricht unterstütze die Entwicklung und das Lernen der SuS und nütze Chancen zur Gemeinschaft, helfe den individuellen Bedürfnissen aller gerecht zu werden und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen.

In einer integrativen Schule sei die Hauptfrage: Was müssen wir in Schule, Unterricht, Zusammenarbeit verändern, damit wir Schwierigkeiten begegnen können? Massnahmen und Mittel würden effizienter verwendet zur Förderung eines integrativen, individualisierenden Unterrichts in heterogenen Klassen.

Die Lehrpersonen LP trügen die Hauptverantwortung für ihre Klasse. Fachpersonen unterstützten dabei. Professionelle Standards und fachliche Kompetenz trügen bei zum Grundsatz, dass alle gemeinsam in heterogenen Gruppen besser lernen als getrennt. Integrativer und individualisierender Unterricht unterstütze Solidarität, erfordere Kooperation, Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler SuS und sei Fähigkeits- orientiert. Der Heterogenität begegne man sinnvollerweise und wirksam durch individualisierenden und integrativen Unterricht mit Unterstützung im Regelklassenunterricht.

IF gelinge, wenn: Die Regelklasse integrativ und individualisierend geführt sei; Zusammenarbeit, Absprachen, Verantwortlichkeiten und Rollen klar seien; Förderziele am Unterricht orientiert seien.

Begabungs- und Begabtenförderung gehört zu Unterricht und integrierter Förderung IF und wird in der Fortbildung als Umgang mit Heterogenität behandelt.

DaZ wird im KG im Teamteaching unterrichtet. Sprache zu verstehen und sich auszudrücken sei Grundlage für Integration in die Schule. Emotionale, soziale, kognitive und motorische Entwicklung sind damit verknüpft.

Schulen erhalten Weiterbildungstage SchiLW, die bei der Erarbeitung des sonderpädagogischen Konzeptes geplant werden. Ein bis zwei Tage werden schon hier eingesetzt, die weiteren während der Umsetzung.

Für IF werden die zugeteilten VZE auf die Schulen verteilt.

Konzept Integrierte Sonderschulung (Möglichkeiten der (Re-)Integration, Zusammenarbeit mit Sonderschulen): Das Konzept erläutert Gestaltungsrahmen und Überlegungen zu integrativer und individualisierender Lernförderung. Die Umsetzung einer integrativen und individualisierenden Förderpraxis löst einen mehrjährigen Unterrichtsentwicklungsprozess aus. Das Schulprogramm sollte einen entsprechenden Schwerpunkt enthalten.

Lehrpersonen LP (an Kleinklassen, IF, ISF, Einschulungsklassen und Sonderschulen) haben ein HfH-Diplom oder beginnen das Studium innert dreier Jahre, wenn sie jünger als 55 Jahre alt sind.

Drei Weiterbildungstage für die Schule sind obligatorisch, halbtags durch Dozierende gestaltet. Der 1. Teil: Integrativer und individualisierender Unterricht. 2. Teil: Zusammenarbeit aller Beteiligten im Rahmen des Schulischen Standortgespräches SSG.

SAV ist das standardisierte Abklärungsverfahren zum Erfassen des jeweiligen Bedarfes.

Kinderrechtskonvention und UNO-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung und nationale Gesetze bilden die Grundlage des SAV. Bei ISR ist die Regelschule der Hauptförderort.

Zieldimensionen aus der ICF sollen Bildungs- und Entwicklungsziele transparent machen, auch für Eltern.

Nach der Pilotphase 1 zum Entwickeln der Items für SAV werden laufend Anpassungen nach neuen Erkenntnissen und Arbeiten vorgenommen.

Fördernde und hemmende Bedingungen im professionellen Umfeld einzuschätzen:

- „Einstellungen, Unterstützung und Beziehungen“ sind bei einem Kind mit Behinderung, das in einer Regelklasse unterrichtet wird, von Bedeutung. Die Einschätzung der Beziehungsqualität ist nicht als eine Art „moralisches Urteil“ zu betrachten, sondern dient allein der eingeschätzten Wirkung auf die Entwicklung und Bildung des betreffenden Kindes oder Jugendlichen.

- „Räumlichkeiten und materielle Ausstattung“ kann für ein körperbehindertes Kind ein grosszügiges Schulgebäude mit Rampen eine unterstützende Bedingung sein. Ein hallendes Schulzimmer und eine unruhige Klasse sind bei einem schwerhörigen Schüler hemmend.

- Persönliche Hilfsmittel: hier ist einzuschätzen, ob ein sehbehindertes Kind seine Hilfsmittel (z.B. Apparat zur Vergrösserung von Arbeitsblättern und Buchseiten) im schulischen Alltag zur Verfügung hat und adäquat nutzen kann.

Der Idee Integration fehle die Infrastruktur. Doch alle Gemeinden bekämen gleich viele Ressourcen dafür.

Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen würden grundsätzlich integriert.

Die dritte VSM-Staffel ist fertig mit Umsetzen und hat ein eigenes sonderpädagogisches Konzept.

Man lernte während der Umsetzung der Verordnungen zu den Sonderpädagogischen Massnahmen VSM zu kooperieren und zu delegieren. Zeit und Koordination zeigten, welche Methode greift. Das Volksschulgesetz VSG hat Ansprüche ans Schulfeld. Was bietet die Beratung. Z. B. von der PHZH?

Die Integration veränderte am meisten. Ein aufwändiger Gewinn mit grösster Herausforderung war die Kooperation mit dem Schulischen Heilpädagogen SHP, Individualisierung und Gemeinschaftsbildung.

Sowohl Integration als auch Separation sollten ihren Platz haben. Ideal wären drei Lehrpersonen mit je mehreren Aufgabenbereichen pro Klasse. Konkret fehle es an Personal, Raum und Geld für integrierte Förderung IF. Damit IF gelinge, brauche es kleinere Klassen, mehr Infrastruktur, Raum und Spezialisten.

Einrichten einer Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Schuljahr 2011/12, Arbeitsversion vom 31. Oktober 2011.

Entwicklungsziele seien ins Schulprogramm mit internen Weiterbildungen aufzunehmen bezüglich ISR für die Entwicklung der Integrationsfähigkeit der ganzen Schule. (vgl. ,Bewertungsraster zu den schulischen Integrationsprozessen unter: <http://www.ag.ch/is/de/pub/ihp.php>). Ebenfalls ins sonderpädagogische Konzept gehöre ein Kapitel ISR. Es werde nach dem Zuweisungsverfahren für die Sonderschule gehandelt. (à Zuweisung zur Sonderschule' unter www.vsa.zh.ch à Schulbetrieb & Unterricht à Sonderpädagogisches à Zuweisungsverfahren). ISR sei Ersatz für separative Sonderschulung, keine Erweiterung der IF-Ressourcen. Integrative Formen sind vorzuziehen, separative zu begründen. Für ISR kann die Regelschule in eigener Verantwortung Settings aufbauen und holt sich das Wissen von einer Fachstelle. Das Integrationsteam überprüft im Schulischen Standortgespräch SSG jährlich die Zielerreichung, setzt neue Ziele und Massnahmenvorschläge.

Ein passendes Setting wird unter Führung der Schulleitung SL entworfen. Eine Fachstelle kann beim Start, im Prozess punktuell oder als Coaching für die Lehrpersonen beigezogen werden. Folgende

Qualitätskriterien seien anzuwenden: die Zuweisung ist fachlich nötig, nicht von Personen oder Orten abhängig und verläuft nach gesetzlichen Grundlagen. Die Erziehenden erfahren Rechte, Pflichten und Anlaufstellen. ISR-Kinder machen und lernen möglichst überall in der Regelklasse mit. Ein gegenseitiges Profitieren aller Beteiligten ist Ziel. Übergänge werden sorgfältig angegangen. Soziale und berufliche Integration in die Gesellschaft ist Grundsatz.

Die Empfehlungen basieren auf dem Konzept integrative Schulung in Verantwortung der Regelschule ISR für 11/12. Auf 2012/13 wird es Änderungen geben.

Der Schulpsychologische Dienst SPD bespricht sich mit den Eltern und gibt der Schulpflege eine Empfehlung für ISR. Hier werden die Eltern noch einmal angehört.

Gezielter und koordinierter Einsatz der Lehrpersonen LP sei im ISR entscheidend für ein tragfähiges Setting, nicht die Menge der Ressourcen.

2012 Der zu erweiternde Handlungsbereich sei begrenzt. Audiopädagogische Lehrpersonen sind Regellehrpersonen mit Schulischer Heilpädagogik SHP Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose.

Als Übergangsregelung erfolgt Beratung und Unterstützung B u U bei Körper- oder Sehbehinderung als ISR (integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule.)

Lernende würden optimal gefördert, damit sie dem Unterricht folgen können und sozial integriert sind.

Grandios: während der Lektion vor Ort wird eine Lernschwächere unterstützt. Wird hier mehr Wert auf Kognitives gelegt, als auf Sozial-Emotionales? Wenn ja, ist das gut so?, bemerkt eine holländische Lehrperson.

Ja zur Volksschule, heiße Ja zur Vielfalt. So die Bildungsdirektorin. An der Volks-Schule sind Kinder aller Schichten, Religionen und Nationalitäten zusammen und lernen gemeinsam. Integration werde da gelebt. Hier sind die eigentlichen Integrationsfachleute. In den 90er-Jahren sollten Bildungsferne aus dem ehemaligen Jugoslawien integriert werden. Sicherheit war wichtig, nicht Deutsch.

Sport unterstütze Integration, Gewaltprävention und Gesundheit, aber in der Schule wolle man ihn opfern. Integration werde in der Schule gelebt

o J

Fachkräfte sollten zu den Kindern kommen, damit es Absprachen vor Ort geben, die Eltern beteiligt werden und der oder die Jugendliche im gewohnten Schulumfeld bleiben kann.

IF ist das Standbein des sonderpädagogischen Angebotes. Spezielle Lehrkräfte gehören zum Schulteam und sind zuständig für einen Teil der Klassen, unterstützen in der Klasse, einzeln oder in Gruppen, eng mit der Klassen-Lehrperson LP zusammen. Dies ergibt koordinierte Unterstützung: Einzelbegleitung und im Unterricht, der angepasst wird.

Ein Förderplan hält die Ziele und die Massnahmen fest, wenn eine solche (IF, Besondere Klasse) beschlossen ist.

Zweimal jährlich treffen sich alle Beteiligten zur Überprüfung der Ziele.

Therapien, IF und Sonderschulung seien obligatorisch. Besondere Klassen könne es geben.

9.1.3.2 Ziele der Dokumente \Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Schulpflege, Gemeinde

Viele Argumente überschneiden sich mit denjenigen im vorhergehenden Kapitel. Deswegen werden nur besonders Wichtige oder im jeweiligen Jahr Neue noch einmal genannt.

1994 Man solle allen Kindern gerecht werden. Bildung für alle und Steigerung der Effektivität von Schulen seien Ziele. Es sei dringend nötig, alle Heranwachsenden innerhalb der Regelschule zu unterrichten. Reguläre Schulen pflegen kindzentrierte Pädagogik, um den besonderen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und nehmen diese Kinder auf. Eltern, Gemeinschaften und Organisationen von Menschen mit Behinderung entscheiden und planen mit bei Massnahmen für besondere Bedürfnisse, was eine Netzwerkarbeit für Unterstützung von Fördermassnahmen ergebe.

LehrerInnenbildung solle in Förderung besonderer Bedürfnisse erweitert werden.

2001 RESA» ist ein notwendiger Schritt hin zu einer integrationsfähigen Schule. Der Einführungstag zu RESA erlaubte eine Auseinandersetzung mit der Frage, was "Integration" meine.

Nach der Begrüssung durch Markus Zwicker, Abteilungsleiter Sonderschulung im Volksschulamt, sprach Professor Gérard Bless vom Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg, der in seinem dreieinhalbstündigen Referat Begriffe und Konzepte der Integrationspädagogik beschreibt, über den Stand der Integrationsforschung berichtet und die Entwicklung des Sonderklassen- und Sonderschulwesens analysiert.

Bless als ehemaliger Verfechter der Separation sei heute klar für Integration, analysiert den Begriff. Ulrich Kasztantowicz (nach Bless) meint: Integration sei "die Vervollständigung eines unvollständigen Ganzen, Einbeziehung und Eingliederung von etwas, durch das ein Ganzes erst seine eigentliche Vollständigkeit erhält". Weiter: "Nicht das Kind muss integrierbar sein, sondern die Schule so beschaffen, ausgestattet und organisiert, dass sie ein Kind integrieren kann". Für die Schule sei Integration: "das gemeinsame Unterrichten von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Regelklassen des öffentlichen Schulsystems".- „Das Ziel einer integrationsfähigen Schule braucht eine andere Bildungspolitik. Die Integrationsfähigkeit der Schule ist gefragt, nicht die des Kindes.

Wenn es Ziel sei, liessen sich Kinder mit besonderen Bedürfnissen integrieren. – „Es ist normal, verschieden zu sein." Es brauche eine "bejahte Heterogenität". Zur Vision einer integrationsfähigen Schule gehöre der Grundsatz, Kinder wohnortsnah zu schulen und vor sozialer Entwurzelung zu bewahren.

30 % der Kinder erhielten 2001 sonderpädagogische Fördermassnahmen. Dies brauche ein neues Konzept. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts habe der Schritt von der Separation zur Integration begonnen. Italien, Lichtenstein, Schweden und weitere unterrichteten seither integrativ.

Die Schweiz separiere in Europa am meisten. Im Tessin seien alle integriert, in der Deutschschweiz ebenfalls mehr separiert als in allen anderen europäischen Ländern.

2011 Frau Aepli denke, die Bevölkerung stütze die Volksschule, die nächsten Jahre würden zudem ruhiger. Sie finde die Rahmenbedingungen für die integrierte Förderung IF nicht optimal.

Schulen mit Erfahrung in IF, hätten oft eigene Fördermaterialien. Es sollen nun für alle passende Lehrmittel entwickelt werden. Bis dahin gibt es eine Austauschplattform für bereits Vorhandenes.

" Die Einstellung von Eltern und Lehrpersonen gegenüber der Integration ist insgesamt positiv."

Graphische Darstellung der kooperativ und interdisziplinär gestalteten Förderplanung als Regelkreis.

2012 Das Projekt "Future Kids" zeigt, wie ausserschulische Unterstützung funktionieren kann.

1995 Der Versuch Integrierte Schulungsform ISF wird weitergeführt anstelle von Sonderklassen bis zum Abschluss der Revision des Sonderklassenregelmentes. (ER, 6. Febr. 1990) und steht als Alternative interessierten Gemeinden offen. Bis zu neuen Verordnungen entscheiden die Gemeinden selbst zwischen den drei Möglichkeiten (nur ISF, nur Sonderklassen oder beides)

1996 Es besteht die Wahl zwischen Sonderklasse A, Fördergruppe oder integrativer Schulungsform für die Einschulung.

Die Pädagogische Abteilung kann bei der Entscheidungsvorbereitung zur Einführung der integrativen Schulungsform beigezogen werden. Sie orientiert über Versuchserfahrungen und vermittelt Adressen von Kontaktpersonen aus Gemeinden, die mit dieser Schulungsform arbeiten.

2004 Ein grosses Thema zur Unterstützung der Lehrpersonen im Beobachten von Förderbedarf ist in diesem Jahr die International Classification of Functioning, welche im vorhergehenden Kapitel beschrieben wurde. Genauere Unterteilungen, Definitionen und Hilfen zur Klassifizierung werden als Kurs angeboten. Daneben aber auch ein Kommentar zur Verwendung, der später die Entwicklung eines Standardisierten Abklärungsverfahrens SAV leitet. Hier folgt eine

Abbildung, welche den Grad der Beeinträchtigung darstellt und die Frage stellt nach "ist behindert oder wird behindert". Die Beobachtungsbereiche sind ungewohnt und sehr detailliert, helfen mit Angabe der Wechselwirkungen zur Berücksichtigung vieler hemmender oder fördernder Faktoren.

2006 Umsetzung neues Volksschulgesetz: Unterstützung für Gemeinden und Schulen.

2007 Evaluieren des bisherigen sonderpädagogischen Angebotes. Was überzeugte bisher, wird beibehalten? Wo bestehen Unklarheiten und Probleme? Mit einem Brainstorming kombinieren Teilnehmende ohne Einschränkung Eindrücke oder Ideen für die Ist- oder Soll-Beschreibung. Danach wird nach Punktesystem sortiert und gewertet.

5.3.1 Integrierter DaZ-Unterricht im Kindergarten sei gefordert.

Die Umsetzung der Bestimmungen der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) ist Teilprojekt in der Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG. VSG und VSM arbeiten mit integrativem Ansatz ab 2008 /09 in Staffeln.

Gemeinde Muster mit führt die Integrative Schulungsform ISF seit 1993 mit guten Erfahrungen. Ein Drittel der IF findet in Teamteaching mit Regelklassenlehrpersonen statt. . Alle Schülerinnen und Schüler werden mit ihren Besonderheiten akzeptiert und in das gesellschaftliche Leben integriert.

Stolpersteine in der Umsetzung könnten sein: Ungenügende Vorgaben-Kenntnis (VSM, HR Integration, ...). Vorgegebene Inhalte werden diskutiert statt übernommen. Die Standortbestimmung braucht zuviel Zeit. Rollen und Verantwortungen sind unklar. Das Konzept entspricht nicht dem Gesetz. Eine gemeinsame Philosophie bezüglich Integration fehlt. Zu wenig Zeit wird eingeräumt für die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Angebotsstruktur. Die Schulleitung SL ist zu wenig etabliert für eine Führungsrolle bei der Projektentwicklung und Zuteilung der Ressourcen für sonderpädagogische Massnahmen. Die Dominanz einiger Engagierter schliesst andere aus und informiert sie schlecht.

Dazu erhältliches Informationsmaterial: ein Film“ Integrative und individualisierende Lernförderung“; die Präsentation „Sonderpädagogik und ihre Umsetzung“ als Download (www.vsa.zh.ch)

2008 Mit neuen Lehrplänen und -mitteln wird die Transparenz der Lernziele und die Verpflichtung zu deren Erreichen wichtiger. Die Methodenfreiheit bleibt. Der Unterricht müsse mit den bereits vorhandenen Lehrmitteln bezüglich differenzierendem und individualisierendem Unterrichten gestaltet werden, so Robert Fuchs, Lehrmittelverlag Bern.

2009 Ausser für QUIMS-Schulen sind die Qualitätsmerkmale auch für übrige, welche sich mit Integration beschäftigen gedacht.

Gespräche mit Schulleitern SL zeigen, wie eine Schule ihr Profil entwickeln kann, was eine gute Schule ist. Die Spielräume seien begrenzt, aber es gibt Projekte, partizipative Modelle und gute Schulhauskultur. Die Einführung von Integrativer Förderung IF könne eine Chance sein, wenn wir neugierig sind. Die SL bauen eine positive Stimmung auf und wirken auf ein gutes Arbeitsklima hin.

2010 Es herrsche Unruhe, Ratlosigkeit bezüglich Integration, wegen des Rückzugs des sonderpädagogischen Konzeptes. Dies sei ein guter Zeitpunkt für ein kooperativ gesteuertes Projekt zum Thema heterogene Lerngruppen, Integrative Volksschule. Die Weiterentwicklung der Bereiche Integration und Individualisierung entlasten die Lehrpersonen LP im Umgang mit Heterogenität, Materialien und Lehrmitteln für differenzierenden Unterricht. Integrative Volksschule sei fast ein Synonym für Belastung. Ansprüche und Ressourcen, wie Herausforderungen, Kompetenzen und verfestigte spezialisierte Schulstrukturen mit ihren Rahmenbedingungen stimmten nicht überein.

Auf Zeichen der Überforderung müsse man reagieren, so Aeppli: das Haus sei gebaut, über die Einrichtung liesse sich reden ohne Einbussen an Wohnqualität.

2011 Die Bildungsdirektion wird beauftragt, mit der bildungsrätlichen Kommission „Forum Migration und Integration“ auf Ende 2013 einen nächsten Bericht vorzulegen. Langfristige

Auswirkungen zeigten eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen.

PISA-Studien bestätigten, dass integrative Bildungssysteme bessere Chancengleichheit ermöglichen.

Kinderrechtskonvention und UNO-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung und nationale Gesetze bilden die Grundlage des Standardisierten Abklärungsverfahrens SAV.

Bei ISR ist die Regelschule der Hauptförderort.

Items sind nach International Classification of Functioning ICF-Regeln kodiert. Nur Probleme werden codiert. Stärken müssen extra vermerkt werden. Beobachtungen, Testergebnisse und weitere Befunde können nach Hinweisen umgesetzt werden. ICF gehört zur Basis-Abklärung mit wenigen wichtigen Items, die für den Bedarf und dessen Einschätzung relevant sind. Nur ein kleiner Teil der ICF-Items wird in die nationale Bildungsstatistik aufgenommen. Eine Abbildung veranschaulicht das Verhältnis zur vollständigen Liste.

Vollversion ICF --> Checkliste WHO --> standardisiertes Abklärungsverfahren --> halbdadrin weitere Core-Sets für Krankheiten, Syndrome; ganz da drin minimales Itemset für Bildungsstatistik.

Items fürs SAV.

Das vorliegende Dossier umfasst die konzeptuellen Grundlagen, die Elemente des standardisierten Abklärungsverfahrens sowie die bis heute erarbeiteten Hinweise für die Verwendung der ICF Items.

SAV orientiert sich an ICF sowie International Classification of Disease ICD-10, welche international vereinbart sind. Die Funktionsfähigkeit wird aufgrund ausgewählter, für die Einschätzung des individuellen Bedarfs relevanter Items aus der ICF eingeschätzt. SAV umfasst ein Set zur Funktionsfähigkeit nach ICF und ICF-CY und orientiert sich am Vorschul- und Schulalter sowie dem frühen Erwachsenenalter speziell für Bildung und Entwicklung. Umweltfaktoren der ICF unterstützen die Bedarfsabklärung für Bildungs- und Entwicklungsziele.

Die Schulpflegen Spfl entscheiden frei über ihr Personal für die integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule ISR und deren Pensen.

Eine Fachstelle kann beim Start der ISR-Schulung in der Klasse, im Prozess punktuell oder als Coaching für die Lehrpersonen beigezogen werden. "www.vsa.zh.ch à Schulbetrieb & Unterricht à Sonderpädagogisches à Sonderschulung à Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule."

2012 "Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten". Dazu gibt es eine Liste der Schulen mit Erfahrungen mit den beschriebenen «Instrumenten» oder

Behinderungsspezifische Fachstellen kommen zur Unterstützung der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschulen, weil Seit April 2011 IS als integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISR ist mit Unterstützung und Ressourcenzuteilung. Schulleitung soll Beschlüsse bei Schullaufbahnentscheiden, Disziplinarmaßnahmen und Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen fällen können.

o J Ein Beispielbrief zum Schulischen Standortgespräch SSG: Anrede; Erklärung, was SSG, IF, PMT, DaZ, Logopädie sind, wie das SSG angewendet wird und weshalb so viele Personen daran teilnehmen.

1994 Eine Kind-zentrierte Pädagogik spart Ressourcen, gibt Hoffnungen. So wird gelernt, was die Gesellschaft an Solidarität braucht.

1995 In integrativer Schulungsform tragen alle Lehrpersonen LP gemeinsame Verantwortung für Schule und Unterricht. Probleme der Gemeinden sollten mit der Integrativen Schulungsform gelöst werden. Weil sie wählen sollten zwischen Integration und Sonderklassen, hoffte man das Wachstum zu begrenzen.

Gemeinden richten einen Teil der sonderpädagogischen Angebote integrativ aus, nach Entwurf VSG.

Um Nicht- oder verspätetes Erfassen von Defiziten zu verhindern, brauche es Beratung vor Ort.

Zusammenarbeit und Einbezug der Schulischen Heilpädagogin SHP stärke die Einzelnen und erhöhe die Problemlösungs- und Integrationsfähigkeit der gesamten Schule.

1996 Notwendig seien polyvalente Hilfsangebote für verschiedenartige Kinder; integrative, flexible und anpassungsfähige Angebote; Eigenverantwortung der Schulen und Schulträger, zudem brauche es weniger Spezialistenwissen. Die integrative Schulungsform diene Zielen auf drei Ebenen:

An der integrativen Schulung Beteiligte, v.a. Schulischer Heilpädagoge SHP und Lehrperson LP kooperieren und unterstützen sich. Es gelte gemeinsame Verantwortung aller LP für Schule und Unterricht. Grösseren Gemeinden biete die integrative Schulungsform eine der heutigen (1996) sonderpädagogischen Entwicklung angemessene Alternative zu den Sonderklassen. Mittlere und kleinere Gemeinden können ein eigenes sonderpädagogisches Unterstützungs- und Förderangebot aufbauen. Sie müssen kein Kind mehr in die Nachbargemeinde schicken oder ohne Unterstützung in der Regelklasse mittragen. So würden Kinder auch in den eigenen Wohnort integriert. Kinder mit schweren Behinderungen können wohl nur in Heilpädagogischen Sonder- oder Heimschulen gefördert werden. Eine Integration wäre kaum zu verantworten und müsse einzeln umfassend entschieden werden. Die integrative Schulung ermögliche Förderung von allen im Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten. Die meisten nötigen Gremien für Integration seien schon in der Schulorganisation vorhanden und erweiterten ihren Arbeitsbereich. Neu ist eine Projektgruppe. Hier folgt ein Organigramm für die Umsetzung der Integrations-Struktur: An der Basis sind mehrere

Schulhausteams mit und ohne integrative Schulungsform. Sie bilden den Gesamtkonvent. Aus den Integrationsschulhäusern wächst die Projektgruppe, daraus die Fachkommission für sonderpädagogische Fragen. Letztere beide werden beraten und begleitet durch schulpyschologische und therapeutische Fachkräfte. Die Schulpflege beinhaltet auch die Fachkommission. Berufsleute im Schulhaus bilden das Schulhausteam (RLP, Fach-LP, SHP, Fachkräfte, Hauswart). Hier findet im Alltag die integrative Schulung statt. Gemeinsame Problemlösungsstrategien, Unterrichtsprojekte, Veranstaltungen im Schulhaus, Teamteaching, Elternarbeit fördern die integrative Schulungsform.

Die Projektgruppe berät schulhausübergreifende Fragen von Planung und Gestaltung der integrativen Schulungsform. Schulhausteams und beteiligte Lehrkräfte sind vertreten und tauschen Informationen aus.

In Kooperation entsteht die schülerbezogene Förderplanung sowie Gestaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Schule. Es ist wesentlich, Eltern regelmässig über die Entwicklung ihres Kindes zu informieren und in Entscheidungen früh mit einzubeziehen. Integration verlangt nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen. Formen der Zusammenarbeit werden laufend überprüft und angepasst.

Der Schulpyschologische Dienst SPD stellt Schulschwierigkeiten, Stärken und Möglichkeiten fest, berücksichtigt ihr Umfeld zeigt Fördermöglichkeiten auf. Er begleitet und berät im Förderungsprozess: Schülerinnen und Schüler, RLP, SHP, Weitere Fachkräfte und Eltern. Der SPD nimmt an Sitzungen teil, manchmal beratend und setzt sich für Aufbau und Weiterführung der integrativen Schulung ein.

Die Schulische Heilpädagogin SHP behält den Überblick über die integrative Schulung, Erfahrungen und Entwicklungen, findet Lösungen, nimmt Standortbestimmungen vor und regt Verbesserungen der Integrativen Schulungsform an.

Die jetzige und erwartete Schülerzahl zeigt eine mögliche Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten aufgrund der kantonalen Durchschnittswerte. (Bsp: Die Sonderklassen So A bis D in der Primarschule besuchen ca. 4 % der Heranwachsenden. Je nach Sozialindex der Gemeinde variiert diese Zahl. Die jetzigen ausgewiesenen Kinder und Jugendlichen mit besonderer Schulung werden zur Schätzung beigezogen.

Austausch von Erfahrungen, Kompetenzen unter allen Beteiligten ist schulinterne Zusammenarbeit.

Lehrerschaft und Schulbehörde arbeiten zusammen, wodurch Gestaltung und Weiterentwicklung des integrativen Modells fortschreiten. Mit der integrativen Schulungsform hat die Schule Selbstverantwortung. Der Kanton schafft die Rahmenbedingungen dazu, was im Konzept zum Ausdruck kommt. Die Abteilung Volksschule erteilt Auskünfte in rechtlichen Belangen, bei Fragen der Lehrstellenzuteilung und Lehrstellenbewilligung sowie hinsichtlich allgemeiner Fragen der Sonderschulung.

Gemeinden mit Integrativer Schulungsform ohne Sonderklassen können Kinder in Nachbargemeinden schicken (Konzeptänderung). Sonderklassen und integrative Schulungsform in derselben Gemeinde können zu Schwierigkeiten führen. Die integrative Schulungsform erweitert das bisherige, differenzierte Angebot. Probleme der Abgrenzung und Konkurrenz, sowie Schwierigkeiten bei der Zuweisung sollten im Zuweisungsverfahren definiert sein. Wie kann Eltern begegnet werden, die sich gegen eine Zuweisung in eine Sonderklasse wenden? Unterschiedliche Schulphilosophien (Integrativ versus separativ in derselben Gemeinde) können zu Konflikten zwischen den Lehrkräften führen. Teamarbeit im integrativen, Eigenständigkeit im separativen Bereich. Erfahrungsaustausch führt zu konstruktivem Dialog.

1999 "Unsere Schule unsere Zukunft" "Zürcher Volksschulreform: Reorganisation des sonderpädagogischen Angebots (RESA)". Die Hälfte der Mittel für IF darf auf Besondere Klassen fallen. Die Integrative Ausrichtung des Leitbildes ist eine Stärke, die den Gemeinden die Wahl zwischen IF und Besonderen Klassen lässt. Die Gemeinden müssen ein Stück weit der integrativen Ausrichtung des Systems folgen. Gemeinden, die zurück wollen zum alten System, müssen Integration durch Sonderklassen ersetzen können. Für die obligatorischen Angebote Integrative Förderung und Therapien sind die Gemeinden selber verantwortlich,

Was bedeutet es für die einzelne Regellehrkraft, wenn die SHP 6 Klassen betreut und die Hälfte ihres Lektionpensums im Teamteaching arbeitet? Nicht jede Regelklasse wird als separate Einheit betrachtet, welche ein Recht auf einen bestimmten Teil IF hat. Das Konzept geht von einem Subteam von 6 Regellehrkräften und einer IF-LP aus. Die Einschulungsklasse wird mit 8 bis 11 Kindern als halbe Lehrstelle geführt. Die Kinder haben 14 Lektionen in der Klasse und 4 in einer Regelklasse. Der andere Pensumsteil wird für IF eingesetzt. So begleitet die EK-Lehrkraft ihre Kinder vom letzten Kindergartenjahr in die erste Regelklasse.

Das Sonderklassenreglement von 1984 bestimmt die Zuteilung zur Fördergruppe, ergänzt durch die Ausführungen zum Entscheidungsablauf bei der Planung sonderpädagogischer Massnahmen im Konzept zur integrativen Form.

2001 Sonderpädagogische Angebote wurden für immer mehr Schülerinnen und Schüler nötig. Aktuell gilt die Integration als hoher Wert in Diskussion und Forschung, welche höhere Wirksamkeit der Integration nachweist. Rahmenbedingungen im Wissen um die Wirksamkeit der Integration lassen die Schule deren Herausforderungen meistern.

Ott: Integration unterstütze und fördere die Kinder in ihrer Stammklasse, statt sie auszusondern.

Die Kleinklasse ist separativ. Der Leitgedanke ist integrativ. Separation wird weiter zugelassen in Notfällen. Integrationsmodelle als Thema in der Deutschschweiz lassen neue Formen erproben. RESA ist das Zürcher Modell als Weiterentwicklung der Integrierten Schulungsform ISF.

2002 werden Kinder vermehrt in der ihnen vertrauten Klasse gefördert. Sonderpädagogische Angebote waren für immer mehr Schülerinnen und Schüler nötig. Aktuell gilt die Integration als hoher Wert in Diskussion und Forschung, welche höhere Wirksamkeit der derjenigen nachweist.

Im Kanton heisst der Grundsatz Integration. Lernbehinderte und Hochbegabte werden in der ihnen vertrauten Klasse gefördert. Lehrerinnen und Lehrer werden von Schulischer Heilpädagogik SHP beraten und unterstützt. Weiter gibt es Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie.

2004 Körperlich gesund nach ICF ist jemand, wenn er geistig, seelisch und körperlich gewissen Normen entspricht. Gesund kann man das tun, was jemand ohne Gesundheitsproblem tun kann (Aktivität), der Zugang zu persönlich wichtigen Bereichen ist gewährt, wie ohne Beeinträchtigungen (Teilhabe).

2005 "Empfehlung zur Umsetzung der zugewiesenen Vollzeiteinheiten (VZE) im Bereich Sonderklassen / Integrative Schulungsform (ISF) Überarbeitete Fassung 9.12.2004"

Ein Teil der zugewiesenen VZE ist reserviert für Sonderpädagogik. Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind entsprechend zu schulen, in ISF oder den Sonderklassen A bis E (Richtlinien zum Sonderklassenreglement 1985). Wenn Sonderklassen für ISF abgebaut werden, wird der Handlungsspielraum grösser, wegen flexibler Ressourcen (Lektionen).

Neu zugezogene Kinder mit wenig Deutschkenntnis erhalten entweder Deutsch für Fremdsprachige DfF integrativ, ausserhalb der VZE, in der Sonderklasse E-Mischform (teilintegrativ, innerhalb VZE, mit einer 50% Stelle ab 8 Schülern, maximal 100% für das erste und zweite Jahr nach der Einreise).

Mehrklassenunterricht ist für kleine Gemeinden eine Möglichkeit, integrierte sonderpädagogische Förderung anzubieten.

ISF Konzept "Die integrative Schulung von Schülerinnen und Schülern mit Schulschwierigkeiten", vom Nov. 1996, und BRB vom Jan 2002 (Aufhebung des "Koexistenzbeschlusses").

Die sonderpädagogischen Hilfsangebote sind integrativ, entwicklungsorientiert und flexibel (S. 8). Die Fachleute sind verpflichtet...zusammenzuarbeiten ... (S. 10)."

2006 Das neue VSG bringt weniger Angebote in der Sonderpädagogik, Zürich, 23. Nov. 2006

Informationen bezüglich Umsetzung der Sonderpädagogik in den Gemeinden.

2007 5.1 Integrative Förderung ist z.B. Fachabklärung, Einzel- und Gruppentherapie, integrative Förderung im Klassenverband, Beratung, fachbezogene Interventionen für die Schule, Prävention] und Integrierter DaZ-Unterricht im Kindergarten oder auch Unterricht in einer Kleinklasse, Teilintegration in Regelklassen.

Hoher Förderbedarf berechtigt zu Sonderschulung, integrierter Sonderschulung oder Einzelunterricht. Manchmal mit bestimmten Schulen oder Klassen in Zusammenarbeit.

Ressourcen in Bezug auf die bewilligten Vollzeiteinheiten sind zu verwenden: 1/3 in Form von Teamteaching. In der Primarschule PS 0,5 VZE pro 100 SuS für IF. Plus Therapien und ev. Begabtenförderung und Besondere Klassen.

Umsetzung VSG: Liste der Gemeinden für die Staffelung der sonderpädagogischen Massnahmen.

D120 Wädenswil (Primar) 2009/10; D131 Wädenswil-Schönenberg-Hütten (Sekundarstufe) 2008/09

Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen des Konkordates: Gemeinsame Instrumente werden gesamtschweizerisch für Terminologie, Qualität, Leistungsanbieter, Abklärungsverfahren in der Sonderpädagogik festgelegt. Art 7: für die gemeinsamen Instrumente ist die einheitliche Terminologie mit dem Konkordat verabschiedet, die zu einheitlicher Auslegung der Konkordatsbestimmungen beiträgt. Die Schweizer Zentralstelle für Heilpädagogik SZH wird den Kantonen technische und wissenschaftliche Beratung für ihre sonderpädagogischen Konzepte anbieten.

An Essen und Betreuung beteiligen sich Erziehende finanziell.

Erziehende werden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen.

Allen Kindern, die in der Schweiz wohnen, steht der Besuch der öffentlichen Schule offen mit den Angeboten der Sonderpädagogik. Die Kantone halten in ihren Konzepten fest, welche Massnahmen getroffen, wie sie aufgeteilt werden zwischen den Stufen, Lehrpersonen und Spezialisten-Teams.

Das Angebot steht bei Anspruch zur Verfügung, doch die Institution wählen die Erziehenden nicht.

Ein SAV verbessert die Abklärungsverfahren und stoppt die Kostenexplosion. Das Regelschulsystem mit seinen Fähigkeiten zur Integration ist nicht zu unterschätzen.

Gute Lernende mit individueller Förderung im Unterricht lernen teilweise besser als solche in homogenen Klassen. Kinder profitieren am meisten, wenn sie nach ihren Voraussetzungen gefördert werden. Integration braucht Absprachen und sorgfältige Zuweisungen über die Stufen hinweg.

Zürich will die Sonderschule als Ergänzung und Unterstützung des Regelschulbereichs. Für die Umsetzung des Volksschulgesetzes VSG erhält die Schuleinheit drei halbe Tage Fortbildung durch HfH und PH. Eine Sonderschule wird vielleicht bald mehr Kinder integrativ unterrichten als separativ.

Eine Einweisung in eine Sonderschule soll als Ergänzung zur Regelschule gelten. Beide zusammen sind ein einheitliches System, in dem entschieden wird, was für ein Kind am erfolgversprechendsten ist.

Peter Kaegi meint, Eltern werden Mitspracherecht bei Zuweisungen haben, vorher waren sie dem System ausgeliefert. Je nach Wohnort wurde integriert oder separiert. «Integration kann nicht erzwungen werden». Das Schulblatt fragt nach dem Meistern der Heterogenität, nach Integration, Chancen, Risiken bei Lehrkräften. Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen geht an die Schulen die Frage, wie sie die verschiedenen Lernenden mit ihren vielfältigen Bedürfnissen optimal fördern. Pädagogische Entwicklung hängt nicht nur an der einzelnen Lehrperson, sondern wird vom ganzen

Team –der Schulkonferenz –vorangetrieben. Die Umsetzung des Gesetzes ziele auf zentrale und hochaktuelle pädagogische Fragen. Kleinklassen für Lernende mit besonders hohem Förderbedarf sind möglich. Die Sonder (ISS) - oder Regelschule(ISR) trägt die Verantwortung für die integrative Sonderschulung und sorgt für eine Tagesstruktur.

Bei ISS entscheidet die Sonderschule über die Massnahmen, auch sozialpädagogisch. Die Schulpflege stimmt der Sonderschulung zu.

2008 "Bildung und Integration

Leitlinien des Bildungsrats vom 14. Januar 2008"

Die Schule leistet ihren Beitrag an Lernen und Integration in die Gesellschaft von Lernenden unterschiedlichster Herkunft und Leistungsfähigkeit.

Schulfachleute fragten nach der Grundlage des VSG für pädagogische und organisatorische Optimierung von Schule und Unterricht an der VSA-Tagung vom Okt 2007. Binnendifferenzierung habe keine oder negative Lernwirksamkeit. Individualisierung brauche eine diagnostische Basis.

Die Bildungspolitik solle unterstützen und Materielles zur Verfügung stellen. Grosse Klassen stellten für Lehrpersonen LP ein Gesundheitsrisiko dar, weil diese jene als Belastung empfinden.

Bildungsstandards mit Minimalkompetenzen verlangen Individualisierung, Förderung, Diagnostik, Personal, um die Ziele zu erreichen. Seit den 90er Jahren wird der Begriff Heterogenität verwendet. Massnahmen in diesem Bereich wären mehr LP oder angepasste Unterrichtsmittel. LP hätten genauso individuelle Ansprüche wie die Schüler.

«Ein gutes Lehrmittel ist wie ein Betty-Bossi-Kochbuch». Ein Lehrmittel solle praktikabel, fachlich korrekt, verständlich und wirtschaftlich sein und den Lehrplan erfüllen.

Gemeinden bieten IF, Therapien und Aufnahmeunterricht an. Sie können Besondere Klassen führen und gewährleisten die Sonderschulung.

2009 Integrierte Förderung IF im KG sei Beratung und Unterstützung der Lehrperson LP, Interventionen in Gruppen ohne individuelle Förderziele und individuelle Massnahme mit Förderzielen nach dem Schulischen Standort-Gespräch SSG.

Urs Meier setzt VSG und neu VSM um, erarbeitet ein sonderpädagogisches Konzept für den Kanton, die definitive Regelung nach dem Übergang zum NFA und die Vorbereitung des sonderpädagogischen Konkordates der EDK.

Studien zeigen, dass Leistungsstarke nicht leiden wegen der Integration. Urs Meiers Überzeugung ist: IF ist richtig. Nur in der Volksschule kommen alle Schichten zusammen. Rücksicht zu nehmen, lernt man in der Schule.

2010 Die Bildungsdirektion BiDi schlug nach Analyse der Situation entlastende Massnahmen vor (Be-, Entlastung, 2010).

Die Einschulungsklasse EK dauert ein Jahr. Danach folgt die 1. Regelklasse bei Bedarf mit IF und Begleitung der Regellehrperson. Die EK ist fakultativ. Gibt es sie nicht, besuchen die Kinder eine 1. Regelklasse mit IF. Förderziele in der EK sind individuell und angepasst an die Anforderungen der 1. Klasse.

2011 Tabellarische und ablaufmässige (Regelkreis) Darstellung der Förderplanung

Eine Förderplanung ist dem Rezeptbuch Schulische Integration entnommen (Lienhard-Tuggener & al., 2011). Förderplanung IS, HPS Limmattal und ein weiteres Beispiel zur Förderplanung

Der Inhalt der Handreichung betrifft: den Weg der Integration von der Separation her inklusive integrative Angebote, SSG. Was ist für die integrative und individualisierende Lernförderung vorgesehen? Wie sieht die IF aus? Integration wirke positiv auf die Lernentwicklung, sowohl bei Behinderungen als auch bei erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen. DaZ wirke integrativ schneller als separativ. Die Selbsteinschätzung in Integration sei adäquater als in separativem Setting.

Wenn eine umfangreichere Unterstützung nötig wird, kann eine zeitweise Schulung in einer Sonderschule oder Besonderen Klasse sinnvoll sein.

Ab Studium 2011/13 reichen auf Antrag 60 Punkte für Kantonale Anerkennung. Masterarbeit kann fehlen. (§29, Abs. 5, VSM)

Lehrpersonen LP müssten den Alltag der ausserschulischen Bildung in die Schule miteinbeziehen, um die individuellen Chancen zu verbessern. „Ich“ wusste von mit IF erfolgreichen Schulen. Die Überzeugung vom IF-Gelingen muss bei jedem Einzelnen vorhanden sein. Bleiben in der Regelklasse hebt das Selbstverständnis der Kinder und ist wichtig für seinen Lebensweg. Die Umsetzung von VSG und IF verlief gestaffelt. Widerstand gegen Schluss war klar und zu erwarten.

Die Vorbereitung auf die Arbeit in heterogeneren Klassen, auf adaptiven, integrativen Unterricht, auf eine stärker arbeitsteilige Schule tangiere alle Fachbereiche.

Die Gemeinde ergreift Massnahmen, sollte es zu viele Sonderschülerinnen und -Schüler geben. Integrative Formen sind vorzuziehen, separative zu begründen. Die Empfehlungen basieren auf dem Konzept ISR für 11/12. Auf 2012/13 werde es Änderungen geben.

2012 Die Schulleitungen SL wählen Konzepte und Hilfsmittel für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten aus und haben einen Überblick über deren Handlungsebenen.

Forschungen im integrativen und separativen Bereich zu Verhaltensauffälligkeiten werden analysiert.

Als Übergangsregelung erfolgt B u U bei Körper- oder Sehbehinderung als ISR (integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule).

Wenn Schädigungen von Körperstrukturen oder -Funktionen ärztlich belegt sind, finanziert die IV Hilfsmittel. Lernende werden optimal gefördert, damit sie dem Unterricht folgen können und sozial integriert sind. Fachleute der Sonderschulen beraten das Integrationsteam oder Erziehende zu behinderungsspezifischen Fragen während Beratungsstunden. Wenn die Erziehenden mit der ISR einverstanden sind, melden sie ihr Kind bei der zuständigen Schulpflege an. Ein SPD-Bericht empfiehlt ISR bei Körper- oder Sehbehinderung der Schulpflege mit Art und Umfang der behinderungsspezifischen B u U. Die Schulpflege entscheidet und beauftragt Anbieter von spezifischen B u U Angeboten.

"Macht sie grössere Regelklassen und setzt dafür mehr Personal für die Integrative Förderung (IF) ein?" Massnahmen gegen Belastung in Kraft oder in Umsetzung. aktueller Überblick –basierend auf dem Projekt «Belastung–Entlastung». Text: Volksschulamt"

2013 Vielfalt der Lernenden und Individualisierung stellen hohe Ansprüche an Unterricht und Regelklasse. So erfolgte in den letzten Jahren eine Spezialisierung des Lehrpersonals und Angebotes: DaZ, IF, ISR, ISS, Therapien, Begabungsförderung (VSM). Organisatorischer Spielraum der Gemeinden soll zur Entlastung und zum Entwickeln der Integration grösser werden. Lehrpersonen

LP unterrichten möglichst alle Fächer mit Zielen des DaZ, Begafö, IF und teilweise Therapien und IS –die Zusammenarbeit der RLP mit SHP wird verbindlich. Um den Unterricht weiterzuentwickeln und für die Schulqualität gibt es einen Austausch an Fachwissen in Zusammenarbeit RLP und Fachperson im Umgang mit Vielfalt. IF-Ressourcen werden als Unterstützung der Regelklassen genutzt. Die Schulen können in Etappen voranschreiten. HfH und PHZH erarbeiten ein Angebot für RLP im Bereich IF.

Vielleicht ist die Entwicklung der Kinder in einer 150% Klasse höher oder gleich hoch wie in Integrationsklassen. Dies wird die Evaluation zeigen.

o J Schul- und klassenintegrierte Unterstützung. Es wird mit einer oder mehreren Sonderschulen kooperiert, teils auch Einzelfall bezogen, wenn ein eigentliches Sonderschulkind

integrativ geschult wird. Fachkräfte sollten zu den Kindern kommen, damit es Absprachen vor Ort geben, die Eltern beteiligt werden und der Jugendliche im gewohnten Schulumfeld bleiben kann.

Kinder mit geistigen Behinderungen können ihre Klasse im Quartier besuchen und werden durch die Sonderschule begleitet. Es sollen andere Behinderungen folgen.

Der runde Tisch trifft einen Vorentscheid über Therapie, IF, Besondere Klasse oder Sonderschule. Die Meinung der Eltern erhält Gewicht.

9.1.3.3 Ziele der Dokumente \ Überzeugung, Unterstützung und Vorbereitung von Lehrpersonen

2001 Unser Ziel war es stets, die Kinder in der eigenen Klasse zu integrieren und möglichst gut zu fördern. Frau Müller als Schulleiterin SL beschreibt das Angebot ihrer Gemeinde. Logopädin Müller unterstützt RESA. Das Schulhaus Nordstrass habe schon lange integriert.

2009 Bildung von Fachgruppen oder Jahrgangsteams entlaste die Lehrpersonen.

Nach Urs Meier ist Überzeugungsarbeit nötig. Lehrpersonen brauchen Zeit für Erfahrungen und Sicherheit.

2011 Kooperation werde gelebt in Schulkonferenzen, informellen Absprachen, pädagogischen Unterrichtsteams, Teamteaching TT und Projektgruppen. 75% der Lehrpersonen LP finden diese Gefässe für Unterrichtsentwicklung, IF, Beurteilung, Lernzielformulierung als effektiv für pädagogische Kompetenzen und für eigene Unterrichtsentwicklung.

1996 Je nach Auslastung und Ausbildung bietet der Schulische Heilpädagoge SHP schriftsprachlichen und mathematischen Förderunterricht an. SHP oder ehemalige Sonderklassenlehrkräfte erteilen Förderunterricht und sind Fachleute für sonderpädagogische Fragen. Sie haben eine wichtige Stellung in der integrativen Schulung. Sie sind zuständig für die spezielle Förderung der Kinder mit Schulschwierigkeiten, für Unterstützung und Beratung der Regellehrerinnen und -Lehrer im Umgang mit ihren Kindern sowie Kooperationsaufgaben.

Kollegiale Fallbesprechungen, Lektionsvorbereitung, Unterrichtsvergleiche, persönliche Beratung und kollegiale Unterstützung finden statt in der verbesserten schulinternen Zusammenarbeit. Die SHP hat eine Schlüsselstelle inne, die eine Doppelfunktion hat:

1999 im Konzept unterstützen sich 6 Regellehrpersonen, ev. zur vorübergehenden Aufnahme eines Kindes mit Disziplinproblemen im Subteam . Für dieses Team bleiben z. B. 14 IF-Lektionen für eine Fördergruppe aus allen oder mehreren Klassen.

Ambulante Stütz- und Fördermassnahmen Legasthenie, Dyskalkulie, Rhythmik, Nachhilfeunterricht, Aufgabenhilfe und DfF werden aufgehoben und deren Mittel der Integrativen Förderung zugeteilt als Erhöhung der IF-Pensen, damit auf eine SHP wenige Klassen fallen. Diese bisherigen Aufgaben werden innerhalb der IF erfüllt.

2001 Ob in Separation oder Integration, alle wollen eine optimale Förderung aller.

2004 "Michael F. Schuntermann Koordinator des Revisionsverfahrens der ICIDH von 1980 für Deutschland, Österreich und die Schweiz" und zuständig für ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, WHO, 200

2005 Förderplanungsformular und Vorwort zur deutschsprachigen Fassung der ICF

2007 Die HfH findet "Sonderpädagogik ist Pädagogik unter erschwerten Bedingungen".

Der Kanton erlässt Gesetze und Verordnungen und unterstützt mit Handreichungen in der Umsetzung des VSG.

2008 «Die Schaffung eines neuen Lehrmittels ist wie die Quadratur des Kreises» Diagnostik und Evaluation stellt das Leistungsniveau einzelner Schüler fest. Lernwelten Natur Mensch Umwelt von der ILZ hat Lernumgebungen für eigene Wege zu einem bestimmten Ziel. Lehrmittel sind für Heterogenität, lehren Vereinbartes, sind differenziert, unkompliziert einsetzbar, sofort verständlich, gewähren Methodenfreiheit.

2009 wie SSG und IF umzusetzen sind im Alltag, hat zu wenig Unterstützung.

2010 Aus finanziellen Gründen werden Mehrkosten mit Einsparungen kompensiert.

Ein guter Rahmen für individualisierenden integrierenden Unterricht müsse geschaffen und der Gestaltungsraum der Schulen vergrößert werden, die Zusammenarbeit in der Schule vereinfacht, klare und verlässliche Steuerung der Reformvorhaben realisiert, das Berufsbild und die Berufspraxis in Übereinstimmung gebracht, Unterschiedlichkeit zugelassen und berücksichtigt sowie Autorität und Souveränität der schulischen Professionen gestärkt.

Entlastung ist auch, wenn Lehrpersonen LP mit einem breitem Spektrum an Fächern die Klassen führen.

Als Belastung gilt Integration und Individualisierung als Herausforderung. Die Lehrpersonen seien ungenügend vorbereitet, Lehrmittel fehlen.

Das Schulische Standortgespräch SSG 1: gemeinsames Verstehen und Planen mit allen, auch Eltern. SSG 2: gemeinsames Überprüfen der Förderziele. Vielleicht späteres Gespräch wieder nach SSG 1 durchführen, um einen breiten Blick zu behalten. Hier folgt ein Ablauf-Beispiel.

2011 Rollenklärung ist nötig. Im Förderplan sind die Rollen und Bereiche festgehalten.

Grundlegende Rollen und Verantwortlichkeiten sind im sonderpädagogischen Konzept der Gemeinde oder der Sonderschule festgelegt. Langfristige Auswirkungen zeigen eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen. PISA-Studien bestätigen, dass integrative Bildungssysteme bessere Chancengleichheit ermöglichen.

Vollversion ICF --> Checkliste WHO --> standardisiertes Abklärungsverfahren --> halb da drin weitere Core-Sets für Krankheiten, Syndrome; ganz da drin minimales Itemset für Bildungsstatistik.

Items fürs SAV.

Funktionen der Aufmerksamkeit wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es geht ums Lenken geistiger Energien; Dauer-, Lenkung von, geteilte, mit andern geteilte und Wechsel der Aufmerksamkeit. ISR ist unter Umständen verbunden mit d160 aus den Aktivitäten/Partizipation, was die willentliche Lenkung der Aufmerksamkeit darstellt. Mentale Funktionen sind nicht direkt beobachtbar, deswegen sind die beiden Items nicht klinisch unterscheidbar sind.

In der Ausbildung wichtig sind Diagnostik, Förderplanung und SSG führen, Beratung, ev. Coaching der Lehr- und Fachpersonen gehört zur SHP. Hilfsmittel, Materialien und Lehrmittel, didaktische Beratung, Unterstützung bei Beurteilung und Laufbahnentscheidungen, weitere Massnahmen.

2012 Fürs SAV werden Itemlisten verwendet mit jeweils einem minimalen Set von Items zur Funktionsfähigkeit gemäss der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) sowie der ICF-CY (Version für Kinder und Jugendliche).

"Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten

Liste der Schulen mit Erfahrungen mit den im dritten Teil der Broschüre beschriebenen
«Instrumenten»

Stand 12. 11.2012

"Behinderungsspezifische Fachstellen zur Unterstützung der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschulen "

Lehrmittel werden laufend angepasst an Individualisierung und Differenzierung. Zudem gibt es seit Sep 2010 die Austausch-Plattform für integrative Förderung. Materialien, Massnahmen, Lehrmittel

"Schulleitung soll Beschlüsse bei Schullaufbahnentscheiden, Disziplinarmaßnahmen und Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen fällen."

Schulassistenz existiert mit Senioren im Klassenzimmer, Unterstützungen für IS Kinder. Alle unterstützen und entlasten LP im Unterricht.

o J Beispielbrief über SSG: Anrede; Erklärung, was SSG, IF, PMT, DaZ, Logopädie sind, wie es angewendet wird und weshalb so viele Personen daran teilnehmen.

"Erfassung der Funktionsfähigkeit Aktivitäten und Partizipation "

1994 Pädagogik für besondere Bedürfnisse nützt allen.

Lehrbefähigung beinhaltet auch, auf besondere pädagogische Bedürfnisse einzugehen.

1996 Das ganze Team trägt integrative Unterrichtstätigkeit mit, obwohl nicht immer in jeder Klassen Kinder mit speziellem Förderbedarf sind.

Die Projektgruppe berät schulhausübergreifende Fragen von Planung und Gestaltung der integrativen Schulungsform. Schulhausteams und beteiligte Lehrkräfte sind vertreten und tauschen Informationen aus.

Die gesamte Schule mit Pflege und Konvent tragen die integrative Schulungsform mit. Die Teams informieren via Konvent und Fachkommission, um den Meinungsbildungsprozess in Gang zu halten.

Alle Beteiligten tragen gemeinsam Verantwortung für ihre Schülerinnen und Schüler

Das offene Rahmenkonzept lässt den Gemeinden Spielraum für die Gestaltung und Entwicklung ihrer Schule. Lehrerschaft, Fachkräfte und Schulpflege geben der integrativen Schulung ihre lokale Form und tragen gemeinsam die Verantwortung dafür.

Integration verlangt nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen, Zusammenarbeitsformen werden laufend überprüft und angepasst.

Die Rollen der Beteiligten müssen klar sein, damit sie ihre Ziele und Aufgaben verfolgen können.

Regelklassenlehrerinnen und -Lehrer, Fachlehrkräfte, Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen gilt in der integrativen Schulungsform: - Kinder aus Förderunterricht in möglichst viele Unterrichtsbereiche und -Projekt mit differenzierenden Unterrichtsformen einbeziehen - Klasse unterstützen und begleiten beim Austragen von Konflikten - laufende Absprachen mit SHP, Teilnahme an Schülerbesprechungen, Sitzungen, Tagungen und Konventen aktiv teilnehmen - Elternarbeit mit SHP gestalten.

SHP erfasst und beurteilt im schulischen Bereich und in Beziehung zum Umfeld, unterrichtet in Förderunterricht gemäss individueller Bedürfnisse im Rahmen des Unterrichtspensums.

unterstützt Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an Klassenaktivitäten; bespricht Schwierigkeiten, Konflikte, Lösungen; beobachtet in der Regelklasse und erteilt Unterricht im TT; kümmert sich um weitere Massnahmen, falls nötig; ist für Zeugnisteile verantwortlich oder mitverantwortlich, erteilt Noten und verfasst Lernberichte; bei einer Rückschulung (??) Nachbetreuung der Ehemaligen; nimmt an Lagern, Exkursionen und Schulreisen teil, falls ohne grössere Nachteile für die andern Förderkinder möglich.

Organisiert laufende Absprachen mit Regelklassen und Fachlehrkräften; berät, begleitet und unterstützt diese in Fragen der Integration; nimmt an Sitzungen und Konventen teil; pflegt Kontakt zum SPD und anderen Sonder- und Sozialpädagogischen Einrichtungen.

sorgt für Kontakt mit den Eltern, klärt diese über Fähigkeiten und Schwierigkeiten ihrer Kinder auf; ist verantwortlich für SSG, weitere Gespräche mit LP Eltern und Beteiligten und organisiert gemeinsame Sitzungen; bereitet Übertritt in Ost mit RLP vor oder ins Berufsleben, sorgt für Schnupperlehren, Information, Berufsberatung und dass Eltern und Jugendliche die Schritte

rechtzeitig unternehmen; führt ein Journal über die Besprechungen und Dokumentation der Planungen.

Auch Logopädinnen und PM-Therapeutinnen sollen in schulische Zusammenarbeit mit einbezogen werden, da manche Kinder in der integrierten Schulung noch auf Logopädie oder PMT angewiesen sind.

Dies weicht teilweise vom Zeugnisreglement für die Sonderklassen ab, welches für SoKla B ein besonderes Zeugnis vorsieht. SHP und RLP sprechen sich über Verantwortlichkeiten bei Ausstellung von Zeugnis und schriftlichem Lernbericht ab.

SHP gehört kollegial zum Team, unterrichtet, und hat die Rolle einer Fachberaterin, eines Fachberaters für sonderpädagogische Fragen. Ein offenes kollegiales Team geht mit dieser Doppelrolle leichter um.

1999 Die Einschulungsklasse wird von 8 bis 11 Kindern als halbe Lehrstelle geführt. Die Kinder haben 14 Lektionen in der Klasse und 4 in einer Regelklasse. Der andere Pensumteil wird für IF eingesetzt.

So begleitet die EK-Lehrkraft ihre Kinder vom letzten Jahr in der ersten Regelklasse.

Kurzbeschreibung der integrativen Schulungsform

Schüler mit Schulschwierigkeiten werden in Regelklassen einbezogen. Bisher waren sie in den Sonderklassen B und D, aber auch A und C.

Alle Schüler können in der integrativen Schulungsform gemeinsam lernen und arbeiten. Selbstbewusstsein, soziales Verhalten und schulische Leistungsfähigkeit sollen sich gut entwickeln.

An der integrativen Schulung Beteiligte, v.a. SHP und LP kooperieren und unterstützen sich. Gemeinsame Verantwortung aller LP für Schule und Unterricht.

2001 Pilotschulen zur Integration erhalten Unterstützung, erklärt Daniela Belmont Elmer (Abteilung Sonderschulung), Fortbildung und Begleitung.

Das Unterstützungsangebot ist integrativ ausgerichtet, für Lernbehinderte und Hochbegabte. Sie werden möglichst in der Regelklasse gefördert. Die Lehrerinnen und Lehrer werden von einer SHP unterstützt und beraten.

Integrative Förderung ist Kern. Kinder bleiben in der Regelklasse und werden einzeln oder in Gruppen von einer SHP unterstützt. In die Zusammenarbeit der Lehrpersonen fließen Fachwissen und Unterrichtserfahrung.

2004 Die ICF als Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Gesundheit gehört zur WHO-Familie für die Anwendung auf Gesundheitsaspekte.

Der wichtigste Grundbegriff der ICF ist der Begriff der funktionalen Gesundheit

Körperlich gesund nach ICF ist jemand, wenn er geistig, seelisch und körperlich Normen entspricht. Man kann das tun, was jemand ohne Gesundheitsproblem tun kann (Aktivität), der Zugang zu persönlich wichtigen Bereichen ist gewährt, wie ohne Beeinträchtigungen (Teilhabe).

2007 Das Reglement über Anerkennung der Lehrdiplome in Schulischer Heilpädagogik von 1998 wird revidiert und ca. 2008 verabschiedet.

Sonderschulstatus-Anteil an Gesamtzahl beträgt ca. 3%. In den kommenden Jahren werden zu den 100 mit geistiger Behinderung und hör- und sehbehinderten Kindern 5-600 in die Regelklasse wechseln, so wird eine Integration sämtlicher Kinder kaum möglich sein.

Regelschulsystem mit Fähigkeiten zur Integration nicht zu unterschätzen.

Integrationsklassen, mit einem Kind mit einer geistigen Behinderung integriert, haben bessere soziale Kompetenzen

Gute Lernende mit individueller Förderung im Unterricht lernen teilweise besser als solche in homogenen Klassen. Kinder profitieren am meisten, wenn sie nach ihren Voraussetzungen gefördert werden.

Integration braucht Absprachen und sorgfältige Zuweisungen über die Stufen hinweg.

Zürich will die Sonderschule als Ergänzung und Unterstützung des Regelschulbereichs.

Für die Umsetzung des VSG hat die Schuleinheit drei halbe Tage Fortbildung durch HfH und PH.

diese Änderungen in den ersten Jahren mehr Aufwand. Es ist ein Prozess, der nicht nur einfach ist.

Eine Sonderschule wird vielleicht bald mehr Kinder integrativ unterrichten als separativ.

«Integration kann nicht erzwungen werden». Schulblatt fragt nach meistern der Heterogenität, Integration, Chancen, Risiken bei Lehrkräften.

AdL an einzelnen Tagen, Grundstufe ist seit drei Jahren durchmischt, da beeinflusste die Lernkultur der ganzen Schule.

Gelebte Schul- und Unterrichtskultur einer traditionellen Schule nutzt die Heterogenität der Lehrerschaft und baut auf deren Wissen und Erfahrungen auf. Sie sollen involviert werden in pädagogische Diskussionen und sorgfältig an den Aufbau gehen.

"Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist an die Schulen die Frage, wie sie die verschiedenen Lernenden mit ihren vielfältigen Bedürfnissen optimal fördern."

"pädagogische Entwicklung nicht nur an der einzelnen Lehrperson, sondern vom ganzen

Team –der Schulkonferenz –vorangetrieben."

zielt die Umsetzung des Gesetzes auf zentrale und hochaktuelle pädagogische Fragen

2008 die Beurteilung der Lernenden ist von sozialem und sprachlichem Hintergrund unabhängig, v.a. bei Selektion und Lehrstellenvergabe. Tipps für DaZ, allgemeinem Umgang mit Sprache, Verwendung von Materialien, Frühförderung in Sprachkompetenz, Partnerschaft und Dialog sowie Chancengleichheit. Diese Bereiche werden als für die schulische und gesellschaftliche Integration bedeutsame Handlungsfelder bezeichnet und in Unterbereiche sowie Beispiele für die Umsetzung dargestellt.

Die Beurteilung der Lernenden ist von sozialem und sprachlichem Hintergrund unabhängig, v.a. bei Selektion und Lehrstellenvergabe. Tipps für DaZ, allgemeinem Umgang mit Sprache, Verwendung von Materialien, Frühförderung in Sprachkompetenz, Partnerschaft und Dialog sowie Chancengleichheit. Diese Bereiche werden als für die schulische und gesellschaftliche Integration bedeutsame Handlungsfelder bezeichnet und in Unterbereiche sowie Beispiele für die Umsetzung dargestellt.

Erfolgsfaktoren für Schulentwicklung mit Qualität? Wichtige Themen bei der Umsetzung VSG?

Martin mit Down-Syndrom ist seit dem KG an der öffentlichen Schule mit einer SHP. Wie Fabian mit einer Lernbehinderung seit Geburt. Er ist interessiert und kognitiv gut bei der Klasse.

Für Martin und Fabian passe ich den Unterrichtsstoff an, fördere sie integrativ, einzeln und in Kleingruppen, was enge Zusammenarbeit bedingt.

Beide Jungen bereichern die Klasse, mit Lebensfreude Martin, mit Besonnenheit Fabian, und sind meist dabei, auch im Quartier.

Fabians nicht sichtbare Behinderung führte anfangs zu Problemen in der Klasse.

Martin ist emotional, Fabian ehrgeizig, beide lernzielbefreit. Einige Fächer im Zeugnis werden benotet, zusätzlich ist ein Lernbericht.

Nach Helmke müssen wir uns mit Individualisierung von "imaginativen Durchschnittsschüler" verabschieden. Kinder werden da abgeholt, wo sie stehen.

LP werden herausgefordert durch individualisierendes Lernen und brauchen Unterstützung dabei.

Den beiden Kindern mit geistiger Behinderung werden im Team angepasste Lernsituationen geschaffen.

Aufgabenmenge ist z. B. Individualisierung.

TT als Individualisierungs-Hilfe gehe nicht überall. Englisch brauche Führung, M/U und Sprache erlaube offene Aufgaben, was auch unterschiedlichen Umfang der Arbeiten erbege.

Individualisierung und TT in Ausbildung wichtig und in Praxis bereichernd mit mehr Möglichkeiten dazu.

Das nützt bei Heterogenität: Individualisierung, Methodenvariation mit unterschiedlichen Vorkenntnissen, Lernstilen, kulturellen Identitäten und sprachlichen Merkmalen; Abwechslung an Inhalten, Medien, Sinnesmodalitäten, Sozialformen. Fördert Aufmerksamkeit.

Es braucht Rahmenbedingungen fürs Gelingen der Individualisierung, die nötig ist.

Wie ist wichtig. Strukturierung, Klassenführung, Aktivierung, Kompetenzorientierung, Motivierung. Solides fachliches und fachdidaktisches Wissen verbunden mit Überzeugtsein von Individualisierung.

Nach Forschung ist Potenzial individualisierenden Unterrichts nicht ausgeschöpft. Gruppenbildung heisst noch nicht kooperatives Lernen.

Schrittweises Einführen von individualisierenden Formen in kollegialer Kooperation und gegenseitiger Hospitation als Unterstützung.

Andreas Helmke hat für Bildungsdirektion gearbeitet und verfolgt die Zürcher Schulprojekte mit Interesse.

"empfahl der Pädagoge Trapp schon im Jahre 1780, sich an den «Mittelköpfen» zu orientieren."

Individualisierung verlangt dagegen, sich von diesem Leitbild (Mittelköpfe nach Trapp, 1780) zu verabschieden.

Abschied von gewohnten Routinen ist subjektiv bedrohlich und wird erst erwogen, wenn Aufwand und Ertrag in gesundem Verhältnis zueinander stehen.

Alle Lernenden werden so gefördert, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen, für Schwache und Starke, nicht bloss Zusatzaufgaben.

Individualisierung: im Unterrichtsangebot, abbauen von Lerndefiziten, ausbauen von Stärken und lernfördernden Faktoren.

Erfolgreich ist systematischer Einbezug der Eltern

Kognitive, soziale Aktivierung, aufwändige Lehr und Lernszenarien machen Unterricht unabhängig von der Klassengrösse.

Kompetenzmodelle sind schlüssig, theoretisch fundiert und bilden die Grundlage für Leistungstests als Diagnostik für kompetenzorientierten Unterricht.

Teilweise sind diese Lehrmittel schon da. Für Individualisierende Formen und Niveaus. Lehrmittel sollten nicht mit der ganzen Klasse vollständig durchgearbeitet werden. Solcher Unterricht

fängt Heterogenität nicht auf. Anforderungsstufen innerhalb eines Lehrmittels sind modern. Seit den 90er Jahren wird der Begriff Heterogenität verwendet. Massnahmen sind mehr LP oder angepasste Unterrichtsmittel. LP haben genauso individuelle Ansprüche wie die Schüler. Ein Lehrmittel ist praktikabel, fachlich korrekt, verständlich und wirtschaftlich und den Lehrplan erfüllen. Individualisierte Lehrmittel werden gefordert, doch sie verunsichern LP mit deren Komplexität. Müssen alle alles machen?

Lernautonomie für selbsttätiges Lernen muss von Anfang an praktiziert werden.

Individualisieren mit einfachen methodischen und didaktischen Massnahmen: Lerntagebuch, Portfolio, inhaltlicher Wochenplan.

Regelmässige Beurteilung berücksichtigt, Leistung, Lernentwicklung, Verhalten. SHP beurteilt bei IF und Therapien mit. BR regelt Schriftform.

Mit neuen Lehrplänen und -mitteln wird die Transparenz der Lernziele und die Verpflichtung zum Erreichen wichtiger. Die Methodenfreiheit bleibt.

2009 IF im KG ist Beratung und Unterstützung der LP, Interventionen in Gruppen ohne individuelle Förderziele und individuelle Massnahme mit Förderzielen nach SSG.

Dättlikon, siebzig Lernende, erklärt, man habe in ihrer Schule die integrative Förderung bereits (2009).

Wie sollen wir die theoretischen Kurse umsetzen? Räumlichkeiten, persönliche Ressourcen für integrative Förderung?

Nicht alle vorherigen Module sind weiter obligatorisch, wie z.B. Integrativer und individualisierender Unterricht.

Für die weiteren Staffeln von Umsetzung VSG und VSM gibt es neue Regelungen in der Fortbildung dazu: SSG ist Pflicht, aus weiteren sind zwei auszuwählen.

2010 In den SSG-Formularen fehlen Umweltfaktoren, sind trotzdem nötig für eine Einschätzung der Situation und werden auf der zweiten Protokollseite berücksichtigt.

Zusammenarbeit aller ist für den Übertritt, die Aufenthaltsplanung und die Reintegration erfordert.

Die LP der Kleinklasse hat ein HfH-Diplom oder beginnt ein Studium innerhalb von drei Jahren. Wer bisher in der ISF, in Kleinklassen oder als SHP unterrichtete und 55 Jahre alt ist, kann ohne Studium auf der eigenen Stufe tätig sein oder bleiben.

2011 Integrative und individualisierende Lernförderung

Inhalt der Handreichung betrifft: Weg der Integration von der Separation inklusive integrative Angebote, SSG. Was ist für die integrative und individualisierende Lernförderung vorgesehen? Wie sieht die IF aus?

Integration wirkt positiv auf die Lernentwicklung, sowohl bei Behinderungen als auch bei erschwerten Lern- und Verhaltensvoraussetzungen.

DaZ wirkt integrativschneller als separativ.

Selbsteinschätzung in Integration ist adäquater als in separativem Setting.

Wenn umfangreichere Unterstützung nötig wird, kann eine zeitweise Schulung in einer Sonderschule oder Besonderen Klasse sinnvoll sein.

Alle an der Regeschule Beteiligten arbeiten zusammen für eine integrative tragfähige Gestaltung der Schule zu.

Sopä Massnahmen und Mittel wirken effektiver in der Förderung und Unterstützung von integrativem, individualisierendem Unterricht in sozial, sprachlich und leistungsmässig heterogenen Klassen.

Integrativer und individualisierender Unterricht unterstützt Solidarität, erfordert Kooperation, Wahrnehmung und Berücksichtigung der Lebenswelt der SuS und ist Fähigkeits- orientiert.

Lernende mit Hörbehinderungen werden schon länger integrativ geschult.

§ 29 VSM: Ausbildung SHP ist geregelt. HfH-Diplom SHP oder im Einzelfall Gleichwertiges. Ev. Erlaubnis zur Tätigkeit in einem Teilbereich mit nötigen Voraussetzungen, Auflagen und Bedingungen. Ev. befristete Zulassung, wenn Anmeldung zum Studium. Ev. Fristverlängerung.

§ 29 VSM: Ausbildung SHP ist geregelt und für alle Stufen gültig. Keine anderen Ausbildungen!

HfH bietet SHP-Studium an. Drei Jahre kann man als LP im IF, EK, KIKI, Sonderschulung, arbeiten, dann muss das Studium beginnen. Bis zum Ende ist die Unterrichtsberechtigung provisorisch.

Ab Studium 2011/13 reichen auf Antrag 60 Punkte für Kantonale Anerkennung. Masterarbeit kann fehlen. (§29, Abs. 5, VSM)

TT und enge Zusammenarbeit wird in Hütten geschätzt

Wenn ein mir bekanntes Kind früher in die Regelklasse gewechselt hätte, wäre es damals schon glücklich gewesen und heute weiter entwickelt.

2012 SL wählen Konzepte und Hilfsmittel für Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten aus und haben einen Überblick über deren Handlungsebenen.

Die LP fängt normale Störungen und Auffälligkeiten didaktisch oder durch kurze Interventionen auf und löst sie.

Die LP hat beschränkte Handlungsmöglichkeiten bei schweren Verhaltensstörungen. Hier werden ausserschulische Fachpersonen gebraucht.

Zwischen den beiden vorhergehenden Gruppen sind häufige, verfestigte Auffälligkeiten, die Kooperation von Eltern, SHP, SSA und ev. SL verlangen.

Umfeldfaktoren tragen zur Partizipation und Aktivitäten bei und hängen ab von Personbezogenen Faktoren und Kontextbedingungen.

Ein Kind versucht mit Auffälligkeiten eine es überfordernde Situation zu meistern.

Kurse als Unterstützung für Umgang mit Konflikten und kritischen Situationen.

Lösungsorientiertes Handeln in Konfliktsituationen nach de Shazer (1982) für Lehrpersonen mit Schwergewicht ökosystemischen Handelns: ein Teil wird anders gesehen, alles ändert sich, man weiss jedoch nicht wohin.

Triple-P, Positive Parenting Programme als Fortbildung wird beschrieben von J. Hollenweger, 2006.

In den letzten Jahrzehnten haben sich verändert: Beziehung LP - SuS, Bildungswesen, Unterrichten, IF, selbständiges Lernen, AdL, Niveau-Gruppen, Migrationshintergrund. Klassenfoto prägt unser Bild von Schule als Einheit und Homogenität.

9.1.3.4 Ziele der Dokumente \ Unterstützung und Vorbereitung der Erziehenden

1994 Eltern, Gemeinschaften und Organisationen von Menschen mit Behinderung entscheiden und planen mit bei Massnahmen für besondere Bedürfnisse.

2007 Peter Kaegi meint, Eltern werden haben Mitspracherecht bei Zuweisungen, vorher waren sie dem System ausgeliefert. Je nach Wohnort wurde integriert oder separiert.

2011 Langfristige Auswirkungen zeigen eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen.

Ein grosser Bereich von Beratung der SuS, wie auch der Eltern wird empfohlen. Information, Hilfsmittel, Begleitung, soziale Kompetenzen, Kontakte mit gleichen Kindern schaffen.

2012 Wenn die Erziehenden mit der ISR einverstanden sind, melden sie ihr Kind bei der zuständigen Schulpflege an.

"Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten".

Liste der Schulen mit Erfahrungen mit den im dritten Teil der Broschüre beschriebenen «Instrumenten»

Stand 12. 11.2012

"Behinderungsspezifische Fachstellen zur Unterstützung der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschulen "

1995 Zweite Gruppe: Eltern Behinderter, SL von Sonderschulen. (Vereine zur Förderung geistig Behinderter des Kantons Zürich, insieme; Schweiz. Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder, Sektion Zürich; Erfahrungsgruppe von 12 Schulleiterinnen und -leitern von Sonderschulen).

"Ja zur Förderung der Integration, zum Einbezug der Eltern, des Umfeldes, zum Wechsel von defizitorientierten Blickweise zu ökologischer, mit Möglichkeiten des Kinder und seiner Umwelt (Schweiz. Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder)"

Stärkeres Formulieren des "nicht-mehr-ausgegrenzt-seins". Geistige Behinderung verlangt auch Integration (insieme)

2007 Erziehende werden in den Prozess für sonderpädagogische Massnahmen einbezogen.

Wenn Bedürfnisse zu gross werden, wird der individuelle Bedarf als Bedingung abgeklärt, für verstärkte oder langdauernde Massnahmen, unter Einbezug der Erziehenden.

Das Angebot steht bei Anspruch zur Verfügung, doch die Institution wählen die Erziehenden nicht.

2008 Eltern fürchten, ihre Kinder würden vernachlässigt bei individueller Förderung Schwächerer.

Erfolgreich ist systematischer Einbezug der Eltern

2011 Leistungsstarke werden nicht gebremst.

Langfristige Auswirkungen zeigen eine positivere Entwicklung von damals integrativ geschulten heutigen Erwachsenen.

Einbezug Erziehungsberechtigter ist gewährleistet. Sie sind wichtige Partner bezüglich der Informationserhebung und der Zieldefinition der angestrebten Förderung

o J Beispielbrief über SSG: Anrede; Erklärung, was SSG, IF, PMT, DaZ, Logopädie sind, wie es angewendet wird und weshalb so viele Personen daran teilnehmen.

Eltern müssen einverstanden sein mit einer Meldung von Massnahmen im Frühbereich an die Schule.

9.1.3.5 Ziele der Dokumente\Überprüfung

Etwas wurde überprüft, hilft zum Überprüfen oder sollte überprüft werden. Überprüfen meint auch evaluieren

1994 Aktionsforschung ist wichtig, damit Aufmerksamkeit auf innovative Lehr-, Lern- und Arbeitsformen gerichtet wird.

LP nehmen teil an Erhebungen und Reflexionen dazu.

1995 Integrative Schulungsform ist ein Zusatzangebot in der Sonderpädagogik geworden.

Die prozentuale Entwicklung zeigt den Anstieg beider Bereiche (ISF und Sonderklassen) von 1995 bis 2000.

Gemäss Studien haben integrativ geschulte Kinder bessere Ergebnisse und sie bleiben in ihrem Wohnquartier.

Vermehrte Integration in Regelkindergarten und Regelschule, wenn Rahmenbedingungen stimmen und nicht schwer behinderte Kinder hier eingeschult werden.

Leitbild sein "einseitig integrativ"

Gemeinden sollen selbst über ihr Angebot entscheiden (ISF, Sonderschulen, beides) und Lokales anpassen.

Es werde keine flächendeckende Integration angestrebt, die Schulgemeinden entscheiden selbst. "Wert des behinderten Lebens" werde aufgenommen, ebenso Ausbildung der RLP", Kostenneutralität werde gestrichen. Qualitativ, statt quantitatives Wachstum.

In der Evaluation sind Aussagen gewichtiger, je mehr davon auf eine Kategorie fallen. 405 finden "einseitig integrativ", 311 wollten Kostenneutralität. D. h. "einseitig integrativ" wiegt schwerer.

Die IV behindert mit ihrem Finanzierungsmodus die Integration von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen.

Integration braucht kleinere Klassen (vgl. Pkt. 2 "Rahmenbedingungen", S 12)

Das Leitbild erschien den Lesern, als ob die flächendeckende Einführung der ISF geplant wäre. Daran hängt die Angst vor noch stärker belasteten Regelklassen und mehr schwierigen Schülern, ohne kleinere Schülerzahlen und ohne zusätzliche Unterstützung durch Fachpersonen.

Flächendeckende Integration böte Nachteile für Lernende mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, für Regelklassen und Sonderschulen. Geschützter Rahmen sein vorzuziehen. RLP wären überfordert, übrige Kinder kämen zu kurz, Leistungsniveau würde sinken.

Integrative Regelklassen brauchen kleinere Klassen, mehr Beratung der RLP durch Fachkräfte, Ausbildung der RLP ist anzupassen und auszubauen.

Integration hat Grenzen, Sonderschulen stärker ausgegrenzt.

Synodalgutachten sagt ja zur systemischen Ausrichtung des Leitbildes, zur Integration teilweise. In Schule und Kindergarten werden mehr Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen integriert, gemäss Synodalgutachtens. Sonderschulen und Sonderklassen braucht es weiter, die Gemeinde soll flexibel entscheiden, was sie braucht. Höchstens 18 Kinder dürfen es sein, damit Integration gelingt.

Vereinigung der Präsidentinnen der Kindergartenkapitel des Kantons Zürich: Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden ZBL: sagt ja zu Leitbild, Ressourcenorientierung, teils zur Integration. Weiterhin Sonderklassen und -Schulen. Qualität von Integration und Zusammenarbeit hängt ab von Klassengrösse und -Zusammensetzung, Fortbildungsangeboten, Motivation, Supervision

Verband Sprachheilkindergärtnerinnen Schweiz: Stimmt grundsätzlich zu, glauben an vermehrte, nicht totale Integration

Verband der Heilpädagogischen Fachlehrerinnen und Fachlehrer des Kantons Zürich: Stimmt dem Leitbild im Grundsatz sowie seinen einzelnen Teilen weitgehend zu.

Schweizerischer Verband der Psychomotorik-Therapeuten asp, Kanton Zürich: Vermehrte Integration verlange eine Senkung der Klassengrössen.

Berufsverband staatlich diplomierter Rhythmiklehrerinnen und Rhythmiklehrer BsdR: Positiv sind Ressourcenorientierung, Erziehung zur Eigenständigkeit, systemischem Ansatz, der SPD fehle weitgehend, dabei seien Einleitung und Koordination sonderpädagogischer Massnahmen ihr Verdienst. Oft Begleiten sie ein Kind durch die ganze Schulkarriere.

SPD (VSKZ) als Sektion vom Kantonalverband der Zürcher Psychologinnen und Psychologen ZüPP stimmt der Integration der sonderpädagogischen Massnahmen zu. Sonderschulen werden bleiben.

Trägerschaften von Sonderschulen und Sonderschulheimen: Grenzen der Integration noch stärker betont. Wenn es keine Sonderklassen mehr gebe, seien Sonderschulen verschärft ausgegrenzt.

Der systemische Ansatz und weitgehende Integration seien nicht bewährt, deshalb nein zum Leitbild (Privatschule Toblerstrasse)

IV-Finanzierungsmodus: Beiträge werden nur an Kinder ausgerichtet, welche eine Sonderschule besuchen. Wie gilt das weiter? Stellenwert der Heim- und Sonderschulen? (Stiftung Kinderheim Bühl). Schwerbehinderte fehlen im Leitbild (RGZ-Stiftung). Sozialpolitik fehlt (Stiftung Schloss Regensburg). - Einseitig integrativ: Es gibt Grenzen der Integrationsbemühungen. Nicht und teils Integrierte brauchen ihren Platz im System. Kleinklassen und Sonderschulen sind weiter nötig (Gruppenschule Thalwil). - Konzentration von Kindern mit Problemen in Sonderschulen: In der

Sonderschule werden nur noch Kinder mit schwerster Behinderung sein und deren heutige Vorbilder in die Regelschule integriert

Forts. IV-Finanzierung: nicht an Schulgemeinden ausbezahlt. Sonderschulen werden aus Versuchen ausgeklammert. (Heilpädagogische Hilfsschule der Stadt Zürich).

Grenzen der Integrationsbemühungen. Gelingen hat keine Garantie, Integration ist nicht immer sinnvoll. Kleinklassen und Sonderschulen bleiben bestehen (Gruppenschule Thalwil)

Vereinigung Zürcherischer Schulpräsidenten stimmt einem Leitbild sowie Integration zu. Das Leitbild sei einseitig und unflexibel auf die integrative Schulungsform ausgerichtet

Vereinigung Zürcherischer Kindergartenpräsidenten: Einbezug des Kindergartens bei der Neuausrichtung der Sonderpädagogik sei gut. Viele Gemeinden praktizieren Integration. es sei nicht immer die beste Lösung.

Für den Erfolg integrativer Sonderpädagogik sei Konsens der Beteiligten nötig.

Bezirksschulpflegen:

Alle Kinder zu integrieren und Zusammenarbeit aller sei gut (Bezirksschulpflege Zürich)

Integration ist nicht gut, Kleinklassen braucht es (Bezirksschulpflege Bülach)

Einseitig integrativ (Bezirksschulpflege Dietikon). Leitbild als Mogelpackung zur gesetzlichen Verankerung von Integration (Bezirksschulpflege Meilen). Sonderklassen braucht es, weil die übrigen Kinder bei Integration benachteiligt würden.

Gemeinden mit Integrativer Schulungsform nahmen häufiger an der Vernehmlassung zum Leitbild teil und stimmten stärker zu. Je grösser die Schulgemeinde, desto stärkere Zustimmung.

Das Leitbild basiere auf Gegliederter Sekundarschule und Integration und schreibt teils deren Ausführungsbestimmungen (Primarschulpflege Wädenswil)

Integration soll eine ergänzende Alternative zu Sonder- und Kleinklassen sein (Primarschulpflege Weiningen)

Integration in Regelklassen ist nicht immer besser (Oberstufenschulpflege Bülach)

Positiv: überhaupt ein Leitbild; Wegkommen von überbetonten Sonderklassen; Förderung der Fähigkeiten; generell eine Integrationsmöglichkeit; Aus- und Weiterbildung der LP (Primarschulpflege Wädenswil)

Nach drei Jahren Integration von Tauglichkeit überzeugt (Oberstufenschulpflege Bonstetten)

Es wird immer Kinder für Sonderschulen und Heime geben (Primarschulpflege Uster)

Klassengrösse soll abhängen von der Zahl integrierter Lernenden, um Überforderung der LP zu vermeiden (Schulpflege Adliswil)

Hilfen für die Integration: gutes Schulklima, individualisierendes Lernen, Kooperation und Selbstorganisation im Schulhausteam, Unterstützung durch Fachpersonen (Primarschulpflege Uster)

Werden die nur die Sonderklassen in die Regelschule integriert? (Primarschulpflege Wetzikon)

Erweiterte Seminardirektorenkonferenz: Die Seminardirektorenkonferenz ESDK sagt ja zum Leitbild und zu folgenden Punkten: mehr Integration, systemischer Ansatz, Unterstützung der Schule als Ganzes, Ressourcenorientierung und Kooperation, welche zentral scheint.

"Kindergarten- und Hortseminar des Kantons Zürich: Ja zu Integration, wenn kleinere Klassen, Entlastungen, Sonderklassen als Alternative. Es wird Mehrkosten geben. "

Gesamtkonvent Primarlehrerinnen- und - Lehrerseminar: Leitbild sei für ganze Volksschule. Befürworten Integration und systemische Ausrichtung des Leibildes. Integration sein Mittel, nicht Ziel. Gesellschaftliche Heterogenität sei für Schule herausfordernd. Fremdsprache, soziokulturelle Nachteile und Hochbegabungen müssen eingeschlossen werden.

Seminar Unterstrass (Vorstand): Ja zum Leitbild und zu einzelnen Entwicklungszielen, wenn Beratung und Ausbildung sowie Regeln für Zusammenarbeit gegeben sind (Seminar Unterstrass, Vorstand)

Direktion Sekundar- und Fachlehrerausbildung Uni Zürich (Seminarlehrerkonvent: Leitbild als Orientierung, Integration, weniger Spezialisierung und Kooperation wichtig. Es fehle Bekenntnis zum Wert des "Menschseins mit Schwierigkeiten".

Heilpädagogisches Seminar Zürich: stark zustimmend. Aktueller Wissenstand von Sozial- und Sonderpädagogik entspreche dem Leitbild, ebenso Schuleffizienz- und Integrationsforschung, Organisationsentwicklung und modernem Management. Lösungen werden für Kritisiertes formuliert.

Auch behindertes Leben ist wertvoll. "Selbständige Lebensführung" beziehe schwer Behinderte nicht mit ein: Institut für Sonderpädagogik der Universität Zürich

Pestalozzianum sagt ja zu systemischer Ausrichtung der Integration.

Vereinigung der Eltern-Organisationen: VEZ stellt fest, dass das Leitbild ein pädagogisches sei, das die ganze Schule betreffe. Alle Kinder sollen grundsätzlich integriert werden.

Pro Infirmis. Schule müsse Gesellschaft zu Integration motivieren, wegen des Berufslebens, damit sie nicht auf Schulzeit beschränkt bleibe.

Integration habe Grenzen. I

Wer bisher in Sonderklassen und Sonderschulen war, kann integriert werden. Praktisch Bildungsfähige nur auf sozialer Ebene.

Integration als hoher Wert darf nicht von Finanzen abhängen.

SP: Integration ist für Zukunft wegweisend.

CVP: Oft wird weiterhin separate Schulung nötig sein

EVP unterstützt Leitbild

GP: Tendenz zu grösstmöglicher Integration richtig. Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen sollen für Klassengrösse doppelt gezählt werden, als Anreiz für LP, solche Kinder aufzunehmen.

FDP: Integration ist einseitig, nicht Ziel, sondern Mittel. Soviel Integration wie möglich, soviel Separation wie nötig

SVP: Keine kantonale Einführung der Integration. Sonderklassen, vor allem A und E, sollen bleiben.

Erziehungsdirektion, Abteilung Mittelschulen und Lehrerbildung: Stimmt dem Leitbild grundsätzlich zu,

Erziehungsdirektion, Abteilung Volksschule, Sektoren Materielles und Sonderschulen: Integration ja, aber nicht so einseitig, Sonderklassen nötig. Kosten gehören nicht ins Leitbild.

Sektor Sonderschulen: Integration gut, umsetzen, wie? Überforderung LP, Widerstand der Bevölkerung, Leistungsabbau in der Volksschule, Integration in Gesellschaft nicht verankert.

Erziehungsdirektion, Kantonales Jugendamt, Stellenleiterkonferenz und Sektor Heime: Die Stellenleiterkonferenz ist klar für das Leitbild, h

Der Sektor Heime unterstützt das Leitbild (Schaffung eines Leitbildes, Integration, systemischer Ansatz),

Forum für interkulturelle Erziehung und Bildung (eine Kommission des Erziehungsrates): Befürwortet das Leitbild, mit integrativer Ausrichtung; deckt sich mit Ziel der Integration der Immigrantenkinder.

Stellungnahmen ausserhalb des eingeladenen Adressatenkreises:

Als erste Gruppe: Sozialpädagogik, Heimerziehung und Elternbildung (Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen des Sozialamtes der Stadt Zürich AKJ, Zürcher Konferenz für ausserfamiliäre Erziehung FORUM, Heimverband Schweiz, Verein der Sozialpädagoginnen in der Region Zürich VHZ, Kantonalzürcherische Arbeitsgemeinschaft für Elternbildung KAEB).

Bereich Sozialpädagogik fehle, Integration einseitig, was eine Entprofessionalisierung bringe, und Problem von Kindern nicht oder zu spät erfasse. In Sonderschulen und -Heimen gebe es eine Konzentration von Nicht-Integrierbaren. Leitbild legt das Schwergewicht zu stark auf die Integration.

Dass mit einer forcierten Integration die Fachlichkeit verloren geht. (FORUM)

Zweite Gruppe: Eltern Behinderter, SL von Sonderschulen. (Vereine zur Förderung geistig Behinderter des Kantons Zürich, insieme; Schweiz. Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder, Sektion Zürich; Erfahrungsgruppe von 12 Schulleiterinnen und -leitern von Sonderschulen).

Ja zur Ausrichtung des Leitbildes, Integration könnte weiter gehen.

"Ja zur Förderung der Integration, zum Einbezug der Eltern, des Umfeldes, zum Wechsel von defizitorientierten Blickweise zu ökologischer, mit Möglichkeiten des Kinder und seiner Umwelt (Schweiz. Vereinigung der Eltern blinder und sehschwacher Kinder)"

Stärkeres Formulieren des "nicht-mehr-ausgegrenzt-seins". Geistige Behinderung verlangt auch Integration (insieme)

VPM (Verein für psychologische Menschenkenntnis). Das Leitbild ist statt am Kind und seinen Bedürfnissen an systemisch-ökologischen Ansatz orientiert, deshalb nein.

Die Kommentar-Kategorie «Rahmenbedingungen» ist nach der Kommentar-Kategorie «einseitig integrativ» die zweithäufigste.

Es gab 15 Kommentarkategorien für die Vernehmlassung. Sie überschneiden sich zu 33%, d.h. ein Drittel der Aussagen wurde mehrfach gebucht. Inhalte liegen über die Entwicklungsziele verstreut in den Stellungnahmen. Anders würden solche Inhalte untergehen, v.a. Kategorie Rahmenbedingungen.

Wenn die Regelklasse zu sehr belastet wird, werden Lernziele nicht erreicht und eine Integration ist nicht möglich.

Gewisse Kinder übersteigen mit ihren Bedürfnissen die Integrationsfähigkeit der Regelklassen. Alternative Kleinklasse, Sonder- und heimschulen nötig.

Lehrerschaft fordert weiterhin Kleinklassen, Sonder- und Heimschulen.

Klassengrösse ist wegen höherer Belastung durch Integration zu senken.

Die sonderpädagogischen Hilfsangebote sind integrativ, entwicklungsorientiert und flexibel.

1996 Spezialisierte und separierende Hilfsangebote gehen zu wenig flexibel auf die Entwicklung der Kinder ein

Das Schulkonzept ist eine Neufassung des Konzeptes von 1990 mit Einbezug der Erfahrungen mit integrativer Schulung. Es ist verbindlich für Einrichtung und Führung der Integration.

Schulschwierigkeiten von Kindern werden durch ihr Umfeld (familiär und schulisch) geprägt. Die integrative Schulungsform berücksichtigt diese Erkenntnis.

Zuweisung zum Förderunterricht? Veränderung, Entwicklung der integrativen Schulungsform, Meinungsbildungs-, Entscheidungsprozesse? Einbezug der Vorschläge von Projektgruppe und Gesamtkonvent.

Die Schulpflege erhält durch die Fachkommission Einblick über Formen der Zusammenarbeit gemäss Beschluss ER: "Berufsauftrag der Lehrerinnen und Lehrer an der Volksschule" vom 11. Jan. 1994.

Integration verlangt nach gemeinsamer Planung, Entscheidung und Evaluation. Erfahrungen, vereinbarte Regelungen, Zusammenarbeitsformen werden laufend überprüft und angepasst.

Gemeinsame Auseinandersetzung mündet in Weiterentwicklung der eigenen Schule

Die Lernbeurteilung bei Kindern mit Förderunterricht erfolgt nach neuem Lehrplan, ist lernzielorientiert und umfassend, basiert auf Gesamtbeurteilung der Lernenden inkl. Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Lernverhalten des Kindes im täglichen Unterricht.

Das übliche Zeugnis wird in der Integration allen ausgestellt.

Je mehr integrative Schulungsform es gibt, desto eher findet die Verlagerung von Ressourcen von den Zentren in die Gemeinden statt.

1999 Integrative Schulungsform ist ein Zusatzangebot in der Sonderpädagogik geworden.

Die Differenzierung der Massnahmen stieg ihre Zahl. 1996 gab es für 30 % aller Schülerinnen und Schüler eine sonderpädagogische Massnahme. Trifft die Prognose für den Ausbau für Hochbegabte zu, werden es nochmals markant mehr Kinder sein.

Studien verglichen separative mit integrativen, sonderpädagogisch begleiteten Schulungen in Regelklassen weisen die Integration als besser aus. Bessere Lernergebnisse, Belassen in angestammter Umgebung, keine Stigmatisierung.

Keine Industrienation separiert so viele Kinder in Sonderklassen und -Schulen wie der Kanton Zürich. 1996 waren es 6,7 % aller Lernenden.

Die Vernehmlassung lehnte zwei Punkte des Leitbildes ab: kostenneutraler Umbau des Systems und dass es weiter separative Angebote gibt. Die Kostenneutralität wird beibehalten, aber, die Möglichkeit für Sonderklassen und -Schulen ist gegeben.

Die Reform will Folgendes erreichen: einfaches, transparentes System; integrative Ausrichtung; die die Regelklassen stärkt; Sonderklassen und -Schulen zulässt; Zunahme der sonderpädagogischen Massnahmen stoppt; kostenneutral die Qualität verbessert und zu den teilautonomen Schulen passt.

Die Weiterentwicklung der Integrativen Schulungsform ist Integrative Förderung. ISF hat sich ungünstig entwickelt, weil ISF-Förderlehrkräfte mit kleinen Pensen für zu viele Regelklassen zuständig sind und hauptsächlich mit Gruppen ausserhalb des Regelunterrichts arbeiten. Darum wurde durch Zusammenarbeit und Austausch zwischen RLP und SHP die Tragfähigkeit der Regelklassen so nicht gestärkt.

Nicht jede Regelklasse wird als separate Einheit betrachtet, welche ein Recht auf einen bestimmten Teil IF hat. 33

34 Das Konzept geht von einem Subteam von 6 Regellehrkräften und einer IF-LP aus, die das IF-Pensum gemeinsam optimal verwaltet, Gemeinsames Besprechen eines Förderthemas z. B. so gibt es bei 6 Klassen 14 IF-Lektionen zur Beratung und Unterstützung.

Nach einer französischen Studie schneiden ambulante Stütz- und Fördermassnahmen schlecht ab. So werden diese abgebaut. Sie laufen der Integration zuwider.

Rhythmik gilt als wenig wirkungsvoll und wird zugunsten der Integrativen Förderung gestrichen.

DfF soll in die IF verlagert werden. Sprachförderung im schulischen Alltag ist wirksamer als DfF 1999, das oft in zu grossen und altersheterogenen Gruppen unterrichtet ausserhalb des Regelunterrichts erfolgt. Dies braucht Weiterbildung für SHP in Didaktik für Deutsch als Zweitsprache und interkultureller Pädagogik.

Die IV hat eine Änderung bezüglich geistig Behinderter, die ausgeweitet werden könnte auf andere Behinderungsgruppen, die dann auch integrativ Sonderschulung hätten. Das Konzept berücksichtigt alle Gruppen. Zieht sich die IV im Rahmen des NFA zurück aus dem Sonderschulbereich, gibt es kantonale Neuregelungen. So wird ISS als Variante neben der separativen Sonderschulung auf alle Gruppen ausgeweitet.

Eine Änderung der Kosten integrativer Sonderschulung effektiv und in Aufteilung sucht nach einem Finanzierungsschlüssel, weil nicht wie bisher jede Sonderschulung als Einzelfall geplant werden kann.

Kleinklasse ist polyvalent und flexibel, geeignet für kleinere Gemeinden. Die Integration kann an Grenzen stossen, wofür das Konzept eine Lösung anbietet.

1999 sind die SHP nicht ins Kollegium integriert, so wird die Zusammenarbeit mit Regellehrkräften erschwert und die SHP sind randständig wie ihre Kinder.

Das Mindestangebot gilt für Integrative Förderung, Therapien und Besondere Klassen gemeinsam. Es werden Vorgaben zur Aufteilung der Pensen gemacht.

2001 Integrierte Kinder mit besonderen Bedürfnissen erbrachten bessere Leistungen und seien erfolgreicher im Beruf.

Kleinklassen für Fremdsprachige werden vor allem in der Westschweiz "Integrationsklassen" genannt, was eine Begriffsverdrehung sei, weil die Kinder eben ausgesondert würden

Nach Studien erbringen Integrierte bessere Leistungen als Separierte, werden weniger abgestempelt. Eines Tages würden sie keine bestimmten Fördermassnahmen nicht mehr brauchen.

Ende Schulzeit bei Berufseintritt seien Integrierte im Vorteil, da sie sich bereits vorher ausserhalb eines Schonraumes bewegten. Untersuchungen zeigen, dass die Regelklassen-Lernenden durch Integration keine Leistungseinbussen erleben und Sozialkompetenz erweitern

Bless möchte die fachliche Qualität der zürcherischen Konzepte hervorheben, die RESA unterstützen und die integrative Grundausrichtung der Angebote betonen.

Hagmann: Neues sei nicht à priori besser, sondern erzeuge in Verbindung mit Entwicklung der Volksschule als Ganzes Wirksamkeit.

2002 sonderpädagogische Angebote waren für immer mehr Schülerinnen und Schüler nötig. Aktuell gilt die Integration als hoher Wert in Diskussion und Forschung, welche höhere Wirksamkeit der Integration nachweist.

2006 Rückmeldetalons Umsetzung sonderpädagogische Massnahmen sind anfangs letzter Woche bei uns eingetroffen.

2007 drei bis fünf Jahre nach Umsetzung Überprüfung des sopä Konzeptes aufgrund einer internen Evaluation und Empfehlungen der Fachstelle für Schulbeurteilung. Stärken? Schwachpunkte? Nötige Anpassungen? Auf Ebene Gemeinde, Schule, Bereiche? Wann und durch wen die nächste Überprüfung?

Ein bis zwei Jahre nach Umsetzung sopä-Konzept: Wie geht es den SuS mit besonderen Bedürfnissen? Wie ist die Kooperation der LP mit den Fachpersonen? Qualifikationen und spezifisches Wissen der Fachpersonen? Inhalte der SchiLW umgesetzt im Unterricht. Zufriedenheit LP, Spfl, Fachpersonen, SuS, Eltern, SPD? Verfahren, Abläufe, Angebotsformen? Verbesserungen?

Vor der Umsetzung: entspricht das sopä Konzept den Gesetzen? Genügend Info für alle? Alle einbezogen? Kompetenzen, Aufgaben, Verfahren und Abläufe klar? Wie wird die Regelschule gestützt? Wie wirken sich fakultative Angebote der Gemeinde finanziell aus? Wie kommuniziert die Spfl das sopä Konzept nach aussen?

Die Behörden, die Massnahmen anordnen sind klar und bestimmen die Leistungsanbieter. Gemäss Art. 5, Abs. 1 gibt es ein SAV für die Bedarfsermittlung. Die Abklärungsstellen sind ausserhalb der Anbieter. Der Sinn der Massnahmen wird laufend überprüft.

Art. 6 sagt, der Anspruch auf sonderpädagogisches Angebot basiere auf einem Entscheid nach einem rechtlichen Verfahren.

Leistungen werden periodisch überprüft, um ihre Berechtigung und ihr Genügen festzustellen.

Das sonderpädagogische Grundangebot ist Gegenstand des nationalen Bildungsmonitorings.

Ohne IV und deren Art. 19, 73 und 74 1d IVG werden sonderpädagogische Konzepte nach moderner Terminologie und Klassifizierung verfasst.

Die EDK fordert als Instrument ein standardisiertes Verfahren, mit dem die Bedürfnisse nach einer umfassenden Evaluation analysiert werden. So wird das sonderpädagogische Angebot zielgerichtet auf den Bedarf abgestimmt.

Die Diagnostik wird nach ICF-Klassifikation erweitert und Umfeld sowie Teilnahme am sozialen Leben mit einbezogen

Das Verfahren wird in einigen Kantonen und Institutionen als Pilotphase getestet und allen ab 2009 zur Verfügung stehen.

Zudem sollen Finanz- und Effizienzanalysen die Steuerung der sonderpädagogischen Massnahmen verbessern

Massnahmen werden nach einem Jahr überprüft § 28

2010 Tabelle 1: Ausländeranteile; alle Stufen, 2003 bis 2009

2011 Unterlagen zum sonderpädagogischen Konzept? Fristen? Kultur: Anstellung? Kommunikation des Angebotes? Ruf der Angebote in der Öffentlichkeit? Bedürfnis-Kommunikation? Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen, Prägung derselben? Einbezug der Kinder? Konflikte und deren Lösung? Berichte an wen, SPD, KESB?

Standortbestimmung mit Stärken und Schwächen des aktuellen Angebotes bildet Grundlage für das neue sonderpädagogische Konzept einer Gemeinde.

Brainstorming: Teilnehmende kombinieren ohne Einschränkung Eindrücke oder Ideen für Ist- oder Soll-Beschreibung. Danach sortieren und werten nach Punktesystem

Checkliste: Deutschkenntnisse fördern, Begabungen auch besondere, Prävention, Struktur des Angebotes, Unterschiede zwischen den Schulen?

Unterschied sonderpädagogischer Angebote der Gemeinden: Stufen, Stärken, Spezialitäten, Unterstützung der Lehrpersonen. Struktur: Klarheit der Verfahren, welche Verfahren (nicht) definiert? Verfahren wie angewendet? Ablauf der Verfahren? Regelung und Beteiligung an der Fallführung? Steuerung? Ressourcen? Rolle der Beteiligten? Im sonderpädagogischen Kontext? Bericht? Sensible Daten? Entscheid im Konflikt?

Platzsuche für Externe Schulung und Einbezug welcher Personen?

Verpflichtende interne Evaluationen und Standortbestimmungen der Schulen überprüfen die Förderpraxis in Verantwortung der Schulleitung mit der Schulkonferenz. Beobachtung der Lernerfolge der geförderten SuS, Rückmeldungen von Eltern, Kindern und LP bilden die Grundlage dafür.

Im Konkordat über die Zusammenarbeit in der Sonderpädagogik ist in Art. 6 Abs. 3 der Einsatz eines standardisierten Abklärungsverfahrens für den individuellen Bedarf vorgesehen. Es wurde zwischen 2006 und 2010 entwickelt und erprobt.

Die gleichen Elemente werden im Abklärungsverfahren (vgl. nächster Abschnitt) im Früh- und Schulbereich berücksichtigt. Unterschiede ergeben sich bezüglich der Gewichtung einzelner Elemente. Im Frühbereich ist der Einfluss des familiären Umfelds stark zu gewichten. Die kategoriale Diagnostik hingegen ist oftmals weniger zentral, weil bei kleinen Kindern teilweise noch keine klare Diagnose gestellt werden kann.

Beide Schritte haben mehrere Elemente, die Informationen erfassen. Es gibt Vorgaben zum Erhalt, der Verarbeitung und Dokumentation der Infos.

Das SAV trägt bei zu optimalen Voraussetzungen durch Klärung von Zielen, Mitteln und Ressourcen. Defizite liegen bei der Schule, der Familie, den Zielen oder dem Kind/Jugendlichen. Deren Bedeutung für die Prozesse ist wichtig.

Fördernde und hemmende Bedingungen im professionellen Umfeld einzuschätzen:

- „Einstellungen, Unterstützung und Beziehungen“ sind bei einem Kind mit Behinderung, das in einer Regelklasse unterrichtet wird, von Bedeutung. Die Einschätzung der Beziehungsqualität ist nicht als eine Art „moralisches Urteil“ zu betrachten, sondern dient allein der eingeschätzten Wirkung auf die Entwicklung und Bildung des betreffenden Kindes oder Jugendlichen.

- „Räumlichkeiten und materielle Ausstattung“ kann bei einem körperbehinderten Kind ein grosszügiges Schulgebäude mit Rampen unterstützende Bedingung sein. Ein hallendes Schulzimmer und eine unruhige Klasse sind bei einem schwerhörigen Schüler hemmend.

- „persönlicher Hilfsmittel“ ist einzuschätzen, ob ein sehbehindertes Kind seine Hilfsmittel (z.B. Apparat zur Vergrösserung von Arbeitsblättern und Buchseiten) im schulischen Alltag zur Verfügung hat und adäquat nutzen kann. "

Bsp. Familiärer Kontext: Nur Infos für eine nachvollziehbare Darlegung des Entwicklungs- und Bildungsbedarfs werden aufgenommen.

Das Integrationsteam überprüft im SSG jährlich die Zielerreichung, setzt neue Ziele und Massnahmenvorschläge.

9.1.3.6 Ziele der Dokumente\|Vorbereitung Diverse

1995 Wer bisher in Sonderklassen und Sonderschulen war, kann integriert werden.
Praktisch Bildungsfähige nur auf sozialer Ebene.

1996 Der SPD stellt Schulschwierigkeiten, Stärken und Möglichkeiten fest, berücksichtigt ihr Umfeld zeigt Fördermöglichkeiten auf. - Begleitet und berät im Förderungsprozess: Schülerinnen und Schüler, RLP. SHP, Weitere Fachkräfte und Eltern. - nimmt an Sitzungen teil, an andern auch beratend. - Setzt sich für Aufbau und Weiterführung der Integrativen Schulung ein.

2001 Integration bietet nicht den Schonraum der Sonderschule oder -Klasse.

2009 Schulen nutzen ihre Freiräume und erproben neue Lern- und Integrationsformen.

Die Gesellschaft soll sensibilisiert werden für die vielschichtigen und teilweise paradoxen Wirkungsweisen von Integrations- und Ausschlussprozessen durch die Mitarbeitenden an Forschung und in der Praxis.

2009 Voraussetzungen aus dem VSG bleiben und es gibt weniger Steuerung, und Freiräume um die Front zu unterstützen.

2012 Herausforderungen im Sport für die LP heute. Umfeldfaktoren tragen zur Partizipation und Aktivitäten bei und hängen ab von Personbezogenen Faktoren und Kontextbedingungen.

9.1.3.7 Ziele der Dokumente \didaktisch-methodische Ziele

1994 Kriterien bezüglich Bereitstellung nützlicher Fördermassnahmen werden entwickelt.

Wenn menschliche Unterschiede normal sind, ist Lernen an Bedürfnisse des Kindes angepasst, in Tempo und Lernprozess. Die nützt der gesamten Gesellschaft.

Neues Denken in der Pädagogik für besondere Bedürfnisse

Sonderschulen sind wertvollen Ressourcen für die Entwicklung integrativer Schulen. Und geben professionelle Unterstützung an Regelschulen, indem sie Methoden den Bedürfnissen der Kinder anpassen.

Positive Haltung und Verständnis, was in Schulen durch Betreuung für Behinderte erreicht wird. Gutes Unterrichten, Beurteilung der Bedürfnisse, Anpassung von Lehrplan-Inhalten, Technologien, Individualisierung ermöglichen dies.

1996 Die Lernbeurteilung bei Kindern mit Förderunterricht erfolgt nach neuem Lehrplan, ist lernzielorientiert und umfassend, basiert auf Gesamtbeurteilung der Lernenden inkl. Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Lernverhalten des Kindes im täglichen Unterricht.

2007 Die öffentliche Hand regelt das Angebot für in der Regelschule nicht anzubietende sonderpädagogische Massnahmen.

Sonderpädagogik will unterschiedliche Behandlung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf und Anpassung der Unterrichtsformen als zielgerichtete Unterstützung (nach BehiG)

Anforderungsniveaus leiten sich ab von Zielen und Bildungsstandards der Regelschule und berücksichtigen die individuelle Situation

Anforderungsniveaus für Sonderpädagogik werden auf Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen.

Quims soll keine Sondermassnahme sein, sondern höhere Unterrichtsqualität mit angepassten Lernformen, sodass alle profitieren.

Markus Truniger meint, Sprachförderung integriere intensiv. So werden LP für Quims fortgebildet. Leseverständnis, Schreibfertigkeit und Wortschatz werden gefördert. Probleme der unterschiedlichen Grammatiken angeschaut. TT ermöglicht besseres Eingehen auf einzelne Kinder.

Das pädagogische Konzept von AdL soll integrierend wirken. Wie macht man sich fit dafür?

2008 Individualisiertes Lernen: unterschiedlichen Voraussetzungen Rechnung tragen, adaptiver Unterricht (Päd. Psych.), Binnendifferenzierung (Päd.). 3 Möglichkeiten: Lernziel, Methode, Lernzeit.

9.1.3.8 Ziele der Dokumente\|Diverse

2009 "Broschüre «Praxisbeispiele zu den Handlungsfeldern der Förderung des Schulerfolgs und der Förderung der Integration»,

Bildungsdirektion Kanton Zürich, QUIMS, 2007"

Der Mann fürs Sonderpädagogische Urs Meier

Urs Meier von der Abteilung Sonderpädagogisches, nennt Probleme darin und, dass Integration ihn überzeugt.

10 Dokumentenverzeichnis elektronisch

Es war nötig, folgende Dokumente zu studieren, damit sich ein Bild davon ergab, welche davon wirklich ausgewertet werden konnten, um zum Ziel der Arbeit zu gelangen. Die Titel können bei der Suchmaschine „Google®“ eingegeben werden, um zum entsprechenden Dokument zu gelangen. Die Angaben in der eckigen Klammer geben das Datum des Downloads und damit des letzten Zugriffs an.

10.1 Dokumente Bund

Behindertengleichstellungsgesetz 2002 151.3.de [25.11.2012]

Bundesrats beschluss zu BRK, 20121219 [14.2.2013]

EDK 11-12 Integration Kantonsumfrage [6.8.2012]

EDK-SAV-Endversion-16-04-2011 [6.8..2012]

EDK terminologie_d [25.11.2012]
Finanzierung_Schnyder [5.8.2012]
Gutachten+zur+UN-Behindertenkonvention [14.2.2013]
integrative_Schulungsformen [25.11.2012]
Integr sav_kommentiert [6.8.2012]
konkordat_d [25.11.2012]
kurzinfo_sonder_d [25.11.2012]
Liste+Uebereinkommen+von+der+CH+ratifiziert [14.2.2013]
Nachteilsausgleich Recht [14.3.2013]
nfp_ausfuehrung_nfp51 [11.5.2012]
NFP51_Kurzportraet_d [11.5.2012]
NFP51_Modul2_d Schulpraxis [11.5.2012]
NFP51_Programmschlussbericht [11.5.2012]
PISA+2006 [18.4.2012]
Pisa+2006+-+Porträt+des+Kantons+Zürich [18.4.2012]
PISA+2009_Portrait_KantonZH [18.4.2012]
PISA+2009_Schueler+im+internationalen+Vergleich_Erste+Ergebnisse [18.4.2012]
Pisa03_DCH_FL_Analysen_Portraets [18.4.2012]
Pisa03_DCH_FL_Detailanalysen_Methodik [18.4.2012]
PISA03_Porträt_Zürich [18.4.2012]
pisa2000_bericht [18.4.2012]
PISA Moser, U. Deutsch_Zusammenfassung [18.4.2012]
Salamanca und Integration Strasser03_2006 [2.12.2012]
salamanca UNESCO.de [2.12.2012]
salamanca_erklaerung [25.11.2012]
SAV liste_rat_df
sav_spd_folien_lienhard [25.11.2012]
sav_spd_handout_lienhard [25.11.2012]
Schulpolitik CH-Die Zahl der Sonderschüler steigt und steigt-NZZaS-09.12.2012 [10.12.2012]
Vereinbarung_IVSE_nach_Anpassung_an_die_NFA_d [25.11.2012]

10.2 Dokumente Kanton

Bildungsdirektion Konzept Kanton 2007 Umsetzung VSG, Ausgabe 2007 und 2011 (überarbeitet) [6.8.2012]

Bildungsdirektion, Sonderschulen:

Platzierungen_in_Schulheimen 2011 [25.11.2012]

praesentation_bezirksveranstaltungen_jan2012 Sopä ZH [16.10.2012]

sonderschulkonzept_21.12.2011 [16.10.2012]

Sonderschulung_Musteranordnung_20121002 [25.11.2012]
Zuweisung_Sonderschulung_20120927 25.11.2012]
Zuweisung+_Regelschule_20120927 [25.11.2012]
001694_vsa_kiga_portfolio [21.4.2013]
121113_verhaltensauffaelligkeit_def_interaktiv 2012 [25.11.2012]
3903_0_seitenaus071101_000045_beiblaetter_b_netz1 [16.10.2012]
3956_0_071121_wordvorlagekonzeptsop [16.10.2012]
412.100 Änderung VSG 20110516 [21.4.2013]
412.101_28.6.06_77 Volksschulverordnung [28.4.2013]
412.103_11.7.07_78 Sopä-Verordnung [28.4.2013]
4220_0_0803312_beiblatt_aaktualisiert2_staffel1 [16.10.2012]
4276_0_dvd_contentlist_0003_document [21.4.2013]
4785_0_090504_deutsch [21.4.2013]
Audiopaedagogik_120918 2012 [25.11.2012]
B_und_U_Koerper_und_Sehbehinderung 2012 [3.12.2012]
berechnung_sondersschulquote [3.12.2012]
bericht_bildung_und_integration [6.8.2012]
bericht_umsetzung_bildung_integration_br_110328 [6.8.2012]
Bericht2003_Final_dt [6.8.2012]
besonderheiten_sopae_kg 2009 [25.11.2012]
beurteilung_und_schullaufbahnentscheide [21.4.2013]
BiDi praesentation_bezirksveranstaltungen_jan2012 [6.8.2012]
BiDi sav verfuegung_einfuehrung_sav [13.5.2013]
BiDi sonderschulkonzept_21.12.2011 [6.8.2012]
Bista jb_12_total [25.11.2012]
brb_13_2011_leitlinien_bildung_integration [6.8.2012]
brief_schulische_standortgespraeche Beispiel [25.11.2012]
broschuere_ssg 2010 [25.11.2012]
BRB_39_2012 LP KG [3.12.2012]
deutsch_die_volksschule_im_kt_zh [21.4.2013]
elterliche_sprachfoerderung_zweisprachiger_deutsch [21.4.2013]
elterliche_unterstuetzung_des_lernens_deutsch [21.4.2013]
Handbuch Schulqualität [18.4.2013]
Handbuch+Schulqualitaet_Ausgabe+2_ [18.4.2013]
HR broschuere_foerderplanung 2011 [6.8.2012]
HR Einschulungsklasse 2010 [16.10.2012]
HR integrative_lernfoerderung 2011 [16.10.2012]

HR kleinklasse 2010 [16.10.2012]
HR Qualitätsmerkmale Zürich [31.12.2012]
Integr_Finanzierung_4397a_Gesundheitsgesetz [24.4.2013]
kef-bi-2010-2013 [25.11.2012]
leitlinien_bildung_und_integration [6.8.2012]
Liste_Schulen_Verhalten 20121109 [25.11.2012]
Liste+_Anbieter_B_U_12 [3.12.2012]
me_ausbildungsanforderungen_sopae_lehrpersonen [31.3.2012]
Meldeformular_Uebergang_fruehbereich_schule_20120917 o J [25.11.2012]
Integr_Finanzierung_4397a_Gesundheitsgesetz [24.3.2013]
rahmenkonzept 150% [1.2.2013]
rahmenkonzeptiss [3.12.2012]
resa_brochure [24.3.2013]
SBA-DefinitionMerkmale-ZH [25.11.2012]
sonderpaedZH Gesetze und Erlasse [4.12.2012]
sozialindex 2006 (und die weiteren Jahre bis 2013). [25.11.2012]
SSG Kurzinformation_de o J [25.11.2012]
verhaltensauffaelligkeit_def_ausdruck [25.11.2012]
ssg_formulare [25.11.2012]
SSP-Schulart-zh [25.11.2012]
Stellungnahme RR 162008 Klassengrößenbremse [6.8.2012]
VSA ICF workshop_vsa_isd [25.11.2012]
VSA Integr Zuweisung_Massnahme 2011 [6.8.2012]
VSA Integr Zuweisung_Sonderschule 2011 [6.8.2012]
VSA Integr_beiblaetter_b_netz1 [6.8.2012]
VSA sav anmeldung_einfuehrung_sav [13.5.2013]
VSA sav indikationen_maerz_2013 [13.5.2013]
VSA sav indikationen_maerz_2013 [13.5.2013]
VSA Umgang_mit_Schuelerdaten 2009 [16.10.2012]
VSA Umsetzung VSG textplakat [16.10.2012]
VSA vsg_in_kuerze oJ, ca. 2007 [16.10.2012]
VSA vsg_neue_bestimmungen_ab_2012 [21.4.2013]
vsa_rechtskommentar_ergaenzungen_080827 [21.4.2013]
vsa_Umsetzung Volksschulges 2008 [6.8.2012]
vsg_neue_bestimmungen_ab_2012 [3.12.2012]
VSM Erlass 412.103_11.7.07_78 [25.11.2012]
ZH 412.103_11.7.07_73 Sopä Massnahmen Verordnung [10.11.2012]

ZH 412.103_11.7.07_78 Sopä Erlass [16.10.2012]
ZH 4861_Lehrpersonalgesetz_Neuer_Berufsauftrag [24.1.2013]
ZH Lehrpersonalverordnung 412.311_19.7.00_77 [24.1.2013]
zusammenfassung_allgemeiner_teil_deutsch [21.4.2013]
zusammenfassung_primarstufe_deutsch [21.4.2013]

10.3 ICF

icf_cy PHZH [25.11.2012]
icf_endfassung_05 [25.11.2012]
ICF-Folien_für-HfH [25.11.2012]
ICF-Grundkurs [25.11.2012]
ICF-Hilfetexte [25.11.2012]

10.4 Elektronische Literatur

2010_10_4-8_ssg_icf_rb_kg_pl_hs [4.5.2012]
100715_BeEntlastungSchulfeld_Schlussbericht_BeatBucher_definitiv2 [18.4.2012]
111205_MK+PISA2009_Präsentation_Moser [18.4.2012]
111205_MK+PISA2009_Präsentation_RRAeppli [18.4.2012]
111205_MK+PISA2009_Referat_Aeppli [18.4.2012]
111205_MM_PISA2009_Ergebnisse [18.4.2012]
Analyse+Austrittsinterviews+Lehrpersonen+2010 [18.4.2012]
Analyse+Austrittsinterviews+Lehrpersonen+2011 [18.4.2012]
Artikel_hollenweger_06 [25.11.2012]
Artikel_ICF_Teil_1 [25.11.2012]
Artikel_ICF_Teil_22 [25.11.2012]
Austrittsinterviews_LP_SL+2010_Bemerkungen [18.4.2012]
Beob 15- 2010 [6.8.2012]
Bern EDUCATION 2.11 [4.12.2012]
Biblio_Schul_Integration_CH [4.12.2012]
Blinder u sehbehinderter D [4.12.2012]
Bühl Jahresbericht2009 [6.8.2012]
Chancengleichheitintegration [3.12.2012]
Elterninformation Heft Wwil 2012 [6.8.2012]
EVP Sopä Konz Aeppli 2010 [6.8.2012]
Feuser--Integration-Begriff-Entwicklungstendenzen-28-01-11 [9.2.2013]
Feuser---Integration-Inklusion-Exklusion-28-01-11 [9.2.2012]
filippini_ Integration hfH [11.4.2012]

Hofer, U. (2011). *Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf sehen im gemeinsamen Unterricht. Risiken, Chancen und didaktischen Lösungen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: HfH.

Hofer Artikel-blind-sehbehindert-2009 [27.10.2012]

Hofer Forschungsprojekt_Artikel_b_s-2_2007 [27.10.2012]

Hofer Forschungsprojekt_ArtikelSZH_9_07 [27.10.2012]

Hofer forschungsprojekt_auszuege_ergebnisse_erh1 [27.10.2012]

Hofer, U. (2007). *Übergangen werden" beim Übergang "Schule - Ausbildung - Erwerbsleben": Lässt sich das Risiko für sehbehinderte und blinde Menschen schmälern?* Referat. Zürich: HfH.

Hofer, U. (2008). *Berufliche Teilhabe gestalten – Lebensperspektiven nach der Schulzeit. Mit welchem Gepäck von der Schule ins Leben? Selbstbetroffene beurteilen Bildungs- und Unterstützungsangebote im Hinblick auf berufliche und soziale Teilhabe: Was lässt sich daraus lernen?* Referat. Zürich: HfH.

Integration WädenswilGrüne [6.8.2012]

hr_sonderpaedagogische_foerderung [4.12.2012]

Integration Chemnitz Musikprojekt, histor. [4.12.2012]

Integration Chemnitz Musikprojekt, Methoden.

Integration F3F8CF326C [4.12.2012]

Integrationstagung HfH, 2011 [9.2.2013]

IntegrationTeilbericht_Art17_b_d Bern [4.12.2012]

Integrative Förderung Beobachter 2010 20120514 [14.5.2012]

Integrative Schule Blog Lienhard [6.8.2012]

Kontroverse 217FB9C894 [4.12.2012]

NZZ Integration WädenswilReplik in Seniora [6.8.2012]

NZZ Schüler nicht mehr in Sonderklassen betreuen [6.8.2012]

Öffentliche Schule B16E40D629 [4.12.2012]

Sihltaler 7 Integration Wädenswil[6.8.2012]

so_3_2011 [6.8.2012]

SPD Finanz Zürichseezeitgen 7-12 [6.8.2012]

staffelung_sonderpadagogik [6.8.2012]

Stärken236 [4.12.2012]

TA 2008 Wädenswil Integration [6.8.2012]

TA 2009Wädenswil Integration [6.8.2012]

TG Schulblatt_September_2008 4.12.2012]

Volksschule Umfrage Beob 2010 [6.8.2012]

wädi online [6.8.2012]

Zusammenarbeit 4600626412 [4.12.2012]

10.5 Für die Vorbereitung zusätzlich relevante Zeitschriften-Ausschnitte

Filippini, C. (2005). Alle Kinder können integriert werden. Ein Interview. *ZLV-Magazin*, 1, 12-14.

Hofer, U. (2008). Werden Sehgeschädigte auf ihr Arbeitsleben vorbereitet? Forschungsprojekt der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. *Panorama. Berufsberatung*, 2, 17-19.

Hollenweger, J. (2006). Die ICF im Spiegel der schweizerischen Sonderpädagogik. Einige kritische Anmerkungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 34-40.

Joller-Graf, K. und Tanner, S. (2011). *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und –schüler in Regelklassen der Zentralschweiz*. Luzern: Forschungsbericht Nr. 27 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. (Zitationswunsch der Autoren. Anm. d. Verf.)

Lang, D. (2011). Wegzeichen zur integrativen Schule. *Bildung Schweiz. Pädagogik*, 5a, 25.